

Og way (1998) 425

5555

UNIVERSITE PARIS XI - ORSAY

N° attribué par la bibliothèque

|||||

THESE

pour obtenir le grade de

DOCTEUR DE L'UNIVERSITE PARIS XI

Discipline : Matière Condensée : Chimie et Organisation

présentée et soutenue publiquement par

Isabelle GRILLO

le 14 décembre 1998

C

Titre :

Insertion de particules anisotropes dans des phases lamellaires tensioactives

Jury

M. J. Doucet

président

M. J.-M. Cases

rapporteur

M. C. Coulon

rapporteur

M. J.-F. Joanny

M. P. Levitz

M. Th. Zemb

Sommaire

Introduction générale	1
I. Les systèmes mixtes	5
I.A. Présentation de quatre systèmes mixtes	5
I.A.1. Stabilité de billes de silice dans une matrice non-ionique	5
I.A.2. Systèmes mixtes électrostatiques	7
I.A.3. Systèmes mixtes inverses	8
I.A.4. Ferrosmection	10
I.B. Présentation des systèmes binaires tensioactif/eau	12
I.B.1. Description de la phase lamellaire	12
I.B.2. Intensité diffusée en rayons X et neutrons par une phase lamellaire	14
I.B.2.a. Intensité expérimentale diffusée par une phase lamellaire	14
I.B.2.b. Modélisation de l'intensité diffusée par une phase lamellaire	16
I.B.2.c. Application du modèle précédent aux spectres expérimentaux	18
I.B.3. Forces d'interaction entre les bicouches	19
I.B.3.a. Force attractive de van der Waals	20
I.B.3.b. Force répulsive électrostatique	21
I.B.3.c. Force stérique d'ondulation	24
I.B.3.d. Force d'hydratation	26
I.B.3.e. Bilan de pression et stabilité des phases lamellaires	26
I.C. La laponite	30
I.C.1. Données physiques de la laponite	30
I.C.2. Diagramme de phases	32
I.C.3. Microstructure et organisation des particules	33
I.C.3.a. Observation des suspensions par cryofracture	33
I.C.3.b. Intensité diffusée aux petits angles	34
I.C.4. Mesures de pressions osmotiques	37
I.D. Le système ternaire eau/tensioactif/laponite	41
I.D.1. Présentation des modèles et de leurs paramètres géométriques	41
I.D.1.a. Premier modèle monophasique de dispersion : particules entre les bicouches	41
I.D.1.b. Second modèle monophasique d'inclusion : particules dans les bicouches	42
I.D.1.c. Modèle biphasique d'exclusion : exclusion des particules et équilibre des pressions osmotiques	43
I.D.1.d. Comparaison de l'évolution des périodes en fonction du modèle d'insertion des particules et des concentrations en tensioactif et en argile	43
I.D.2. Calcul des pressions osmotiques pour les trois modes d'insertion	46
I.D.2.a. Modèle de dispersion	46
I.D.2.b. Modèle d'inclusion	46
I.D.2.c. Modèle d'exclusion	47
I.D.3. Intensité diffusée par les phases lamellaires mixtes	48
I.D.3.a. Modèle de dispersion	48
I.D.3.b. Modèle d'inclusion	49
I.D.3.c. Modèle d'exclusion	51
I.D.3.d. Application des modèles monophasiques précédents	52
II. Tensioactif anionique et laponite	57
II.A. Présentation de l'AOT	57
II.A.1. Diagramme de phases de l'AOT dans l'eau	57
II.A.2. Caractérisation de la phase lamellaire par diffusion de rayons X	60

II.A.3. Grandeurs physiques	62
II.B. Adsorption de l'AOT sur les particules de laponite	64
II.B.1. Influence de l'adsorption sur la cmc	64
II.B.2. Isotherme d'adsorption	66
II.C. Etude des phases lamellaires du système mixte AOT/laponite/eau	68
II.C.1. Diagramme de stabilité des particules dans la phase lamellaire	68
II.C.1.a. Détermination de la limite d'insertion des particules	68
II.C.1.b. Influence de la force ionique sur la limite d'insertion	69
II.C.2. Etude structurale des phases lamellaires du système mixte	70
II.C.2.a. Observation de la structure par cryofracture	70
II.C.2.b. Diffusion de rayons X et de neutrons	71
II.C.2.b.i. Influence de la laponite sur la limite de gonflement	71
II.C.2.b.ii. Evolution de la période dans le domaine lamellaire en présence de laponite	72
II.C.2.b.iii. Composition et structure des phases en équilibre dans le domaine biphasique	75
II.C.3. Mesures de pressions osmotiques	79
II.C.3.a. Description de l'expérience	80
II.C.3.b. Résultats	81
II.C.3.c. Calcul de la pression d'hydratation	85
II.D. Interprétation des résultats	86
II.D.1. Evolution de la limite de gonflement de la phase lamellaire en présence de laponite	86
II.D.2. Evolution de la période lamellaire en présence de laponite	89
II.D.2.a. Domaine monophasique	89
II.D.2.b. Caractérisation des équilibres biphasiques	90
II.D.2.c. Modélisation de l'intensité diffusée	91
II.D.3. Calculs de pression osmotique dans les systèmes mixtes	93
II.D.3.a. Evolution de la pression électrostatique à fraction massique de tensioactif constante	93
II.D.3.b. Evolution de la pression électrostatique à fraction massique de laponite constante	95
II.D.3.c. Application des calculs de pression aux expériences de diffusion de rayons X en incidence rasante	96
II.D.3.d. Diagramme de phases	97
II.D.4. Variables thermodynamiques du système mixte	98
II.D.4.a. Limite d'insertion des particules	98
II.D.4.a.i. Calcul de l'énergie d'interaction entre une particule et deux bicouches	98
II.D.4.a.ii. Condition d'insertion des laponites une phase lamellaire d'AOT	100
II.D.4.b. Evolution de la période en limite d'insertion	103
II.D.4.c. Enthalpie d'insertion des particules dans la bicouche	105
II.E. Conclusion	105
III. Tensioactif cationique et laponite	109
III.B. Adsorption du DDAB sur la laponite	112
III.B.1. Isotherme d'adsorption	112
III.B.2. Structure des agrégats	116
III.C. Influence de la laponite sur les phases lamellaires de DDAB	118
III.C.1. Domaine L_{α} du DDAB	118
III.C.1.a. Description des échantillons	118
III.C.1.b. Etude par diffusion de neutrons de la phase L_{α} du DDAB en présence d'argile	119
III.C.1.b.i. Présentation des résultats	119
III.C.1.b.ii. Modélisation de l'intensité diffusée	120
III.C.2. Domaine double lamellaire L_{α} - L_{α}' du DDAB	122
III.C.2.a. Evolution de la structure à température ambiante	122
III.C.2.b. Evolution de la structure en fonction de la température	123
III.C.3. Domaine de la phase lamellaire collapsée du DDAB	125
III.C.4. Domaines de stabilité des phases L_{α} et L_{α}' à 25°C du DDAB en présence de laponite	125

III.D. Mesures de pressions osmotiques du système ternaire	126
III.D.1. Présentation des résultats	126
III.D.2. Calcul des forces d'hydratation	127
III.E. Interprétation	128
III.E.1. Comparaison de l'effet de la laponite à l'effet d'un sel monovalent sur l'ouverture du trou de miscibilité	128
III.E.2. Bilan de forces dans le système ternaire DDAB/eau et NaBr	129
III.E.2.a. Effet Donnan ou effet d'exclusion de sel	130
III.E.2.b. Résolution de l'équation de Poisson- Boltzmann à charge constante	133
III.E.2.b.i. Calcul de la concentration c'_s dans le réservoir à partir de la concentration c_s expérimentale	135
III.E.2.c. Application du modèle à surface par charge constante	136
III.E.2.d. Résolution de l'équation de Poisson- Boltzmann à équilibre constant	141
III.E.2.d.i. Influence du sel sur la charge de surface	141
III.E.2.d.ii. Application du modèle à équilibre constant	145
III.E.2.e. Conclusion sur l'effet de sel	145
III.E.3. Bilan de forces dans le système ternaire DDAB/eau et laponite	146
III.E.3.a. Composition des phases lamellaires en équilibre	146
III.E.3.b. Influence des contre-ions $[Na^+]$ de la laponite sur l'ouverture du trou de miscibilité	148
III.E.3.b.i. Force ionique du réservoir et de l'échantillon	148
III.E.3.b.ii. Application aux points expérimentaux	150
III.E.3.c. Force de déplétion	151
III.E.3.d. Origine de la force de déplétion	156
III.E.3.e. Bilan du modèle d'inclusion des laponites dans les phases lamellaires du DDAB	160
III.E.4. Effet de la température sur la fermeture du trou de miscibilité	161
III.E.4.a. DDAB dans l'eau	161
III.E.4.b. DDAB et laponite	162
III.F. Conclusion	162
IV. Tensioactifs non-ioniques et laponite	165
IV.A. Présentation des tensioactifs	165
IV.A.1. Présentation du $C_{12}E_5$	165
IV.A.1.a. Description de la phase lamellaire L_α	166
IV.A.1.b. Description de la phase éponge	167
IV.A.2. Présentation du $C_{12}E_4$	170
IV.A.3. Présentation du $C_{12}E_8$	171
IV.A.4. Grandeurs physiques	171
IV.B. Adsorption de tensioactifs non ioniques sur la laponite	173
IV.B.1. Mesure d'une cmc apparente	173
IV.B.2. Isotherme d'adsorption	177
IV.B.3. Visualisation de la couche adsorbée par diffusion de neutrons	181
IV.B.3.a. Expérience	182
IV.B.3.b. Modélisation de l'intensité diffusée par la couche adsorbée	184
IV.B.3.c. Résultats et discussion	187
IV.C. Etude des phases lamellaires des systèmes mixtes	189
IV.C.1. Phases lamellaire et éponge de $C_{12}E_5$ et laponite	189
IV.C.1.a. Recherche des domaines monophasiques	189
IV.C.1.a.i. Evolution des domaines monophasiques en fonction de la température pour deux concentrations de $C_{12}E_5$	189
IV.C.1.a.ii. Limite d'insertion des particules	192
IV.C.1.b. Structure des échantillons	194
IV.C.1.b.i. Vérification de la dispersion de laponite par variation de contraste en diffusion de neutrons	195

IV.C.1.b.ii. Etude de la phase lamellaire mixte par diffusion de rayons X	196
IV.C.2. Phase lamellaire de C₁₂E₄ et laponite	198
IV.C.2.a. limite d'insertion des particules	198
IV.C.2.b. Structure des échantillons	199
IV.D. Interprétation des résultats	202
IV.D.1. Analyse des données expérimentales	202
IV.D.1.a. Distances caractéristiques du système mixte	202
IV.D.1.b. Pression osmotique du système mixte	203
IV.D.1.b.i. Phase lamellaire	203
IV.D.1.b.ii. Phase éponge	204
IV.D.2. Conditions d'insertion des particules	207
IV.D.2.a. Conditions géométriques d'insertion des particules	208
IV.D.2.a.i. Amplitudes des fluctuations dans les membranes non-ioniques	208
IV.D.2.a.ii. Fluctuations et objets rigides	210
IV.D.2.b. Condition osmotique d'insertion des particules	215
IV.D.3. Application des trois conditions d'insertion au système C₁₂E₅/laponite/eau	217
IV.D.3.a. Influence du module de rigidité de la bicouche	217
IV.D.3.b. Domaines de stabilité des phases lamellaire et éponge du C ₁₂ E ₅ en présence de laponite	218
IV.D.3.b.i. Phase lamellaire	220
IV.D.3.b.ii. Phase éponge	220
IV.D.3.b.iii. Remarque sur la première condition d'insertion des particules	221
IV.D.3.c. Domaine de stabilité de la phase lamellaire du C ₁₂ E ₄ en présence de laponite	222
IV.E. Conclusion	223
Conclusion générale	227
Annexe I. Instrumentation de rayons X	233
Annexe I. A. Caméra USAXS, Bonse-Hart	234
Annexe I. B. Caméra Haut Flux, Huxley-Holmes	235
Annexe I. C. Caméra Grands Angles, Guinier-Mering	236
Annexe I. C.1. Dispositif expérimental	236
Annexe I. C.2. Calibration de l'axe q des vecteurs d'onde	238
Annexe I. C.2.a. Calcul de la correction géométrique	238
Annexe I. C.2.b. Vérification expérimentale de la linéarité de l'axe des vecteurs d'onde après la correction géométrique	240
Annexe I. C.3. Calibration en l'intensité	242
Annexe I. C.3.a. Intensité absolue	242
Annexe I. C.3.b. Soustraction de la cuve vide	244
Annexe I. C.3.c. Vérification de l'intensité absolue	244
Annexe I. C.4. Déconvolution	246
Annexe I. C.4.a. Algorithme de Lake	246
Annexe I. C.4.b. Influence de la déconvolution sur les formes des spectres	246
Annexe I. C.4.b.i. Evolution de la pente	246
Annexe I. C.4.b.ii. Influence de la déconvolution sur un pic de Bragg	248
Annexe I. D. Complémentarité et cohérence des montages	248
Annexe II. Liste des symboles utilisés	251

Introduction

Au XIII^{ème} avant J.C., les égyptiens mélangeaient déjà des corps gras à de l'argile pour fabriquer des savons et des baumes adoucissants. Cette connaissance empirique des mélanges aux propriétés multiples s'est transmise de l'antiquité à nos jours. Depuis une quinzaine d'années, une approche fondamentale, basée sur la thermodynamique, les modes d'interaction et les structures d'empilement, a pour but de comprendre et d'expliquer les caractéristiques de ces mélanges.

En physico-chimie, les chercheurs s'intéressent en particulier aux systèmes dits "ternaires", obtenus par l'insertion de protéines, de polymères ou de particules minérales, dans une matrice molle tensioactive. Ces mélanges ternaires cherchent à allier les particularités des deux mélanges binaires les constituant. En effet, la phase tensioactive possède des propriétés structurales remarquables : les micelles sphériques ont des tailles contrôlées, les phases hexagonales et lamellaires ont une extension unidimensionnelle ou bidimensionnelle. Par leur caractère amphiphile, ces organisations peuvent solubiliser des milieux qui sont *a priori* insolubles ou servir de réacteur chimique. Parallèlement, les solutions colloïdales sont des suspensions de petites particules dont l'une des dimensions au moins est comprise entre le nanomètre et le micromètre. Ces objets peuvent s'organiser avec ou sans ordre à grande distance, l'ordre à courte distance est fixé par leurs propriétés particulières (électriques, magnétiques, rhéologiques ou biologiques...) que n'ont pas les phases lyotropes seules. Le couplage entre les caractéristiques de la matrice et des objets hôtes laisse espérer des comportements plus riches encore, que ceux connus dans les mélanges binaires initiaux. L'inclusion de particules inorganiques dans une matrice molle organique est la base de la fabrication de ces nouveaux matériaux que nous nommerons "systèmes mixtes".

La stabilité d'une suspension et l'organisation des particules élémentaires (monomères ou objets colloïdaux) dépend de l'équilibre des forces attractives et répulsives moléculaires. Une perturbation même faible d'une des ces forces modifie la balance et force le système à se réorganiser. C'est ce qui fait la richesse structurale des diagrammes de phases binaires, mais aussi la difficulté de mélanger intimement des objets colloïdaux différents. En effet les différentes particules élémentaires exercent des interactions mutuelles qui modifient non

seulement les forces en présence mais en créent aussi de nouvelles. De leur bilan résulte le mélange ou la séparation des composants. L'expérience couplée aux résultats de théories prédictives permettent de comprendre les interactions qui gouvernent la possibilité de mélanger des colloïdes organiques et inorganiques et l'obtention de systèmes mixtes.

Nous avons choisi pour l'étude qui suit une argile, la laponite, dont les suspensions peuvent être considérées comme des suspensions colloïdales modèles. Les petites particules monodisperses, rigides et chargées peuvent être assimilées à des disques de 300 Å de diamètre sur 10 Å d'épaisseur. La géométrie plane des objets a alors orienté notre choix vers une matrice tensioactive à courbure spontanée nulle : la phase lamellaire. Ce choix peut s'étendre à la phase éponge, limite de la phase lamellaire lorsque les membranes flexibles et fluctuantes sont aléatoirement contrôlées mais gardent localement un ordre lamellaire.

La diversité des mélanges binaires de tensioactif dans l'eau nous donne la possibilité de travailler en parallèle, avec trois systèmes lamellaires, un anionique, un cationique et un non-ionique. Comme les laponites sont anioniques, nous avons ainsi deux systèmes purement électrostatiques, l'un répulsif, l'autre attractif et un troisième dominé par la répulsion stérique des bicouches. Ce choix permet de moduler les distances et les interactions entre des bicouches et les plaquettes, afin de mettre en relief les forces stabilisatrices ou déstabilisatrices.

Après une revue bibliographique, le chapitre I est consacré à la caractérisation structurale et énergétique des systèmes binaires initiaux. Nous rappellerons les caractéristiques géométriques des phases lamellaires, observables par diffusion de rayons X ou de neutrons aux petits angles puis nous décrirons les forces moléculaires d'interaction entre les bicouches, actuellement reconnues. Nous nous baserons sur les travaux existants pour caractériser les suspensions de laponite, du point de vue géométrique et osmotique. Enfin, nous examinerons, d'un point de vue théorique, les différents modes d'insertion des plaquettes *a priori* possibles dans les phases lamellaires.

Les trois chapitres suivants sont chacun dédiés à l'étude d'un système tensioactif : cationique, anionique puis non-ionique, en présence de laponite. Ils sont construits selon le plan suivant :

- nous étudions l'adsorption du tensioactif sur les plaquettes de laponite afin de quantifier leur affinité mutuelle.
- nous nous intéresserons au domaine lamellaire, en déterminant le diagramme de stabilité des particules hôtes dans la matrice. Nous compléterons la caractérisation des structures par des expériences de diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles.
- nous interprétons nos résultats en appliquant ou en développant un modèle rendant compte des forces en équilibre.

La conclusion dégagera un parallèle entre ces différents cas. Par cette étude, nous souhaitons répondre à trois questions fondamentales et indispensables à la compréhension des systèmes mixtes :

- quels sont les domaines de stabilité de tels mélanges?
- quelles sont les microstructures observées? Est-ce l'ordre smectique qui s'impose et intègre les plaquettes d'argile ou au contraire la suspension d'argile permet-elle la formation d'une phase tensioactive lamellaire avec une forte densité de défauts ?
- quelles sont les interactions qui gouvernent la possibilité de mélanger des colloïdes organiques et inorganiques?

I. Les systèmes mixtes

Plusieurs études réalisées jusqu'à présent montrent la possibilité de mélanger des colloïdes et des tensioactifs. Dans les paragraphes qui suivent, nous allons essayer de mettre en relief les paramètres qui gouvernent l'inclusion ou l'exclusion de particules dans une phase lyotrope tensioactive. Nous nous restreindrons au domaine riche en eau du diagramme de phases pour lequel quatre études quantitatives existent dans la littérature.

I.A. Présentation de quatre systèmes mixtes

I.A.1. Stabilité de billes de silice dans une matrice non-ionique

La compatibilité de billes de silice en solution aqueuse avec deux tensioactifs non-ioniques, nommés commercialement "TX100" et " $C_{12}E_4$ " a fait l'objet d'une publication en 1996 [1]. Ces deux tensioactifs ont été choisis car ils forment des membranes stabilisées par interactions faibles (les phases lamellaires sont stabilisées par des ondulations d'Helfrich), afin de favoriser l'inclusion de particules. Trois régimes ont été mis en évidence.

Pour des concentrations de TX 100 de quelques pour-cent, des micelles de tensioactif se forment sur les billes de silice. Ces micelles créent des ponts entre les particules qui se dispersent ainsi dans tout le volume de l'échantillon. Lorsque l'adsorption est maximale (10% en fraction volumique de tensioactif et 0,1% de particules), les particules liées entre elles par des micelles forment un gel stable sur un large domaine de température, entre -10 et 90°C.

Le diagramme de stabilité des particules dans les phases micellaires concentrées, entre 10 et 75% de TX 100, est reproduit Figure 1. Dans une représentation bidimensionnelle de la fraction volumique totale de particules en fonction de la fraction volumique de tensioactif, deux domaines, séparés par une courbe que nous appellerons "limite d'insertion" existent. Les expériences de diffusion de rayons X ou de neutrons et les images de cryofracture montrent que pour des concentrations inférieures à celles de la limite d'insertion, les particules sont dispersées dans la phase micellaire : le système est monophasique.

Au dessus de cette limite, des agrégats de particules sont expulsés : le système est biphasique. Plus la phase micellaire est concentrée et moins il est possible d'insérer de

particules. Sur la limite d'insertion, la fraction volumique de particules décroît linéairement avec la concentration en tensioactif. Ce comportement remarquable prouve l'importance des forces d'hydratation et de la compétition pour l'eau entre le tensioactif et les particules. En effet, l'hydratation minimale du tensioactif est d'une molécule d'eau par monomère. Le tensioactif prélève donc de l'eau aux suspensions de particules, ce qui provoque l'agrégation des billes de silice lorsque la quantité d'eau résiduelle n'est plus suffisante pour les séparer.

Les particules sont systématiquement exclues sous forme d'agrégat denses, des phases lamellaires et hexagonales.

Figure 1 : Diagramme de stabilité à T=30°C, des particules de silice dans les phases de micelles du TX 100, d'après [1].

En résumé, V. Alexeev *et al.* ont montré dans cette étude, que la compétition pour l'eau est le moteur de la stabilité des mélanges. Chaque composant a sa propre affinité pour l'eau, qui se traduit par une équation d'état donnée par la courbe de la pression osmotique en fonction de la fraction volumique. Lors d'une déshydratation dans le mélange, le composant dont la pression est la plus grande extrait de l'eau et provoque une séparation de phases. La stabilité n'est assurée que lorsque les pressions osmotiques des différents objets en solution sont comparables.

I.A.2. Systèmes mixtes électrostatiques

Les ferrofluides sont des suspensions de particules magnétiques, stabilisées par des interactions électrostatiques en solution aqueuse ou par des molécules tensioactives en présence d'huile. Plusieurs auteurs se sont intéressés à leur stabilité en présence de tensioactif cationique (DDAB) ou dans des mélanges ternaires SDS/pentanol/eau [2, 5]. Le choix des tensioactifs permet de moduler les interactions et de passer continûment d'un système où les répulsions électrostatiques dominent à un système stabilisé par des forces d'ondulation, pour mettre en évidence les paramètres essentiels à la stabilité des particules dans des phases organisées de tensioactif.

C. Ménager a travaillé avec des particules ferrofluides cationiques et du DDAB, un tensioactif également cationique [2]. Les forces qui dominent ce système sont donc essentiellement électrostatiques. La phase lamellaire du DDAB, proche de sa limite de gonflement [3] est choisie pour respecter deux conditions, l'une stérique, l'autre osmotique et favoriser l'insertion des particules. La distance interlamellaire, de l'ordre de 500 Å, est grande devant le diamètre des particules (70 Å). La phase lamellaire impose une pression osmotique légèrement supérieure mais comparable à celle des suspensions de ferrofluide, de l'ordre de 1000 Pa.

Après mélange, les échantillons sont caractérisés par microscopie, cryofracture et diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles. Le diagramme de stabilité est présenté sur la Figure 2.

Figure 2 : Diagramme de stabilité de particules de ferrofluide dans les phases lamellaires gonflées de DDAB, d'après [2].

Le domaine monophasique du mélange est obtenu pour des fractions massiques de DDAB comprises entre 5 et 7%, et une fraction volumique maximale de particules de 0,05%. Au dessus de la limite d'insertion, le système démixte entre une phase riche en particules et une phase riche en tensioactif. Cette démixtion est expliquée par un mécanisme d'exclusion de sel [4], par analogie avec des systèmes de polyélectrolytes. La quantité maximale de particules pouvant être introduites entre deux plans chargés est fonction de la taille des particules et de leur charge effective. L'énergie électrostatique associée à leur présence doit rester de l'ordre de kT pour assurer la stabilité de la phase.

Cette étude montre la possibilité d'introduire de faibles fractions volumiques de particules chargées dans un cristal liquide également chargé. Malgré une périodicité de la matrice grande devant le diamètre des billes, les particules sont rapidement exclues. Ce sont donc les forces électrostatiques qui gouvernent la stabilité du mélange.

I.A.3. Systèmes mixtes inverses

V. Ponsinet *et al.* [5] ont travaillé avec des particules de ferrofluide de 100 Å de diamètre. Ces particules sont stabilisées dans le cyclohexane grâce aux molécules tensioactives qui les recouvrent. Les phases lamellaires inverses se forment par un mélange quaternaire d'eau, de cyclohexane de SDS et de pentanol. Leurs périodes varient de quelques dizaines à 500 Angströms, en fonction de la fraction volumique de cyclohexane et elles sont stabilisées par des interactions d'ondulation d'Helfrich. La stabilité du système mixte est donc gouvernée par l'entropie. Les échantillons sont caractérisés par diffusion de neutrons aux petits angles. Le diagramme de phases est présenté sur la Figure 3.

La fraction volumique maximale de particules qui entrent dans la phase lamellaire est supérieure aux concentrations déterminées dans les deux systèmes précédents. Deux régimes d'insertion des particules ont été mis en évidence, par diffusion de neutrons aux petits angles, en fonction des fractions volumiques de particules ϕ et de tensioactif Φ_s . D'après la théorie d'Helfrich, dans les systèmes faiblement ou non chargés, un seul pic de Bragg est visible. Dans un spectre de poudre parfait, lorsque la période lamellaire d^* augmente, son intensité décroît en $d^{*-7/3}$ et la diffusion aux petits angles augmente comme d^* .

Dans le premier régime, lorsque ϕ et Φ_s augmentent, la période smectique du système mixte et l'intensité du premier pic de Bragg augmentent. Un second ordre apparaît alors que la diffusion aux petits angles reste constante. Ces observations prouvent que ce ferrosmectique

n'est pas un système de type Helfrich. En première approximation, on peut considérer que les particules sont confinées entre deux murs rigides et imperméables. Elle contribuent à l'énergie totale du système par leur pression osmotique et leur présence augmente les modules de compressibilité et de courbure de la phase lamellaire.

Dans le second régime d'insertion des particules, l'intensité du pic de Bragg diminue avec Φ_s et φ . La période d^* augmente avec Φ_s mais diminue avec φ et la diffusion aux petits angles augmente. Le système smectique devient "mou" par l'excès de particules.

Pour rendre compte des ces deux régimes, un paramètre important est le rapport entre la distance moyenne entre particules D et une distance caractéristique de la phase lamellaire, comme la longueur de corrélation L_p des fluctuations de la membrane (proche de la périodicité d^*). Le changement de régime arrive pour un rapport D/L_p proche de 1.

Dans un système gouverné par l'entropie, le régime d'inclusion dépend de la distance moyenne entre objets insérés, comparée à la longueur de corrélation des fluctuations dans les bicouches tensioactives. Ces résultats ne dépendent pas du magnétisme des particules (l'interaction magnétique est toujours inférieure de plusieurs ordres de grandeur aux forces stabilisant le système). Ils pourraient expliquer le comportement de tout système ternaire monophasique non chargé, de particules solides dans une phase tensioactive.

Figure 3 : Particules de ferrofluide dans des phases lamellaires inverses d'un mélange quaternaire eau/cyclohexane/SDS/pentanol d'après [5]. Evolution de la période lamellaire d^* et de l'intensité I du pic de Bragg en fonction des fractions volumiques de particules φ et de tensioactif Φ_s dans l'échantillon. La ligne pointillée sépare les deux régimes d'insertion du ferrofluide.

I.A.4. Ferrosmectique

La dernière étude que nous présentons ici met en évidence l'importance des interactions entre membranes dans la stabilité des systèmes mixtes. Le système choisi par L. Ramos *et al.* [6] est un ferrosmectique. Les particules magnétiques chargées, de diamètre moyen de 50 Å sont stabilisées en solution aqueuse, par des répulsions électrostatiques. La matrice lamellaire est formée par un mélange ternaire d'eau, de SDS et de pentanol. Les bicouches chargées composées de molécules tensioactives et d'alcool sont flexibles. Les interactions répulsives d'Helfrich entrent donc en compétition avec les répulsions électrostatiques et les forces attractives de van der Waals. Ce double caractère répulsif permet d'obtenir des phases lamellaires gonflées dans l'eau pure ou en présence de sel. La variation continue de la force ionique permet de passer d'interactions purement électrostatiques à des répulsions entropiques.

Le diagramme de stabilité du système mixte en fonction de la période de la phase lamellaire et de la force ionique est reproduit Figure 4 et rend compte du comportement observé pour des fractions volumiques de particules entre 0,1 et 1,4%.

Figure 4 : Diagramme de stabilité de particules de ferrofluide, dans une phase lamellaire SDS/eau/pentanol, en fonction de la périodicité et de la force ionique d'après [6]. La fraction volumique de particules est fixée à 0,35% ; les billes de 25 Å de rayon sont séparées de 200 Å.

Les particules sont exclues de la phase lamellaire gonflée à l'eau pure. Il devient possible d'insérer des particules lorsque la force ionique augmente. Plus elle augmente et plus le domaine monophasique s'étend vers les concentrations élevées en tensioactif, jusqu'à une distance minimale entre bicouches (70 Å) en dessous de laquelle le système démixte.

Le modèle choisi pour rendre compte du diagramme de phase calcule l'énergie d'une sphère chargée entre deux plans chargés [7]. Le critère de stabilité est la comparaison de cette

énergie d'interaction avec kT , l'énergie moyenne d'une particule colloïdale en solution. L'incorporation de particules chargées entre deux murs chargés et séparés par des contre-ions a un coût énergétique d'autant plus fort que les répulsions électrostatiques sont grandes. Seul un système où les fluctuations d'Helfrich dominant est stable.

Comme dans le système étudié par C. Ménager, la large périodicité de la phase lamellaire comparée à la taille des billes est une condition nécessaire mais insuffisante pour assurer le mélange. La stabilité dépend de l'énergie d'interaction et des répulsions électrostatiques entre la particule et la membrane. Une phase lamellaire entropique dont les membranes fluctuent est plus favorable qu'une phase lamellaire électrostatique avec des bicouches rigides.

De ces quatre études d'incorporation de particules sphériques dans des phases lamellaires, nous pouvons tirer trois conditions nécessaires à la stabilité des organisations.

- les périodicités de la phase tensioactive doivent être grandes devant la taille des objets à insérer.
- les pressions osmotiques des systèmes binaires avant mélange doivent être comparables, afin qu'il n'y ait pas de compétition pour l'eau.
- la répulsion entre les particules et les membranes doit être minimale. Les particules s'intercalent moins facilement dans une phase électrostatique que dans un système où des interactions de type Helfrich dominant.

Dans les études menées jusqu'à présent, la fraction volumique des particules hôtes est faible, seulement quelques pour-cent. La distance moyenne entre les objets colloïdaux est supérieure ou l'ordre de grandeur de la période de la phase tensioactive, les organisations obtenues n'ont pas d'ordre bidimensionnel dans le plan des smectiques.

La connaissance de la structure et des interactions dans les systèmes binaires tensioactif/eau et particule/eau est la base de la compréhension des systèmes ternaires. Nous consacrons donc les deux paragraphes suivants à la caractérisation structurale et osmotique des phases lamellaires ioniques et non-ioniques et des suspensions de laponite, les particules hôtes. Puis, d'un point de vue théorique, nous chercherons les différentes organisations possibles des particules dans des phases lamellaires.

I.B. Présentation des systèmes binaires tensioactif/eau

I.B.1. Description de la phase lamellaire

Figure 5 : Représentation schématique d'une molécule tensioactive. Sur ce dessin, le volume v_T de la chaîne aliphatique est inférieur à $\sigma_{TA}\delta_T$ donc $p < 1$ et le système est hydrophobe.

Les molécules tensioactives se composent d'une partie polaire et d'une ou plusieurs chaînes aliphatiques (Figure 5). Par leur caractère amphiphile, ces molécules s'assemblent lorsqu'elles sont mises en solution et forment des organisations supramoléculaires comme les micelles, les vésicules ou les phases lamellaires, hexagonales, cubiques et éponges.

L'enveloppe géométrique de ces molécules est tronconique. Israelachvili et Ninham [8] ont introduit un paramètre "p" d'empilement pour rendre compte de l'encombrement relatif des parties polaires et apolaires :

$$p = \frac{v_T}{\sigma_{TA}\delta_T} \quad (I-1)$$

v_T est le volume de la chaîne, δ_T sa longueur et σ_{TA} la surface par tête polaire.

C'est le paramètre de base pour classer les systèmes : hydrophiles si $p > 1$, hydrophobes si $p < 1$ ou à courbure spontanée nulle si $p \approx 1$.

Pour assurer l'existence topologique des diverses organisations, le film tensioactif doit couvrir l'interface eau/huile avec une courbure proche de sa courbure spontanée. Cette contrainte se traduit mathématiquement par la relation suivante :

$$p = 1 + \langle H \rangle \delta_T + \frac{1}{3} \langle K \rangle \delta_T^2$$

où H est la courbure moyenne et K la courbure gaussienne de l'interface. Une variation de la courbure moyenne doit être compensée par une variation de la courbure gaussienne pour que le film reste sans contrainte mécanique ni déchirure, ce qui mettrait directement en contact l'eau et l'huile.

Nous nous intéresserons à un système à courbure moyenne nulle et donc à courbure spontanée faible : la phase lamellaire. Ces phases sont formées par un empilement régulier de bicouches tensioactives séparées par un solvant (eau, eau salée, solvant organique...). Dans la suite de ce manuscrit, le solvant sera de l'eau (Figure 6). Dans le plan des couches, les molécules sont désordonnées et mobiles. On distingue les phases lamellaires "rigides" dont les bicouches restent planes, des phases lamellaires "molles" dont les bicouches oscillent sous l'effet de l'agitation thermique.

Dans toute la suite de ce manuscrit, nous appellerons d^* la période de l'empilement et δ , l'épaisseur de la bicouche. L'épaisseur d'eau entre deux bicouches est notée D avec $D=d^*-\delta$. L'axe z représente la direction normale aux bicouches.

Figure 6 : Phase lamellaire lyotrope "rigide" (a) et "molle" (b) dans l'eau : z est la direction de l'empilement, d^* , la période smectique et δ l'épaisseur de la bicouche.

L'évolution de la période d^* en fonction de la fraction volumique de tensioactif Φ suit une loi de gonflement idéale si :

$$d^* = \frac{\delta}{\Phi} \quad (\text{I-2})$$

Cette équation suppose la conservation du volume des composants lors du mélange et une épaisseur de bicouche constante ; elle s'applique aux phases lamellaires rigides.

Si la membrane fluctue autour de sa position d'équilibre, sa surface augmente. Pour une fraction volumique donnée, la période smectique d^* sera plus grande que celle prévue par une

loi de gonflement idéale. L'évolution de la période en fonction de la fraction volumique dépend de la rigidité des bicouches par le module de courbure élastique k_c et s'écrit [9] :

$$d^* = \frac{\delta}{\Phi} \left(1 - \frac{k T}{4\pi k_c} \ln \Phi \right)$$

Ce terme de correction logarithmique a été remis en cause par Daicic *et al* [10] et ne peut servir qu'à mesurer la rigidité des bicouches.

Lorsqu'un comportement strictement linéaire est observé, la loi de dilution (I- 2) permet de calculer l'épaisseur δ de la bicouche.

La surface spécifique développée par la bicouche Σ_{TA} en m^2/g est égale à :

$$\Sigma_{TA} = \frac{1}{d_{TA} \delta} \quad (I- 3)$$

d_{TA} est la densité du tensioactif.

Nous noterons dans la suite S_{TA} , la surface totale développée par les bicouches. $S_{TA} = \Sigma_{TA} \cdot m_{TA}$, où m_{TA} est la masse de tensioactif en solution.

σ_{TA} la surface par tête polaire en Å^2 d'un monomère dans la bicouche se déduit de la surface spécifique par :

$$\sigma_{TA} = \frac{\Sigma_{TA} M}{N_a} \quad (I- 4)$$

M est la masse molaire du tensioactif et N_a le nombre d'Avogadro.

I.B.2. Intensité diffusée en rayons X et neutrons par une phase lamellaire

I.B.2.a. Intensité expérimentale diffusée par une phase lamellaire

Les périodes lamellaires varient de quelques dizaines à plusieurs centaines d'Angströms. La diffusion de neutrons ou de rayons X aux petits angles nous informe non seulement sur la périodicité de l'empilement, par la position du premier pic de Bragg, mais aussi sur la rigidité de la bicouche et ses fluctuations, par le nombre des pics et leurs largeurs. Nous comparons sur la Figure 7, un spectre de rayons X obtenu pour une phase lamellaire rigide (DDAB dans l'eau, $w=16\%$) avec un spectre de diffusion de neutrons obtenu pour une phase lamellaire molle ($C_{12}E_4$ dans l'eau, $w=25\%$). L'intensité, en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q . Dans le premier cas, des interactions électrostatiques stabilisent le système, les bicouches sont rigides (Figure 7a) et l'ordre lamellaire s'étend à grande distance. Nous observons six réflexions et les pics de Bragg sont fins. Le signal aux petits angles est faible. Dans le second cas, les

membranes ne sont pas chargées et sont soumises à des fluctuations d'origine thermique (Figure 7b). Il n'y a qu'un seul et large pic de Bragg et une forte remontée aux petits angles.

La forme des spectres de rayons X ou de neutrons est caractéristique des propriétés physiques de l'empilement lamellaire. Dans le paragraphe suivant, nous reprenons les calculs de Nallet *et al.* [11] pour comprendre la forme des spectres.

Figure 7 : Comparaison des spectres obtenus par diffusion de rayons X, d'une phase lamellaire dite "rigide" (DDAB dans l'eau, $w=16\%$) (fig. a) et par diffusion de neutrons pour une phase lamellaire "molle" ($C_{12}E_4$ dans l'eau, $w=25\%$) (fig. b). L'intensité en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q , en échelle log-log. Les symboles correspondent aux points expérimentaux, les lignes au meilleur paramétrage obtenu avec le modèle de Nallet [11] $\eta=0,095$ pour le spectre du DDAB; $\eta=0,9$ pour le spectre du $C_{12}E_4$.

I.B.2.b. Modélisation de l'intensité diffusée par une phase lamellaire

L'intensité diffusée par une phase lamellaire est proportionnelle au produit du facteur de forme d'une bicouche $P(q)$ et du facteur de structure $S(q)$. Le modèle développé par Nallet [11] tient compte de la géométrie du système, c'est-à-dire de l'empilement régulier de membranes et de leurs fluctuations thermiques autour de leurs positions d'équilibre.

L'intensité idéale, diffusée au vecteur d'onde q , par un volume V est caractérisée par la densité de longueur de diffusion $\rho(x)$ et s'écrit :

$$I_{id}(q) = \left\langle \left| \int \rho(x) e^{iq \cdot x} d^3x \right|^2 \right\rangle$$

Pour tenir compte de la résolution du spectromètre, l'intensité idéale $I_{id}(q)$ est convoluée par une fonction de résolution gaussienne $R(q)$:

$$I(q) = \int I_{id}(q') R(q - q') d^3q' \text{ avec } R(q) = (2\pi\Delta q^2)^{-3/2} \exp\left(-\frac{q^2}{2\Delta q^2}\right)$$

On considère un empilement de période $d^* = 2\pi/q_0$ selon la direction z de N plaquettes d'épaisseur δ et de largeur L_{\perp} (Figure 6). q_0 est la position du premier pic de Bragg. La densité de longueur de diffusion s'écrit :

$$\rho(x) = \sum_0^{N-1} \rho_0(z - nd^* + u_n) \text{ pour } x_{\perp} < L_{\perp}$$

$$\rho(x) = 0 \text{ sinon}$$

u_n représente le déplacement de la n -ième bicouche autour de sa position d'équilibre $n \cdot d^*$. C'est une variable gaussienne dont la fonction de corrélation vaut :

$$\beta(n) = \langle (u_n - u_0)^2 \rangle = \frac{\eta}{2\pi^2} (\ln(\pi n) + \gamma) d^{*2}$$

γ est la constante d'Euler et η est lié aux constantes de courbure élastiques K de la membrane (en J/m) et de compressibilité \bar{B} (en J/m³) du smectique par :

$$\eta = \frac{q_0^2 kT}{8\pi\sqrt{KB}}$$

Cette fonction de corrélation intervient dans le calcul du facteur de structure $S(q)$:

$$S(q_z) = 1 + 2 \sum_1^{N-1} \left(1 - \frac{n}{N}\right) \cos(nq_z d) \exp\left[-\frac{q_z^2}{2} \langle (u_n^2 - u_0^2) \rangle\right]$$

Dans la direction q_z , la variation du facteur de structure est beaucoup plus importante que celle du facteur de forme. Il est donc beaucoup plus sensible à la résolution de l'appareil. Après convolution avec $R(q)$ définie précédemment, le facteur de structure s'écrit :

$$S(q_z) = 1 + 2 \sum_1^{N-1} \left(1 - \frac{n}{N}\right) \cos\left(\frac{nq_z d^*}{1 + 2\Delta q^2 d^{*2} \alpha(n)}\right) \frac{\exp\left[\frac{2q_z^2 d^{*2} \alpha(n) + \Delta q^2 d^{*2} n^2}{2(1 + 2\Delta q^2 d^{*2} \alpha(n))}\right]}{\sqrt{1 + 2\Delta q^2 d^{*2} \alpha(n)}} \quad (I-5)$$

avec $\alpha(n) = \frac{\langle (u_n^2 - u_0^2) \rangle}{2d^{*2}}$

Remarque sur les valeurs de η : Caillé a introduit en 1972 [12], le paramètre sans dimension η dont la valeur dépend de la distance entre les membranes, de leurs courbures et de leurs élasticités. Ces deux derniers paramètres sont liés aux forces qui stabilisent l'empilement lamellaire. η diminue lorsque la période diminue. Pour des phases stabilisées par des interactions électrostatiques, η varie entre 0,1 (lorsque la phase est concentrée en tensioactif) et 0,3 (en limite de gonflement). Lorsque des interactions d'ondulation dominant, l'expérience montre que η prend des valeurs supérieures à 1 [13] en accord avec la théorie d'Helfrich qui prévoit alors un seul pic de Bragg et une valeur de η tendant vers 4/3 [14].

L'expression du facteur de forme $P(q)$ de la bicouche dépend de la technique de diffusion utilisée (rayons X ou neutrons), car elle tient compte de la différence de densités de longueur de diffusion entre la tête polaire ou les chaînes et le solvant. Ces profils sont dessinés sur la Figure 8. L'indice "H" se rapporte à la tête polaire de la molécule de tensioactif, l'indice "T" à la chaîne hydrophobe.

Figure 8 : Profils des densités de longueur de diffusion selon la direction z d'un empilement de bicouches tensioactives pour des expériences de diffusion de neutrons (a) et de rayons X (b)

Les expressions de $P(q)$ en diffusion de rayons X et de neutrons s'écrivent respectivement :

$$P_{RX}(q) = \frac{4\Delta\rho_H^2}{q^2} \left[\sin q(\delta_H + \delta_T) - \sin(q\delta_T) + \frac{\Delta\rho_T}{\Delta\rho_H} \sin(q\delta_T) \right]^2 \quad (I-6)$$

$$\text{et } P_{neutron}(q) = \frac{2\Delta\rho^2}{q^2} \left[1 - \cos(q\delta) e^{-q^2\sigma^2/2} \right]$$

σ est une constante fixée arbitrairement à $\delta/4$.

$P_{RX}(q)$ peut s'annuler. Lorsque le zéro correspond à la position d'un pic de Bragg, celui-ci disparaît. Finalement, l'intensité par unité de volume (en cm^{-1}) a pour expression :

$$I(q)(cm^{-1}) = 2\pi \frac{P(q)S(q)}{d * q^2}$$

Nous rappelons que cette dernière expression n'est valable que pour un spectre de poudre "parfait", sans orientation locale de l'échantillon sur les faces de la cellule.

I.B.2.c. Application du modèle précédent aux spectres expérimentaux

En essayant de paramétrer des spectres expérimentaux de rayons X en cm^{-1} , nous avons observé que l'intensité, prévue par le modèle était 2 à 5 fois supérieure à celle obtenue expérimentalement. Nous multiplions donc l'expression précédente par une constante d'amplitude. Elle rend compte du fait qu'une partie des bicouches de l'échantillon smectique s'oriente parallèlement aux faces de la cellule. Leur diffusion n'est alors pas vu dans le plan du détecteur. Nous ajoutons également une constante ajustable, que nous appelons "base" pour rendre compte de la ligne de base des spectres. Elle est due au bruit de fond et à la diffusion du solvant, si leurs contributions ne sont pas soustraites lors du traitement des données brutes. Finalement :

$$I(q)(cm^{-1}) = Amplitude \cdot \left(2\pi \frac{P(q)S(q)}{d * q^2} \right) + base \quad (I-7)$$

Les paramètres d'entrée du programme sont donc la fraction volumique de tensioactif, Φ , l'épaisseur de la bicouche δ et des parties polaires et apolaires, les différences de densités de longueur de diffusion $\Delta\rho_H$ et $\Delta\rho_T$, la constante η . A ces quatre paramètres intrinsèques, il faut ajouter la constante d'amplitude et la ligne de base. Les données nécessaires au paramétrage des deux spectres de la Figure 7 sont donnés dans le Tableau 1.

Ce modèle rend bien compte des spectres expérimentaux, à la fois pour la diffusion de neutrons ou de rayons X et pour des phases lamellaires rigides ou molles. Dans notre exemple, η est dix fois plus élevé dans une phase lamellaire chargée que dans une phase non-ionique et les valeurs sont en bon accord avec celles prévues et mesurées dans [13].

Ce modèle, adapté au système ternaire, nous sera donc très utile pour comprendre, l'influence de l'argile sur la rigidité des membranes.

Paramètres	DDAB (rayons X)	C ₁₂ E ₄ (neutrons)
Φ %	16	25
δ (Å)	$\delta_H = 1,3$ $\delta_T = 10,3$	$\delta = 30,1$
$\Delta\rho$	$\Delta\rho_H = 1,06 \cdot 10^{11}$ $\Delta\rho_T = -1,57 \cdot 10^{11}$	$\Delta\rho = -6,30 \cdot 10^{10}$
η	0,095	0,9
Amplitude	0,9	0,6
LB (cm ⁻¹)	0,01	0,01

Tableau 1 : Données nécessaires au paramétrage des spectres de la Figure 7 par le modèle de Nallet.

I.B.3. Forces d'interaction entre les bicouches

Quelles sont les forces qui stabilisent les phases lamellaires ? Le modèle DLVO [15, 16], établi entre 1941 et 1948 rend compte de la floculation des colloïdes inorganiques globulaires chargés en présence de sel. Il fait intervenir une force attractive, la force de van der Waals et une force répulsive, la force électrostatique. Ce modèle reste étonnamment applicable au cas particulier des phases lamellaires, mais deux autres forces doivent être prises en compte pour comprendre les équilibres observés :

- la force d'ondulation d'Helfrich, à longue portée, qui s'exprime dans les systèmes smectiques mous.
- une force répulsive à courte portée, appelée force d'hydratation, mise expérimentalement en évidence par Parsegian *et al.* [33].

En supposant que ces mécanismes sont découplés la pression totale de la phase lamellaire est la somme de quatre contributions :

$$\Pi = \Pi_{vdW} + \Pi_{elec} + \Pi_{ond} + \Pi_{hydr} \quad (I- 8)$$

Cette hypothèse du découplage des forces n'est plus valable dans le cas de membranes fluctuantes et chargées, lorsque les distances interlamellaires sont grandes, comme nous le verrons à la fin de ce chapitre [25].

Dans le paragraphe suivant, nous rappelons les expressions analytiques de ces quatre interactions fondamentales entre les membranes et leurs domaines de validité.

I.B.3.a. Force attractive de van der Waals

L'origine de cette force qui s'exerce entre deux corps à travers un milieu continu est liée à la polarisabilité des atomes. Le modèle simple considère les bicouches et l'eau comme des milieux continus. L'énergie libre d'interaction par unité de surface a pour expression [17, 18] :

$$E_{vdW} = -\frac{A}{12\pi} \left(\frac{1}{D^2} - \frac{2}{d^*2} + \frac{1}{(D+2\delta)^2} \right)$$

et la pression, égale à l'opposée de la dérivée de l'énergie s'écrit :

$$\Pi_{vdW} = -\frac{A}{6\pi} \left(\frac{1}{D^3} - \frac{2}{d^*3} + \frac{1}{(D+2\delta)^3} \right) \quad (I- 9)$$

A est la constante d'Hamaker et se calcule à partir des permittivités diélectriques des phases et de leurs variations en fréquence [17, 18].

$$A = \frac{3}{4} kT \left(\frac{\epsilon_a - \epsilon_h}{\epsilon_a + \epsilon_h} \right)^2 + \frac{3}{2} kT \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\epsilon_a(i\xi_n) - \epsilon_h(i\xi_n)}{\epsilon_a(i\xi_n) + \epsilon_h(i\xi_n)} \right) = A_{v=0} + A_{v>0}$$

Le premier terme, $A_{v=0}$ se calcule à partir des constantes diélectriques de la phase aqueuse ($\epsilon_a=78,5$) et de la bicouche hydrocarbonée ($\epsilon_h=2$). Il est de l'ordre de $2,9 \cdot 10^{-21}$ J (0,7 kT) à température ambiante.

Le second terme, $A_{v>0}$ dépend des fréquences de rotation w_{rot} des molécules (micro-ondes) et de leurs fréquences d'absorption w_e (infrarouge et ultraviolet). $\xi_n = \frac{2\pi kT}{h} n$ où h est la constante de Plank et la permittivité diélectrique varie avec la fréquence selon l'expression suivante [18] :

$$\varepsilon(i\xi) = 1 + \sum \frac{cste}{\left(1 + \frac{\xi}{w_{rot}}\right)} + \sum \frac{cste}{\left(1 + \left(\frac{\xi}{w_e}\right)^2\right)} \quad (\text{I- 10})$$

$A_{v>0}$ se calcule numériquement à partir des données spectrales des molécules. Une méthode plus approchée ne considère que la fréquence d'absorption principale, $w_e=3.10^{15} \text{ s}^{-1}$ [8]. L'équation (I- 7) se réduit alors à :

$$\varepsilon(i\xi) = 1 + \frac{n^2 - 1}{\left(1 + \left(\frac{\xi}{w_e}\right)^2\right)} \quad (\text{I- 11})$$

n est l'indice de réfraction optique, égal à 1,33 pour l'eau et de l'ordre de 1,41 pour la bicouche. En utilisant cette dernière relation (I- 11), $A_{v>0}=1,7.10^{-21} \text{ J}$ (0,4 kT) et la constante d'Hamaker vaut $A=4,5.10^{-21} \text{ J}$ (1,09 kT). En intégrant sur toutes les fréquences d'absorption de l'eau connues, l'équation (I- 10), Parsegian trouve, pour des bicouches de phospholipides, $A=4,26.10^{-21} \text{ J}$ (1,04 kT)[19].

I.B.3.b. Force répulsive électrostatique

Autour d'une membrane chargée, les contre-ions se distribuent en volume, dans une couche diffuse. En solution, l'approche de deux membranes et le recouvrement de leurs couches diffuses crée une interaction répulsive dont le potentiel électrostatique V_{elec} peut être calculé en utilisant l'équation de Poisson-Boltzmann à une dimension [4].

Dans un système ouvert en équilibre osmotique avec un réservoir de salinité c_s' fixée, l'équilibre thermodynamique impose l'égalité des potentiels chimiques entre le système et le réservoir. Pour des systèmes fermés, qui ne sont pas en équilibre osmotique avec un réservoir, les concentrations ioniques sont *à priori* inconnues. Nous verrons, dans le chapitre III, qu'il est possible de calculer la concentration c_s' , à partir de la concentration réelle en sel c_s dans l'échantillon dans deux cas limites. Cette notion délicate de réservoir a pour origine un phénomène physique connu depuis 1947 [20] : l'effet Donnan. Nous notons la longueur d'écran, liée à la salinité du réservoir κ' :

$$\kappa' = \sqrt{8\pi L_B c_s'} \quad (\text{I- 12})$$

$L_B=(e)^2/(4\pi\epsilon_0\epsilon_r kT)$ est la longueur de Bjerrum, égale à 7,2 Å en solution aqueuse et à température ambiante.

Le profil de concentration des ions dans l'espace interlamellaire est donnée par l'expression :

$$c_{\pm}(z) = c'_s e^{\pm\varphi(z)}$$

z est la distance à la bicouche, $0 < z < D/2$, avec D l'épaisseur d'eau entre deux bicouches.

φ est le potentiel électrostatique réduit, $\varphi = e^{-1}\Psi/kT$ avec e^{-1} la charge de l'électron.

L'équation de Poisson-Boltzmann s'écrit alors :

$$\frac{d^2\varphi(z)}{dz^2} = \kappa'^2 \sinh(\varphi(z)) \quad (\text{I- 13})$$

Deux conditions aux limites sont nécessaires pour résoudre l'équation précédente. La première condition est une conséquence de la symétrie du système qui impose que le potentiel électrique soit nul dans le plan médian entre les bicouches.

$$\left(\frac{d\varphi(z)}{dz}\right)_{z=D/2} = 0 \quad (\text{I- 14})$$

La seconde condition concerne le champ électrique sur la membrane et est obtenue à partir du théorème de Gauss :

$$\left(\frac{d\varphi(z)}{dz}\right)_{z=0} = 4\pi L_B \Sigma \quad (\text{I- 15})$$

où Σ , la densité de charge de la membrane, est égale à $1/\sigma$ avec σ la surface par charge. $\Sigma_{TA} = 1/\sigma_{TA}$ si tous les contre-ions sont dissociés.

Lorsque les surfaces se rapprochent, de fortes pressions s'exercent sur les contre-ions et les plaquent sur les surfaces. La surface par charge varie donc avec la distance interlamellaire. Cette condensation est appelée "régulation de charge" par Ninham et Parsegian et se caractérise par une loi d'action de masse et une constante d'équilibre K [21]. Ainsi pour une bicouche tensioactive chargée, nous pouvons écrire l'équilibre suivant :

$$\begin{aligned} & \text{site}^0 \xrightleftharpoons{K} \text{site}^{\text{chargé}} + \text{contre-ion} \\ \text{avec } K &= \frac{[\text{contre-ion}][\text{site}^0]}{[\text{site}^0]} = \frac{c'_s e^{\varphi} \Sigma}{\Sigma_{TA} - \Sigma} \end{aligned} \quad (\text{I- 16})$$

D'après cette dernière relation, la surface par charge $1/\Sigma$ dépend également de la force ionique du réservoir, c'_s . En inversant la relation (I- 16), nous obtenons :

$$\Sigma = \frac{1}{\sigma} = \frac{K \Sigma_{TA}}{K + c'_s e^{\varphi}} \quad (\text{I- 17})$$

La surface par charge augmente lorsque la force ionique augmente et dépend de la distance interlamellaire D , par l'intermédiaire du potentiel ϕ . Il est possible de travailler soit à charge constante, soit à potentiel électrique constant, soit à équilibre chimique constant pour résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann. Ce dernier modèle de régulation de charge est le plus raffiné qui soit disponible puisqu'il introduit explicitement une affinité chimique entre la surface et les contre-ions.

Les deux conditions aux limites (I- 14) et (I- 15) permettent d'intégrer une première fois l'équation de Poisson-Boltzmann (I- 13). La dernière intégration est faite numériquement, par un processus itératif [4].

L'équation de Poisson-Boltzmann se résout analytiquement dans deux cas [4].

- à grande distance ($\kappa'D \gg 1$) et dans l'approximation de faible recouvrement, on retrouve la relation exponentielle largement utilisée dans la littérature :

$$\Pi_{elec}^{sel} = 64kTc_s' \gamma^2 \exp(-\kappa' D) \quad (\text{I- 18})$$

γ est une constante proche de 1, dans le cas de membranes fortement chargées ($\phi_0 > 25$ mV) et dépend de la salinité et du potentiel de surface.

- sans sel ajouté, le potentiel électrostatique est donné par :

$$\exp\left[\phi\left(\frac{D}{2}\right) - \phi(z)\right] = \cos^2\left[\frac{U\left(\frac{D}{2} - z\right)}{\frac{D}{2}}\right]$$

où le paramètre U est la solution de :

$$U \tan U = \pi L_B \Sigma \frac{D}{2} = F$$

Cette équation se simplifie dans le cas de membranes fortement chargées (comme dans le cas du DDAB ou de l'AOT) et devient :

$$U = \frac{\pi}{2} \left(1 - \frac{1}{F}\right)$$

et la concentration en contre-ions, c_1 , dans le plan médian entre deux bicouches, pour $z=D/2$ est égale à :

$$c_1(D/2) = \left[\frac{\pi}{2L_B D^2}\right] \left(1 - \frac{2}{F}\right)$$

La pression osmotique $\Pi_{elec} = kTc_1(D/2)$ est proportionnelle à la concentration en contre-ions c_1 et vaut alors :

$$\Pi_{elec}(d^*, \delta, \sigma) = \frac{\pi}{2L_B D^2} \left(1 - \frac{2}{F}\right) \quad (\text{I-19})$$

C'est cette expression que nous utiliserons lors des calculs des pressions électrostatiques dans les phases lamellaires chargées d'AOT.

I.B.3.c. Force stérique d'ondulation

Helfrich a été le premier à montrer que les fluctuations d'origine thermique dans les membranes flexibles, peu ou pas chargées, donnent lieu à une répulsion stérique à longue distance [22]. Ces forces d'ondulation sont à l'origine du mécanisme principal de stabilisation des phases lamellaires gonflées des tensioactifs non-ioniques. La pression d'ondulation dépend de la fraction volumique Φ , de l'épaisseur δ des bicouches et est inversement proportionnelle au module de courbure élastique k_c :

$$\Pi_{ond}(d^*, \delta) = \frac{3\pi^2 (kT)^2}{64 k_c} \frac{1}{\delta^3} \left(\frac{\phi}{1-\phi}\right)^3 \quad (\text{I-20})$$

En prenant $k_c = (2,5 \pm 0,5) kT$, Bagger-Jørgensen *et al.* ont démontré, dans le cas du $C_{12}E_5$ à $T=60^\circ\text{C}$, que ce modèle reproduisait parfaitement les mesures de pressions osmotiques [23].

Il est intéressant de comparer les ordres de grandeurs des pressions électrostatiques avec et sans sel ajouté avec la pression d'ondulation. Nous considérons une phase lamellaire ionique dont les bicouches portent une charge tous les 70 \AA^2 , une phase dont la concentration en sel dans le réservoir est de $c_s = 0,125 \text{ mol/l}$ et une phase non-ionique dont les bicouches ont une constante d'élasticité $k_c = 2 kT$. Les pressions respectives (en Pa), calculées par les équations (I-18), (I-19) et (I-20) de ce chapitre sont tracées sur la Figure 9, en fonction de l'épaisseur D de la couche d'eau.

Figure 9 : Comparaison des pressions osmotiques dans une phase lamellaire chargée (une charge tous les 70 Å²) sans sel et avec sel (0,125 mol/l) et dans une phase lamellaire non-ionique ($k_c=2$ kT). Les pressions sont calculées respectivement par l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée sans sel ajouté (I- 19), par l'équation (I- 18), dans l'approximation de faible recouvrement et par l'équation d'Helfrich (I- 20). Elles sont tracées en fonction de l'épaisseur d'eau entre les membranes.

La pression électrostatique dans une phase lamellaire ionique non salée est 1000 fois plus élevée que la pression d'ondulation d'une phase non-ionique. Dans les systèmes chargés, les membranes rigides ont une constante d'élasticité de l'ordre de 10 kT. La pression d'ondulation est donc cinq fois plus faible que celle tracée sur la Figure 9. Dans une phase lamellaire chargée, les forces d'ondulation sont négligeables par rapport aux forces électrostatiques, tant que les distances interlamellaires sont inférieures ou égales à la portée du potentiel répulsif électrostatique.

Lors de l'augmentation de la force ionique ou de la distance entre bicouches, les fluctuations de la bicouche deviennent de plus en plus importantes. Le sel écrante les interactions électrostatiques et il existe une distance D à partir de laquelle la pression d'ondulation Π_{ond} est supérieure à la pression électrostatique en présence de sel, Π_{elec}^{sel} . La phase lamellaire, bien que chargée, est sensible aux fluctuations d'origine thermique. Ce mécanisme est à l'origine du gonflement de la phase lamellaire d'AOT en présence de sel et de "nez" observé pour 0,1% de NaCl soit 0,125 mol/l [24].

Les forces d'ondulation peuvent augmenter substantiellement la répulsion électrostatique [25, 26, 27, 28] car elles rapprochent localement les bicouches chargées. Ce mécanisme a été

mis en évidence grâce à des mesures de pressions osmotiques corrélées à des mesures de distances par diffusion de rayons X, dans des phases hexagonales d'ADN [28] ou des phases lamellaires de tensioactifs zwitterioniques [25]. Dans ce dernier exemple, la pression électrostatique est multipliée par 10, lorsque les bicouches sont séparées d'une centaine d'Angströms. Il peut donc exister un couplage entre les forces électrostatique et d'ondulation. Dans ce cas, l'hypothèse de décorrélation des pressions (I- 8) énoncée au début de ce paragraphe, n'est plus valable.

I.B.3.d. Force d'hydratation

L'origine des forces appelées d'hydratation reste mal comprise. Marcelja et Radic font intervenir les propriétés des molécules d'eau près des bicouches et leur polarisation partielle [29]. Plus récemment, Israelachvili et Wennerström [30] ont proposé une répulsion entropique due aux forces de protusion des molécules sortant des bicouches. Mais Parsegian et Rand ont fortement mis en doute cette explication [31]. Un seul modèle prédictif, calculant explicitement la force d'hydratation à partir des potentiels ion-ion existe dans ce domaine [32].

Expérimentalement, ces forces d'hydratation ont été mises en évidence par Parsegian *et al.* [33], MacIntosh *et al.* [34] sur des membranes de lipides, pour des distances interlamellaires inférieures à 30 Å. Elles imposent une pression qui varie exponentiellement, selon l'expression :

$$\Pi_{hydr} = \Pi_0 \exp\left(-\frac{d^* - d_{hydr}}{\lambda}\right) \quad (\text{I- 21})$$

La portée λ de ces forces est de quelques Angströms, de l'ordre de grandeur de la taille d'une molécule d'eau ; Π_0 varie entre 10^8 et 10^{10} Pa en choisissant comme plan de référence $d_{hydr} \approx \delta$, l'épaisseur de la bicouche.

I.B.3.e. Bilan de pression et stabilité des phases lamellaires

Sur la Figure 10, nous avons tracé en fonction de la période lamellaire d^* , les pressions de van der Waals (en valeur absolue), électrostatique et d'hydratation d'un système lamellaire cationique, le DDAB. L'épaisseur de la bicouche est de $\delta=24$ Å. Les valeurs des constantes ont été obtenues par F. Ricoul [35]. La constante d'Hamaker vaut $8,3 \cdot 10^{-21}$ J et le plan de référence

est fixé à 26,4 Å. La force électrostatique est calculée à charge constante, avec une surface par site ionisé de $\sigma=658 \text{ \AA}^2$.

La force d'hydratation mesurée expérimentalement vaut :

$$\Pi_{hydr} = 1,1 \cdot 10^{10} \exp(-(d^* - 24)/0,57)$$

La somme des forces est faite à partir d'un mur fictif à 28 Å, afin d'éviter la divergence de la force de van der Waals.

Figure 10 : Pressions osmotiques imposées par les forces électrostatique, de van der Waals et d'hydratation, pour des bicouches de DDAB. La pression de van der Waals est tracée en valeur absolue.

Le bilan osmotique $\Pi = \Pi_{vdW} + \Pi_{elec} + \Pi_{hydr}$ conduit à différentes situations physiques, représentées sur la Figure 11.

Dans le cas (a) de la Figure 11, la courbe de pression atteint un minimum. La période d'équilibre du système est obtenue pour $\Pi=0$, à l'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Une phase lamellaire est en équilibre avec une phase diluée de monomères et de micelles.

Dans le cas (b), la courbe de pression est positive décroît de façon monotone avec la distance. Il n'y a pas de distance d'équilibre possible. La force attractive est insuffisante pour

maintenir la cohésion du système et la phase lamellaire gonfle jusqu'à la formation de micelles ou la dislocation en monomères.

Figure 11 : Evolution de la pression osmotique totale en fonction de la distance d'éloignement z à la bicouche : le bilan osmotique traduit trois comportements du système représentés sur les figures a, b et c₁. La figure c₂ est le potentiel, dont dérive la pression de la figure c₁. Dans cette dernière situation, les périodes des phases lamellaires en équilibre s'obtiennent par une construction de Maxwell ou par la règle de la double tangente.

Le cas (c) est analogue aux isothermes de pression en fonction du volume des gaz parfaits : on obtient une boucle de van der Waals et il existe une équilibre double lamellaire. Une construction de Maxwell permet alors de déterminer la pression d'équilibre et les périodes des phases lamellaires collapsée (d_2) et gonflée (d_1) en équilibre. Le plateau $\Pi = \Pi_{\text{éq}}$ coupe la courbe de pression en trois points et définit deux surfaces dont les aires doivent être égales, pour que les potentiels chimiques des phases en équilibre soient égaux.

Cette condition s'écrit :

$$\mu_{L_\alpha} - \mu_{L'_\alpha} = \int_{d_2}^{d_1} (\Pi - \Pi_{eq}) dz = 0$$

La détermination des périodes se fait également à partir du potentiel, dont la pression dérive. Il est nul par convention lorsque la distance entre membranes tend vers l'infini. Si le potentiel est strictement positif et possède des points d'inflexion, alors il existe une double tangente unique, dont l'ordonnée à l'origine est le potentiel chimique des phases en équilibre et la pente est égale à l'opposée de la pression d'équilibre (Figure 11- c₂). En pratique, nous utiliserons dans le Chapitre III, un algorithme écrit par L. Belloni, pour trouver les périodes des phases en équilibre. Le programme recherche une pression minimale Π_{min} , à la distance d_{min} et si elle existe, une pression maximale Π_{max} , à la distance d_{max} . Il teste ensuite la valeur de l'énergie à la distance d_0 où la pression s'annule. Si cette valeur est négative, le puits d'attraction est trop grand et il n'y a de solution physique. En effet, il est impossible de construire une double tangente de pente négative et d'origine positive ou de trouver un plateau de pression positif. Dans le cas contraire, la construction de Maxwell est possible. Il faut alors trouver les distances d_1 et d_2 telles que $\Pi(d_1) = \Pi(d_2)$ et $\mu_1 = \mu_2$. Pour la première itération, le programme estime Π_{eq} à $(\Pi_{min} + \Pi_{max}) / 2$ ou à $\Pi_{max} / 2$ si Π_{min} est négatif. Il calcule alors les périodes d_1 et d_2 correspondant à cette pression ainsi que les potentiels chimiques μ_1 et μ_2 .

$$\begin{aligned}\mu_1 &= V(d_1) + d_1 \Pi_{eq} \\ \mu_2 &= V(d_2) + d_2 \Pi_{eq}\end{aligned}$$

Si ces potentiels sont égaux, à 10^{-3} près, la solution est trouvée. Sinon, si $\mu_1 < \mu_2$ (respectivement $\mu_1 > \mu_2$), la pression d'équilibre choisie est trop petite (respectivement trop grande) et il faut recommencer avec une meilleure estimation de Π_{eq} . Par dichotomie, il est ainsi possible de trouver la pression du plateau et les périodes des phases lamellaires en équilibre.

L'équilibre entre deux phases lamellaires est observé dans un système comme le DDAB [3]. Pour les faibles distances, la pression est dominée par les forces d'hydratation et décroît rapidement en fonction de la période. La variation de la position du plateau d'équilibre par une

modification des forces dans le système déplace très peu la période de la phase collapsée. Par contre, pour les grandes distances, la pression décroît lentement en fonction de la distance : la phase lamellaire gonflée est très sensible à la position du plateau. L'accroissement de sa période traduit une augmentation globale de la force attractive ; une diminution, une baisse globale de l'attraction. Dans un équilibre double-lamellaire, l'évolution des périodes des phases en équilibre et plus particulièrement celle de la phase gonflée est une balance très sensible des forces en équilibre dans le système.

I.C. La laponite

I.C.1. Données physiques de la laponite

Le choix de la laponite est lié non pas à ses propriétés "argileuse" mais à ses caractéristiques géométriques et physiques qui font d'elle un système colloïdal modèle. Nous ne cherchons pas ici à définir ce qu'est une argile, mais à comprendre à partir des données propres aux argiles [36], la structure et les propriétés particulières aux particules de laponite.

La laponite RD est une argile anionique synthétique de chez Laporte. C'est une hectorique (smectite trioctaédrique) de composition générale $\text{Si}_8\text{Mg}_{5,45}\text{Li}_{0,4}\text{H}_4\text{O}_{24}\text{Na}_{0,7}$. Son feuillet élémentaire, présenté sur la Figure 12 est composé d'empilements de plans hexagonaux et de plans compacts d'ions oxygènes et hydroxyles. Les atomes forment des cavités tétraédriques, entre un plan compact et un plan hexagonal et des cavités octaédriques entre deux plans hexagonaux. Le feuillet des argiles smectites donc des laponites est constitué par l'insertion d'une couche octaédrique entre deux couches tétraédriques.

Toutes les cavités du feuillet de la laponite sont occupées par des cations. Comme deux ions de charges différentes se trouvent dans les sites octaédriques (Mg^{2+} ou Li^+), le feuillet est globalement négatif. Des ions sodium localisés dans l'espace interlamellaire rétablissent l'électroneutralité. Ces ions sont échangeables et leur nombre détermine la Capacité d'Echange Cationique (CEC) de l'argile.

La maille élémentaire du feuillet de laponite a pour paramètres : $a=5,25 \text{ \AA}$, $b=9,09 \text{ \AA}$ et $c=9,6 \text{ \AA}$. Sa masse molaire est égale à 741 g/mol et sa densité à $d_{\text{argile}}=2,65$. Les particules peuvent être assimilées à des disques de 300 \AA de diamètre et de 10 \AA d'épaisseur [37], soit un volume par particule de $V_p=7,07 \cdot 10^5 \text{ \AA}^3$. D'après ces données, la surface spécifique totale calculée vaut $\Sigma_{\text{argile}}=800 \text{ m}^2/\text{g}$, dont $740 \text{ m}^2/\text{g}$ pour les faces. La charge est d'un électron tous

les 140 \AA^2 sur chacune des faces basales : une plaquette porte donc 1010 charges négatives. La CEC est alors de $0,88 \text{ mmol/g}$ d'argile calcinée.

Figure 12 : Structure d'un feuillet de laponite.

Sur les faces latérales, des charges positives ou négatives peuvent apparaître en suspension, par adsorption de protons sur les groupes silanols ou par dissociation des groupes silanols suivant la valeur du pH. $\text{SiOH}_2^+ \xleftarrow{\text{H}_3\text{O}^+} \text{SiOH} \xleftarrow{\text{OH}^+} \text{SiO}^- + \text{H}_2\text{O}$. Ainsi, le point de charge nulle du quartz est voisin de $\text{pH}=2,5$ [38], celui des gels de silice de $\text{pH}=2$ à 3 .

Pour la laponite, dans la mesure où le pK de dissociation des groupes MgOH est proche de 15, les faces basales doivent présenter un point de charge nul autour de $\text{pH}=7$. A $\text{pH}=11$, la

charge des phases latérales est nulle. L'existence de charges positives dépend donc du pH et est l'ordre de 0,04 à 0,05 mmol/g d'après le fournisseur [39]. A titre d'exemple, le point de charge nulle des faces latérales de kaolinite est voisin de pH=3 ou 4 [40].

Un inconvénient de la laponite est son instabilité chimique. On observe sa dissolution au dessous de pH=8,5 [41]. Nous tamponnerons donc nos suspensions à pH=10 avec de la soude.

Figure 13 : Représentation schématique d'une plaquette de laponite. L'anisotropie de la plaquette est respectée, mais pas le nombre de charges par unité de surface.

De nombreux auteurs se sont intéressés aux propriétés structurales, osmotiques et rhéologiques de la laponite en présence d'eau et de sel, afin de comprendre l'organisation et la stabilité des suspensions [37, 42, 43, 44, 45].

I.C.2. Diagramme de phases

Nous définissons la concentration d'une dispersion par le rapport S/L de la masse d'argile sèche sur la masse de solvant. Pour $S/L < 6\%$, les échantillons sont préparés en mélangeant mécaniquement l'argile à l'eau. Pour obtenir des gels plus concentrés, un "stress" osmotique est nécessaire car les gels denses ne permettent pas la diffusion et l'homogénéisation de la suspension.

Le diagramme de phases à pH=10 a été étudié par Mourchid *et al.* en fonction de la force ionique $I(M)$, après ajout de NaCl. Il est présenté sur la Figure 14, d'après [37].

La concentration en particules et la force ionique sont deux paramètres majeurs qui contrôlent le système. Les particules en solution sont stabilisées par des interactions répulsives à longue distance. L'ajout de sel diminue la longueur d'écran et les particules flocculent à partir d'une concentration de $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$ d'un sel monovalent. Entre 10^{-4} et $2 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$ de NaCl, contrairement aux diagrammes observés avec des particules sphériques [46, 47], la phase gel est décalée vers les faibles concentrations en argile lorsque la force ionique augmente. Des études récentes montrent que ce comportement s'inverse lorsque la force ionique est inférieure à 10^{-4} mol/l [48].

Figure 14 : Diagramme de phases de la laponite, à pH=10 en fonction de la concentration en NaCl $I(M)$ et de la fraction massique d'argile c_0 , d'après [37].

I.C.3. Microstructure et organisation des particules

I.C.3.a. Observation des suspensions par cryofracture

La Figure 15 est une image obtenue par T. Gulik (CNRS, Gif/Yvette), après cryofracture d'une suspension $S/L=1\%$. L'eau est remplacée par un mélange de 30% de glycérol dans l'eau, afin d'éviter la formation de cristaux de glace qui détruiraient la structure lors de la congélation. Par cette technique, seules les particules émergentes ou rentrantes par rapport au plan de la fracture sont visibles par l'ombre portée, lors du dépôt métallique latéral.

Figure 15 : Image prise par T. Gulik après cryofracture d'une suspension de laponite $S/L=1\%$, pour une force ionique de 10^{-4} mol/l. L'eau est remplacée par un mélange de 30% de glycérol dans l'eau.

Les particules sont réparties de façon homogène dans le volume imparti (Figure 15). Chaque particule dispose donc d'un volume libre V égal au volume total de la solution divisé par le nombre total de plaquettes. La densité d'objets par cm^3 , N , est égal à l'inverse du volume libre V . La distance moyenne D_{p-p} entre les particules est donnée en première approximation par une distribution aléatoire des centres et dépend de leur concentration S/L par les relations :

$$V = \frac{V_p}{\frac{S/L}{d_{\text{argile}}}} = \frac{1}{N} \text{ et } D_{p-p} = 1,22 \cdot N^{-1/3}$$

Le Tableau 2 donne pour différentes concentrations S/L couramment utilisées dans la suite de cette étude, la distance moyenne D_{p-p} , entre les centres de gravité des particules réparties en volume.

S/L%	D_{p-p} (Å)	S/L%	D_{p-p} (Å)
0,1	1503	1	698
0,2	1193	2	554
0,5	894	12,5	300=2r

Tableau 2 : Distance moyenne entre les centres de gravité des plaquettes en fonction de la concentration S/L d'argile, pour une répartition volumique des objets.

Jusqu'à une concentration S/L de 1%, les distances moyennes entre particules sont grandes devant leur diamètre (300 Å). Les suspensions sont appelées diluées. La distance moyenne entre particules est égale au diamètre d'une plaquette lorsque $S/L=12,5\%$.

I.C.3.b. Intensité diffusée aux petits angles

La taille et la forme des particules ont été déterminées par diffusion de rayons X aux petits angles par Levitz *et al.* [37]. En milieu dilué (jusqu'à $S/L=1\%$ et à $\text{pH}=10$), on suppose qu'il n'y a pas de corrélation entre objets : $S(q)=1$. L'intensité diffusée par une solution diluée de cylindres aléatoirement orientés de diamètre $2r$ et d'épaisseur $e=2e$ s'écrit [49] :

$$I_{\text{argile}}(q) = K_c P(q) \tag{I-22}$$

q est le vecteur de diffusion, K_c la constante de contraste et $P(q)$ le facteur de forme d'une particule. K_c est égale à :

$$K_c = \Delta\rho^2 \Phi V_p \quad (\text{I- 23})$$

$\Delta\rho$ est la différence de densités de longueur de diffusion entre la particule et le solvant ; Φ , la fraction volumique d'argile et V_p le volume d'une particule. Les densités de longueur de diffusion de la laponite, de H_2O et de D_2O en diffusion de rayons X et de neutrons, sont données dans le Tableau 3. Les constantes de contraste K_c calculées pour différentes concentrations d'argile couramment utilisées dans la suite de cette étude sont reportées Tableau 4.

Le facteur de forme $P(q)$ vaut :

$$P(q) = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^2(q\varepsilon \cos\alpha)}{(q\varepsilon \cos\alpha)^2} \frac{4J_1^2(qr \sin\alpha)}{(qr \sin\alpha)^2} \sin\alpha d\alpha \quad (\text{I- 24})$$

α est l'angle entre la normale à la particule et le vecteur de diffusion q .

	$\rho_{\text{RX}} (\text{cm}^{-2})$	$\rho_{\text{neutron}} (\text{cm}^{-2})$
laponite	$2,24.10^{11}$	$3,94.10^{10}$
H_2O	$9,33.10^{10}$	$-5,59.10^9$
D_2O	$9,33.10^{10}$	$6,38.10^{10}$

Tableau 3 : Calcul des densités de longueur de diffusion en rayons X et de neutrons de la laponite, de H_2O et de D_2O .

S/L (%)	0,1	0,2	0,5	1	2	4
Φ (%)	0,037	0,075	0,19	0,37	0,75	1,85
$K_c^{\text{RX}} (\text{cm}^{-1})$	4,5	9,1	22,7	45,4	90,4	223,6
$K_c^{\text{neutron}} (\text{cm}^{-1})$	0,16	0,32	0,79	1,58	3,15	7,79

Tableau 4 : Valeurs des constantes de contraste K_c calculées par l'équation (I- 23), en diffusion de rayons X et de neutrons, pour des concentrations de laponite couramment utilisées dans la suite de ce manuscrit.

Figure 16 : Spectres de rayons X de suspensions de laponite $S/L=0,5$, 2 et 4%. Les symboles correspondent aux points expérimentaux. La courbe en trait continu est l'intensité à l'échelle absolue calculée par l'équation (I- 22), sans paramètre ajustable. Pour cette concentration $S/L=0,5\%$, $K_c=22,7\text{cm}^{-1}$.

La Figure 16 présente les spectres de rayons X obtenus pour des suspensions de laponite de concentrations $S/L=0,5\%$, 2% et 4%. La courbe en trait continu est l'intensité calculée en cm^{-1} par le modèle précédent de disques aléatoirement orientés, en solution diluée, pour $S/L=0,5\%$. L'intensité en cm^{-1} est tracée en fonction de q , en échelle log-log pour mettre en évidence la pente des spectres. Lorsque $q < 2 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, les courbes atteignent un plateau dont la position en intensité est liée au nombre de plaquettes en solution (équation (I- 23)). Pour $q > 2 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, la décroissance en q^{-2} est caractéristique d'une particule plate. Nous observons un bon accord en intensité et en forme, entre l'expérience et le modèle.

Lorsque la concentration est supérieure à 1%, l'intensité pour $q < 2 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$ est inférieure à celle prévue par le modèle. Cette sous-corrélation apparaît vers la transition sol/gel. Dans la phase gel, Gabriel *et al.* ont mis en évidence une organisation nématique des particules [50]. Il faudrait alors introduire un facteur de structure dans le calcul de l'intensité pour rendre compte des interactions entre les objets. Pour des concentrations S/L inférieures à 6%, l'ordre local où les particules s'alignent disparaît lorsque les distances entre les plaquettes sont supérieures à 2 ou 3 fois le diamètre d'une particule et nous n'observons jamais de bosse de corrélation caractéristique de distances interparticulaires.

I.C.4. Mesures de pressions osmotiques

Les mesures de pressions osmotiques présentées sur la Figure 17 ont été réalisées par stress osmotique par Mourchid *et al.* [37]. Le potentiel de l'eau dans l'échantillon est imposé par une solution de dextran. Les suspensions d'argile sont placées dans des membranes semi-perméables pour isoler les particules du polymère : seules les molécules d'eau peuvent traverser. Cette méthode permet de mesurer la pression jusqu'à des concentrations de 6%. Pour des concentrations supérieures, nous prolongeons la courbe expérimentale par une fonction exponentielle : $\Pi = \Pi_0 \cdot (S/L)^x$. Π_0 et x sont obtenus par régression exponentielle, à partir des points expérimentaux mesurés au-dessus de la transition sol/gel. L'équation d'état empirique de la laponite dans l'eau, à pH=10 et pour $S/L > 3\%$ s'écrit :

$$\Pi_{\text{argile}} = 9,96 \cdot 10^5 (S/L)^{1,92} \quad (\text{I-25})$$

Figure 17 : Mesures de pressions osmotiques de suspensions et de gels de laponite pour une force ionique de 10^{-4} mol/l d'après [37]. La courbe en trait plein est le paramétrage pour $S/L > 3\%$ que nous utiliserons dans les chapitres suivants pour des solutions très concentrées.

Pour des concentrations S/L de quelques pour-cent, les pressions osmotiques dans les suspensions d'argile sont très faibles. Ces pressions sont du même ordre de grandeur que celles attendues dans les phases lamellaires molles et 10^3 à 10^5 fois inférieures à celles des phases lamellaires chargées.

Par la méthode de pression de vapeur saturante, détaillée dans le chapitre II " Tensioactif anionique et laponite", il est possible d'imposer des pressions supérieures à 10^7 Pa. Une suspension de 2 % de laponite est déposée sur une lamelle en quartz et placée au dessus d'une solution saline concentrée, qui impose une pression. Le gel se déshydrate et s'oriente sur la surface de la lamelle. Une bosse de corrélation apparaît sur les spectres de rayons X en incidence rasante dont la position q est liée à la distance moyenne entre plaquettes par la relation :

$$D_{p-p} = \frac{2\pi}{q}$$

Nous avons travaillé avec 5 sels ($K_2Cr_2O_7$, K_2SO_4 , KCl, NaCl, $MgCl_2$), imposant des pressions entre 2.10^6 et 2.10^8 Pa [51]. Les spectres obtenus sur un détecteur à gaz sont présentés Figure 18 pour trois des six sels utilisés, K_2SO_4 ($\Pi=6,9.10^6$ Pa), NaCl ($\Pi=3,8.10^7$ Pa) et $MgCl_2$ ($\Pi=1,5.10^8$ Pa). Plus la pression est grande, plus la tache de diffusion s'éloigne du faisceau central : la distance D_{p-p} entre plaquettes diminue. Cette tache sort du détecteur Figure 18(c).

(a) K_2SO_4 , $\Pi=6,96.10^6$ Pa

(b) NaCl, $\Pi=3,85.10^7$ Pa

(c) $MgCl_2$, $\Pi=1,51.10^8$ Pa

Figure 18 : Spectres de rayons X en incidence rasante d'échantillons orientés de laponite. La pression osmotique est imposée par le potentiel de l'eau d'une solution saline saturée.

Cette expérience donne la distance D_{p-p} entre particules en fonction de la pression. Nous pouvons ensuite calculer la concentration S/L de l'échantillon par l'équation d'état (I- 25). Les points expérimentaux sont reportés sur la Figure 19 et leurs coordonnées donnés dans le Tableau 5. Cette méthode de "stress osmotique" permet d'obtenir des gels de laponite 100 fois plus concentrés que ceux qu'il est possible de préparer dans l'eau. Les distances moyennes entre plaquettes sont alors 10 fois inférieures au diamètre d'une particule. Quelle est alors la microstructure ?

Nous connaissons S/L et D_{p-p} et nous cherchons la relation qui les lie. Deux organisations limites des particules sont à envisager :

- une première possibilité est un empilement localement lamellaire de plaquettes séparées par une couche d'eau. La fraction volumique d'argile Φ se calcule à partir de S/L par l'égalité :

$$\Phi = \frac{\frac{S/L}{d_{\text{argile}}}}{\frac{S/L}{d_{\text{argile}}} + 1}$$

Comme pour une phase lamellaire, la période de l'empilement est liée à la fraction volumique Φ et à l'épaisseur des plaquettes ($e=10 \text{ \AA}$) par la relation :

$$D_{p-p} = \frac{e}{\Phi} \quad (\text{I- 26})$$

- la seconde organisation est une répartition volumique des plaquettes, présentée dans le paragraphe I-C-3-a de ce chapitre. La distance moyenne est donnée par :

$$V = \frac{V_p}{\frac{S/L}{d_{\text{argile}}}} = \frac{1}{N} \text{ et } D_{p-p} = 1,22 \cdot N^{-1/3} \quad (\text{I- 27})$$

Nous déduisons par l'équation d'état de la laponite (I- 25), les concentrations S/L donnant des pressions entre 10^6 et $2 \cdot 10^7$ Pa. Nous calculons ensuite les distances moyennes D_{pp} entre particules réparties en volume ou empilées selon un ordre lamellaire. La pression en fonction de la distance entre particules est tracée sur la Figure 19 et comparée aux points expérimentaux.

Sel	K ₂ Cr ₂ O ₇	K ₂ SO ₄	KCl
Π (Pa)	2,70.10 ⁶	6,96.10 ⁶	2,14.10 ⁷
S/L %	168	275	495
Φ %	39	51	65
D _{p-p} (Å)	20,4	19,6	17,9

Tableau 5 : Coordonnées des points expérimentaux de la Figure 19. S/L est déduit de la pression osmotique par l'équation d'état de la laponite. D_{p-p} est obtenu par la position de la bosse de corrélation sur les spectres de rayons X.

Figure 19 : Distance moyenne entre plaquettes en fonction de la pression. Les carrés correspondent aux points expérimentaux. La courbe en trait continu représente la pression d'une organisation lamellaire de plaquettes (I- 26), la courbe en pointillé correspond à une répartition volumique (I- 27) des plaquettes.

Les points expérimentaux sont proches du modèle d'empilement localement lamellaire. Cette expérience prouve que pour des pressions élevées, supérieures à 10⁶ Pa, les plaquettes de laponite déposées en film mince s'orientent parallèlement les unes aux autres et forment localement un empilement smectique. Il apparaît alors sur les spectres de diffusion un pic de corrélation, qui n'existe pas dans les solutions diluées.

Les phases lamellaires et le système binaire argile/eau sont maintenant bien caractérisés. Que se passe-t-il quand on les mélange ? Quelles sont les microstructures possibles et les forces en présence ?

I.D. Le système ternaire eau/tensioactif/laponite

Dans le domaine d'existence de la phase lamellaire tensioactif/eau, nous ajoutons des particules de laponite. Le système ternaire est défini par sa concentration massique en tensioactif w et sa concentration en argile S/L .

$$w = \frac{m_{TA}}{m_{TA} + m_{argile} + m_{eau}} \quad (\text{I-28})$$

$$\text{et } S/L = \frac{m_{argile}}{m_{eau}} \quad (\text{I-29})$$

En supposant que $m_{TA} + m_{argile} + m_{eau} = 1g$, nous pouvons exprimer les masses de tensioactif, d'eau et d'argile en fonction de S/L et de w : $m_{TA} = w$; $m_{eau} = \frac{1-w}{1+S/L}$ et

$$m_{argile} = \frac{(1-w)S/L}{1+S/L}$$

Nous envisageons deux modèles monophasiques et un modèle biphasique, pour décrire l'organisation de nos phases lamellaires dopées.

I.D.1. Présentation des modèles et de leurs paramètres géométriques

I.D.1.a. Premier modèle monophasique de dispersion : particules entre les bicouches

Figure 20 : Modèle de dispersion : plaquettes entre les bicouches. Les traits pointillés autour des particules représentent schématiquement la couche de tensioactif adsorbée sur les plaquettes.

Dans le *modèle de dispersion*, les particules sont dispersées dans la phase aqueuse (Figure 20), entre les bicouches tensioactives. L'ajout de particules modifie le volume interlamellaire, mais ne change pas l'épaisseur δ de la bicouche. La variation de la période smectique par la variation de volume due aux particules s'écrit :

$$d_1^* = \frac{\delta}{\Phi_{TA}}, \text{ où } \Phi_{TA} = \frac{V_{TA}}{V_{TA} + V_{argile} + V_{eau}} = \frac{d_{TA} w (1 + S/L)}{1 + w(d_{TA} - 1) + S/L(w(d_{TA} - d_{argile}) + d_{argile})} \quad (\text{I- 30})$$

d_{TA} et d_{argile} sont les densité du tensioactif et de l'argile.

Les particules sont réparties en volume. La distance moyenne entre particules dans l'espace interlamellaire est donc égale à :

$$V = \frac{V_P}{\frac{m_{argile}}{d_{argile}}} = \frac{1}{N} \text{ et } D_1 = 1,22. N^{-1/3} \quad (\text{I- 31})$$

V_p est le volume d'une plaquette.

V représente le volume libre dans l'eau disponible pour une particule, N est donc la densité d'objets par cm^3 .

I.D.1.b. Second modèle monophasique d'inclusion : particules dans les bicouches

Figure 21 : Modèle d'inclusion des plaquettes dans les bicouches.

Dans le *modèle d'inclusion*, les particules sont incluses dans les bicouches (Figure 21). Elles apportent de la surface et modifient localement l'épaisseur de la bicouche. On définit une épaisseur moyenne de la bicouche, δ_2 qui est la somme des épaisseurs de plaquettes de laponite et de la bicouche tensioactive pure, pondérée par leurs fractions surfaciques :

$$\delta_2 = \frac{S_{argile}}{S_{argile} + S_{TA}} e_{argile} + \frac{S_{TA}}{S_{argile} + S_{TA}} \delta_{TA} \quad (\text{I- 32})$$

S_{argile} et S_{TA} sont les surfaces développées par l'argile et le tensioactif.

La période suit une loi de gonflement idéale et est inversement proportionnelle à la fraction volumique de bicouche Φ_2 :

$$d_2^* = \frac{\delta_2}{\Phi_2} \text{ où } \Phi_2 = \frac{V_{TA} + V_{argile}}{V_{TA} + V_{argile} + V_{eau}} = \frac{d_{TA}w + S/L(w(d_{TA} - 1) + 1)}{1 + w(d_{TA} - 1) + S/L(w(d_{TA} - d_{argile}) + d_{argile})} \quad (\text{I- 33})$$

Les plaquettes se répartissent en surface. La surface libre par particule S est égale à la surface totale développée par les bicouches mixtes, divisée par le nombre de particules. Ce dernier est égal à :

$$N = \frac{V_{argile}}{V_P}$$

La surface libre par particule vaut donc :

$$S = \frac{S_{TA} + S_{argile}}{N}$$

La distance moyenne entre particules dans une bicouche est alors égale à :

$$D_2 = \sqrt{2S} \quad (\text{I- 34})$$

I.D.1.c. Modèle biphasique d'exclusion : exclusion des particules et équilibre des pressions osmotiques

Figure 22 : Structure possible de phases lamellaires dopées. Modèle d'exclusion : exclusion des plaquettes de la phase lamellaire.

Dans le domaine biphasique, c'est le partage de l'eau, c'est à dire l'équilibre des pressions osmotiques qui gouverne l'exclusion des particules et les concentrations des phases en équilibre. Le calcul de la période d'équilibre d_3^* , indissociable du calcul de la pression osmotique est exposé dans le paragraphe suivant.

I.D.1.d. Comparaison de l'évolution des périodes en fonction du modèle d'insertion des particules et des concentrations en tensioactif et en argile

Est-il possible de connaître le mode d'insertion des particules par l'évolution de la période lamellaire ? La variation de d_3^* selon le modèle d'insertion des particules, est étudiée pour une

phase lamellaire ionique, dont les bicouches de 19,5 Å d'épaisseur portent une charge tous les 67 Å². Nous verrons dans le second chapitre que ces paramètres sont ceux déterminés pour un tensioactif anionique, l'AOT. Pour deux concentrations de tensioactif, w=30 et 50%, nous varions S/L entre 0 et 5%. Les différences de période théoriquement attendues entre les trois modèles sont présentées sur la Figure 23 et la Figure 24.

Pour une fraction massique w de tensioactif fixée, dans un système monophasique ou biphasique, les modèles prévoient que la présence de laponite diminue la période smectique. Plus la quantité de laponite est grande et plus la différence entre les périodes des trois modèles est grande. Dans le modèle de dispersion, cette diminution s'explique par la différence de densité entre l'eau et l'argile. A fraction massique constante, un échantillon avec des particules a une fraction volumique plus grande qu'un échantillon sans. Dans le modèle de dispersion, à cette l'augmentation de la fraction volumique s'ajoute la diminution de l'épaisseur de la bicouche.

Quelle que soit la concentration d'argile, la période d'un système "dispersé", où les particules sont entre les bicouches est supérieure à celle d'un système "d'exclusion", où les particules sont exclues des bicouches, elle même supérieure à celle d'un système "d'inclusion", où les particules sont dans les bicouches : $d_1^* \geq d_3^* \geq d_2^*$. La variation de période entre les trois systèmes est d'autant plus grande que la concentration w est faible. Par exemple, pour S/L=5%, la différence entre les périodes des modèles de dispersion et d'inclusion est de 5,8 Å si w=30% et seulement de 1,6 Å si w=50%.

Dans le domaine monophasique, pour pouvoir trancher entre les modèles de dispersion et d'inclusion, il faut se placer près de la limite de gonflement de la phase lamellaire. Dans ces conditions, nous verrons dans les chapitres II et IV de ce manuscrit, que la fraction massique de laponite qu'il est possible d'insérer en pratique est trop faible pour modifier significativement la périodicité. Les meilleures conditions expérimentales sont à définir pour chaque système ternaire étudié, en fonction de son diagramme de stabilité. Elles sont obtenues par un compromis entre une concentration d'argile S/L suffisante pour modifier la période (à partir de ≈0,5%) et une fraction massique w de tensioactif la plus petite et la plus proche possible de la concentration de limite de gonflement.

Figure 23 : Evolution de la période lamellaire si $w=30\%$ en fonction de la concentration en laponite, pour les trois modèles d'insertion.

Figure 24 : Evolution de la période lamellaire si $w=50\%$ en fonction de la concentration en laponite pour les trois modèles d'insertion.

I.D.2. Calcul des pressions osmotiques pour les trois modes d'insertion

La stabilité et la structure d'un système dépend des forces attractives et répulsives en présence. La pression osmotique découle de ce bilan de forces. Dans ce paragraphe, nous calculons pour les trois modèles d'insertion des particules, la pression osmotique du système. Dans une gamme moyenne de distances interlamellaires, entre 40 et 150 Å, nous négligeons les pressions d'hydratation et de van der Waals pour ne considérer que la pression électrostatique, si les membranes sont chargées, ou d'ondulation si la phase lamellaire est non-ionique.

I.D.2.a. Modèle de dispersion

La pression osmotique est la somme des pressions des deux systèmes binaires. La contribution (électrostatique ou d'ondulation) de la phase lamellaire est calculée avec les paramètres géométriques du système mixte, d_1^* et δ . La surface par charge dans la bicouche est inchangée et vaut σ_{TA} . Nous faisons l'approximation la plus simple possible, c'est-à-dire l'addition des pressions dues aux deux composants. La pression apportée par l'argile est calculée à la concentration S/L par l'équation d'état de l'argile.

$$\Pi_1 = \Pi_{TA}(d_1^*, \delta, \sigma_{TA}) + \Pi_{argile}(S / L) \quad (\text{I- 35})$$

I.D.2.b. Modèle d'inclusion

La présence de laponite modifie localement l'épaisseur et le nombre de charges par unité de surface des bicouches. Connaissant les concentrations en tensioactif et en plaquettes, il est possible de calculer une surface moyenne par charge. Soient σ_{TA} et σ_{argile} les surfaces par charge du tensioactif et de la plaquette ; S_{TA} et S_{argile} les surfaces développées par le tensioactif et l'argile. En répartissant de façon homogène les charges sur toute la surface de la bicouche, la surface moyenne par charge est égale à la surface totale de la bicouche divisée par le nombre total de charge, ce qui s'écrit :

$$\sigma_2 = \frac{S_{TA} + S_{argile}}{S_{TA}/\sigma_{TA} + S_{argile}/\sigma_{argile}} \quad (\text{I- 36})$$

La pression osmotique des bicouches mixtes est équivalente à celle d'une phase lamellaire de période d_2^* , de membrane d'épaisseur moyenne δ_2 et de surface par charge σ_2 .

$$\Pi_2 = \Pi_{TA}(d_2^*, \delta_2, \sigma_2) \quad (\text{I- 37})$$

I.D.2.c. Modèle d'exclusion

Nous connaissons les volumes de tensioactif V_{TA} , de laponite V_{argile} et d'eau V_{eau} par les concentrations initiales w_{ini} et $(S/L)_{ini}$. Dans ce modèle biphasique, l'eau se partage entre la phase de tensioactif pure (V_{eau}^{TA}) et la phase d'argile (V_{eau}^{argile}).

$$V_{eau} = V_{eau}^{argile} + V_{eau}^{TA}$$

Les concentrations d'équilibre des deux phases valent :

$$w_{eq} = \frac{d_{TA} V_{TA}}{d_{TA} V_{TA} + m_{eau}^{TA}} \text{ ou, en fraction volumique } \Phi_{eq} = \frac{V_{TA}}{V_{TA} + V_{eau}^{TA}}$$

$$\text{et } (S/L)_{eq} = \frac{d_{argile} V_{argile}}{d_{argile} V_{argile} + m_{eau}^{argile}}$$

d_{TA} et d_{argile} sont les densités respectives du tensioactif et de l'argile.

On cherche donc le volume d'eau V_{eau}^{TA} (ou V_{eau}^{argile}) tel que les pressions osmotiques des phases en équilibre soient égales :

$$\Pi_{TA}(w_{eq}, \delta, \sigma_{TA}) = \Pi_{argile} \left[(S/L)_{eq} \right] \quad (I-38)$$

Figure 25 : Partage de l'eau et équilibre des pressions osmotiques dans le domaine biphasique entre une phase lamellaire et des particules exclues, pour un échantillon $w=50\%$ d'AOT et $S/L=1\%$.

L'égalité est résolue de manière itérative. Nous faisons varier régulièrement V_{eau}^{TA} entre 0 et V_{eau} et nous calculons en chaque point $\Pi_{TA}(V_{eau}^{TA})$ (équations I-18, I-19 ou I-20) et

$\Pi_{\text{argile}}(V_{\text{eau}}^{TA})$ (équation I- 25). La solution est trouvée quand ces deux pressions sont égales. Ce calcul est illustré sur la Figure 25 pour un échantillon d'AOT et de laponite de concentration $w=50\%$ et $S/L=1\%$. Lorsque la fraction d'eau dans la laponite augmente, la pression de la phase de particules diminue et celle de la phase lamellaire augmente de façon monotone. Les deux courbes se coupent en un seul point de coordonnées $(\Phi_{\text{eq}}, \Pi_{\text{eq}})$, la solution est unique.

La période de la phase lamellaire en équilibre est égale à :

$$d_3^* = \frac{\delta}{\Phi_{\text{eq}}}$$

δ est l'épaisseur de la bicouche, déterminée dans le système lamellaire dans l'eau

I.D.3. Intensité diffusée par les phases lamellaires mixtes

Nous savons modéliser l'intensité diffusée par une phase lamellaire ou par l'argile et nous connaissons les structures possibles des systèmes mixtes. Nous allons donc calculer pour chaque organisation possible, l'intensité diffusée par la phase lamellaire mixte. Sera-t-il possible par diffusion de rayons X de différencier ces trois modèles ?

Le système est composé de deux types d'objets diffusants :

- la phase lamellaire, de période d_1^* .
- les particules d'argile, situées dans le plan médian, entre deux bicouches.

L'intensité diffusée est alors la somme de trois termes :

$$I_{tot}^{(1)}(q) = \text{amplitude} \left(I_{L\alpha}(q) + I_{lamelle/argile}^{(1)}(q) \right) + I_{argile}(q) + \text{base} \quad (\text{I-39})$$

$I_{L\alpha}(q)$ est l'intensité diffusée par la phase lamellaire de période d_1^* .

$I_{argile}(q)$ est l'intensité diffusée par une solution de particules de fraction volumique

$$\Phi_{argile} = \frac{V_{argile}}{V_{TA} + V_{argile} + V_{eau}}$$

$I_{lamelle/argile}(q)$ est un terme croisé qui rend compte de la présence de particules entre les bicouches.

$$I(q)(cm^{-1}) = 2\pi \frac{P^{lam/arg}(q) S^{lam/arg}(q)}{d_1^* q^2}$$

Les facteurs de structure et de forme valent :

$$S^{lam/arg}(q) = 1 + 2 \sum_1^{N/2} \frac{2}{\sqrt{1 + \Delta q^2 \beta(n)}} \cos\left(\frac{q \cdot z}{1 + \Delta q^2 \beta(n)}\right) \exp\left[-\frac{q^2 \beta(n) (1 + \Delta q^2 z^2)}{2(1 + \Delta q^2 \beta(n))}\right]$$

$$\text{où } z = \left(n d_1 - \frac{d_1}{2} \right)$$

$$P_{RX}^{lam/arg}(q) = 4\phi_{arg} \frac{\Delta\rho_H \Delta\rho_{arg}}{q} \left[\sin q(\delta_H + \delta_T) - \sin(q\delta_T) + \frac{\Delta\rho_T}{\Delta\rho_H} \sin(q\delta_T) \right] \left[\frac{\sin(qe)}{qe} \right]$$

I.D.3.b. Modèle d'inclusion

Trois types d'objets participent à la diffusion :

- les bicouches d'épaisseur δ et de période d_2 .
- les particules de laponite, placées au centre des bicouches, de volume V_p et de fraction

volumique $\Phi_{\text{argile}} = \frac{V_{\text{argile}}}{V_{TA} + V_{\text{argile}} + V_{\text{eau}}}$.

- les trous dans la membrane, de volume $V_{\text{trou}} = \pi r^2 \cdot 2 \cdot (\delta_H + \delta_T)$ et de fraction volumique

$\Phi_{\text{trou}} = \frac{N_p V_{\text{trou}}}{V_{TA} + V_{\text{argile}} + V_{\text{eau}}}$ où N_p est le nombre de particules de laponite $N_p = \frac{V_{\text{argile}}}{V_p}$.

L'intensité diffusée est donc la somme de six termes :

$$I_{\text{tot}}^{(2)}(q) = \text{amplitude} \cdot \left(I_{L\alpha}^{(2)}(q) + I_{\text{lamelle/argile}}^{(2)}(q) + I_{\text{lamelle/trou}}^{(2)}(q) \right) + \left(I_{\text{argile}}^{(2)}(q) + I_{\text{trou/trou}}^{(2)}(q) + I_{\text{trou/argile}}^{(2)}(q) \right) + \text{base} \quad (\text{I-40})$$

- $I_{L\alpha}^{(2)}(q)$ est l'intensité diffusée par la phase lamellaire de période d_2 .
- $I_{\text{lamelle/argile}}^{(2)}(q)$ est un terme croisé qui rend compte de la présence de particules dans les bicouches. Ce terme a la même expression que $I_{\text{lamelle/argile}}^{(1)}(q)$ avec $z = nd_2$.
- $I_{\text{lamelle/trou}}^{(2)}(q) = 2\pi K_c \frac{P(q)S(q)}{q^2}$.

La constante de contraste a pour expression : $K_c = \Phi_{\text{argile}} \Delta\rho_{\text{argile}} \Delta\rho_H \frac{V_{\text{trou}}}{V_p}$.

- Le facteur de structure est celui de la phase lamellaire :

$$P_{\text{lam/trou}}(q) = 4 \cdot \left[\sin q(\delta_H + \delta_T) - \sin(q\delta_T) + \frac{\Delta\rho_T}{\Delta\rho_H} \sin(q\delta_T) \right] \left[\frac{\sin q(\delta_H + \delta_T)}{q(\delta_H + \delta_T)} - \frac{\sin q\delta_T}{q\delta_T} \left(\frac{\Delta\rho_T}{\Delta\rho_H} - \frac{\delta_T}{\delta_H + \delta_T} \right) \right]$$

$I_{\text{argile}}^{(2)}(q)$ est l'intensité diffusée par une solution de particules de fraction volumique Φ_{argile} .

- $I_{\text{trou/trou}}^{(2)}(q) = K_c^{\text{trou}} P^{\text{trou}}(q)$.

La constante de contraste vaut : $K_C^{trou} = \Phi_{trou} V_{trou} \Delta\rho_H^2$ et la facteur de forme a pour expression :

$$P_{trou/trou}(q) = 4 \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \alpha d\alpha \left[\frac{J_1(qr \sin \alpha)}{qr \sin \alpha} \right]^2 \left[\frac{\sin(q(\delta_H + \delta_T) \cos \alpha)}{(\delta_H + \delta_T) \cos \alpha} + \frac{\sin(q\delta_T \cos \alpha)}{q\delta_T \cos \alpha} \left(\frac{\delta_T \frac{\Delta\rho_T}{\Delta\rho_H} - 1}{\delta_H + \delta_T} \right) \right]^2$$

- $I_{trou/argile}^{(2)}(q) = K_C^{trou/arg} P^{trou/arg}(q)$ avec

$$K_C^{trou/arg} = \Phi_{trou} V_{trou} \Delta\rho_{argile} \Delta\rho_H \text{ et}$$

$$P_{trou/arg}(q) = 4 \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \alpha d\alpha \left[\frac{J_1(qr \sin \alpha)}{qr \sin \theta} \right]^2 \left[\frac{\sin(q\varepsilon \cos \alpha)}{qe \cos \theta} \right]_x \left[\frac{\sin(q(\delta_H + \delta_T) \cos \alpha)}{(\delta_H + \delta_T) \cos \alpha} + \frac{\sin(q\delta_T \cos \alpha)}{q\delta_T \cos \alpha} \frac{\delta_T}{\delta_H + \delta_T} \left(\frac{\Delta\rho_T}{\Delta\rho_H} - 1 \right) \right]$$

J_1 est la fonction de Bessel du premier ordre, α l'angle entre le vecteur d'onde et la normale à la plaquette d'argile.

I.D.3.c. Modèle d'exclusion

L'intensité diffusée par un échantillon biphasique est la somme des intensités diffusées par chacune des phases en équilibre, pondérée par leur fraction volumique, x_{lam} et x_{argile} . En reprenant les notations introduites dans le paragraphe précédent, nous avons :

$$x_{lam} = \frac{V_{TA} + V_{eau}^{TA}}{V_{TA} + V_{eau}^{TA} + V_{eau}^{argile} + V_{argile}} \text{ et } x_{argile} = 1 - x_{lam}$$

L'intensité diffusée vaut alors :

$$I_{tot}^{(3)}(q) = amplitude \cdot x_{lam} \cdot I_{L\alpha}(q) + (1 - x_{lam}) \cdot I_{argile}(q) + base \quad (\text{I-41})$$

avec $I_{L\alpha}(q)$, l'intensité diffusée par la phase lamellaire pure, à la concentration Φ_{eq} et $I_{argile}(q)$, l'intensité diffusée par une solution d'argile de concentration $(S/L)_{eq}$.

Les phases lamellaires stabilisées par des interactions électrostatiques imposent de fortes pressions, de 10^6 à 10^8 Pa. Les concentrations $(S/L)_{eq}$ des phases d'argile en équilibre varient entre 10% et 500%. Les solutions d'argile ne sont plus diluées et les positions des plaquettes sont fortement corrélées les unes aux autres. L'intensité $I_{argile}(q)$ théorique ne tient pas compte de la structure de la suspension. Sans l'introduction d'un facteur de structure pour les particules

d'argile, ce modèle ne rend pas compte de l'organisation exacte des systèmes biphasiques et ne pourra pas décrire les spectres expérimentaux.

I.D.3.d. Application des modèles monophasiques précédents

Les modèles de dispersion et d'insertion précédents sont appliqués à des phases lamellaires d'AOT - un tensioactif cationique, dont les caractéristiques sont données dans le chapitre II. L'épaisseur de la bicouche vaut $19,5 \text{ \AA}$, $\Delta\rho_H=2,78.10^{11} \text{ cm}^{-2}$ et $\Delta\rho_T=6,70.10^{10} \text{ cm}^{-2}$. Nous choisissons $w=30\%$ et des concentrations de laponite de $S/L=0\%$, $0,2\%$, $0,5\%$, 1% et 2% . La constante η est fixée à $0,2$, valeur moyenne pour des bicouches chargées [13]. Pour ces spectres théoriques, l'amplitude est fixée à 1 et la ligne de base à $0,01 \text{ cm}^{-1}$, pour éviter que l'intensité ne s'annule lorsque le facteur de forme de la bicouche de tensioactif s'annule. Les spectres théoriques de particules entre les bicouches (Figure 26) et de particules dans les bicouches (Figure 27) sont très proches en intensité et en forme. Entre $q=10^{-2}$ et $8.10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, on retrouve la décroissance en q^{-2} , caractéristique de plaquettes dispersées. Pour les rayons X, le contraste est favorable à l'argile et son signal masque les pics de la phase lamellaire.

Pour une valeur η fixée, l'ajout de laponite élargit le pic de la phase lamellaire, dans les deux modèles d'insertion. Pour une même fraction massique de laponite, les pics de Bragg du modèle d'inclusion sont plus fins que ceux du modèle de dispersion.

Une analyse précise de la forme des raies nécessite un dispositif de diffusion haute résolution, avec un flux élevé et un faisceau ponctuel. La plupart des expériences de diffusion de rayons X ont été effectuées au laboratoire sur les trois caméras disponibles. La diffusion aux très petits angles ($5.10^{-4} \text{ \AA}^{-1} < q < 2.10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$) est étudiée sur une caméra USAXS. La gamme moyenne ($2.10^{-2} \text{ \AA}^{-1} < q < 0,4 \text{ \AA}^{-1}$) est mesurée sur un dispositif "Haut Flux" de type Huxley-Holmes et une caméra Guinier à collimation linéaire permet d'étudier les "grands angles" ($5.10^2 \text{ \AA}^{-1} < q < 1,5 \text{ \AA}^{-1}$). Les caractéristiques de ces trois montages sont détaillées dans l'annexe I. Comme on peut le constater sur les Figures 26 et 27, les différences d'intensité et de forme prévues par ces deux modèles sont très faibles. Il sera donc difficile de trancher entre les modèles de dispersion et d'inclusion, par la seule analyse des spectres expérimentaux.

Figure 26 : Intensités simulées, diffusées en rayons X par une phase lamellaire d'AOT à 30%, pour différentes concentrations d'argile, en utilisant le modèle de dispersion.

Figure 27 : Intensités simulées, diffusées en rayons X par une phase lamellaire d'AOT à 30%, pour différentes concentrations d'argile, en utilisant le modèle d'inclusion

Références

- 1 Alexeev V.L., Ilekci P., Persello J., Lambard J., Gulik T., Cabane B. ; *Langmuir*, 1996, 12, 2392-2401
- 2 Ménager C.; Belloni L.; Cabuil V.; Dubois M.; Gulik-Krzywicki, Zemb Th.; *Langmuir*, 1996, 12, 3516-3522
- 3 Dubois M., Zemb Th.; 1991, *Langmuir*, 7, 1352-1360
- 4 Dubois M.; Zemb Th.; Belloni L.; Delville A.; Levitz P.; Setton R.J.; *J. Chem. Phys.*, 1992, 96 (3), 2278
- 5 Ponsinet V., Fabre P., Veyssie M., Auvray L.; *J. Phys. II France* 3 (1993) 1021-1039
- 6 Ramos L., Fabre P., Dubois E.; *J. Phys. Chem.* 1996, 100, 4533-4537
- 7 Bell G.M., Levine S., McCartney L.N., *J. Colloid and Interface Sci.*, 33, 1970, 335
- 8 Israelachvili J.; *Intermolecular and surface forces*, Academic Press, 1985
- 9 Golubovic L., Lubensky T.C., *Phys. Rev. B*, 1987, 35, 7004
- 10 Daicic J., Olsson U., Wennerström H., Jerke G., Schurtenberger P. ; *Phys. Rev. B*, 1995, 52, 3266-3269; *Phys. Rev. E* , 1997, 56, 1278-1279
- 11 Nallet F., Laversanne R., Roux D.; *J. Phys. II France*, 1993, 3, 487-502
- 12 Caillé A.; *C. R. Acad. Sc. Paris B*, 1972, 891-893
- 13 Roux D., Safinya C. R.; *J. Phys. France*, 1988, 49, 307-318
- 14 Helfrich W.; *Z. Naturforsch.*, 1978, 33a, 305
- 15 Derjaguin B.V., Landau L., *Acta Physicochim USSR*, 1941, 14, 633-662
- 16 Verwey E.J.W. and Overbeek J. Th. G.; *Theory of stability of lyophobic Colloids*, Elsevier Amsterdam, 1948
- 17 Ninham B. W., Parsegian V. A.; *Biophys. J.*, 1970, 10, 646-674
- 18 Mahanty J., Ninham B. W. ; *Dispersion forces*, Academic Press, New York, 1976
- 19 Parsegian V.A.; *Langmuir*, 1993, 9, 3625-3628
- 20 Kenworthy Schofield R. ; *Nature*, 1947, 160, 408-410
- 21 Ninham B. W., Parsegian V. A.; *J. Theor. Biol.*, 1971, 31, 405-428
- 22 Helfrich W. Z.; *Naturforsch*, 1978, 33a, 305
- 23 Bagger-Jørgensen H., Olsson U.; *Langmuir* 1996, 12, 4057-4059
- 24 Skouri M., Marignan J., May R., *Colloid. Polym. Sci*, 269, 1991, 929-937
- 25 Evans E. A., Parsegian V. A.; *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 1986, 83, 7132-7136
- 26 Odijk T.; *Langmuir*, 1992, 8, 1960
- 27 de Vries R.; *J. Phys. II France*, 1994, 4, 1541-1555
- 28 Strey H. H., Parsegian V.A., Podgornik R.; *Phys. Rev. Lett.*, 1997, 78, 895-898
- 29 Marcelja S., Radic N.; *Chem. Physics Lett.*, 1976, 42, 129-130
- 30 Israelachvili J.W., Wennerström H.; *Langmuir*, 1990, 6, 87-876
- 31 Parsegian V.A., Rand R.P.; *Langmuir*, 1991, 7, 1299-1301
- 32 Marcelja S.; *Colloids and Surfaces A* ; 1997, 129, 321-326
- 33 Parsegian V.A., Rand R.P., Fuller N.L.; *J. Phys. Chem.*, 1991, 95, 4777-4782
- 34 MacIntosh T.J., Simon S.A., *Biochemistry*, 1986, 25, 4058-4066
- 35 Ricoul F., Thèse de Doctorat de l'Université Paris VI, Addition d'oligosaccharides et de glycolipides dans les phases lamellaires chargées; 1997 ; Ricoul F., Dubois M., Vandais J.P., Noël ., Zemb Th.; 1998, soumis à *Progress in Colloid and Polym Sc.* ; Ricoul F., Dubois M., Belloni L., Zemb Th.; 1998, soumis à *Langmuir*
- 36 Caillere S., Henin S., Rautureau M. ; 1982, *Minéralogie des argiles, structure et propriétés physico-chimiques*, Masson, Paris

- 37 Mourchid A., Delville A., Lambard J., Lécolier E., Levitz P., Langmuir; 1995, 11, 1942-1950
- 38 Cases J.M., J. Chimie Physique, 1969, 66, 1602-1611
- 39 Laporte Ind. Ltd., The technical Directory
- 40 Cases J.M., Poinsignon C., Vestier D.; CRAS Paris, 1971, 272, 728-731
- 41 Thompson D.W., Butterworth J.T.; J. Colloid and Interface Sc., 1992, 151, 236-243
- 42 Ramsay J. D. F. ; J. Colloid Interface Sci., 1986, 109, 441-447
- 43 Ramsay J. D. F., Lindner P. ; J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1993, 89, 4207-4214
- 44 Morvan M., Espinat D., Lambard J., Zemb Th., Colloid Surf. A : Physicochem. Eng. Aspects, 1994, 82, 193-203
- 45 Mourchid A., Levitz P.; Phys. Rev. E, 1998, 57, 4887-4890
- 46 Sohm R., Tadros Th., F. ; J. Colloid Interface Sc., 1989, 132, 62-71
- 47 Rand B., Pekenc E., Goodwin J.W., Smith R.W. ; J. Chem. Soc., Faraday Trans. I ; 1980, 76, 225-235
- 48 Lécolier E. ; Thèse de l'université d'Orléans, 1998
- 49 Guinier, A; Fournet, G.; Small Angle Scattering of X-Rays; Wiley: New York, 1955
- 50 J.-C. P. Gabriel, C. Sanchez, P. Davidson; J. of Phys. Chem., 1996, 100, 11139-11143
- 51 O'Brien F.E.M. ; J.Sci. Instrum. 21, 1948, 73-76

[5] L_1 : phase isotrope micellaire ; L_α : phase lamellaire ; L_3 : phase éponge, C : phase cubique.

[6] L_1 : phase isotrope micellaire ; L_α : phase lamellaire ; L_3 : phase éponge.

Figure 2 (a) et (b) : Diagrammes de phases binaires de l'AOT en fonction de la force ionique d'après [5] et [6].

Figure 2 (c) et (d) : Diagrammes de phases binaires de l'AOT en fonction de la température d'après [3] à gauche (L_1 : phase isotrope micellaire ; L_α : phase lamellaire ; L_3 : phase éponge ; Q_α : phase cubique ; H_α : phase hexagonale) et [7], à droite (L_1 : phase isotrope micellaire ; L_α : phase lamellaire ; I'_2 : phase visqueuse isotrope ; F : phase hexagonale inverse).

Dans la suite de cette étude, nous travaillerons à $\text{pH}=10$, en tamponnant les solutions avec de la soude. Pour cette force ionique, l'AOT dans l'eau forme des micelles jusqu'à 1,4% massique de tensioactif dans l'eau [2].

Entre 1,4% et $\approx 10\%$, on observe un équilibre biphasique entre des micelles et une phase lamellaire gonflée. La limite de gonflement de la phase lamellaire dépend de la force ionique car l'ajout de sel écrante les interactions électrostatiques mais exalte les forces d'ondulation. Plus la force ionique augmente, plus la concentration de limite de gonflement diminue et plus la phase lamellaire gonfle. Cette région biphasique sans séparation de phases a également été mise en évidence par diffusion de neutrons dans des systèmes cationiques bicaténaires comme le DDAB ou le DHDA [8]. Elle est désignée entre crochets par $[L_\alpha]$.

L'existence d'un domaine lamellaire monophasique entre 10 et 17% est controversé. Les échantillons biréfringents mais légèrement turbides ne présentent qu'un seul pic de Bragg. Aucune séparation de phases n'est observée et la période évolue selon une loi de gonflement idéale. D'après Frances [4], il s'agirait d'une phase de sphérulites où les bicouches lamellaires se replient pour former des oignons.

Entre 17 et 70%, une phase lamellaire pure se forme. Autour de 40%, on note une perte de biréfringence, qui s'explique par un changement de signe de la biréfringence [9, 10]. L'observation microscopique, sous polariseurs croisés montre l'existence de "croix de Malte" pour $w < 40\%$ et de stries huileuses pour $w > 40\%$, défauts caractéristiques des phases lamellaires

[11]. Pour des concentrations supérieures à 55%, les échantillons se troublent mais aucune séparation macroscopique de phases n'est obtenue, même par une centrifugation prolongée.

Au-delà de 70%, la structure reste mal définie car l'homogénéité de l'échantillon est difficile à obtenir. Des organisations cubiques [12] ou hexagonales [4, 7] sont proposées sur la base de mesures de RMN.

II.A.2. Caractérisation de la phase lamellaire par diffusion de rayons X

L'évolution de période de la phase lamellaire est étudiée par diffusion centrale de rayons X, sur les caméras du laboratoire pour des concentrations d'AOT variant de 15% à 60% massique. Lorsque la concentration de tensioactif augmente, la position du premier pic de Bragg se déplace linéairement dans l'espace réel de 240 Å (w=8%) à 32 Å (w=60%), en fonction de l'inverse de la fraction volumique (Figure 3). L'AOT suit donc une loi de gonflement idéale (chapitre I). L'épaisseur δ de la bicouche, déduite de la loi de gonflement idéale (I- 2), vaut 19,5 Å, valeur comparable aux 19 Å mesurés dans [2] et [5]. Nous en déduisons la surface spécifique développée par les bicouches, $\Sigma_{AOT}=908 \text{ m}^2/\text{g}$ (I- 3) et la surface par tête polaire des monomères dans la bicouche, $\sigma_{TA}=67,1 \text{ \AA}^2/\text{molécule}$ (I- 4).

Figure 3 : Evolution de la période smectique de l'AOT en fonction de l'inverse de la fraction volumique. Les points expérimentaux ont été mesurés par diffusion de rayons X.

Le modèle de Nallet [13], rappelé dans le premier chapitre, permet de calculer théoriquement l'intensité diffusée par une phase lamellaire. Pour faciliter l'étude du facteur de forme $P(q)$ et minimiser la contribution du facteur de structure $S(q)$, nous travaillons avec une phase lamellaire gonflée. Les épaisseurs apolaires et polaires, qui permettent le meilleur paramétrage des spectres expérimentaux sont respectivement $\delta_T=8,1 \text{ \AA}$ et $\delta_H=1,9 \text{ \AA}$. Les densités de longueur de diffusion, en diffusion de rayons X et de neutrons du tensioactif, dans H_2O et D_2O sont données dans le Tableau 1. Le résultat du paramétrage d'un spectre de rayons X, d'un échantillon d'AOT $w=10\%$ est tracé sur la Figure 4. La ligne de base est ajustée à $0,008 \text{ cm}^{-1}$. Le meilleur accord entre l'expérience et le modèle est obtenu pour $\eta=0,3$. Cette valeur est en bon accord avec les données expérimentales sur des systèmes lamellaires SDS/eau/pentanol et les calculs de η à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann, publiés par Roux et Safinya [14]. Elle correspond effectivement à des bicouches chargées dont la constante d'écran vaut $\kappa^{-1}=34 \text{ \AA}$ et séparées par une grande épaisseur d'eau ($D>80 \text{ \AA}$).

Figure 4 : Paramétrage de l'intensité diffusée en rayons X par une phase lamellaire gonflée d'AOT ($w=10\%$) avec le modèle de Nallet [13]. L'intensité calculée (en trait plein) est le produit du facteur de forme et du facteur de structure.

En utilisant les paramètres donnés dans le Tableau 1, le modèle de Nallet, appliqué à la diffusion de rayons X prévoit que le facteur de forme de la bicouche s'annule pour un vecteur d'onde de $0,1120 \text{ \AA}^{-1}$, ce qui correspond à une concentration massique d'AOT de 37,6%.

Nous avons préparé une série d'échantillons, de concentrations comprises entre 32% et 41%. Les spectres obtenus sont tracés sur la Figure 5. Nous observons effectivement la disparition du premier pic de Bragg entre 36% et 39%, en bon accord avec la concentration prévue par le modèle.

Figure 5 : Disparition du premier pic de Bragg, observée par diffusion de rayons X, autour de $w=40\%$ d'AOT.

II.A.3. Grandeurs physiques

D'après le Tableau 1 et les valeurs des densités de longueur de diffusion, le contraste $\Delta\rho$ entre l'eau et les composants est favorable à l'argile en diffusion de rayons X : $\Delta\rho_{\text{laponite}}=1,29.10^{11} \text{ cm}^{-2}$ et $\Delta\rho_{\text{AOT}}=9,7.10^9 \text{ cm}^{-2}$. Lorsque le signal de l'argile masque celui de l'AOT, il est intéressant d'utiliser la variation de contraste, en diffusion de neutrons, pour éteindre la signal des plaquettes et n'observer que le tensioactif. Les densités de longueur de diffusion de la laponite et de l'AOT sont comparées à celles de mélanges H_2O dans D_2O sur la Figure 6.

molécule	volume moléculaire (\AA^3)	SAXS ρ (cm^{-2})	SANS ρ (cm^{-2})
H ₂ O	30	$9,33 \cdot 10^{10}$	$-5,59 \cdot 10^9$
D ₂ O	30		$6,38 \cdot 10^{10}$
laponite	478,5 *	$2,23 \cdot 10^{11}$	$3,94 \cdot 10^{10}$
tensioactif	653	$1,03 \cdot 10^{11}$	$6,37 \cdot 10^9$
tête polaire	110	$2,78 \cdot 10^{11}$	$5,65 \cdot 10^{10}$
chaîne aliphatique	543	$6,70 \cdot 10^{10}$	$-3,84 \cdot 10^9$

Tableau 1 : Volumes molaires (en \AA^3) et densités de longueur de diffusion (en cm^{-2}), en diffusion de rayons X et de neutrons pour les trois composants du système ternaire.

* volume de la maille élémentaire

Figure 6 : Comparaison des densité de longueur de diffusion en neutrons de l'argile et de l'AOT avec celles de mélanges H₂O/D₂O.

Les phases lamellaires du système binaire AOT/eau sont maintenant bien caractérisées. Pour comprendre leur évolution en présence d'argile, nous allons dans un premier temps étudier l'adsorption de l'AOT sur les particules de laponite autour de la concentration micellaire critique (cmc).

II.B. Adsorption de l'AOT sur les particules de laponite

Figure 7 : Représentation schématique de l'organisation des molécules tensioactives dans l'eau, lorsque leur concentration augmente.

Nous avons schématiquement représenté, sur la Figure 7, l'organisation des molécules tensioactives dans l'eau lorsque leur concentration augmente. Des monomères en solution sont en équilibre avec des molécules placées à l'interface eau/air qui baissent la tension superficielle (Figure 7 a et b). Au-delà de la concentration micellaire critique (Figure 7 c), les monomères s'agrègent et forment des micelles. La tension superficielle reste constante.

II.B.1. Influence de l'adsorption sur la cmc

Les tensions superficielles d'échantillons d'AOT dans l'eau à pH=10 et d'AOT dans deux solutions de laponite (S/L=0,2% et 0,5%) sont mesurées avec un tensiomètre à anneau (modèle KRÜSS K10). L'anneau est plongé dans la solution puis remonté automatiquement. La force nécessaire pour étirer la surface est mesurée en continu jusqu'à la rupture du film. Nous travaillons avec des concentrations en tensioactif entre $5 \cdot 10^{-4}$ et $4 \cdot 10^{-2}$ mol/l. Les courbes obtenues sont présentées sur la Figure 8.

La cmc est mesurée à la rupture de pente. L'excès de tensioactif en surface G et la surface par tête polaire σ_{TA} à l'interface liquide/air sont calculés par la relation de Gibbs :

$$d\gamma = -xGRTd(\ln c) \quad (\text{II-1})$$

Les mesures de conductivité dans des solutions diluées d'AOT montrent que les contre-ions sodium sont totalement dissociés [15]. Dans ce cas, la loi de Gibbs prévoit $x=2$.

Les cmc et les surfaces par têtes déduites des mesures de tensions superficielles sont reportées dans le Tableau 2 pour $x=1$ (contre-ions non dissociés) et $x=2$ (contre-ions dissociés).

Figure 8 : Mesures de tensions superficielles pour l'AOT pur et l'AOT en présence de laponite S/L=0,2 et 0,5%. T=22°C.

Solution d'AOT dans :	cmc (mol/l)	σ_{TA} (\AA^2)	
		x=1	x=2
eau, pH=10	$6,33 \cdot 10^{-4}$	86	173
S/L=0,2%, pH=10	$7,27 \cdot 10^{-3}$	74	148
S/L=0,5%, pH=10	$7,40 \cdot 10^{-3}$	77	154

Tableau 2 : Valeurs des cmc et des surfaces par tête polaire, déduites des mesures de tension superficielle.

Si nous tenons compte de la dissociation des contre-ions par le facteur $x=2$ de la loi de Gibbs, la surface par tête polaire à l'interface liquide/air d'une molécule d'AOT est deux fois plus grande que celle déterminée à l'interface liquide/liquide, dans une bicouche d'une phase lamellaire. La validité de ce facteur a été discutée par Thomas *et al.* [16]. En surface, la dissociation du contre-ion peut être différente de celle dans la solution. La seule hypothèse physique raisonnable est que le contre-ion se condense à l'interface eau/air recouverte d'une monocouche d'AOT. Le facteur x est alors égal à 1 et nous trouvons des surfaces par tête polaire comparables aux $67,1 \text{ \AA}^2$ mesurés dans une phase lamellaire.

Pour des concentrations S/L inférieures à celle de la transition sol/gel (S/L \approx 2%), nous avons vérifié que la laponite ne modifiait pas la tension superficielle de l'eau pure. L'ajout de

laponite dans des solutions diluées d'AOT décale légèrement la rupture de pente vers les grandes concentrations en tensioactif et nous mesurons une cmc apparente. Cette variation, conséquence de l'adsorption, est également observée avec des tensioactifs non-ioniques et expliquée en détail dans le chapitre IV, "Tensioactifs non-ioniques et laponite".

II.B.2. Isotherme d'adsorption

Nous préparons 40 cm³ d'une suspension d'argile de concentration S/L. Une première solution "mère" tensioactive à $\approx 10^{-2}$ mol/l est obtenue en ajoutant la masse voulue d'AOT dans 10 cm³ de la solution d'argile. Les échantillons suivants sont préparés par dilution de cette solution mère avec la dispersion d'argile S/L. Les mesures sont faites pour trois concentrations en laponite (0,2%, 0,5%, 0,7%) et des concentrations initiales c_{ini} de tensioactif de $5 \cdot 10^{-4}$ à $1,5 \cdot 10^{-2}$ mol/l, afin de parcourir toute l'isotherme d'adsorption.

La méthode de *dosage des restes* consiste à doser le tensioactif libre (sous forme de micelles ou de monomères) en équilibre avec le tensioactif adsorbé. Nous notons c_{eq} cette concentration. L'adsorption représente le nombre de moles de tensioactif adsorbées sur un gramme de solide :

$$\Gamma(\text{mol} / \text{g}) = \frac{c_{ini} - c_{eq}}{S/L} \quad (\text{II-2})$$

Les plaquettes de laponite sont 2,65 fois plus denses que l'eau [17]. La centrifugation des échantillons pendant une nuit à 15000 tours/mn permet de séparer les plaquettes entourées de tensioactif du reste de la solution. La concentration d'équilibre c_{eq} du tensioactif dans le surnageant est mesurée par une méthode de dosage du Carbone Organique Total (COT). La précision de cette mesure est de ± 2 ppm de carbone (ppmC), pour une gamme de concentration de 10 à 3000 ppmC.

L'isotherme obtenue à température ambiante est présentée sur la Figure 9. L'adsorption en mmol d'AOT par gramme d'argile est tracée en fonction de la concentration d'équilibre du tensioactif dans le surnageant, en mol/l. L'isotherme atteint un plateau égal à 0,28 mmol/g. Cette valeur est 10 fois inférieure à celle trouvée pour des tensioactifs cationiques comme le DDAB (chapitre III) ou non-ioniques (chapitre IV) sur la laponite. Comme attendu, l'adsorption d'un tensioactif anionique sur une particule également anionique est très faible.

Figure 9 : Isotherme d'adsorption de l'AOT sur la laponite à température ambiante ($T=22^{\circ}\text{C}$). L'adsorption, en mmol/g est tracée en fonction de la concentration d'équilibre du tensioactif, pour trois rapports S/L d'argile.

Comment des molécules négativement chargées peuvent-elles s'adsorber sur des argiles également négativement chargées ? Une première hypothèse est que l'adsorption ait lieu sur les faces basales, dans des sites saturés par les ions magnésium ou sodium [18]. D'autre part, au pH de travail, les particules de laponite sont effectivement globalement négatives mais les faces latérales possèdent des charges positives (Chapitre I). L'AOT peut donc s'y lier par des liaisons électriques. C'est cette seconde hypothèse que nous retenons.

Comme pour les tensioactifs non-ioniques (chapitre IV), nous choisissons comme paramètre géométrique pour décrire la couche adsorbée, le taux de couverture c_v , qui est le rapport entre les surfaces développées par le tensioactif adsorbé et les faces latérales de la laponite. Il se calcule à partir de l'adsorption Γ par :

$$c_v = \frac{N\Gamma\sigma_{TA}}{\Sigma_{lap}^{latéral}} \quad (\text{II-3})$$

Lorsque $c_v=1$, les surfaces d'argile et de tensioactif sont égales et la plaquette est latéralement entourée d'une monocouche de tensioactif ; si $c_v=2$, la surface de tensioactif adsorbé est deux fois plus grande que celle de la plaquette, une double couche tensioactive se forme.

La surface latérale développée par la laponite est $\Sigma_{lap}^{latéral} = 50,3 \text{ m}^2/\text{g}$, d'après le calcul. Nous choisissons comme état de référence, la surface par tête polaire dans une bicouche de phase lamellaire : $\sigma_{TA} = 67,1 \text{ \AA}^2$. Au plateau de l'isotherme où l'adsorption est maximale, $c_v = 2,1$.

Il y a donc suffisamment de molécules pour former une bicouche "couronne" autour de chaque particule.

Pour des concentrations en AOT proches de la cmc, les suspensions mixtes d'AOT et de laponite sont monophasiques et stables. Qu'advient-il lorsqu'on augmente la concentration en AOT pour se placer dans le domaine lamellaire?

Nous présentons dans le paragraphe suivant les résultats expérimentaux que nous essayerons de regrouper, dans le troisième paragraphe consacré à l'interprétation, pour comprendre l'organisation du système ternaire et les forces qui gouvernent sa stabilité.

II.C. Etude des phases lamellaires du système mixte AOT/laponite/eau

II.C.1. Diagramme de stabilité des particules dans la phase lamellaire

II.C.1.a. Détermination de la limite d'insertion des particules

On se place dans le domaine lamellaire du binaire AOT/eau à pH=10, entre 8 et 60%. Selon la concentration d'argile désirée, nous employons deux méthodes de préparation.

- pour $S/L < 5\%$, l'AOT est dissous dans la dispersion d'argile préalablement préparée.
- pour $S/L > 5\%$, les poudres d'argile et de tensioactif sont d'abord mélangées à sec avec un agitateur magnétique, puis l'eau à pH=10 est ajoutée pour obtenir les concentrations voulues. Cette méthode de préparation permet d'obtenir des concentrations massiques d'argile de 20%. En solution aqueuse, il est impossible de préparer directement des gels de laponite de concentration supérieure à 7% par simple agitation mécanique. Les gels denses limitent la diffusion des particules dans l'eau et la dispersion des suspensions. Il faut alors employer des méthodes de stress osmotique pour concentrer les suspensions [17]. L'AOT pourrait agir comme un lubrifiant qui empêcherait le gel de se former. Cette hypothèse reste à vérifier par des mesures rhéologiques.

Les échantillons sont préparés systématiquement pour w variant de 10 à 60%, et S/L de 0,01% à 4%. Lorsque le système démixte, un léger trouble apparaît dans l'échantillon et de petits agrégats de particules exclues, visibles à l'oeil nu restent en suspension. Dans la région biphasique, le trouble augmente avec S/L . La Figure 10 représente le diagramme de stabilité

des particules de laponite dans les phases lamellaires de l'AOT. Avec cette méthode d'évaluation de la transparence de l'échantillon à l'œil nu, nous estimons l'erreur sur la concentration maximale d'argile qu'il est possible d'insérer à $\pm 0,01\%$.

Figure 10 : Limite d'insertion des particules dans la phase lamellaire de l'AOT. La partie grisée correspond au domaine biphasique, la partie blanche, au domaine monophasique.

Au-dessous de $w=20\%$, les particules sont exclues de la phase lamellaire et les échantillons sont biphasiques. Pour des concentrations w supérieures à 20% , la concentration S/L maximale de particules qui entrent dans la phase lamellaire augmente avec w . A partir de $w=55\%$, la limite est prolongée en pointillé. Les échantillons d'AOT dans l'eau sont eux-mêmes turbides. En présence d'argile, il n'est pas possible de savoir si le trouble observé est dû au tensioactif ou à la démixtion de l'échantillon.

II.C.1.b. Influence de la force ionique sur la limite d'insertion

L'influence de la force ionique sur l'insertion des particules a été étudiée pour $w=50\%$. Lorsque le pH, ajusté par de la soude, diminue de 10 à 8, la concentration S/L maximale est divisée par trois, et passe de $S/L=0,6\%$ à $0,2\%$. Cette observation nous aidera dans la dernière partie de ce chapitre à comprendre le mécanisme d'insertion des particules et l'allure du diagramme de stabilité.

II.C.2. Étude structurale des phases lamellaires du système mixte

II.C.2.a. Observation de la structure par cryofracture

Pour empêcher la cristallisation de l'eau lors de la congélation de l'échantillon, l'eau est remplacée par un mélange de 30% de glycérol dans l'eau. Nous avons vérifié par diffusion de rayons X que ce changement ne modifiait pas la loi de gonflement de l'AOT pur (Figure 11), ni les spectres d'échantillons d'AOT en présence de laponite. Nous supposons donc que la présence de glycérol ne modifie pas la structure des phases lamellaires mixtes.

Figure 11 : Influence du glycérol sur la loi de gonflement de l'AOT. La période de l'échantillon d'AOT dans le solvant eau+glycérol est tracée en fonction de l'inverse de la fraction volumique Φ d'AOT. Les points expérimentaux sont obtenus par diffusion de rayons X.

Les photos de cryofracture prises par T. Gulik (CNRS, Gif/Yvette) sur un échantillon biphasique $w=30\%$ et $S/L=20\%$ montrent l'équilibre entre une phase lamellaire et des agrégats denses de particules éjectées (Figure 12). Dans le domaine monophasique, les particules sont trop petites pour savoir si elles se trouvent dans les bicouches ou dans l'espace interlamellaire.

Figure 12 : Image obtenue après cryofracture d'un échantillon biphasique d'AOT et de laponite ($w=30\%$, $S/L=20\%$). Des agrégats denses de particules sont éjectés de la phase lamellaire.

II.C.2.b. Diffusion de rayons X et de neutrons

II.C.2.b.i. Influence de la laponite sur la limite de gonflement

En limite de gonflement, une phase micellaire est en équilibre osmotique avec une phase lamellaire gonflée. La période lamellaire est un indicateur sensible des forces en équilibre dans le système. Par exemple, d'après le diagramme des phases de l'AOT [5], une augmentation de la force ionique diminue la concentration de limite de gonflement. Le sel écrante les interactions électrostatiques et exalte les forces d'ondulation : la phase lamellaire gonfle. Comment des particules chargées modifient-elles l'équilibre entre les micelles et la phase lamellaire ?

La variation de la période, en limite de gonflement, est étudiée en diffusion de neutrons sur PAXE au LLB à Saclay. Les fractions massiques sont de 8% et nous ajoutons 1 et 2% d'argile. Nous travaillons en contraste "laponite éteinte" (Figure 6), afin d'observer précisément la position du pic de Bragg. Les spectres obtenus avec et sans argile sont présentés sur la Figure 13. Nous observons une diminution de la période, d'autant plus importante que la concentration en laponite est grande. La raison de cette diminution sera étudiée dans le paragraphe consacré à l'interprétation.

Figure 13 : Evolution de la limite de gonflement de l'AOT en fonction de la concentration en laponite. Les lignes sont un guide pour les yeux.

II.C.2.b.ii. Evolution de la période dans le domaine lamellaire en présence de laponite

Nous nous plaçons maintenant dans le domaine lamellaire monophasique de l'AOT dans l'eau. L'évolution de la période du système lamellaire ternaire est suivie par diffusion de rayons X, pour des concentrations en tensioactif w variant de 15 à 60% et des fractions massiques S/L de laponite entre 0 et 20%. Nous présenterons les résultats obtenus, pour deux concentrations en tensioactif, $w = 30\%$ et 50% .

Un paramètre intéressant pour décrire un échantillon est le rapport R_s entre les surfaces développées par le tensioactif et l'argile :

$$R_s = \frac{\Sigma_{AOT} m_{AOT}}{\Sigma_{argile} m_{argile}} \quad (II-4)$$

Σ_{AOT} et Σ_{argile} sont les surfaces spécifiques de l'AOT et de la laponite ; m_{AOT} et m_{argile} , leurs masses dans l'échantillon.

Si on imagine que les plaquettes s'alignent bout à bout pour former un plan, R_s représente le nombre de bicouches d'AOT intercalées entre deux plans complets de laponite. Cette structure, physiquement irréaliste, illustre bien néanmoins les quantités relatives d'argile et de tensioactif. Les valeurs de R_s , pour les concentrations de l'étude, sont reportées dans le Tableau 3.

w=30%				
S/L %	1	4	10	20
R _s	53,1	13,7	5,8	3,1
w=50%				
S/L %	0,5	2	4	
R _s	246,6	123,9	31,9	

Tableau 3 : Valeurs de R_s dans les échantillons lamellaires étudiés par diffusion de rayons X.

Avec les compositions choisies, il pourrait se former une couche de laponite toutes les 247 bicouches d'AOT pour l'échantillon le plus dilué en argile et une toutes les 3 bicouches pour le plus concentré.

Les spectres obtenus par diffusion de rayons X sont tracés en échelle log-log sur la Figure 14 et la Figure 15. Cette échelle permet d'observer les lois puissances de décroissance de l'intensité en fonction du vecteur d'onde. Retrouve-t-on le q^{-2} caractéristique des suspensions diluées de laponite ?

D'après le diagramme de phases, tous les échantillons dont les spectres de rayons X sont présentés sur la Figure 14 sont biphasiques ainsi que ceux de concentration $S/L > 0,7\%$ sur la Figure 15. Nous remarquons deux effets de la laponite sur la phase lamellaire de l'AOT.

- l'augmentation de la diffusion aux petits angles, pour $q < 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, est la signature des plaquettes d'argile. Lorsque S/L dépasse 4%, le signal de l'argile masque celui de la phase lamellaire. Pour les fortes concentrations de laponite, seul le second pic de Bragg est visible sur la Figure 14. Dans le domaine biphasique, la pente de la courbe dans une représentation log-log, est inférieure à -2, caractéristique du facteur de forme de la particule en milieu dilué. Nous verrons d'après les dosages des phases en équilibre dans les échantillons biphasiques que la concentration de particules de laponite exclues est supérieure à 10%. Ce n'est plus un milieu dilué, les positions des particules exclues sont fortement corrélées. Il faudrait introduire un facteur de structure pour rendre compte des interactions entre plaquettes.
- la position du premier pic de Bragg se déplace vers les grandes valeurs du vecteur d'onde. Ce décalage est d'autant plus grand que la concentration en laponite est grande et que la concentration en AOT est faible (Figure 14 et Figure 15). Ce comportement est prévu par les trois modèles d'insertion des particules (chapitre I, figures 23 et 24). Dans le domaine monophasique, la diminution de la période est due à l'apport volumique ou

surfacique des plaquettes. Dans le domaine biphasique, c'est une conséquence du partage de l'eau entre les lamelles et l'argile exclue.

Figure 14 : Spectres de diffusion de rayons X d'échantillons d'AOT $w=30\%$ et de laponite, $S/L=0, 1\%, 4\%, 10\%$ et 20% .

Figure 15 : Spectres de diffusion de rayons X d'échantillons d'AOT $w=50\%$ et de laponite, $S/L=0, 0,5\%, 2\%$ et 4% .

II.C.2.b.iii. Composition et structure des phases en équilibre dans le domaine biphasique

Dans le domaine biphasique, les échantillons sont troubles mais la séparation de phases n'est pas spontanée. Il faut une nuit de centrifugation à 25000 tours/mn pour séparer deux phases. La concentration massique d'AOT dans les phases inférieure et supérieure (w_{inf} et w_{sup}) est mesurée par dosage du carbone organique total, celle de la laponite (z), par absorption atomique du silicium. L'indice "inf" se rapporte à la phase inférieure, plus dense que la phase supérieure notée "sup".

Connaissant $w = \frac{m_{TA}}{m_{TA} + m_{\text{laponite}} + m_{\text{eau}}}$ et $z = \frac{m_{\text{laponite}}}{m_{TA} + m_{\text{laponite}} + m_{\text{eau}}}$, nous pouvons alors

calculer la fraction massique de laponite :

$$S/L = \frac{m_{\text{laponite}}}{m_{\text{eau}}} = k \text{ et sa fraction volumique } \Phi = \frac{V_{\text{laponite}}}{V_{TA} + V_{\text{laponite}} + V_{\text{eau}}}$$

Les fractions massiques en AOT (w) et en argile (k) dans les phases inférieures et supérieures de deux échantillons $w=30\%$, $S/L=4$ et 10% sont reportées dans le Tableau 4.

S/L% initial	4	10
phase supérieure		
fraction volumique	0,743	0,687
w_{sup} (%) (AOT)	32,8	35,1
k_{sup} (%) (laponite)	0,12	0,10
phase inférieure		
fraction volumique	0,257	0,313
w_{inf} (%) (AOT)	22,3	15,0
k_{inf} (%) (laponite)	12,9	35,6
Φ_{inf} (laponite)	3,64	9,97

Tableau 4: Composition en tensioactif et en argile des phases supérieure et inférieure, séparées par une nuit de centrifugation à 25000 tours/mn dans deux échantillons de composition $w=30\%$, $S/L=4$ et 10% .

Remarque : l'incertitude sur la concentration d'argile de la phase supérieure est importante ($\approx 20\%$) car nous avons été obligé de diluer les phases, afin de diminuer leurs viscosité et de faciliter leur injection dans le spectromètre d'absorption atomique. Dans la phase supérieure, pauvre en laponite, nous sommes en limite de détection de l'appareil.

D'après ces dosages, dans le domaine biphasique, une phase riche en argile est en équilibre avec une phase pauvre en particules. Dans la phase supérieure, la concentration en laponite est de l'ordre de $S/L=0,1\%$. C'est la concentration limite que nous avons déterminée par le diagramme de phases, lorsque $w\approx 30\%$ (Figure 10). Les concentrations en AOT des deux phases séparées sont très proches.

Nous cherchons maintenant la structure des phases en équilibre. Les spectres de rayons X de l'échantillon $w=29\%$, $S/L=4\%$, des phases supérieure (riche en AOT) et inférieure (riche en laponite) après centrifugation sont tracés en échelle log-log sur la Figure 16. Nous rappelons également le spectre du même échantillon, mesuré avant la centrifugation.

Figure 16 : Spectres de diffusion de rayons X des phases inférieure (riche en laponite) et supérieure (pauvre en laponite) après centrifugation de l'échantillon $w=29\%$, $S/L=4\%$. Le spectre total en cm^{-1} avant centrifugation est la combinaison linéaire des spectres des phases inférieure et supérieure, pondérée par leur fraction volumique respective. La courbe en pointillé est le facteur de forme théorique d'une solution de laponite de fraction volumique $\Phi=3,7\%$.

Le spectre de l'échantillon avant centrifugation est "presque" la combinaison linéaire des spectres des phases inférieure et supérieure, pondérées par leur fraction volumique.

La phase supérieure est une phase lamellaire. La concentration en laponite (de l'ordre de $0,1\%$ d'après les dosages et le diagramme de phases) est trop faible pour qu'on observe le signal des plaquettes.

Le spectre de la phase inférieure décroît en q^{-2} et caractérise une phase de particules. Nous observons à $q = 0,1944 \text{ \AA}^{-1}$, un épaulement à la même position que le second pic de Bragg de la phase lamellaire en équilibre. Lors de la centrifugation, les plaquettes de laponite entraînent des morceaux de phase lamellaire : la séparation de phases n'est pas totale. C'est pourquoi, lors des dosages d'AOT nous mesurons une concentration non négligeable de tensioactif dans la phase inférieure riche en laponite. C'est aussi la raison pour laquelle la combinaison linéaire des spectres des phases inférieures et supérieures, pondérée par leur fraction volumique ne paramètre pas totalement le spectre obtenu avant la centrifugation de l'échantillon.

Les spectres après centrifugation nous informent sur les compositions des phases en équilibre. La position des pics de Bragg donne la fraction volumique de tensioactif dans la phase riche en tensioactif. Le spectre de la phase inférieure permet de calculer la fraction volumique de particules dans cette phase par la relation :

$$I(\text{cm}^{-1}) = K_c P(q)$$

où I est l'intensité en cm^{-1} , $P(q)$, le facteur de forme théorique normalisé d'une suspension diluée de plaquettes et K_c , la constante de contraste. De cette dernière, on en déduit la fraction volumique Φ de laponite par :

$$\Phi = \frac{K_c}{V_p \Delta \rho^2}$$

Pour paramétrer les spectres expérimentaux, nous obtenons $K_c = 450$ si $S/L = 4\%$ (Figure 16) et $K_c = 780$ pour $S/L = 10\%$. Ces deux valeurs correspondent à des fractions volumiques d'argile de 3,7% et 9,9%, respectivement, soit des fractions massiques S/L de 9,6% et 26,4%.

Les fractions massiques d'AOT et volumiques de laponite, déduites des spectres de rayons X, dans les phases en équilibre sont données dans le Tableau 5. Nous rappelons également les résultats des dosages.

On observe un bon accord, à 2% près, entre les concentrations en AOT dans la phase supérieure et en laponite dans la phase inférieure, entre les dosages et les spectres. Par contre, les concentrations en tensioactif dans la phase inférieure sont différentes. Dans cette phase, la séparation des phases n'est pas totale, puisque les plaquettes entraînent des morceaux de phase lamellaire. Le dosage nous donne la concentration totale d'AOT dans la phase étudiée et les spectres de diffusion de rayons X, sa concentration locale .

Echantillon	S/L=4%	S/L=10%
diffusion RX		
$w_{inf}=w_{sup}$ % (AOT)	33,6	34,9
Φ_{inf} % (laponite)	3,74	6,26
dosage		
w_{sup} % (AOT)	32,8	35,1
w_{inf} % (AOT)	22,3	15
Φ_{inf} % (laponite)	3,64	9,97

Tableau 5 : Fractions massiques w_{sup} d'AOT (dans la phase supérieure) et volumiques Φ_{inf} de laponite (dans la phase supérieure) déduites des spectres de rayons X pour deux échantillons de concentrations initiales $w=30\%$, $S/L=4$ et 10% .

Nous disposons maintenant de toutes les données nécessaires pour calculer la concentration réelle (S/L)' de la phase riche en laponite, exclue de la phase lamellaire. La concentration en AOT, dans cette phase, est due aux molécules de tensioactif adsorbées sur les faces latérales des plaquettes. D'après l'isotherme d'adsorption, $\Gamma=0,28$ mmol/g soit $\gamma=0,124$ g d'AOT/g de particules. Il faut maintenant trouver comment se répartit l'eau entre l'argile et le tensioactif.

Soient, m_{AOT} , m_{lap} et m_{eau} , les masses d'AOT, de laponite et d'eau dans la phase inférieure. L'eau se partage entre la laponite m_{eau}^{lap} et le tensioactif m_{eau}^{AOT} . Nous cherchons la

concentration $(S/L)' = \frac{m_{lap}}{m_{eau}^{lap}}$ et nous connaissons :

$$m_{AOT} + m_{lap} + m_{eau}^{lap} + m_{eau}^{AOT} = 1 \text{ g}$$

$$w_{inf} = \frac{m_{AOT}}{m_{AOT} + m_{eau}^{lap} + m_{eau}^{AOT} + m_{lap}} \text{ par le dosage (Tableau 4)}$$

$$w_{sup} = \frac{m_{AOT} - \gamma \cdot m_{lap}}{m_{AOT} - \gamma \cdot m_{lap} + m_{eau}^{AOT}} \text{ par le spectre (Tableau 4)}$$

$$\text{et } (S/L) = k = \frac{m_{lap}}{m_{eau}^{lap} + m_{eau}^{AOT}} \text{ par le dosage (ou par le spectre)}$$

Nous devons donc résoudre un système de 4 équations, à 4 inconnues. Les résultats du calcul sont regroupés dans le Tableau 6 pour les deux échantillons d'AOT étudiés.

Echantillon	w=30% S/L=4%	w=30% S/L=10%
composition réelle de la phase supérieure		
$w_{sup} \%$	33,6	34,9
(S/L)	0,12	0,10
composition réelle de la phase inférieure		
$m_{aot} \text{ (g)}$	0,223	0,15
$m_{lap} \text{ (g)}$	0,089	0,223
$m_{eau}^{AOT} \text{ (g)}$	0,44	0,279
$m_{eau}^{lap} \text{ (g)}$	0,248	0,348
$w'_{inf} \%$	3,0	4,3
(S/L)'%	32,9	56,0

Tableau 6 : Compositions des phases en équilibre dans deux échantillons biphasiques d'AOT et de laponite w=30%, S/L=4 et 10%.

En combinant les résultats de dosage et de diffusion de rayons X, nous avons pu caractériser les phases en équilibre dans deux échantillons biphasiques d'AOT et de laponite. Dans le domaine biphasique, une phase lamellaire, très faiblement concentrée en laponite démixte avec une phase concentrée de particules, entourées de monomères adsorbés. La concentration d'argile dans la phase de laponite est 6 à 8 fois plus élevée que la concentration initiale. Ce domaine de concentration est pratiquement impossible à obtenir par une préparation directe de la suspension dans l'eau. La préparation d'échantillons dans le domaine lamellaire biphasique de l'AOT en présence de laponite est une méthode de préparation et d'obtention après centrifugation, de gels de laponite concentrés.

Cette démixtion entre une phase riche en tensioactif et une phase riche en particules a également été observée et quantifiée par C. Ménager, sur des systèmes mixtes de particules de ferrofluide négativement chargées dans la phase lamellaire gonflée du DDAB [19]. Nous chercherons dans le paragraphe II- D, l'origine de cette démixtion.

II.C.3. Mesures de pressions osmotiques

Connaître la pression osmotique d'un échantillon, c'est connaître le bilan des forces en équilibre dans le système. Nous cherchons à comprendre l'évolution de la période lamellaire en fonction de la pression osmotique. Nous travaillons en diffusion de rayons X sous incidente

rasante, avec un dispositif à humidité contrôlée conçu par V. Gordeliy et adapté par F. Ricoul et M. Dubois pour mettre à l'équilibre 6 échantillons simultanément [20, 21].

II.C.3.a. Description de l'expérience

Le potentiel de l'eau est imposé dans l'échantillon par une solution saline saturée. Une humidité relative p/p_0 crée une pression osmotique égale à :

$$\Pi = \frac{kT}{v_w} \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) \quad (\text{II- 5})$$

où v_w est le volume moléculaire de l'eau.

La valeur de l'humidité relative est tablée pour un grand nombre de sels [22]. Nous avons travaillé avec 6 d'entre eux afin de couvrir un domaine de pression de 2.10^6 à 2.10^8 Pa. Les valeurs p/p_0 et les pressions osmotiques Π calculées à température ambiante (II- 5), sont données dans le Tableau 7. Plus le rapport p/p_0 augmente, plus les variations de température sont sensibles dans l'échantillon et plus l'erreur sur p/p_0 donc sur la pression Π est grande. L'erreur maximale sur l'humidité relative est estimée à $\Delta(p/p_0)=\pm 0,05$ lorsque $p/p_0=0,98$, soit une incertitude sur la pression de $\pm 1,5.10^6$ Pa.

sel	p/p_0	Π (Pa)
$K_2Cr_2O_7$	0,98	$2,74.10^6$
K_2SO_4	0,95	$6,96.10^6$
$BaCl_2$	0,90	$1,44.10^7$
KCl	0,854	$2,14.10^7$
NaCl	0,753	$3,85.10^7$
$Mg(NO_3)_2$	0,529	$8,64.10^7$
$MgCl_2$	0,328	$1,51.10^8$

Tableau 7 : Humidité relative et pressions osmotiques imposées par différentes solutions salines saturées à $T=295K$.

Le dispositif expérimental est présenté Figure 17. Cinq échantillons sont déposés en couche mince sur des lamelles de quartz, puis placés au-dessus du réservoir salin amovible, dans une boîte ventilée et thermostatée au dixième de degré. Entre chaque changement de sel, nous attendons 12 heures que les pressions osmotiques dans les échantillons s'équilibrent. Les parois de la boîte sont percées et fermées par des doubles fenêtres de mylar de $50 \mu m$ d'épaisseur, entre lesquelles nous faisons le vide afin d'améliorer l'isolation thermique. La

température et la pression sont suivies à l'intérieur au cours de l'expérience par un capteur à membrane (Novasina, Suisse) dont la conductivité dépend de l'humidité. Cet ensemble est monté sur une table de translation et une platine tournante afin d'orienter correctement les lamelles, en incidence rasante, dans le faisceau de rayons X.

Nous travaillons sur une caméra haut flux à symétrie ponctuelle [23, 24]. Le temps d'acquisition des spectres est de 15 mn sur un détecteur à gaz bidimensionnel de 30 cm de diamètre. Un exemple de spectre, obtenu avec un échantillon d'AOT et de laponite (rapport des surfaces d'AOT et de laponite $R_s=100$), à $1,4 \cdot 10^7$ Pa est montré sur la Figure 18. A droite, on voit l'ombre du piège et au centre de cette ombre, l'image du faisceau central, à travers le piège. La tache et l'anneau de diffusion correspondent à deux phases lamellaires en équilibre.

II.C.3.b. Résultats

Lorsque la pression osmotique varie, l'hydratation des échantillons varie, donc la fraction massique de tensioactif w et le rapport S/L changent. Le paramètre important est R_s , le rapport entre les surfaces des bicouches et des particules, qui reste constant. Il se calcule par l'équation (II- 4). Les rapports choisis pour cette expérience sont 58, 120, 250 et infini pour l'échantillon d'AOT pur. Les échantillons sont d'abord préparés dans le domaine monophasique du système ternaire, autour de $w=50\%$ pour que les plaquettes d'argile soient dispersées de manière homogène. La température est maintenue à 25°C .

Lorsque la pression osmotique augmente, la période lamellaire mesurée par diffusion de rayons X diminue. L'évolution de la période en fonction de la pression est tracée sur la Figure 19 pour les quatre échantillons. L'incertitude sur la période est de $\pm 0,1 \text{ \AA}$.

En présence de laponite uniquement, nous observons l'apparition d'un équilibre double lamellaire à $1,4 \cdot 10^7$ Pa, pression imposée par le BaCl_2 et cet équilibre disparaît pour le sel de pression juste supérieure, le KCl. Ce domaine biphasique n'existe donc qu'entre $1,4 \cdot 10^7$ et $2,1 \cdot 10^7$ Pa. Nous ne disposons pas de sels pour explorer plus finement un domaine de pression aussi restreint. Nous laissons équilibrer les échantillons en présence de KCl ($\Pi=2,14 \cdot 10^7$ Pa), puis nous changeons la solution saline pour une solution saturée de BaCl_2 ($\Pi=1,44 \cdot 10^7$ Pa). Nous suivons la transition en temps réel sur le détecteur à gaz, par des acquisitions de 2 mn toutes les 5 mn pour l'échantillon $R_s=120$. La pression et la température sont mesurées avant et après l'acquisition, pour calculer une valeur moyenne de la pression.

Figure 17 : Photographie du dispositif de diffusion de rayons X en incidence rasante, utilisé pour mesurer simultanément la période et la pression osmotique dans l'échantillon. L'appareil est présenté ouvert, les lamelles en quartz et le réservoir salin sont sortis de la boîte.

Figure 18 : Spectre de diffusion de rayons X en incidence rasante, d'un échantillon d'AOT et de laponite de rapport de surface $R_s=120$. La pression mesurée est : $\Pi=1,8.10^7$ Pa.

Une fois l'équilibre atteint, à $2,1 \cdot 10^7$ Pa, nous avons remplacé le BaCl_2 par du KCl et refait l'expérience décrite précédemment. Nous obtenons les mêmes équilibres : la transition est réversible. Cette expérience n'est possible que grâce au flux élevé de la caméra Huxley-Holmes du laboratoire. Comme les échantillons sont hors équilibre, il faut optimiser la variation de pression qui doit être la plus petite possible, et le nombre de coups sur les pics de Bragg qui doit être le plus grand possible. Pendant une acquisition de 2 mn, la pression varie de $5 \cdot 10^5$ Pa seulement, soit une incertitude de l'ordre du pour-cent et une incertitude sur la position des pics de $\pm 0,2$ Å

Figure 19 : Evolution de la pression du système en fonction de la période lamellaire et du rapport R_s entre les surfaces développées par le tensioactif et les plaquettes.

Figure 20 : Variation des périodes des phases lamellaires en équilibre pour l'échantillon $R_s=120$ pendant la transition. Ce graphique est un zoom de la figure 19.

Quelle est l'origine de cet équilibre double-lamellaire ?

La transition apparaît à une période de 27,8 Å. En supposant que l'épaisseur de la bicouche ne varie pas, cette période correspond à une fraction massique $w_T=70\%$. Nous n'avons pas observé un tel équilibre sur l'échantillon d'AOT pur. Néanmoins deux auteurs le mentionnent [1,4] et il pourrait correspondre, d'après des mesures de RMN à la transition vers une phase hexagonale. Ce domaine concentré est mal connu et les phases en équilibre ne sont pas caractérisées.

D'après notre étude, une phase de 27,8 Å de période est en équilibre avec une phase de 24 Å. Le rapport entre ces périodes vaut 1,14 ce qui ne correspond pas au rapport attendu entre les premier et second pics de Bragg dans une phase hexagonale. Pour des pressions supérieures à la pression de transition, nous n'observons pas la réflexion à $q = \sqrt{3}q_0$. D'autre part, nous n'observons aucune rupture de pente sur la droite $\Pi=f(d^*)$, pour l'échantillon d'AOT pur dans l'eau. Dans ce domaine concentré en tensioactif, la pression est essentiellement gouvernée par la force d'hydratation. Cette force vraisemblablement due à la polarisation de molécules d'eau près de la surface tensioactive doit varier selon la forme de cette surface, ce

qui n'est pas le cas dans notre expérience. L'équilibre observé dans les échantillons mixtes d'AOT et de laponite est très probablement un équilibre double-lamellaire.

Nous constatons d'une part que l'équilibre biphasique est exalté par la présence des laponites puisque nous l'avons observé sur les trois échantillons ternaires mais nous n'avons pas pu le mettre en évidence avec l'AOT dans l'eau. A cette concentration de transition, l'épaisseur interlamellaire est de 8,3 Å, légèrement inférieure à l'épaisseur d'une particule (10 Å). Les particules n'ont plus la place d'entrer dans l'eau. D'autre part, nous voyons sur la Figure 19 qu'avant la transition, la période de la phase lamellaire pure est supérieure à celles des phases mixtes et qu'après la transition, la période de la phase sans argile est inférieure à celles des phases mixtes. Nous nous appuyerons sur cette dernière observation dans le paragraphe II-D-3, pour déterminer le mode d'insertion des plaquettes.

II.C.3.c. Calcul de la pression d'hydratation

Pour des pressions supérieures à $1,5 \cdot 10^7$ Pa, pression de la transition, la distance interlamellaire diminue de 8 Å à 2 Å. La force d'hydratation domine alors la pression totale et a pour expression :

$$\Pi_{hyd} = \Pi_0 \exp\left(-\left(d^* - d_{hydr}\right) / \lambda\right)$$

Le plan de référence d_{hydr} est choisi à 19,5 Å, épaisseur de la bicouche d'AOT. Les valeurs de λ et Π_0 , obtenues par régression linéaire à partir des points expérimentaux de la Figure 19, sont reportées dans le Tableau 8.

R _s	Π_0 (Pa)	λ (Å)
infini	$2,81 \cdot 10^8$	2,57
250	$2,84 \cdot 10^8$	2,53
120	$2,63 \cdot 10^8$	2,59
58	$2,84 \cdot 10^8$	2,53

Tableau 8: Détermination de l'amplitude Π_0 et de la portée λ des forces d'hydratation à partir des expériences de diffusion de rayons X en incidence rasante, sous pression de vapeur. Le plan de référence est choisi à 19,5 Å, épaisseur de la bicouche d'AOT.

L'amplitude et la portée de la force d'hydratation entre les bicouches d'AOT ne varient pas en présence de laponite. La portée λ est de l'ordre de grandeur de la taille d'une molécule d'eau. C'est ce que MacIntosh et Parsegian ont mesuré sur des bicouches de lipides [25, 26]. Dans nos échantillons, la surface développée par le tensioactif est au minimum 50 fois

supérieure à celle développée par les plaquettes. Tant que le rapport R_s entre les surfaces développées par l'AOT et l'argile est très supérieure à 1, la nature des bicouches n'est pas modifiée significativement : l'amplitude Π_0 ne varie pas. La portée λ dépend de la nature de l'espace interlamellaire. Son invariance prouve que les milieux interlamellaires sont identiques avec et sans laponite.

II.D. Interprétation des résultats

Nous disposons d'informations sur la structure, la composition et la pression osmotique des systèmes mixtes AOT/laponite/eau. Dans cette partie, nous cherchons à comprendre l'origine des comportements observés. Nous nous intéresserons d'abord à la microstructure des échantillons mixtes, selon la concentration de tensioactif puis nous essayerons d'expliquer le diagramme de stabilité des plaquettes dans la phase lamellaire en recherchant les forces qui stabilisent le système.

II.D.1. Evolution de la limite de gonflement de la phase lamellaire en présence de laponite

D'après la Figure 13, la concentration limite de gonflement de l'AOT augmente en présence de laponite. Quelle est l'origine du stress de la phase lamellaire?

En limite de gonflement, la phase lamellaire d'AOT est en équilibre thermodynamique avec des micelles. La pression totale de la phase L_α est donc égale à la pression d'origine entropique des micelles. En reprenant les notations introduites dans le premier chapitre, nous avons :

$$\Pi^{L_\alpha} = \Pi_{\text{elec}}^{L_\alpha} + \Pi_{\text{vdW}}^{L_\alpha} + \Pi_{\text{hydr}}^{L_\alpha} + \Pi_{\text{ond}}^{L_\alpha} = \Pi^{\text{micelles}} \quad (\text{II-6})$$

La pression d'Helfrich imposée par les ondulations de la bicouche est 100 à 1000 fois inférieure à la pression électrostatique (Figure 4 du Chapitre I).

La force de van der Waals est évaluée avec un modèle simple, pour une constante d'Hamaker de $4,5 \cdot 10^{-21}$ J [27]. Pour une période de 240 Å, $\Pi_{\text{vdW}}^{L_\alpha} = 1,5$ Pa.

Nous négligerons ces deux pressions, dans un premier temps.

La pression d'hydratation est une force à très courte portée. Avec les valeurs de l'amplitude et de la portée du Tableau 8 nous trouvons, lorsque la période vaut 240 Å,

$\Pi_{hydr}^{L\alpha} = 7,5 \cdot 10^{-28}$ Pa ! Sa contribution à la pression totale dans une phase lamellaire gonflée est donc totalement négligeable.

Finalement, en limite de gonflement, l'expression précédente se réduit à :

$$\Pi_{elec}^{L\alpha} = \Pi^{micelles} \quad (\text{II- 7})$$

Ce qui traduit la "bataille pour l'eau" des deux phases en compétition.

La pression électrostatique de la phase lamellaire est calculée avec l'équation de Poisson-Boltzmann [28, 29]. Sans sel ajouté, nous utilisons l'expression analytique (I- 19) et nous supposons que tous les contre-ions sont dissociés ($1/\Sigma=67,1$ Å). En limite de gonflement, pour une fraction volumique de 8%, nous calculons $\Pi_{elec}=15,7 \cdot 10^4$ Pa.

La pression de la phase micellaire est la somme de la pression des monomères et des micelles. La concentration en monomères est égale à la concentration micellaire critique, mesurée à $\rho=6,33 \cdot 10^{-4}$ mol/l (Tableau 2). Ces molécules libres imposent une pression $\Pi = \rho kT$ de type "gaz parfait" de l'ordre de $1,5 \cdot 10^3$ Pa, négligeable par rapport à la contribution des micelles.

Connaissant la taille, le nombre d'agrégation et la fraction volumique des micelles, il est possible de calculer la pression de la solution micellaire par un modèle Poisson-Boltzmann réseau [30, 31]. Ce modèle considère des particules colloïdales sphériques, régulièrement réparties. Il calcule les profils ioniques des ions ajoutés et des contre-ions dans une cellule sphérique centrée sur une particule à partir de sa charge structurale. L'équation de Poisson-Boltzmann non linéarisée est ensuite intégrée sur le volume de la cellule en plusieurs itérations. La pression osmotique est la solution de :

$$\Pi^{micelles} = kT(c_+(R) + c_-(R) - 2c'_s) = 4kTc'_s \sinh^2\left(\frac{\varphi(R)}{2}\right) \quad (\text{II- 8})$$

c'_s est la concentration saline du réservoir, en équilibre osmotique avec l'échantillon.

R, le rayon des cellules est fixé par la concentration ρ en micelles et vaut $R = \sqrt[3]{\frac{3\rho}{4\pi}}$.

φ est le potentiel électrostatique réduit : $\varphi = \frac{e\psi}{kT}$.

L'équilibre entre une phase micellaire et une phase lamellaire apparaît pour une fraction volumique de 1,4% d'AOT [2]. Le nombre d'hydratation est de 6 molécules d'eau par monomère [32]. Nous disposons de peu d'informations sur les micelles d'AOT. La seule

référence que nous avons trouvée provient d'expériences de diffusion de lumière avec des échantillons dilués d'AOT dans l'eau ($w=1,1\%$). Elle donne un nombre d'agrégation de 22 monomères par micelles [33].

Ces données nous permettent de calculer par l'équation (II- 8), les pressions osmotiques des phases micellaires en fonction du rayon et du nombre d'agrégation. Les valeurs sont données dans le Tableau 9, pour quatre nombres d'agrégation raisonnables.

Rayon (Å)	17	20	21,5	23
N _{agrégation}	22	40	50	60
$\Pi^{micelles}$ (Pa)	$40,9 \cdot 10^4$	$31,3 \cdot 10^4$	$27,7 \cdot 10^4$	$24,5 \cdot 10^4$

Tableau 9: Pressions osmotiques de solutions micellaires d'AOT à 1,4% volumique en fonction du nombre d'agrégation et du rayon des micelles.

Les pressions osmotiques de solutions micellaires calculées par le modèle Poisson-Boltzmann réseau pour des particules sphériques prévoient des valeurs 2 fois supérieures à la pression osmotique électrostatique de la phase lamellaire calculée en limite de gonflement. Comme l'ont démontré Parsegian *et al.*, en limite de gonflement les fluctuations des bicouches contribuent significativement à l'augmentation de la pression électrostatique [34, 35 et chapitre I]. Elles rapprochent localement les bicouches chargées. L'hypothèse du découplage des forces, que traduit la somme des pressions (II- 6) n'est plus valable.

Nous ajoutons maintenant de l'argile dans des solutions lamellaires d'AOT en limite de gonflement, autour de 8%. D'après le diagramme de phases, quelle que soit la concentration S/L, les particules sont exclues dans la phase micellaire. Elles contribuent à l'augmentation de la pression osmotique de cette phase. L'égalité $\Pi^{L\alpha} = \Pi^{micelles}$ est remplacée par $\Pi^{L\alpha} = \Pi^{micelles} + \Pi^{laponite}$. La phase lamellaire est stressée et compense une augmentation de la pression par une diminution de sa période.

Nous connaissons maintenant les interactions qui limitent le gonflement de la phase lamellaire avec et sans laponite. Nous nous intéressons maintenant au domaine plus concentré de la phase lamellaire.

II.D.2. Evolution de la période lamellaire en présence de laponite

Pour cette étude, nous nous appuyons sur les résultats de diffusion de rayons X présentés sur la Figure 14 et la Figure 15. Nous rappelons que les trois modes possibles des particules dans la phase lamellaires sont :

- des particules entre les bicouches : modèle de dispersion.
- des particules dans les bicouches : modèle d'inclusion.
- des particules exclues des bicouches : modèle d'exclusion.

II.D.2.a. Domaine monophasique

La Figure 21 montre l'évolution de la période lamellaire prévue par les trois modèles d'insertion des particules, pour un échantillon à 50% en AOT et des concentrations de laponite variant de 0 à 3%. A la limite du domaine biphasique, $S/L=0,6\%$, la variation de période entre les deux modèles monophasiques est de $0,22 \text{ \AA}$. Pour observer dans l'espace réel ce déplacement, le pas en vecteur d'onde doit être inférieur ou égal à $\delta q=8 \cdot 10^{-4} \text{ \AA}^{-1}$, dans l'espace réciproque. Les spectres présentés Figure 15 ont été enregistrés sur un détecteur à gaz, dont la résolution spatiale est de $\Delta q=3,4 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}^{-1} > \delta q$. Dans le domaine monophasique, il n'est donc pas possible par cette étude de trancher entre les modèles de particules entre les bicouches ou dans les bicouches.

Figure 21 : Evolution de la période lamellaire d'un échantillon contenant 50% d'AOT en fonction de la concentration de particules ajoutées, selon le modèle d'insertion choisi (dispersion, inclusion ou exclusion). Le trait vertical correspond à la concentration limite d'insertion de l'argile pour une concentration de 50% en tensioactif.

II.D.2.b. Caractérisation des équilibres biphasiques

On se place maintenant dans le domaine biphasique, à $w=29\%$ massique en AOT, pour de fortes concentrations en argile, entre 1 et 20%, concentrations 10 à 200 fois supérieures à la concentration en limite d'insertion. Nous utilisons les spectres de la Figure 14. Les valeurs des périodes smectiques expérimentales pour $S/L \geq 4\%$ sont calculées grâce à la position du second pic de Bragg. La précision est de $\pm 0,5 \text{ \AA}$.

Les valeurs expérimentales de la période lamellaire sont comparées à celles prévues par les trois modèles d'insertion, sur la Figure 22.

Figure 22 : Evolution de la période lamellaire dans le domaine biphasique pour $w=29\%$, $S/L=1, 4, 10$ et 20% . Comparaison avec les périodes calculées par les trois modèles d'insertion.

Remarque : nous appliquons ici le modèle d'exclusion qui suppose que toutes les particules sont exclues de la phase lamellaire. D'après le diagramme de phases, 0,1% des particules restent dispersées dans la phase lamellaire. Dans ce domaine de concentration, les particules sont dispersées dans l'eau, entre les bicouches et augmentent la pression d'une centaine de Pa. A cette concentration, la pression électrostatique de la phase lamellaire est de l'ordre de $4 \cdot 10^5 \text{ Pa}$: la contribution de la laponite est donc négligeable. C'est pourquoi, lors de la recherche des compositions des phases en équilibre dans les domaines biphasiques, nous ne tenons pas compte de la présence des laponites dans la phase lamellaire.

Par le modèle d'exclusion, nous connaissons la pression de la phase exclue de laponite, en équilibre avec la phase lamellaire. L'équation d'état de la laponite (I- 25) permet ensuite de calculer la concentration S/L d'argile. Ces valeurs sont données dans le Tableau 10 et comparées à celles que nous avons déterminées par dosage et par diffusion de rayons X après centrifugation (Tableau 6).

S/L initial	1%	4%	10%	20%
Π (Pa) (modèle d'exclusion)	$2,8 \cdot 10^5$	$3,1 \cdot 10^5$	$3,7 \cdot 10^5$	$4,6 \cdot 10^5$
S/L (modèle d'exclusion)	51,8	54,6	59,8	67,2
S/L expérimental	-	39,9	56	-

Tableau 10 : Les pressions d'équilibre sont obtenues à partir du modèle d'exclusion. Elles permettent de calculer la concentration S/L en laponite dans la phase riche en laponite. Ces valeurs sont comparées à celles déterminées par le modèle d'exclusion et par les spectres et dosages.

Sur la Figure 22, nous observons un très bon accord entre les périodes mesurées et leurs évolutions prévues par le modèle d'exclusion. Les concentrations de la phase riche en argile, calculées théoriquement par le modèle d'exclusion et mesurées ont le même ordre de grandeur (Tableau 10).

Dans le domaine biphasique du mélange ternaire AOT/laponite/eau, la compétition pour l'eau et l'équilibre des pressions osmotiques sont les moteurs de la démixtion du système.

II.D.2.c. Modélisation de l'intensité diffusée

Nous utilisons les modèles d'intensité diffusée par des particules entre les bicouches ou dans les bicouches décrits dans le premier chapitre (I- 39 et I- 40). Les spectres sont enregistrés sur la caméra "Haut Flux" du laboratoire, à symétrie ponctuelle. Nous évitons ainsi les problèmes de déconvolution présentés dans l'annexe I, pour une bonne analyse de la pente aux petits angles et des formes de raie. La gamme de vecteurs d'onde s'étend entre $1,5 \cdot 10^{-2}$ et $0,4 \text{ \AA}^{-1}$ et la résolution spatiale est de $\Delta q = 1,7 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}^{-1}$. Les paramètres des programmes et les courbes obtenues sont donnés dans le Tableau 11 et sur la Figure 23.

D'après le diagramme de phases, l'échantillon $w=20\%$, $S/L=0,5\%$ est biphasique. On perd la décroissance en q^{-2} caractéristique des laponites en milieu dilué et les modèles d'insertion et d'inclusion ne rendent pas compte de la forme du spectre.

Dans le domaine monophasique, autour de 65% massique d'AOT, le meilleur paramétrage des courbes expérimentales est obtenu par le modèle de dispersion des particules entre les bicouches. Nous trouvons des valeurs de η en bon accord avec celles publiées pour des phases lamellaires rigides et chargées [14]. η est indépendante de la concentration d'argile : le produit des constantes de courbure élastique de la membrane K et de compression du smectique \bar{B} est donc constant. Les particules ne modifient pas la rigidité ni l'élasticité de la membrane. C'est ce qu'on prévoit si les particules restent dans l'eau.

La microstructure la plus probable serait donc des particules entre les bicouches. Dans le paragraphe suivant, nous chercherons à confirmer cette hypothèse par des calculs de pressions osmotiques.

Figure 23 : Paramétrage de spectres de diffusion de rayons X, d'échantillons d'AOT et de laponite. Dans le domaine monophasique, $w=65\%$ et $S/L=0,2$ et $0,5\%$, le meilleur accord avec l'expérience est obtenu par le modèle de particules entre les bicouches.

w%	65	62	66
S/L %	0	0,2	0,5
Amplitude	0,16	0,2	0,16
ligne de base (cm ⁻¹)	0,05	0,05	0,05
η	0,15	0,15	0,17

Tableau 11: Paramètres obtenus par le modèle de particules entre les bicouches.

II.D.3. Calculs de pression osmotique dans les systèmes mixtes

Nous nous intéressons à des concentrations en AOT supérieures à 30%. Nous ne considérerons que la force électrostatique répulsive dont l'expression est donnée dans le premier chapitre (I- 19). La pression électrostatique totale du système ternaire dépend à la fois de w et de S/L et nécessiterait une représentation tridimensionnelle (équations I- 35, I- 37 et I- 38). Pour décrire l'évolution de la pression selon le modèle d'insertion des particules, nous travaillerons dans la suite à w constant et S/L variable et inversement à S/L constant et w variable.

II.D.3.a. Evolution de la pression électrostatique à fraction massique de tensioactif constante

Nous avons tracé sur la Figure 24, la variation des pressions électrostatiques d'un système ternaire de concentration $w=50\%$, en fonction de la quantité de particules S/L et de leur mode d'insertion.

Les pressions électrostatiques varient peu entre les trois modèles. Pour être discriminante, une mesure de la pression devrait avoir une précision inférieure à 10^4 Pa, sur des valeurs de l'ordre de 10^6 Pa. Une précision $\Delta\Pi/\Pi < 1\%$ n'est pas réalisable expérimentalement.

Pourquoi ces pressions sont-elles si proches ?

Elles dépendent de la charge de la bicouche, de la concentration en argile et de la distance interlamellaire. Les laponites et la bicouche ont des charges par unité de surface comparables (1 charge/140 Å² par face et 67,1 Å² respectivement). Les densités de charge de la bicouche mixte, dans le modèle d'inclusion et de la bicouche uniquement tensioactive, dans les modèles de dispersion et d'exclusion sont pratiquement égales.

Figure 24 : Pour $w=50\%$, comparaison de l'évolution des pressions osmotiques lorsque S/L varie entre 0 et 1% et selon le mode d'insertion des particules.

D'après le modèle d'insertion, les plaquettes dispersées entre les bicouches augmentent la pression de quelques centaines de Pa (I- 35). Cette pression est négligeable comparée à la pression électrostatique lamellaire de l'ordre de 10^6 Pa.

La pression électrostatique ne dépend donc plus que de la distance interlamellaire D . A $w=50\%$ et $S/L=3\%$, d'après la Figure 21, les périodes et l'épaisseur de la couche d'eau ne varient que de 2 \AA entre les trois modèles : les variations de pression, inversement proportionnelles à D^2 sont donc faibles. Ainsi, en limite d'insertion à $w=50\%$ et $S/L=0,6\%$, la différence de pression entre les deux modèles monophasiques n'est que de 7000 Pa environ, soit une variation relative de 0,6%.

Nous savons d'après la Figure 21 que pour une concentration donnée, $D_{\text{dispersion}} > D_{\text{exclusion}} > D_{\text{inclusion}}$. Nous venons de voir que la pression électrostatique dépendait essentiellement de la distance interlamellaire, par l'inverse de son carré. Nous avons donc :

$$\Pi_{\text{elec}}^{\text{dispersion}} < \Pi_{\text{elec}}^{\text{exclusion}} < \Pi_{\text{elec}}^{\text{inclusion}}$$

Une organisation où les particules se placent entre les bicouches minimise la pression du système.

II.D.3.b. Evolution de la pression électrostatique à fraction massique de laponite constante

On fixe maintenant la concentration en argile S/L et on regarde comment évolue la pression lorsque la période (ou la concentration w) varie. Cette variation est tracée sur la Figure 25 avec S/L=20% pour les modèles monophasiques de dispersion et d'inclusion des plaquettes. Ce choix de S/L n'a pas de sens physique dans le domaine monophasique du ternaire AOT/eau/laponite. Mais, nous nous intéressons, dans ce paragraphe, à la position relative des courbes et une concentration S/L élevée permet de séparer correctement ces différentes courbes. Nous rappelons également sur le graphe, la pression d'une phase lamellaire pure d'AOT.

Figure 25: Pression osmotique d'une phase lamellaire mixte en fonction de sa période, pour une concentration fictive de laponite S/L=20%. La pression de la phase lamellaire pure est tracée à titre de comparaison.

On fixe la pression. D'après la Figure 25, la période d'un système monophasique de particules dans les bicouches est inférieure à la période d'un système lamellaire pur, elle même inférieure à la période d'un système de particules entre les bicouches. Nous déduisons de tous ces calculs que la comparaison de la période d'échantillons avec et sans laponite pour une pression imposée, permet théoriquement de trancher entre les modèles monophasiques de dispersion ou d'inclusion des particules.

II.D.3.c. Application des calculs de pression aux expériences de diffusion de rayons X en incidence rasante

Nous avons vu, sur la Figure 19, qu'un équilibre double lamellaire apparaît à $\Pi_T=1,5 \cdot 10^7$ Pa. La période de 27,8 Å (soit une concentration $w_T=70\%$ d'AOT) donne une distance interlamellaire de 8,3 Å, qui est alors inférieure à l'épaisseur d'une plaquette d'argile. Il est intéressant de comparer les positions relatives des périodes des échantillons avec et sans laponite, pour une pression donnée. Sur la Figure 26, nous avons tracé pour chaque pression expérimentale, la différence entre la période de la phase lamellaire contenant des laponites ($R_s=58, 12$ et 250) et la période de la phase lamellaire pure (R_s infini).

Figure 26 : Comparaison de la période de la phase lamellaire en présence de laponite à celle mesurée dans la phase lamellaire pure, en fonction de la pression osmotique imposée.

Pour des pressions inférieures à $\Pi_T=1,5 \cdot 10^7$ Pa, la période de la phase lamellaire pure est inférieure ou égale à celle des systèmes lamellaires mixtes. Cette situation correspond d'après la Figure 25, à des particules localisées entre les bicouches, selon le modèle de dispersion. Au-delà de Π_T , les positions relatives des périodes s'inversent : la période de la phase lamellaire pure est supérieure ou égale à celles des systèmes lamellaires mixtes, les particules sont dans les bicouches, selon le modèle d'inclusion.

Deux expériences confirment ces microstructures avant et après la transition. Nous montrons sur la Figure 23 que le meilleur paramétrage des spectres de rayons X, pour $w \approx 60\%$, concentration inférieure à w_T , s'obtient avec le modèle de dispersion. Les plaquettes dispersées

dans l'eau ne modifient pas les propriétés d'élasticité de la bicouche car le paramètre de Caillé η ne varie pas. Pour des concentrations supérieures à w_T , l'invariance de la portée de la pression d'hydratation démontre que le milieu interlamellaire n'est pas modifié par l'ajout d'argile. Les plaquettes sont alors dans les membranes tensioactives.

Nous avons ainsi mis en évidence deux modes d'insertion des particules. Tant que l'espace interlamellaire est supérieur à l'épaisseur des particules, l'argile reste dans l'eau. Quand l'épaisseur d'eau est égale à l'épaisseur des plaquettes, le système démixe, puis il se réorganise lorsque la pression augmente et les particules entrent dans les bicouches.

II.D.3.d. Diagramme de phases

Nous connaissons la limite de stabilité du système mixte, la microstructure dans les domaines monophasiques et la composition des phases quand l'échantillon est biphasique. Nous disposons donc de toutes les données pour tracer le diagramme de phases des particules de laponite dans les phases lamellaires d'AOT.

Figure 27 : Diagramme de stabilité des particules de laponite dans la phase lamellaire de l'AOT. Les parties blanches correspondent aux domaines monophasiques, les grises, aux domaines biphasiques.

Peut-on maintenant expliquer et prévoir quantitativement la limite d'insertion, pour expliquer le paradoxe : plus l'espace interlamellaire est petit et plus on peut y mettre d'objets ?

II.D.4. Variables thermodynamiques du système mixte

II.D.4.a. Limite d'insertion des particules

II.D.4.a.i. Calcul de l'énergie d'interaction entre une particule et deux bicouches

Pour des concentrations d'AOT comprises entre 20 et 70%, nous savons que les plaquettes d'argile sont dans l'eau entre les bicouches : des particules chargées négativement sont confinées entre deux plans également négativement chargés. D'après le diagramme de phases, Figure 10, paradoxalement, plus la concentration en AOT est grande donc plus l'espace interlamellaire est petit et plus la concentration en argile augmente. Pour comprendre l'origine du domaine de stabilité des phases lamellaires mixtes, nous allons calculer l'énergie d'interaction entre les particules et les bicouches.

Dans le domaine monophasique, les concentrations en argile sont faibles et il n'y a pas d'interaction entre les particules. Dans la suite de ce paragraphe, nous assimilons les plaquettes à des sphères pour calculer l'énergie d'interaction U_{PM} d'une particule entre deux bicouches. Nous supposons que la sphère chargée, de rayon R se trouve sur le plan médian entre deux plans rigides chargés. $D=d^*-\delta$ est l'épaisseur d'eau entre les membranes; h , la distance entre la particule et la membrane, comme représenté Figure 28.

Figure 28 : Définition des paramètres pour le calcul de l'énergie d'interaction entre une sphère chargée et deux plans chargés.

Pour le calcul de l'énergie électrostatique d'interaction entre une sphère et un plan, nous utilisons une relation calculée directement à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann linéarisée dans le cas où les potentiels de surface sont différents [36] :

$$U_{\text{sphère/plan}} = \frac{\varepsilon\varepsilon_0 R(R+h)}{2(2R+h)} \left[\begin{array}{l} (\varphi_1^2 + \varphi_2^2 + \alpha\varphi_1\varphi_2) \ln \left[1 + \left(\frac{R}{R+h} \right)^{1/2} \exp(-\kappa h) \right] + \\ (\varphi_1^2 + \varphi_2^2 - \alpha\varphi_1\varphi_2) \ln \left[1 - \left(\frac{R}{R+h} \right)^{1/2} \exp(-\kappa h) \right] \end{array} \right] \quad (\text{II-9})$$

- φ_1 et φ_2 sont les potentiels de surface de la sphère et du plan. Ils sont calculés à partir de l'équation de Grahame qui lie un potentiel de surface φ à une densité de charge Σ :

$$\Sigma = \sqrt{8\pi\varepsilon\varepsilon_0 kTc'_s} \sinh(e^- \varphi / 2kT) \quad (\text{II-10})$$

- e^- est la charge de l'électron et c'_s la concentration en sel dans le réservoir.
- α est un nombre sans dimension : $\alpha = \sqrt{R/(R+h)} + \sqrt{(R+h)/R}$
- κ est l'inverse de la longueur de Debye : $\kappa = \sqrt{8\pi \cdot L_b c'_s}$

L'énergie d'une particule entre deux bicouches est égale à :

$$U_{P/M} = 2U_{\text{sphère/plan}} \quad (\text{II-11})$$

La force ionique du système intervient dans le calcul de la longueur de Debye et des potentiels de surface. Les échantillons sont tamponnés à pH=10 avec de la soude pour éviter la dissolution congruente des particules de laponite, $c_0=10^{-4}$ mol/l. D'autre part, les particules de laponite sont chargées, une charge tous les 140 Å² par face. Elles apportent des contre-ions et leur présence contribue à augmenter la force ionique dans la solution. La concentration d'un sel monovalent donnant le même nombre de charges qu'une solution de laponite de concentration S/L=x est :

$$c_s^{Lap} = \frac{x\Sigma_{\text{argile}}}{\sigma_{\text{argile}} N_a} \quad (\text{II-12})$$

N_a est le nombre d'Avogadro, Σ_{argile} la surface spécifique de la laponite et σ_{argile} la surface par charge de l'argile.

La concentration saline équivalente au nombre de charges de la laponite est donnée pour quelques concentrations d'argile dans le Tableau 12 suivant.

S/L %	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1
c_s^{Lap} (mol/l)	$8,75 \cdot 10^{-4}$	$1,75 \cdot 10^{-3}$	$3,51 \cdot 10^{-3}$	$5,25 \cdot 10^{-3}$	$7,02 \cdot 10^{-3}$	$8,75 \cdot 10^{-3}$

Tableau 12: Concentration saline équivalente au nombre de charges apportées par une suspension S/L d'argile.

La concentration saline équivalente totale est finalement: $c'_s = c_0 + c_s^{Lap}$. A chaque concentration S/L en laponite correspond une concentration c'_s en sel. La force ionique du système est dominée par les contre-ions apportés par l'argile car c_s^{Lap} est 10 à 100 fois supérieure à c_0 .

II.D.4.a.ii. Condition d'insertion des laponites une phase lamellaire d'AOT

L'énergie d'interaction entre une particule et les membranes doit être comparée à l'énergie qu'aurait cette même particule hors de la phase lamellaire. La pression des suspensions de laponite dans l'eau est connue par son équation d'état empirique si $S/L > 3\%$ et par les points expérimentaux sinon :

$$\Pi_{argile} = 9,96 \cdot 10^5 \left(\frac{S}{L} \right)^{1,92} = \Pi_{argile}(\rho) \quad (II-13)$$

Nous comparons, sur la Figure 29, la pression réelle de suspensions de laponite, à la pression de type "gaz parfait", que les suspensions auraient, si les particules étaient sans interaction.

$$\Pi_{GP}(\rho) = \rho kT \quad (II-14)$$

ρ est le nombre de particules par m^3 de suspension et se déduit de la fraction massique $S/L=x$ par :

$$\rho = \frac{x}{V_p \left(\frac{x}{d_{argile}} + 1 \right)} \quad (II-15)$$

V_p est le volume d'une plaquette et d_{argile} , sa densité.

Pour les très faibles concentrations, $S/L < 0,1\%$, les deux pressions sont très proches. Les particules, très éloignées les unes des autres sont sans interactions. L'énergie par particule dans la solution est donc de l'ordre de kT . Au-dessus de $0,15\%$, la pression réelle est supérieure à la pression "gaz parfait". Les particules stabilisées par des répulsions électrostatiques sont en interaction. L'énergie par particule est égale à :

$$U_{particule} = \frac{\Pi_{argile}(\rho)}{\rho} \quad \text{(II- 16)}$$

Cette énergie augmente de 1 à 4 kT, lorsque la concentration de la solution varie de 0,15 à 0,7%. Dans la phase lamellaire, l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane ne doit pas dépasser l'énergie qu'aurait cette particule dans l'eau. Nous en déduisons :

$$1 \text{ kT} < U_{P/M} < 4 \text{ kT} \quad \text{(II- 17)}$$

Figure 29 : Comparaison de la pression réelle d'une suspension d'argile, à la pression de type parfait, obtenue lorsque les objets sont sans interactions. Le rapport de ces deux pressions permet de calculer l'énergie par particule en solution.

Pour le calcul de l'énergie $U_{P/M}$, nous prenons $R=5 \text{ \AA}$, la moitié de l'épaisseur de la particule de laponite et $2/\sigma_{argile}=1/\sigma_{AOT}=0,238 \text{ C/m}^2$. Nous supposons donc que tous les contre-ions de l'argile et du tensioactif sont dissociés. A chaque concentration S/L de laponite correspond une concentration équivalente en sel c'_s que nous utilisons dans l'équation

(II- 9). Les énergies d'interactions sont tracées en fonction de la période de la phase lamellaire sur la Figure 30. Elles sont d'autant plus faibles que l'espace entre les bicouches ou que la salinité est grande.

Nous comparons $U_{P/M}$ à 2,5 kT, l'énergie moyenne de type champ faible d'une particule de laponite avec ses voisines, en solution binaire (condition (II- 17)). Le plan $U_{P/M}<2,5 \text{ kT}$ définit la zone de stabilité de la phase lamellaire en présence de particules. Les valeurs

minimales de la période qui satisfont cette inégalité, permettent de calculer la fraction volumique limite d'AOT, au-dessus de laquelle il n'est plus possible d'insérer des particules :

$$\Phi(c_s \text{ ou } S/L) = \frac{\delta}{d_{\min}} \quad (\text{II-18})$$

La limite de stabilité des particules dans la phase lamellaire est tracée sur la Figure 31 pour deux énergies, $U_{P/M} < 1 \text{ kT}$ ou $U_{P/M} < 2,5 \text{ kT}$ et comparée à la limite expérimentale.

Figure 30: Energie d'interaction d'une particule de rayon=5 Å, entre deux plans chargés, en fonction de la concentration en particules (S/L) et de la période d^* du système.

L'ajout de sel écrante les interactions électrostatiques, diminue l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane et favorise l'incorporation des particules. Sans sel, des objets chargés ne peuvent pas entrer dans une phase lamellaire elle-même chargée. C'est ce que nous avons remarqué expérimentalement lorsque la force ionique diminue de pH=10 à pH=8. Dans notre système, la force ionique est fixée par les contre-ions de la laponite.

Ce modèle prévoit que la concentration maximale de particules dispersées dans la phase lamellaire augmente lorsque la concentration en tensioactif augmente. Malgré l'assimilation grossière de disques à des sphères, ce modèle reproduit correctement la limite de stabilité expérimentale, si l'énergie moyenne d'une particule dans l'eau vaut 2,5 kT.

Une évaluation du même type a permis d'expliquer la limite d'insertion de particules magnétiques dans des phases lamellaires, en fonction de la force ionique [37].

Dans un système mixte, où des particules chargées entrent dans une phase lamellaire également chargée, l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane gouverne la stabilité.

Figure 31 : Calcul de la limite de stabilité d'une phase lamellaire contenant des particules sphériques de 5 Å de rayon en fonction de la concentration S/L en particules.

II.D.4.b. Evolution de la période en limite d'insertion

Nous connaissons par le diagramme de phases (Figure 27), les concentrations limites d'insertion des plaquettes dans la phase lamellaire. Sur cette limite, il est intéressant de comparer les distances entre particules à la périodicité de la phase lamellaire.

Dans le domaine monophasique, les particules sont soit entre les bicouches (modèle d'insertion), soit dans les bicouches (modèle d'inclusion). La période de la phase lamellaire d^* et la distance moyenne entre plaquettes D_{p-p} , en fonction de la composition du système et du modèle d'insertion, sont calculées par les équations (I- 31) et (I- 34) données dans le premier chapitre.

L'évolution de D en fonction de d^* est tracée sur la Figure 32, pour les deux modèles d'insertion. Les symboles correspondent aux concentrations limites déterminées expérimentalement. Entre chaque point, les droites sont calculées par régression linéaire. Le trait vertical pointillé délimite la transition entre les deux modes d'insertion des plaquettes. Les symboles pleins correspondent à la microstructure réelle du système.

On remarque que la distance moyenne entre particules diminue linéairement avec la période lamellaire. La distance entre plaquettes est entre 20 et 100 fois supérieure à la distance entre les bicouches. Comme dans le système étudié par C. Ménager [38], la concentration en particules incorporées est insuffisante pour créer une organisation smectique locale à deux dimensions.

Figure 32 : Evolution de la distance moyenne entre plaquettes en fonction de la période du système mixte, calculée pour les deux modèles d'insertion des plaquettes, à la limite d'insertion. Les symboles pleins représentent le véritable état du système, les symboles ouverts, l'autre mode d'insertion possible des plaquettes.

II.D.4.c. Enthalpie d'insertion des particules dans la bicouche

Quel est le coût énergétique de la transition entre des particules dans l'eau et des particules dans les bicouches ?

Cette transition est observée à $1,5 \cdot 10^7$ Pa sur l'échantillon $R_s=120$. Connaissant la période du système où les plaquettes sont incluses dans les bicouches, $d_2^* = 27,54$ Å et le rapport des surfaces développées par l'argile et le tensioactif, nous pouvons calculer la composition exacte du système. Nous trouvons $w=72,2\%$, $S/L=3,3\%$. La période de ce même système si les particules restaient entre les membranes serait : $d_1^* = 27,82$ Å

L'enthalpie de transfert des plaquettes dans les bicouches est égale à :

$$\Delta H = \Pi \Delta V + V \Delta \Pi$$

ΔV est le volume (en m^3) libéré par une mole de plaquettes qui passe de l'eau aux bicouches.

La différence de période entre les deux modèles est de 0,28 Å seulement, la variation de pression osmotique entre ces deux organisations est négligeable. L'enthalpie se réduit à :

$$\Delta H = \Pi \Delta V$$

$\Delta V=0,425$ m^3 par mole de plaquettes donc $\Delta H=2062$ kT par plaquette.

Dans cette transformation, on rapproche des charges de même signe et on force une plaquette chargée négativement à entrer dans une bicouche négative. L'énergie à fournir est donc proportionnelle au nombre de sites chargés où le contre-ion est dissocié. En milieu dilué la charge surfacique est d'une charge par 140 Å². Lorsque la pression augmente et que deux surfaces se rapprochent jusqu'au contact, les contre-ions sont contraints à se réadsorber sur leurs sites de surface [39]. Ce mécanisme est connu sous le nom de "régulation de charges".

Avec une constante de dissociation de 10%, on obtient 101 sites chargés par plaquette. L'enthalpie d'insertion des plaquettes dans la bicouche est donc de 20,4 kT par site chargé. Parallèlement, l'enthalpie apportée par monomère d'AOT est de $\Delta H=10^{-2}$ kT.

II.E. Conclusion

Autour de la cmc, les monomères d'AOT s'adsorbent sur les faces latérales des plaquettes et forment une bicouche "couronne". Cette adsorption d'un tensioactif anionique sur des particules également globalement anioniques s'explique par l'existence au pH de travail de charges positives sur les faces latérales.

Dans le domaine $[L_\alpha]$ où une phase lamellaire gonflée est en équilibre avec des micelles, les particules sont systématiquement exclues de la phase lamellaire et la stresse. La limite de gonflement de la phase L_α est repoussée vers les fortes concentrations en tensioactif.

Dans le domaine lamellaire pur de l'AOT dans l'eau, la concentration d'argile qu'il est possible d'insérer augmente avec la concentration d'AOT, mais reste inférieure à 1%. Dans le domaine monophasique du système ternaire, nous avons mis en évidence deux modes d'insertion des particules. Tant que l'espace interlamellaire est supérieur à l'épaisseur des plaquettes, l'argile se disperse dans l'eau. Puis, lorsque cet espace est insuffisant, les plaquettes s'incorporent dans les bicouches. La pression osmotique dans l'échantillon est alors supérieure à $1,5 \cdot 10^7$ Pa. Dans le domaine biphasique, une phase lamellaire pauvre en particules est en équilibre osmotique avec une phase concentrée de particules. L'hydratation et le partage de l'eau sont les moteurs de la démixtion et de l'équilibre des phases.

L'insertion de particules chargées dans une phase lamellaire chargée et de même signe respecte deux conditions :

- La pression osmotique de la phase lamellaire est supérieure ou égale à celle de la suspension colloïdale afin d'éviter la "lutte pour l'eau".
- L'énergie électrostatique d'interaction entre les particules et les bicouches est de l'ordre de grandeur de l'énergie entre une particule et ses voisines en suspension aqueuse. Les contre-ions des particules contribuent à l'augmentation de la force ionique et diminuent les répulsions électrostatiques.

Références

- 1 Park D., Rogers J., Toft R. W., Winsor P. A.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1970, 32, 81-89.
- 2 Fontell K.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1973, 44, 318-329
- 3 Fontell K.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1973, 44, 156-164
- 4 Frances E. I., Hart T. J.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1983, 94, 1- 13
- 5 Skouri M., Marignan J., May R., *Colloid. Polym. Sci.*, 269, 1991, 929-937
- 6 Balinov B., Olsson U., Söderman O.; *J. Phys. Chem.*, 1991, 95, 5931- 5936
- 7 Celebre G., Coppola L., Ranieri G. A.; *J. Chem. Phys.*, 1992, 97, 7781
- 8 Dubois M., Zemb Th. ; *Langmuir*, 1991, 1352-1360
- 9 Rogers J., Winsor P. A.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1969, 30, 247
- 10 Nallet F., Barois P.; *J. Phys. II France*, 1994, 4, 1049
- 11 Laughlin R.G.; *The aqueous phase behaviour of surfactants*
- 12 Ficheux M.-F., Thèse de l'université Bordeaux I, 1995
- 13 Nallet F., Laversanne R., Roux D. ; *J. Phys. II France*, 3, 1993, 487-502
- 14 Roux D., Safinya C. R.; *J. Phys. France*, 1988, 49, 307-318
- 15 Zemb Th.; Thèse de l'université Paris Sud; *Etude structurale de solutions micellaires concentrées*; 1985
- 16 An S. W., Lu J. R., Thommas R. K., Penfold J.; *Langmuir*, 1996, 12, 2446-2453
- 17 Mourchid A., Delville A., Lambard J., Lécolier E., Levitz P., *Langmuir*; 1995, 11, 1942-1950
- 18 Poirier J.E.; Thèse de Doctorat d'Etat ès Sciences Physiques, Nancy, 1984
- 19 Ménager C.; Belloni L.; Cabuil V.; Dubois M.; Gulik-Krzywicki, Zemb Th.; *Langmuir*, 1996, 12, 3516-3522
- 20 Ricoul F., Thèse de l'Université Paris VI, *Addition d'oligosaccharides et de glycolipides dans les phases lamellaires chargées*, 1997. Dubois M., Zemb Th., *J. Phys. IV France*, 1998, 8, 55-62
- 21 Dubois M., Zemb Th., Fuller N., Rand R.P., Parsegian V.A.; *J. Chem. Phys.*, 1998, 108, 7855-7869
- 22 O'Brien F.E.M. ; *J.Sci. Instrum.* 21, 1948, 73-76
- 23 Le Flanchec V., Gazeau D., Taboury J., Zemb Th.; *J. Appl. Cryst.* 1996, 29, 1
- 24 Rapport d'activité 1993-1996 du laboratoire de diffusion de Rayons X aux petits angles, DRECAM, SCM, CEA Saclay
- 25 MacIntosh T.J., Simon S.A., *Biochemistry*, 1986, 25, 4058-4066
- 26 Parsegian V.A., Rand R.P., Fuller N.L.; *J. Phys. Chem.*, 1991, 95, 4777-4782
- 27 Parsegian V.A.; *Langmuir*, 1993, 9, 3625-3628
- 28 Dubois M., Zemb Th., Belloni L., Delville A., Levitz P., Setton R., *J. Chem. Phys.*, 96, 1992, 2278-2286
- 29 Engström S., Wennerström H.; *J. Phys. Chem.*, 82, 1978, 2711
- 30 L. Belloni, *Statique et dynamique dans les solutions de polyélectrolytes sphériques*, Thèse de l'université Paris VI, 1987
- 31 Belloni L., Drifford M., Turq P.; *Chemical Physics* 83, 1984, 147-154
- 32 Ekwall P., Mandell L., Fontell K.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1970, 33, 215-235
- 33 Kitahara A., Kobayashi T., Tachibana T.; *J. Phys. Chem.*, 1962, 66, 363
- 34 Evans E. A., Parsegian V. A.; *Proc. Natl. Acad. Sci.*, 1986, 83, 7132-7136

- 35 Strey H. H., Parsegian V.A., Podgornik R.; *Phys. Rev. Lett.*, 1997, 78, 895-898
- 36 Bell G. M., Levine S., McCartney L. N.; *J. of Colloid and Interface Sc.*, 1970, 33, 335
- 37 Ramos L., Fabre P., Dubois E.; *J. Phys. Chem.* 1996, 100, 4533-4537
- 38 Ménager C.; Belloni L.; Cabuil V.; Dubois M.; Gulik-Krzywicki, Zemb Th.; *Langmuir*, 1996, 12, 3516-3522
- 39 Israelachvili J., *Intermolecular and Surface Forces*, second edition, Academic Press, 1992

III. Tensioactif cationique et laponite

III.A. Présentation du tensioactif

Le bromure de didodécyl diméthyl ammonium (DDAB), est un tensioactif cationique bicaténaire de formule brute $(C_{12}H_{25})_2N^+(CH_3)_2Br^-$. Sa masse molaire est de 462 g/mol, son volume moléculaire de 784 \AA^3 , dont 84 \AA^3 pour la tête polaire, $N^+(CH_3)_2Br^-$ [1, 2].

Le diagramme de phases en solution aqueuse en fonction de la température est connu depuis une vingtaine d'années [3, 4] et a été déterminé en fonction de la concentration, de la température et de la salinité par M. Dubois [1]. Il est présenté en échelle semi-logarithmique sur la Figure 1.

Figure 1 : Diagramme de phases du DDAB en fonction de la température [1, 7]. Φ est la fraction massique de DDAB dans l'eau. L_α et L'_α : phases lamellaires, A^L_3 : phase éponge asymétrique, L_β : cristallites lamellaires ; I : phase isotrope. Les crochets indiquent une phase en équilibre avec un excès d'eau.

A température ambiante, pour des concentrations comprises entre la cmc ($8 \cdot 10^{-5}$ mol/l) et 0,15%, des vésicules de 600 \AA de diamètre se forment, suivant l'instabilité de courbure prévue par Fogden [5]. L'apparente symétrie des bicouches n'est qu'un leurre car la concentration en contre-ions est différente à l'intérieur et à l'extérieur de la vésicule. La variation de l'interaction latérale de la bicouche chargée a été mesurée [7]. Une différence de quelques pour-cent de la

surface par tête du tensioactif à l'intérieur et à l'extérieur suffit à créer des vésicules unilamellaires et thermodynamiquement stables.

De 0,15% à 2,8%, des cristallites d'une phase lamellaire L_α au gonflement maximum sont en équilibre avec des domaines vésiculaires où l'eau est en excès. Cette phase est notée $[L_\alpha]$. Ce régime de coexistence est prévisible théoriquement. La transition a lieu pour 300 Pa pour toute salinité inférieure à 10^{-3} mol/l [14].

Entre 2,8% et 30%, le DDAB forme une phase lamellaire L_a gonflée, dont la période varie de 1000 Å à 78 Å. Les échantillons sont transparents et biréfringents. Des clichés de cryofracture pris par T. Gulik montrent des empilements réguliers sur quelques dizaines de microns, de grandes lamelles de plusieurs microns (Figure 2). Dans ce domaine, le gonflement est linéaire (équation I- 2) et l'interaction électrique, écrantée par des ions venant d'impuretés résiduelles ($\approx 5 \cdot 10^{-5}$ mol/l), domine. La pression osmotique augmente de 10^2 à 10^5 Pa.

Entre 30% et 73%, les échantillons apparaissent blancs, même pour des épaisseurs de quelques μm . La centrifugation à 25000 tr/mn pendant une nuit permet de séparer deux phases. A température ambiante, la phase L_a de 78 Å de période coexiste avec une phase lamellaire collapsée L'_a de 31 Å de période. Dans ce régime transitoire, la force de van der Waals peut dominer la répulsion dite d'hydratation [14]. Cet équilibre dépend de l'adsorption des ions, comme le montre la référence [7].

Figure 2 : Cliché de cryofracture d'une phase lamellaire de DDAB à 15%.

La fermeture du trou de miscibilité entre les phases L_α et L'_α a été mise en évidence par diffusion de rayons X et de neutrons [6]. Un point critique entre deux phases smectiques apparaît pour une concentration $w=62,2\%$ à la température $T_c=76^\circ\text{C}$. La température du point critique est également très sensible à de petite perturbations, comme le cas de la protrusions

d'un petit cycle hydrophile de type sucre [23]. De 76°C à 110°C, un domaine lamellaire L_{α}' monophasique se forme. Au-dessus de 110°C, les solutions binaires sont isotropes dans tout le domaine de concentrations explorées, entre $w=30$ et 80%.

Au-dessus de 73%, lorsque les bicouches tensioactives ne sont séparées que de quelques Angströms, l'interaction d'hydratation domine.

Dans les phases lamellaires gonflées, lorsque la fraction volumique de tensioactif est inférieure ou égale à 30%, l'épaisseur de la bicouche mesurée par la loi de dilution vaut 24 Å et la surface par tête polaire 68 Å² [1, 2]. Nous en déduisons par l'équation (I-3) une surface spécifique de 833 m²/g.

Une étude récente [7] montre que la surface par tête polaire augmente entre $w=30\%$ et 73%, ce qui entraîne une diminution de l'épaisseur de la bicouche. En limite de gonflement de la L_{α}' , $\Phi=73\%$ et $d^*=31$ Å, nous en déduisons l'épaisseur de la bicouche, égale à $\delta^{(L\alpha)} = 22,6$ Å, soit une diminution de 1,4 Å, par rapport à l'épaisseur de la bicouche dans la phase lamellaire gonflée. Puis au-dessus de $\Phi=73\%$, la surface par tête polaire diminue car la concentration en contre-ions libres diminue, ce qui réduit les répulsions latérales.

Les densités de longueur de diffusions ρ du DDAB en diffusion de rayons X et en neutrons sont données dans le Tableau 1. Sur la Figure 3, nous comparons la densité de diffusion ρ de la molécule de DDAB à celles des molécules d'H₂O, de D₂O et de laponite. En diffusion de rayons X, le contraste entre l'argile et l'eau $\Delta\rho=1,29.10^{11}$ cm⁻² est en valeur absolue 50 fois supérieur à celui entre le tensioactif et l'eau, $\Delta\rho=-2,6.10^9$ cm⁻². En diffusion de neutrons, il sera intéressant d'annuler le signal de l'argile pour n'observer que celui du DDAB, par un mélange 32,7%, en volume, d'H₂O dans D₂O.

	SAXS	SANS
ρ H ₂ O (cm ⁻²)	$9,33.10^{10}$	$-5,59.10^9$
ρ laponite (rappel) (cm ⁻²)	$2,23.10^{11}$	$3,94.10^{10}$
v DDAB (Å ³)	784	
ρ DDAB (moyenne) (cm ⁻²)	$9,07.10^{10}$	$-2,62.10^9$
v polaire (Å ³)	84	
ρ polaire (cm ⁻²)	$2,00.10^{11}$	$8,27.10^9$
v apolaire (Å ³)	700	
ρ apolaire (cm ⁻²)	$7,76.10^{10}$	$-3,94.10^9$

Tableau 1 : Volumes molaires d'après [2] et densités de longueur de diffusion en cm⁻² de la molécule de DDAB. Nous rappelons également celles de l'eau, de l'eau lourde et de la laponite.

Figure 3 : Variation de la densité de longueur de diffusion en diffusion de neutron du mélange H_2O/D_2O et comparaison avec celles de la laponite et du DDAB.

L'essentiel de ce chapitre sera consacré à l'étude de l'insertion des particules de laponite dans les domaines de la phase L_α et de l'équilibre double-lamellaire.

III.B. Adsorption du DDAB sur la laponite

L'adsorption de tensioactifs cationiques ou anioniques sur une particule solide de charge opposée est connue depuis une quinzaine d'années [8, 9, 10] et les mécanismes sont assez bien compris.

III.B.1. Isotherme d'adsorption

Lorsqu'on ajoute de la laponite dans une solution diluée de DDAB, autour de la cmc, les particules flocculent. Les échantillons ne sont donc pas homogènes et il est impossible de les préparer par dilution d'une solution mère avec une dispersion d'argile, comme dans les deux autres chapitres.

Nous préparons donc des solutions d'environ 10 cm^3 de DDAB dans de l'eau à $\text{pH}=10$. Les concentrations initiales c_{ini} sont comprises entre $5 \cdot 10^{-5}$ et 10^{-2} mol/l. On ajoute ensuite la poudre sèche de laponite pour obtenir une concentration d'argile $S/L=0,2$ ou $0,5\%$. La floculation est immédiate. La densité des floccs dépend de la concentration de DDAB, mais dans cette gamme de concentrations, une dispersion totale n'est jamais observée. Les

échantillons sont agités mécaniquement pendant plusieurs heures, puis centrifugés doucement à 4000 tr/mn pendant une nuit afin de séparer les floccs de la solution d'équilibre. Le DDAB en équilibre est dosé dans le surnageant par une méthode d'analyse du carbone organique total (COT).

L'isotherme obtenue à température ambiante est présentée sur la Figure 4. L'adsorption en mmol par g de solide sec est tracée en fonction de la concentration de tensioactif en équilibre. Nous observons une rapide montée de l'isotherme jusqu'au plateau, juste en dessous de la cmc. Au plateau l'adsorption est de 2,6 mmol/g.

Dans un système chargé, le paramètre important pour quantifier l'adsorption est le rapport R entre le nombre de charges du tensioactif adsorbé et la nombre de sites de la laponite. La capacité d'échange cationique (cec) définit le nombre de sites chargés en mol pour 1g de particules. Elle est égale à 0,878 mmol/g pour la laponite. La molécule de DDAB porte une charge par monomère. Le nombre de charges mis en jeu est donc égale à la concentration de tensioactif adsorbé. On a donc :

$$R = \frac{\Gamma}{cec} \quad (\text{III-1})$$

Au plateau, l'adsorption correspond à 3 cec. La saturation de l'argile à 1 cec correspond à une couche lâche. La formation d'une deuxième couche sur cette dernière en empilement compact donne 1,81 mmol/g de tensioactif, en considérant $\Sigma_{\text{laponite}} = 740 \text{ m}^2/\text{g}$. la quantité totale de DDAB consommé dans ce cas pour former la bicouche est de 2,69 mmol/g, valeur proche de celle mesurée au plateau de l'isotherme. Cette hypothèse explique que le dépôt de la seconde couche se faisant sur une surface rendue homogène par l'adsorption de la première couche se traduit par une marche verticale sur l'isotherme [11].

Pour une description plus imagée, nous pouvons calculer le taux de couverture c_v , c'est-à-dire le rapport entre les surfaces développées par les molécules adsorbées et l'argile. Nous choisissons comme état de référence de la molécule de DDAB, sa surface par tête polaire σ_{TA} dans une bicouche en phase lamellaire. Elle occupe 68 \AA^2 , surface comparable à celle d'un site chargé sur la plaquette (140 \AA^2 par face). Au plateau de l'isotherme, la laponite est en moyenne recouverte d'une couche et demie de molécules.

Figure 4 : Isotherme d'adsorption du DDAB sur la laponite pour deux concentrations S/L=0,2% et 0,5%. L'adsorption Γ (mmol/g) est tracée en fonction de la concentration d'équilibre du tensioactif. Les flèches correspondent aux compositions des échantillons étudiées par diffusion de rayons X et de neutrons.

Figure 5 : Isotherme d'adsorption du CTAB sur la laponite, d'après [9].

P. Labbé a suivi l'adsorption de CTAB sur la laponite dans l'eau déionisée et en présence de 0,05 M sel [9]. Les isothermes obtenues sont reproduites sur la Figure 5. Le CTAB a la même tête polaire que le DDAB, mais sa chaîne alkyl est plus longue. L'isotherme atteint un plateau juste après la cmc. L'ajout de 0,05 M de sel diminue l'adsorption de 3,2 cec à 2,6 cec. Ces valeurs d'adsorption au plateau de l'isotherme, sont comparables à celle que nous avons mesurée avec le DDAB. Les têtes polaires positives se lient avec les charges négatives de l'argile.

En dessous de la cmc, les isothermes du CTAB et du DDAB sont différentes. Avec le CTAB, P. Labbé distingue deux régions. Un premier palier apparaît à 1 cec : le tensioactif s'échange alors avec les contre-ions de l'argile et neutralise les sites anioniques. Les particules deviennent hydrophobes et neutres et flocculent. Entre 1 cec et 3 cec, les chaînes hydrophobes du tensioactif en excès s'associent avec les chaînes de la première couche par des interactions de van der Waals. Une à deux couches supplémentaires de tensioactif s'intercalent. Les floccs se redispersent progressivement. L'isotherme atteint alors un second plateau. L'augmentation de l'adsorption provient d'un processus d'hémimicellisation sur la surface externe des floccs, où les molécules s'agrègent pour minimiser les interactions avec le solvant. La bicouche formée est incomplète et les disques enrobés ne se redispersent pas totalement.

Hanley [10] a également étudié l'adsorption du CTAB sur la laponite et trouve une adsorption de 4 cec au plateau de l'isotherme, ce qui correspondrait à une double couche de tensioactif autour de la plaquette de laponite. Néanmoins, la redispersion des complexes argile/tensioactif n'est pas systématiquement observée et dépend du mode de préparation de l'échantillon.

Avec le DDAB, nous n'observons pas le plateau à 1 cec. Par COT, la concentration minimale de carbone qu'on puisse doser avec une bonne précision est de 15 ppm, ce qui correspond à $5 \cdot 10^{-5}$ mol/l de DDAB. En dessous de cette valeur, les mesures ne sont plus reproductibles. Or, d'après l'isotherme de Labbé, le plateau à 1 cec correspond à des concentrations d'équilibre inférieures à 10^{-5} mol/l. Si ce plateau existe pour le DDAB, notre méthode de mesure ne permet pas de le détecter.

III.B.2. Structure des agrégats

La structure des agrégats de particules de laponite couvertes de DDAB est étudiée par diffusion de rayons X aux petits angles sur deux caméras du laboratoire (USAXS et Guinier) et par diffusion de neutrons, sur D11 à l'ILL (Grenoble). Quatre configurations permettent de couvrir une gamme de vecteurs d'onde de $4 \cdot 10^{-4}$ à $0,4 \text{ \AA}^{-1}$.

En diffusion de rayons X, le contraste est favorable à la laponite : $\Delta\rho = 1,3 \cdot 10^{11} \text{ cm}^{-2}$ pour l'argile et $2,6 \cdot 10^9 \text{ cm}^{-2}$ pour le DDAB (Tableau 2). Les spectres montrent donc l'organisation des particules de laponite dans les floccs. Par variation de contraste en neutrons, il est possible d'éteindre le signal de la laponite par un mélange de 32,7% de D_2O dans H_2O pour n'observer que le tensioactif. Ces deux méthodes complémentaires permettent d'obtenir des informations structurales sur l'organisation des floccs, du point de vue de l'argile ou du tensioactif.

Les expériences sont réalisées pour une concentration d'argile de 0,5% et deux concentrations initiales de tensioactifs, $c_{ini} = 5 \cdot 10^{-3}$ et 10^{-2} mol/l . Ces compositions correspondent sur l'isotherme à des concentrations d'équilibre de $9,5 \cdot 10^{-5}$ et $3,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$ et des quantités adsorbées de 1,03 et 2,61 mmol/g. Elles sont indiquées par des flèches obliques sur la Figure 4. Ces concentrations sont choisies pour comparer les structures des couches adsorbées lors d'une adsorption partielle ou maximale.

Les spectres obtenus sont tracés sur les Figures 6 et 7. L'intensité en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q en échelle log-log. En diffusion de neutrons, la contribution des micelles en solution est soustraite du spectre total pour obtenir le spectre du tensioactif adsorbé, par la méthode décrite dans le chapitre IV. L'intensité est proportionnelle au contraste $\Delta\rho$ et au nombre d'objets diffusants. Par rayons X, on voit essentiellement l'argile, dont les concentrations sont identiques dans les deux échantillons. L'intensité des spectres est la même (Figure 6). Sur la Figure 7, nous regardons le tensioactif adsorbé, pour deux concentrations. Les intensités sont donc différentes. Lorsque l'on compare les courbes obtenues par diffusion de rayons X, au spectre attendu pour une suspension de laponite $S/L = 0,5\%$ dans l'eau ($K_c = 22,7$ d'après le tableau 4 du premier chapitre), on ne retrouve plus la décroissance en q^{-2} , la géométrie des particules isolées n'est pas conservée. L'augmentation de l'intensité diffusée aux petits angles, pour $q < 2 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, est caractéristique de l'agrégation des particules. Les spectres de rayons X nous apprennent que l'organisation de particules de laponite est la même, pour les deux concentrations d'équilibre $9,5 \cdot 10^{-5}$ et $3,9 \cdot 10^{-4} \text{ mol/l}$ puisque les spectres sont identiques. Les formes des courbes obtenues en diffusion de rayons X et de neutrons sont voisines, la structure des agrégats de laponite et de tensioactif est semblable.

Figure 6 : Spectre de diffusion de rayons X de floes de particules de laponite et de DDAB, pour deux concentrations en tensioactif, $c_{eq}=9,5.10^{-5}$ et $3,9.10^{-4}$ mol/l et une concentration en laponite de $S/L=0,5\%$. La courbe en trait continu correspond à l'intensité théorique d'une suspension de laponite dans l'eau, pour une concentration $S/L=0,5\%$ avec $Kc=22,7$ (tableau 4 du premier chapitre).

Figure 7 : Spectre de diffusion de neutrons de floes de particules de laponite et de DDAB, pour deux concentrations en tensioactif, $c_{eq}=9,5.10^{-5}$ et $3,9.10^{-4}$ mol/l et une concentration en laponite de $S/L=0,5\%$. Les expériences sont faites dans un mélange H_2O/D_2O pour éteindre le signal de la laponite.

Il est intéressant de comparer ces résultats à l'étude menée par P. Labbé. L'évolution de la structure de la couche de CTAB adsorbée sur la laponite, a été suivie par diffusion X et fluorescence [9]. Jusqu'à la floculation des particules à 1 cec, les molécules tensioactives s'adsorbent parallèlement à la surface de l'argile. Entre 1 et 3 cec, 1 à 2 couches peu denses de monomères s'intercalent entre les disques d'argile, parallèlement à la surface. Au dessus de 3 cec, les monomères s'adsorbent perpendiculairement aux surfaces externes du floc. L'organisation des molécules dépend donc de leurs positions inter-particulaires ou surfaciques dans le floc.

Récemment, Hanley *et al.* ont également étudié la structure de la couche de CTAB adsorbée sur la laponite [10] par diffusion de neutrons. Les expériences ont été faites au plateau de l'isotherme, avec différents mélanges H₂O dans D₂O, sur une gamme de vecteur d'onde de 0,01 à 0,1 Å⁻¹. Sur cette décade, il est possible de paramétrer le spectre des particules recouvertes par un modèle de disques aléatoirement orientés, en milieu dilué. Aucune information n'est fournie sur l'intensité diffusée pour des vecteurs d'onde inférieurs à 10⁻² Å⁻¹. Contrairement à P. Labbé *et al.*, Hanley *et al.* affirment que lorsque l'adsorption est maximale, les plaquettes de laponite sont redispersées une à une dans la solution.

La structure de la couche adsorbée reste mal connue. Il est néanmoins fondamental de savoir que les particules de laponite recouvertes changent de signe et peuvent ensuite être redispersées dans une phase plus concentrée en tensioactif.

III.C. Influence de la laponite sur les phases lamellaires de DDAB

Les échantillons sont préparés en ajoutant la masse voulue de poudre sèche de DDAB dans des dispersions de laponite à pH=10, de différentes concentrations.

III.C.1. Domaine L_α du DDAB

III.C.1.a. Description des échantillons

Dans le domaine lamellaire dilué L_α, du DDAB, nous travaillons avec trois concentrations de DDAB, w=15, 20 et 25% et des concentrations d'argiles S/L entre 0 et 7%. On observe systématiquement l'apparition d'un trouble lorsque la concentration d'argile dépasse

0,2%. Lorsqu'on ajoute de l'argile, le trouble et l'aspect laiteux augmentent, mais l'échantillon reste biréfringent dans son ensemble jusqu'à $S/L=2\%$. Pour des concentrations d'argile supérieures à 2%, l'échantillon apparaît totalement blanc.

III.C.1.b. Etude par diffusion de neutrons de la phase L_α du DDAB en présence d'argile

III.C.1.b.i. Présentation des résultats

Les expériences de diffusions de neutrons ont été menées au LLB (Saclay) sur PAXE. Les échantillons sont préparés dans un mélange de 32,7% de D_2O dans H_2O , afin d'éteindre le signal des particules et d'observer uniquement celui du tensioactif. Nous présentons sur la Figure 8 les résultats obtenus pour $w=25\%$ et différentes concentrations d'argile. Les intensités sont tracées en cm^{-1} en fonction du vecteur d'onde q , après soustraction du bruit de fond incohérent.

La laponite a une forte influence sur la phase lamellaire gonflée du DDAB. Quatre évolutions remarquables sont à noter :

- la remontée aux petits angles est d'autant plus grande que la concentration d'argile est élevée. Lorsque $S/L=4\%$, la forme du spectre est comparable jusqu'à $q=0,2 \text{ \AA}^{-1}$ à celle obtenue sur des agrégats de particules recouvertes de tensioactif (Figure 7).
- tant que $S/L < 1\%$, nous observons deux premiers ordres de pics de Bragg, caractéristiques de la phase gonflée L_α . Entre 1 et 2 %, le pic de Bragg de la L_α se décale fortement vers les faibles valeurs du vecteur d'onde et une réflexion apparaît à $q=0,1997 \text{ \AA}^{-1}$, période de la phase lamellaire collapsée L_α' . Au dessus de 2%, le pic de la phase gonflée disparaît et seul celui de la phase collapsée est présent. La disparition des pics de la phase lamellaire gonflée coïncide avec la perte de biréfringence dans les échantillons. L'ajout de laponite favorise la formation de la phase collapsée L_α' .
- contrairement aux comportements obtenus avec des échantillons d'AOT et de laponite, dans le domaine double-lamellaire, la phase lamellaire L_α la plus diluée gonfle en présence de laponite. Les différents modèles d'insertion de particules, présentés dans le premier chapitre, ne rendent pas compte de cette évolution puisqu'ils prévoient un dégonflement de la phase lamellaire en présence d'argile. Il existe donc dans ce système un mécanisme, autre que l'apport volumique, surfacique ou que le partage de l'eau, qui

gouverne la stabilité du système. Nous chercherons à comprendre ce comportement dans le paragraphe E de ce chapitre, consacré à l'interprétation des résultats.

- dans le domaine de la phase lamellaire gonflée, la présence de laponite élargit les pics, mais ne modifie pas leurs positions.

Figure 8 : Spectres de diffusion de neutrons en contraste "laponite éteinte" d'échantillons de DDAB $w=25\%$, pour différentes concentrations en argile.

III.C.1.b.ii. Modélisation de l'intensité diffusée

La largeur des pics est liée aux constantes d'élasticité de la membrane, par le paramètre η (chapitre I). Comme nous travaillons en contraste "laponite éteinte", nous n'observons que la phase lamellaire. Nous pouvons donc utiliser le modèle de Nallet [12], pour paramétrer nos courbes. Le contraste entre le solvant et le DDAB vaut $\Delta\rho=4,2 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ et il faut multiplier l'intensité théorique par le terme d'amplitude égal ici à 1,1 pour obtenir l'accord en intensité entre le modèle et l'expérience. La résolution spatiale est de $\Delta q=2,5 \cdot 10^{-4} \text{ \AA}^{-1}$.

Les paramétrages des phases L_α et L_α' des spectres précédents sont présentés sur la Figure 9 et les valeurs de η données dans le Tableau 2, pour $w=15$ et 25% . Ce modèle d'intensité diffusée par une phase lamellaire diverge aux petits vecteurs d'onde et ne rend pas

compte de la forme des spectres expérimentaux lorsque $q < 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$. La constante η augmente lorsque S/L augmente. Jusqu'à S/L=1%, nous trouvons des valeurs inférieures à 0,3, caractéristiques des phases lamellaires rigides, stabilisées par des interactions électrostatiques. Pour S/L>2%, η est supérieur à 0,3, valeur habituellement mesurée dans des phases lamellaires molles, stabilisées par des interactions d'ondulation [13].

Figure 9 : Paramétrages des spectres de diffusions de neutrons de la Figure 8 par le modèle de Nallet [12]. Les symboles sont les points expérimentaux ; l'intensité théorique est tracée en trait continu.

composition	Phases présentes	w=15%	w=25%
S/L=0	L_{α}	0,11	0,14
S/L=0,5%	L_{α}	0,19	0,14
S/L=1%	L_{α}	0,23	0,15
S/L=2%	L_{α} et L'_{α}	0,33 *	0,39 *
S/L=4%	L'_{α}	0,52	0,39

Tableau 2 : Evolution de η en fonction de la concentration en DDAB et en argile. Ces valeurs sont obtenues par paramétrage des spectres de diffusion de neutrons en contraste laponite éteinte par le modèle de Nallet [12]. *: valeurs de η pour la phase L_{α} .

III.C.2. Domaine double-lamellaire L_{α} - L_{α}' du DDAB

L'équilibre double-lamellaire entre les phases L_{α} et L_{α}' du DDAB est une balance sensible des forces en équilibre dans le système [2]. Pour mettre en évidence l'influence de la laponite sur cet équilibre, nous avons travaillé avec six concentrations en tensioactif, $w=35, 45, 50, 55$ et 62% et des concentrations de laponite variant entre 0 et 4% .

III.C.2.a. Evolution de la structure à température ambiante

La Figure 10 présente les spectres de rayons X obtenus à 25°C sur des échantillons contenant 50% de DDAB.

En diffusion de rayons X, le contraste est favorable à l'argile. La remontée aux petits angles ($q < 8 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$) où l'intensité décroît en q^{-2} est la signature des particules de laponite.

Dans le domaine double-lamellaire, l'argile a également une forte influence sur la phase lamellaire gonflée L_{α} . Sa période augmente, les pics s'élargissent et leur intensité diminue.

La période de la L_{α}' ne varie pas et l'intensité du pic augmente.

Comme dans le domaine monophasique du DDAB, l'ajout de laponite favorise la formation de la phase lamellaire collapsée.

Figure 10 : Evolution, à 25°C , des périodes des phases L_{α} et L_{α}' en présence de laponite pour une concentration de DDAB de 50% . Les lignes sont un guide pour les yeux.

III.C.2.b. Evolution de la structure en fonction de la température

Les expériences sont menées à $w=50\%$ et à la concentration du point critique, dans le binaire DDAB/eau, $w=62\%$. Les concentrations d'argile S/L varient de 0,2 à 3%. Les échantillons sont injectés dans des capillaires scellés de 2 mm de diamètre. Ils sont plongés dans un bain à 90°C pour passer rapidement dans le domaine monophasique lamellaire du DDAB, à haute température. Cette mise en température rapide évite que les phases L_α et L_α' ne se séparent lors de la montée en température. Les capillaires sont ensuite placés dans le porte-capillaire, à 85°C . La régulation de la température est de $0,2^\circ\text{C}$. Les spectres sont mesurés tous les 5°C environ, entre 85°C et 25°C , lors du refroidissement. Avant chaque acquisition de 600 s, l'équilibre est attendu 30 minutes. La Figure 11 montre l'évolution des périodes des phases en équilibre en fonction de la température. Les spectres sont décalés en intensité pour une meilleure lisibilité.

Figure 11 : Fermeture du trou de miscibilité entre les phases L_α et L_α' dans un échantillon $w=62\%$ et $S/L=2\%$, lorsque la température augmente. Les spectres sont décalés en intensité pour une meilleure lisibilité.

Lorsque la température augmente, la période de la phase L_α diminue et les pics s'affinent. Pour une concentration d'argile de 2%, nous observons la fermeture du trou de miscibilité à la concentration $w=62\%$ et pour une température $T=73^\circ\text{C}$. Dans le binaire DDAB/eau, la fermeture du trou de miscibilité est obtenue à $w=62\%$ et $T_c=76^\circ\text{C}$ [6]. La laponite ne modifie ni la concentration ni la température critique.

Figure 12 : Effet de la laponite S/L=0% à 3% sur la fermeture du trou de miscibilité en température pour une concentration de DDAB $w=50\%$.

Figure 13 : Effet de la laponite S/L=2% sur la fermeture du trou de miscibilité pour deux concentrations en DDAB, $w=50\%$ et 62% .

Les évolutions des périodes des deux phases lamellaires en fonction de la température sont résumées sur les Figures 12 et 13. La Figure 12 montre l'effet de la laponite, à fraction massique de tensioactif constante, $w=50\%$ et la Figure 13, l'effet de la concentration en tensioactif, pour une concentration d'argile $S/L=2\%$.

A fraction massique de DDAB constante, l'augmentation de la période de la phase L_α est d'autant plus importante que la concentration en argile est grande (Figure 12). 3% de laponite dans un équilibre double-lamellaire à 50% augmentent la période de la phase L_α de 20 Å et celle de la phase L_α' d'un Angström, à 25°C.

Nous observons également un gonflement de 10,6 Å de la phase L_α , lorsque la concentration en tensioactif augmente de 50% à 62%, et que nous fixons la concentration d'argile S/L à 2%.

III.C.3. Domaine de la phase lamellaire collapsée du DDAB

L'ajout de $S/L=0,1\%$ dans 62% de DDAB ne modifie pas la période de la L_α' .

III.C.4. Domaines de stabilité des phases L_α et L_α' à 25°C du DDAB en présence de laponite

La position des pics de Bragg nous indique le nombre et la nature des phases lamellaires présentes dans l'échantillon, mais ne donne pas d'information sur une éventuelle phase dense de particules éjectées. Cette phase existe pourtant lorsque nous n'observons qu'une phase L_α' de 31 Å de période, car les particules n'ont plus la place de rentrer dans l'espace interlamellaire, comme nous le verrons dans le paragraphe III.E.3.

La Figure 14 montre en fonction des concentrations de tensioactif et d'argile, les domaines soit "mono-lamellaire" soit "double-lamellaire" et indique la nature des phases lamellaires (L_α ou/et L_α' de 31 Å de période). Les symboles carrés représentent les compositions initiales des échantillons étudiées par diffusion de rayons X ou de neutrons. Les symboles creux correspondent aux domaines double-lamellaires; les symboles pleins aux domaines mono-lamellaires L_α ou L_α' . La ligne pointillée délimite très schématiquement les différents domaines. Des expériences supplémentaires seraient nécessaires pour connaître avec précision la transition entre le domaine où deux phases lamellaires sont en équilibre et celui où une phase de 31 Å est en équilibre avec une phase dense de particules éjectées.

Figure 14 : Limite des phases lamellaires L_α et L_α' en fonction des fractions massiques de DDAB (w%) et d'argile (S/L). Les carrés correspondent aux compositions des échantillons étudiés par diffusion de rayons X ou de neutrons. Les symboles pleins indiquent les domaines d'existence d'une seule phase lamellaire (L_α ou L_α') ; les symboles creux indiquent la coexistence d'une phase L_α avec une phase L_α' . $T=22^\circ\text{C}$.

Les expériences de diffusion de rayonnement montrent que dans le domaine d'existence du double-lamellaire, la phase L_α gonfle en présence d'argile. Les limites du domaine double-lamellaire se décalent donc vers les faibles concentrations en DDAB, lorsque la concentration S/L augmente. Le trou de miscibilité s'ouvre. Pour $S/L > 4$, nous n'observons qu'une phase lamellaire de 31 Å de période, quelle que soit la concentration initiale de DDAB. Dans ce domaine, des agrégats de plaquettes recouvertes de tensioactif sont en équilibre osmotique avec une phase lamellaire L_α' .

III.D. Mesures de pressions osmotiques du système ternaire

III.D.1. Présentation des résultats

Nous utilisons le montage de diffusion de rayons X en incidence rasante décrit dans le chapitre II, "Tensioactif anionique et laponite", pour suivre l'évolution de la période lamellaire en fonction de la pression osmotique. Nous utilisons quatre sels, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, KCl , NaCl , MgCl_2 , qui imposent des pressions entre $2,74 \cdot 10^6$ et $1,51 \cdot 10^8$ Pa (cf Tableau 6, chapitre II).

Les rapports R_s entre les surfaces développées par les bicouches de DDAB et les plaquettes de laponite valent 45, 91, 180, 496 (et infini pour tensioactif uniquement). Les

échantillons sont préparés pour des concentrations en DDAB de 50%, puis déposés en couche mince sur les lamelles en quartz du porte-échantillon. L'équilibre osmotique est attendu 12 heures. Les acquisitions de 500 s sont faites sur la caméra Haut Flux du laboratoire.

L'évolution de la période de la phase lamellaire L_{α}' à 25°C, en fonction de la pression est tracée Figure 15. La période diminue de 1,7 Å lorsque la pression augmente de $2,74 \cdot 10^6$ à $1,51 \cdot 10^8$ Pa. A chaque pression, tous les points se superposent parfaitement. Pour ces pressions élevées, la laponite ne modifie donc pas la période de la phase lamellaire collapsée.

Figure 15 : Evolution de la période de la phase L_{α}' à 25°C, en fonction de la pression pour 5 échantillons DDAB/laponite/eau dont les rapports de surface entre les bicouches et les plaquettes sont: $R_s =$ infini (tensioactif uniquement), 496, 180, 91 et 45. Tous les points se superposent. Le trait plein est la pression d'hydratation obtenue par régression linéaire.

III.D.2. Calcul des forces d'hydratation

La pression d'hydratation s'écrit :

$$\Pi_{hydr} = \Pi_0 \exp\left(-\left(d^* - d_{hydr}\right) / \lambda\right) \quad (\text{III-2})$$

Nous déduisons par régression linéaire Π_0 et la portée λ de la force d'hydratation. Le plan de référence d_{hydr} est choisi à 28 Å, épaisseur de la bicouche de DDAB. Dans ces

conditions, $\Pi_0=4,20.10^8$ Pa et $\lambda =0,45$ Å. F. Ricoul a mesuré une portée de 0,57 Å et une pression à l'origine de $1,5.10^8$ Pa, en choisissant le même plan d'origine [2].

Pour ces hautes pressions, la distance interlamellaire varie entre 6,2 et 4,4 Å. Les plaquettes de laponite, de 10 Å d'épaisseur ne peuvent pas entrer entre les bicouches. Elles sont soit incluses dans les bicouches, soit exclues de la phase lamellaire. L'invariance de la pression d'hydratation en présence d'argile, prouve que la nature des bicouches et de l'espace interlamellaire n'est pas modifié par l'argile. Les particules sont expulsées.

III.E. Interprétation

Il ressort des expériences précédentes un comportement remarquable : dans le domaine diphasique nommé "double-lamellaire", la phase L_α gonfle lorsqu'on ajoute de la laponite et la période de la phase L'_α ne change pas. Les trois modèles de dispersion, d'inclusion et d'exclusion, proposés dans le chapitre I, ne rendent pas compte de la physique de ce système puisqu'ils prévoient tous les trois une diminution de la période lamellaire en présence de laponite.

Les périodes des phases lamellaires en équilibre dépendent du bilan des forces dans le système [Chapitre I, paragraphe I-B-3]. L'augmentation de la période traduit une diminution globale des forces répulsives [14]. Nous recherchons maintenant l'origine de ce mécanisme, en comparant les effets d'un sel monovalent à ceux observés avec la laponite.

III.E.1. Comparaison de l'effet de la laponite à l'effet d'un sel monovalent sur l'ouverture du trou de miscibilité

Une ouverture similaire du trou de miscibilité dans le domaine double-lamellaire du DDAB a également été observé et mesuré par diffusion de rayons X, par D. Gazeau [15]. En présence de NaBr, la période de la phase L_α augmente de 47 Å, lorsque la concentration en sel vaut $3,2.10^{-2}$ mol/l.

Les plaquettes de laponite portent 1010 charges chacune. Quel que soit leur mode d'insertion, entre les bicouches ou dans les bicouches, les contre-ions sodium dissociés restent dans l'eau, dans l'espace interlamellaire et augmentent la force ionique. La concentration en contre-ions Na^+ est liée à la concentration S/L de la suspension d'argile par la relation :

$$[Na^+] = \frac{\Sigma_{argile}}{\sigma_{argile} N_a} \left(\frac{S}{L} \right)_{L_\alpha} \quad (III- 3)$$

N_a est le nombre d'Avogadro, Σ_{argile} la surface spécifique basale de la laponite ($740 \text{ m}^2/\text{g}$) et σ_{argile} la surface par charge.

Il est intéressant de comparer l'augmentation de la période de la phase L_α en fonction de la concentration en sel, à celle que nous avons mesurée en présence de laponite. Nous reprenons les points mesurés à 25°C , pour une concentration initiale de DDAB $w=50\%$ (Figure 13). Ces deux séries de mesures sont présentées sur la Figure 16. La double échelle des ordonnées donne l'équivalence entre la concentration en ions Na^+ (qui est égale à la concentration du sel monovalent pour le NaBr) et la fraction massique d'argile.

Figure 16 : Comparaison des périodes d'équilibre des phases L_α et L_α' en présence de sel (NaBr) ou de laponite. La concentration S/L est convertie en concentration de contre-ions sodium.

D'après la Figure 16, la laponite contribue à l'ouverture du trou de miscibilité entre les phases L_α et L_α' , mais son effet est moins important que celui du sel. Quels sont les mécanismes à l'origine de ce phénomène ? Peut-on assimiler l'argile à un gros polyion ? Pour répondre à ces questions, nous analysons, dans un premier temps, l'effet de sel par un bilan des forces moléculaires en présence. A partir de ces résultats, nous essayerons ensuite de comprendre le rôle de l'argile.

III.E.2. Bilan de forces dans le système ternaire DDAB/eau et NaBr

La pression totale est la somme des pressions de van der Waals, d'hydratation et électrostatique. Nous négligeons la pression d'ondulation, comme expliqué dans le chapitre I :

$$\Pi(d^*) = \Pi_{vdW}(d^*) + \Pi_{elec}(d^*) + \Pi_{hydr}(d^*) \quad (\text{III- 4})$$

Dans toute la suite de ce chapitre, d^* est la période lamellaire et D , l'épaisseur d'eau.

Pour les deux premières pressions, nous reprenons les valeurs des paramètres déterminées par F. Ricoul lors de sa thèse [2]. Nous utilisons donc les expressions suivantes :

- force de van der Waals : $\Pi_{vdW}(d^*) = -\frac{8,3 \cdot 10^{-21}}{6\pi} \left(\frac{1}{D^3} - \frac{2}{d^{*3}} + \frac{1}{(D+2 \times 24)^3} \right)$. La constante d'Hamaker est supérieure à celle calculée par Parségian pour des bicouches de phospholipides [16], mais garde une valeur raisonnable de 2 kT. Le plan d'origine est placé à 26,4 Å, au-delà des têtes polaires.
- force d'hydratation : $\Pi_{hydr}(d^*) = 1,5 \cdot 10^8 \exp\left(-\frac{d^* - 28}{0,57}\right)$

Ces expressions ne font pas intervenir la force ionique et nous considérerons que les forces de van der Waals et d'hydratation sont indépendantes de la salinité.

- pour résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann et calculer la force électrostatique, nous pouvons travailler soit à charge constante, soit à équilibre constant. Nous utiliserons ces deux possibilités, afin de modéliser l'ouverture du trou de miscibilité entre les phases L_α et L'_α en présence de NaBr.

La sommation des pressions est faite à partir de 28 Å, distance en dessous de laquelle la pression d'hydratation n'est plus définie. L'ajout de ce mur stérique fictif évite également la divergence de la force de van der Waals. Les périodes des phases lamellaires en équilibre et la pression du plateau sont calculées par une construction de Maxwell lorsque nous considérons les pressions ou par la règle de la double tangente s'il s'agit du potentiel. Ces deux méthodes sont détaillées dans le Chapitre I.

III.E.2.a. Effet Donnan ou effet d'exclusion de sel

La résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann avec du sel, présentée dans le chapitre I, fait intervenir la concentration c_s en sel du réservoir, avec lequel l'échantillon est en équilibre osmotique. Pour des systèmes fermés, qui ne sont pas en équilibre osmotique avec un

réservoir, les concentrations ioniques locales sont *a priori* inconnues. Nous ne connaissons que c_s , la concentration saline dans la suspension lamellaire. Quelle est la relation entre c'_s , la concentration saline du réservoir et c_s , la concentration saline réelle dans l'échantillon ? La concentration c_s se déduit du profil de distribution des co-ions entre les membranes, qui est calculée par l'équation de Poisson-Boltzmann.

Elle est égale à [17] :

$$c_s = c'_s \langle e^{-\varphi} \rangle \quad \text{(III-5)}$$

avec φ , le potentiel électrostatique réduit. $\varphi(z)$ est toujours positif, la salinité réelle c_s est donc toujours inférieure à la salinité c'_s du réservoir. Cet effet d'exclusion de sel est appelé "effet Donnan" ou "adsorption négative". Il peut être calculé analytiquement, dans deux situations limites et opposées, lorsque la salinité c'_s du réservoir est faible ou grande [17]. Nous notons $\kappa' = \sqrt{8\pi L_B c'_s}$, la longueur de Debye dans le réservoir.

- pour une faible salinité ou une faible séparation D des membranes, lorsque $\kappa'D \ll 1$, la concentration réelle est liée à la concentration du réservoir par :

$$c_s \approx \frac{L_B D^2}{\pi \left(1 + \frac{3}{F}\right)} c_s'^2 \quad \text{(III-6)}$$

L_B est la longueur de Bjerrum, égale à 7,2 Å en solution aqueuse et à température ambiante. Le paramètre F a pour valeur :

$$F = \pi L_B \Sigma \frac{D}{2} \quad \text{(III-7)}$$

avec Σ la densité surfacique de charge de la membrane.

En inversant la relation (III-8), nous obtenons :

$$c'_s \approx \sqrt{\frac{\pi \left(1 + \frac{3}{F}\right)}{L_B D^2}} c_s \quad \text{(III-8)}$$

- pour une forte salinité ou une grande distance entre les membranes, $\kappa'D \gg 1$, la concentration réelle est liée à la concentration du réservoir par :

$$\frac{c_s}{c'_s} \approx 1 - \frac{2\gamma}{1 + \gamma} \frac{4}{\kappa'D} \quad \text{(III-9)}$$

γ est une constante donnée par la théorie de Gouy-Chapman. Elle dépend de la force ionique et de la surface par charge σ de la membrane par l'intermédiaire du potentiel φ_0 de surface, lui-même déduit de l'équation de Grahame. Nous avons donc :

$$\frac{e}{\sigma}(C/m^2) = \sqrt{8\pi\epsilon\epsilon_0 kT c_s} \sinh\left(\frac{e\varphi_0}{2kT}\right) \quad \text{(III- 10)}$$

équation de Grahame

En inversant l'équation de Grahame, nous obtenons le potentiel de surface φ_0 :

$$\varphi_0 = \frac{2kT}{e} a \sinh\left(\frac{e/\sigma}{\sqrt{8\pi\epsilon\epsilon_0 kT c_s}}\right) \quad \text{(III- 11)}$$

Finalement, la constante γ est égale à :

$$\gamma = \tanh\left(\frac{e\varphi_0}{4kT}\right) \quad \text{(III- 12)}$$

γ est d'autant plus élevée que la surface est chargée et tend vers 1.

Tous les termes de l'équation (III- 9) sont définis, nous cherchons maintenant à calculer c'_s en fonction de c_s . Nous posons $x = \sqrt{c'_s}$. La longueur de Debye s'écrit alors $\kappa' = \sqrt{8\pi L_B} x$ et l'équation (III- 9) devient :

$$\frac{c_s}{x^2} \approx 1 - \frac{2\gamma}{1+\gamma} \frac{4}{\sqrt{8\pi L_B} D} \frac{1}{x}$$

Ce qui s'écrit également :

$$x^2 - \frac{2\gamma}{1+\gamma} \frac{4}{\sqrt{8\pi L_B} D} x - c_s \approx 0 \quad \text{(III- 13)}$$

$c'_s = x^2$, où x est la racine positive de l'équation (III- 13) du second degré.

Nous sommes maintenant en mesure de calculer la concentration en sel dans le réservoir c'_s , à partir de la concentration réelle c_s dans la solution, pour deux situations limites, $\kappa'D \gg 1$ et $\kappa'D \ll 1$. La Figure 17 illustre l'évolution du rapport c_s/c'_s en fonction de la période de la phase lamellaire, pour les deux situations limites, $\kappa'D \ll 1$ et $\kappa'D \gg 1$. Dans le premier cas, c_s est fixée à 10^{-2} mol/l et nous choisissons $\gamma=0,95$, dans le second cas, nous travaillons avec $c_s=10^{-5}$ mol/l et une surface par charge de 68 \AA^2 .

L'effet d'exclusion de sel est d'autant plus important que la période de la phase lamellaire est petit. Plaçons nous à une période de 100 \AA . Le modèle $\kappa'D \gg 1$ prévoit un rapport de $c_s/c'_s \approx 0,2$: 80% des ions du sel sont exclus de la phase lamellaire. D'après le modèle $\kappa'D \ll 1$, $c_s/c'_s \approx 8 \cdot 10^{-3}$: pratiquement tout le sel est exclu.

Ce phénomène a été vérifié expérimentalement sur des échantillons de DDAB salés avec du KBr et mis en équilibre osmotique avec un réservoir à travers une membrane semi-perméable aux ions [17]. L'effet Donnan est connu aussi dans d'autres systèmes colloïdaux comme les argiles [18], ou dans des suspensions d'ADN [19].

Figure 17 : Evolution du rapport c_s'/c_s en fonction de la période de la phase lamellaire, pour les deux situations limites, $k'D \ll 1$ et $k'D \gg 1$. Dans le premier cas, c_s est fixée à 10^{-2} mol/l et nous choisissons $\gamma=0,95$, dans le second cas, nous travaillons avec $c_s=10^{-5}$ mol/l et une surface par charge de 68 \AA^2 .

III.E.2.b. Résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann à charge constante

Nous utilisons les mesures présentées sur la Figure 16. Nous travaillons, dans un premier temps à surface par charge constante, pour résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann. La surface σ est alors le seul paramètre ajustable du programme. Pour rendre compte de l'équilibre sans sel ajouté entre une phase lamellaire gonflée de $78,5 \text{ \AA}$ et une phase lamellaire collapsée de $30,6 \text{ \AA}$, nous trouvons une surface par charge de $\sigma=658 \text{ \AA}^2$. Comme la surface par tête d'un monomère dans une bicouche lamellaire vaut 68 \AA^2 , 10% des molécules de DDAB sont ionisées. Pashley [20] a mesuré dans les phases lamellaires de DDAB, un potentiel de surface de 190 mV, soit une surface par charge de 300 \AA^2 .

L'étude menée en 1992 [17] ne considère que la répulsion électrostatique et suppose que tous les contre-ions sont dissociés, $\sigma=68 \text{ \AA}^2$. Les auteurs trouvent pourtant un bon accord entre la pression calculée et les points expérimentaux, pour des périodes de 100 à 600 \AA . Nous avons tracé sur la Figure 18, la pression électrostatique calculée par l'équation de Poisson-Boltzmann à charge constante, pour $\sigma=68 \text{ \AA}^2$ et 658 \AA^2 (sans sel ajouté). La pression calculée avec une surface de 68 \AA^2 est 1,7 fois plus grande que celle obtenue pour $\sigma=658 \text{ \AA}^2$. Cette différence entre les deux courbes est de l'ordre de grandeur de l'incertitude de la mesure expérimentale de la pression. Par contre, si nous considérons le bilan total des forces, tracé sur la Figure 19, nous n'obtenons pas d'équilibre avec 68 \AA^2 , le système est trop répulsif, alors qu'une surface de 658 \AA^2 reproduit parfaitement l'équilibre mesuré. Ce calcul montre que les périodes en équilibre sont une balance sensible et précieuse des forces du système.

Figure 18 : Comparaison de la pression électrostatique calculée à surface par charge constante, pour $\sigma=68 \text{ \AA}^2$ et $\sigma=658 \text{ \AA}^2$, sans sel ajouté.

Figure 19 : Influence de la pression électrostatique, calculée à charge constante pour $\sigma=68 \text{ \AA}^2$ et $\sigma=658 \text{ \AA}^2$, sur le bilan des pressions. Dans le premier cas, $\sigma=68 \text{ \AA}^2$, le système est trop répulsif et il n'y a pas d'équilibre possible; dans le second cas, $\sigma=658 \text{ \AA}^2$, on observe un équilibre biphasique entre deux phases lamellaires.

III.E.2.b.i. Calcul de la concentration c'_s dans le réservoir à partir de la concentration c_s expérimentale

Nous connaissons dans chaque échantillon, la concentration réelle c_s de NaBr et nous supposons que la surface par charge ne varie pas lorsque la salinité augmente et reste égale à $\sigma=658 \text{ \AA}^2$. Nous cherchons la valeur de c'_s du réservoir, pour la période lamellaire d_1^* de la phase L_α . Les calculs montrent que $\kappa'D \gg 1$. Nous calculons par l'équation (III- 11) le potentiel ϕ_0 de surface et nous en déduisons γ (III- 13). Nous résolvons ensuite l'équation (III- 13), pour obtenir c'_s . Ces valeurs sont reportées dans le Tableau 3.

Le potentiel de surface diminue lorsque la salinité augmente donc γ diminue. Le rapport c'_s/c_s est d'autant plus grand que c_s est grand. Finalement, des valeurs de c_s variant d'un ordre de grandeur entre $5 \cdot 10^{-3}$ et $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$, correspondent à des concentrations c'_s très proches les unes des autres, variant de $\pm 10\%$ autour de $3,9 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$.

c_s (mol/l) de NaBr	5.10^{-3}	$1,0.10^{-2}$	$2,3.10^{-2}$	$2,7.10^{-2}$	$3,1.10^{-2}$
d_1^* (Å)	79,4	80,4	104,7	119,6	145,8
φ_0 (mV)	65,5	50,5	36,4	33,9	31,9
γ	0,56	0,45	0,34	0,32	0,30
c'_s (mol/l)	$3,43.10^{-2}$	$3,59.10^{-2}$	$3,80.10^{-2}$	$3,94.10^{-2}$	$4,10.10^{-2}$
c'_s/c_s	0,14	0,29	0,60	0,69	0,77
$\kappa'D$	3,4	3,5	5,2	6,2	8,1

Tableau 3 : Calcul de la concentration c'_s du réservoir qui serait en équilibre avec les échantillons de concentrations c_s en NaBr.

III.E.2.c. Application du modèle à surface par charge constante

Les forces de van der Waals et d'hydratation sont inchangées par l'ajout de sel, par contre la pression électrostatique diminue car le sel écrante les interactions. Le système devient donc globalement plus attractif. Nous présentons sur la Figure 20, l'évolution de la pression électrostatique lorsque la salinité du réservoir augmente de 10^{-4} à 5.10^{-2} mol/l ainsi que les bilans énergétiques et osmotiques sur les Figures 21, 22 et 23. L'influence du sel sur cette pression est d'autant plus grande que les bicouches sont éloignées les unes des autres. La valeur absolue de la pression minimale varie peu lorsque la force ionique augmente, de $2,8.10^6$ Pa pour $c'_s=10^{-4}$ mol/l à $3,2.10^6$ Pa pour $c'_s=5.10^{-2}$ mol/l. Par contre, la pression tend vers zéro plus rapidement, pour des distances entre bicouches plus petites. Ainsi, nous observons que la position du plateau de pression entre les phases en équilibre diminue et tend vers zéro et que la période de la phase lamellaire gonflée d_1^* augmente et tend vers l'infini. Nous voyons nettement sur la courbe d'énergie en fonction de la distance qu'il n'est plus possible de construire une double tangente lorsque $c'_s=5.10^{-2}$ mol/l. La force attractive de van der Waals est alors trop grande, comparée à la somme des forces répulsives électrostatique et d'hydratation : il n'y a plus d'équilibre double-lamellaire possible.

Figure 20 : Influence de la force ionique sur la pression électrostatique. Cette pression est calculée à surface ionisée constante (658 \AA^2) par l'équation de Poisson-Boltzmann.

cas a

cas b

Figure 21 : Energie par unité d'aire (a) et pression totale (b) calculées pour les bicouches de DDAB pour une surface par site ionisé de 658 \AA^2 et une force ionique de 10^{-4} mol/l . Les distances des phases en équilibre et la position du plateau de pression sont calculées par la règle de la double tangente dans le cas (a) et avec une construction de Maxwell dans le cas (b).

cas b

Figure 22 : Energie par unité d'aire (a) et pression totale (b) calculées pour les bicouches de DDAB pour une surface par site ionisé de 658 Å^2 et une force ionique de 2.10^{-2} mol/l . Les distances des phases en équilibre et la position du plateau de pression sont calculées par la règle de la double tangente dans le cas (a) et avec une construction de Maxwell dans le cas (b).

cas a

cas b

Figure 23 : Energie par unité d'aire (a) et pression totale (b) calculées pour les bicouches de DDAB pour une surface par site ionisé de 658 Å^2 et une force ionique de 5.10^{-2} mol/l . Le système est trop attractif et il n'est plus possible de trouver une double tangente à la courbe (cas a), ou un plateau de pression positif (cas b).

Nous avons reporté, sur la Figure 24, les périodes d_1^* et d_2^* en équilibre en fonction de c'_s , calculées par le modèle à charge constante. Les losanges correspondent aux points expérimentaux, dont les coordonnées sont données dans le Tableau 3. Une surface σ de 658 \AA^2 rend compte de l'équilibre observé, sans ajout de sel. Une surface σ de 643 \AA^2 modélise parfaitement l'ouverture du trou de miscibilité pour $c'_s=4 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$, mais sous estime de 2 \AA , la période de la phase L_α , lorsque $c_s \approx c'_s \approx 0$.

Jusqu'à présent, nous avons considéré que la charge de surface ne variait pas avec la concentration en sel. Cette hypothèse est-elle valable car nous ajoutons un sel dont un des ions, le Br^- , est le contre-ion du DDAB ? Dans le paragraphe suivant, nous allons voir comment le sel modifie la surface par site ionisée.

Figure 24 : Effet de la force ionique sur l'ouverture du trou de miscibilité entre les phases L_α et L'_α du DDAB. Les points théoriques calculés avec deux charges de surface, sont comparés aux valeurs expérimentales mesurées en présence de NaBr.

III.E.2.d. Résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann à équilibre constant

III.E.2.d.i. Influence du sel sur la charge de surface

Le phénomène de régulation de charge, ainsi nommé par Ninham et Parsegian [21] lève l'ambiguïté entre les hypothèses classiques de charge ou de potentiel constants en introduisant

un équilibre chimique entre les sites ionisables à la surface de la bicouche et les contre-ions. Dans notre système, nous pouvons écrire l'équilibre suivant :

K est la constante de la loi d'action de masse :

$$K = \frac{[Br^-][site^+]}{[site^0]} = \frac{c'_s e^\phi / \sigma}{1/\sigma_{TA} - 1/\sigma} \quad (III-14)$$

ϕ est le potentiel électrostatique réduit, introduit dans l'équation de Poisson-Boltzmann ; σ la surface par charge et σ_{TA} la surface par tête polaire du DDAB dans une bicouche lamellaire.

Nous avons tracé sur la Figure 25, la variation de la surface par charge en fonction de la distance entre les bicouches pour deux forces ioniques, 10^{-4} et 10^{-2} mol/l. Pour ce calcul, nous avons utilisé une constante de dissociation $pK=1,677$, qui donne lorsque $D>100 \text{ \AA}$, une surface par charge de 658 \AA^2 , utilisée dans le paragraphe III.E.2.c.

Figure 25 : Evolution de la surface par site ionisé en fonction de l'espace interlamellaire D, pour deux concentrations salines c'_s du réservoir. Le pK de dissociation des contre-ions est fixé à 1,677, pour retrouver, lorsque $D>100 \text{ \AA}$ la surface par charge de 658 \AA^2 utilisée dans le paragraphe III.E.2.c.

D'après la Figure 25, la surface par charge augmente avec la force ionique, si l'un des ions du sel est le contre-ion de la molécule tensioactive. Nous pouvons comprendre qualitativement cette évolution en raisonnant avec la loi d'action de masse. La constante K est fixée et on augmente la concentration $[Br^-]$. Le rapport entre les concentrations de sites ionisés

et neutres $[\text{site}^+]/[\text{site}^0]$ diminue ce qui signifie que la condensation des contre-ions sur la surface de la bicouche augmente. Il y a moins de sites ionisés, la surface par charge augmente.

D'autre part, la surface par charge augmente, quand la distance entre les membranes diminue. Lorsque les membranes se rapprochent jusqu'à de faibles séparations, il s'exerce de fortes pressions, qui forcent les contre-ions à se condenser sur les surfaces.

Pour retrouver à la fois les périodes des phases en équilibre et la pression en l'absence de sel, nous devons fixer $pK=1,165$. Cette valeur correspond à une surface par charge de $\sigma=448 \text{ \AA}^2$, à séparation infinie des surfaces (Tableau 4). Nous utilisons maintenant ce pK pour calculer la surface par charge selon la force ionique c_s . Les surfaces $\sigma(c_s)$ obtenues sont données dans le Tableau 4 pour trois distances. La première distance de 150 \AA est trois fois plus grande que la portée $1/\kappa'$ de la force électrostatique et peut être assimilée à une séparation infinie des bicouche. La seconde distance de 70 \AA correspond à la distance moyenne entre les bicouches dans la phase lamellaire gonflée du DDAB, la dernière de 7 \AA est l'espace interlamellaire dans la phase collapsée. Ces nouvelles valeurs de σ pour une séparation de 70 \AA permettent ensuite de calculer les concentrations c'_s du réservoir (Tableau 4).

c_s (mol/l) de NaBr	$5 \cdot 10^{-3}$	$1,0 \cdot 10^{-2}$	$2,3 \cdot 10^{-2}$	$2,7 \cdot 10^{-2}$	$3,1 \cdot 10^{-2}$
d_1 (Å)	79,4	80,4	104,7	119,6	145,8
$\sigma(c_s)$ (Å ²) à séparation infinie	450	452	462	465	467
$\sigma(c_s)$ (Å ²) pour une séparation de 70 \AA	460	462	468	470	470
$\sigma(c_s)$ (Å ²) pour une séparation de 7 \AA	673	673	674	674	674
ϕ_0 (mV)	81,9	65,4	48,6	45,0	42,5
γ	0,66	0,56	0,44	0,41	0,39
c'_s (mol/l)	$3,98 \cdot 10^{-2}$	$4,20 \cdot 10^{-2}$	$4,22 \cdot 10^{-2}$	$4,24 \cdot 10^{-2}$	$4,29 \cdot 10^{-2}$
c'_s/c_s	0,14	0,24	0,54	0,64	0,73
$\kappa'D$	3,6	3,8	5,4	6,5	8,3

Tableau 4 : Surface par site ionisé en fonction de la force ionique c_s dans l'échantillon, pour des bicouches infiniment séparées et distantes de 70 \AA et 7 \AA . La constante de dissociation des contre-ions est de $pK=1,165$. Les valeurs de σ , pour une distance interlamellaire de 70 \AA permettent ensuite de calculer les concentrations c'_s du réservoir.

La condensation de contre-ions multiplie par 1,5 la surface par charge, lorsque la distance interlamellaire diminue de 150 à 7 Å. σ augmente seulement de $5 \cdot 10^{-3}$ et $3 \cdot 10^{-2}$ mol/l. Les bicouches sont donc moins chargées lorsque la distance interlamellaire est petite et la répulsion électrostatique diminue. Nous comparons sur la Figure 26, la pression électrostatique calculée à charge constante ou à équilibre constant. Le modèle à charge constante surestime la pression aux faibles distances, $d^* < 40$ Å, car il ne tient pas compte de la condensation des ions sur la surface. Au-delà de 40 Å, la pression calculée à équilibre constant est supérieure à celle obtenue à charge constante. Les écarts entre ces courbes expliquent les valeurs différentes des surfaces par charge et des pK qu'il faut utiliser pour modéliser les points expérimentaux, si nous travaillons à charge ou à équilibre constant.

Les concentrations c_s du réservoir, calculées en tenant compte de l'effet du sel et de la condensation des contre-ions, sont très proches les unes des autres bien que les concentrations réelles en sel, dans l'échantillon varient d'un facteur 10. Elles sont seulement 5% supérieures aux concentrations obtenues avec le modèle à charge constante.

Figure 26 : Calcul de la pression électrostatique en fonction de la période, selon une résolution de l'équation de Poisson-Boltzmann à charge par surface constante ou à dissociation constante. Ces valeurs de σ ou de pK permettent de modéliser l'équilibre mesuré expérimentalement, sans sel ajouté.

III.E.2.d.ii. Application du modèle à équilibre constant

Nous gardons la constante de dissociation fixe, $pK=1,165$ et nous ne faisons varier que la force ionique du réservoir. Les résultats sont présentés sur la Figure 27 et comparés aux points expérimentaux. Ce modèle prévoit à la fois l'équilibre obtenu sans sel ajouté et les périodes de la phase L_{α} , pour les salinités supérieures ou égales à $4,22 \cdot 10^{-2}$ mol/l, mais il ne rend pas compte des points de concentration $c'_s=3,98 \cdot 10^{-2}$ et $4,20 \cdot 10^{-2}$ mol/l.

Figure 27 : Influence de la force ionique sur l'ouverture du trou de miscibilité entre les phases L_{α} et L'_{α} du DDAB. La force électrostatique est calculée à pK constant.

III.E.2.e. Conclusion sur l'effet de sel

Ces calculs mettent en évidence la sensibilité de l'équilibre double-lamellaire. Une variation de 10% de la surface par charge ou du pK peut augmenter la période de la phase lamellaire L_{α} de 50 Å. Le dernier calcul à pK constant est le plus rigoureux. S'il ne modélise pas tous les points expérimentaux, c'est la preuve que le sel diminue non seulement la pression électrostatique mais modifie aussi la pression de van der Waals ou d'hydratation. Cette dernière force, vraisemblablement liée à la polarisabilité des molécules d'eau proches de la surface, peut être sensible à l'ajout de sel. Des mesures de périodes en fonction de la pression, par la méthode exposée dans le paragraphe III.D.1 seraient nécessaires pour confirmer cette hypothèse.

Comment expliquer l'ouverture du trou de miscibilité en présence de laponite? L'origine est-elle similaire à celle observée avec le sel et peut-on considérer chaque plaquette d'argile comme un polyion ?

III.E.3. Bilan de forces dans le système ternaire DDAB/eau et laponite

III.E.3.a. Composition des phases lamellaires en équilibre

Dans l'hypothèse où toutes les plaquettes entrent dans la phase L_α , quelle est leur concentration dans cette phase ? Pour répondre à cette question, il est nécessaire de calculer les compositions en DDAB et en argile dans les phases L_α et L'_α en équilibre. Nous allons donc calculer par la règle des leviers, le volume des phases en équilibre, puis le partage de l'eau entre ces deux phases.

La concentration initiale de laponite dans l'échantillon vaut $S/L = \frac{m_{arg\ ile}}{m_{eau}}$ et la fraction

massique de tensioactif $w = \frac{m_{TA}}{m_{TA} + m_{eau} + m_{arg\ ile}}$.

Sa fraction volumique est égale à $\Phi = \frac{V_{TA}}{V_{TA} + V_{eau} + V_{arg\ ile}} = \frac{V_{TA}}{V_{Total}}$

A partir des périodes des phases lamellaires en équilibre d_1^* et d_2^* des phases L_α et L'_α , nous calculons les fractions volumiques de tensioactif dans les deux phases en équilibre :

$$\Phi^{(L\alpha)} = \frac{\delta^{(L\alpha)}}{d_1^*} = \frac{V_{TA}^{(L\alpha)}}{V^{(L\alpha)}} = \frac{V_{TA}^{(L\alpha)}}{V_{TA}^{(L\alpha)} + V_{solvant}^{(L\alpha)}} \quad \text{et} \quad \Phi^{(L'\alpha)} = \frac{\delta^{(L'\alpha)}}{d_2^*} = \frac{V_{TA}^{(L'\alpha)}}{V^{(L'\alpha)}} = \frac{V_{TA}^{(L'\alpha)}}{V_{TA}^{(L'\alpha)} + V_{solvant}^{(L'\alpha)}}$$

Avec $V^{(L\alpha)} + V^{(L'\alpha)} = V_{total}$. La différence d'épaisseur de la bicouche est expliquée dans le paragraphe III. A de ce chapitre et nous prendrons $\delta^{(L\alpha)} = 24 \text{ \AA}$ et $\delta^{(L'\alpha)} = 22,6 \text{ \AA}$

D'après la règle des leviers, les volumes $V^{(L\alpha)}$ et $V^{(L'\alpha)}$ des deux phases respectent l'égalité suivante :

$$V^{(L'\alpha)}(\Phi^{(L'\alpha)} - \Phi) = V^{(L\alpha)}(\Phi - \Phi^{(L\alpha)})$$

En utilisant la conservation du volume total, nous obtenons :

$$V^{(L\alpha)} = V_{total} \frac{(\Phi^{(L'\alpha)} - \Phi)}{(\Phi^{(L'\alpha)} - \Phi^{(L\alpha)})} \quad \text{et} \quad V^{(L'\alpha)} = V_{total} \frac{(\Phi - \Phi^{(L\alpha)})}{(\Phi^{(L'\alpha)} - \Phi^{(L\alpha)})}$$

Nous pouvons maintenant calculer les volumes de tensioactif dans chacune des phases :

$$V_{TA}^{(L\alpha)} = V^{(L\alpha)} \Phi^{(L\alpha)} \text{ et } V_{TA}^{(L'\alpha)} = V^{(L'\alpha)} \Phi^{(L'\alpha)}$$

Pour connaître la concentration d'argile dans la phase lamellaire diluée, nous devons calculer le partage de l'eau entre les deux phases. La phase lamellaire collapsée ne contient pas d'argile, donc :

$$V_{solvant}^{(L'\alpha)} = V_{eau}^{(L'\alpha)} = V^{(L'\alpha)} - V_{TA}^{(L'\alpha)} = V^{(L'\alpha)} (1 - \Phi^{(L'\alpha)})$$

La phase lamellaire diluée contient tout l'argile donc :

$$V_{eau}^{(L\alpha)} = V^{(L\alpha)} (1 - \Phi^{(L\alpha)}) - V_{argile}$$

Nous en déduisons alors la concentration en argile dans la phase L_α :

$$\left(\frac{S}{L}\right)_{L\alpha} = \frac{m_{argile}}{m_{eau}^{(L\alpha)}} \quad \text{(III- 15)}$$

A partir de la concentration d'argile, nous savons calculer la concentration c_{Na^+} en contre-ions Na^+ , apportée par les particules, par l'équation (III- 3).

Les concentrations en argile et en contre-ions sodium dans la phase L_α sont calculées à partir des données expérimentales pour des concentrations de DDAB de 50 et 62% et reportées dans le Tableau 5.

(S/L) %	1	2	3	2
w%	50,0	50,0	50,0	62,0
$\Phi^{(L'\alpha)}$ %	73,0	73,0	73,0	73,0
$\Phi^{(L\alpha)}$ %	30,5	29,2	27,2	25,9
$(S/L)_{L\alpha}$ %	1,29	2,65	4,02	4,27
c_{Na^+} (mol/l)	$1,16 \cdot 10^{-2}$	$2,35 \cdot 10^{-2}$	$3,55 \cdot 10^{-2}$	$3,78 \cdot 10^{-2}$
1/2. c_{Na^+} de la laponite(mol/l)	$5,86 \cdot 10^{-3}$	$1,18 \cdot 10^{-2}$	$1,78 \cdot 10^{-2}$	$1,89 \cdot 10^{-2}$

Tableau 5 : Concentrations massiques d'argile et de DDAB dans les phases L_α et L'_α en équilibre. La concentration en contre-ions $[Na^+]$ de la laponite est calculée par l'équation (III- 3).

D'après la règle des leviers, plus la concentration initiale en DDAB est élevée et plus le volume de la phase L_α diminue. L'argile est confinée dans une phase de plus petit volume, sa concentration relative augmente. Ainsi, pour une même concentration totale et initiale $S/L=2\%$, la concentration $(S/L)_{L\alpha}$ augmente de 2,65 à 4,27% lorsque w passe de 50% à 62%. Nous connaissons maintenant les compositions des phases en équilibre. Quelles sont les forces qui gouvernent leur équilibre ?

Les concentrations d'argile sont faibles, inférieures ou égales à 4,3%. Nous supposons qu'elles ne modifient pas la permittivité diélectrique de l'eau et donc la constante d'Hamaker. Nous gardons $A=8,3 \cdot 10^{-21}$ J.

Grâce aux mesures de pressions exposées dans le paragraphe III.D, nous savons que la laponite ne change pas la pression d'hydratation, donc $\Pi_{hydr} = 1,5 \cdot 10^8 \exp\left(-\frac{(d^* - 28)}{0,57}\right)$.

Comment calculer la pression électrostatique et passer d'un sel monovalent comme le NaBr, à une suspension d'argile où chaque plaquette porte 1010 charges ?

III.E.3.b. Influence des contre-ions $[Na^+]$ de la laponite sur l'ouverture du trou de miscibilité

III.E.3.b.i. Force ionique du réservoir et de l'échantillon

Dans l'exemple précédent, le sel joue deux rôles. Il écranthe la répulsion électrostatique et ses ions Br^- participent à la condensation des contre-ions sur la bicouche. Cette seconde contribution n'existe pas avec l'argile puisqu'elle ne porte pas de Br^- . Par contre, ses ions sodium augmentent *a priori* la force ionique et diminuent la répulsion électrostatique.

Quelle serait la concentration c'_s du réservoir en équilibre avec des contre-ions Na^+ de la laponite, à la concentration c_s dans la phase lamellaire L_α ?

Dans le cas d'un sel monovalent, l'effet Donnan est la combinaison de trois facteurs. Les co-ions de même signe que les bicouches sont exclus mais les contre-ions, ont une grande affinité pour le colloïde et entrent dans la phase lamellaire. L'électroneutralité fixe l'équilibre.

Si z est la distance à la surface de la bicouche, dans l'espace interlamellaire le profil ionique des co-ions (positivement chargés) et des contre-ions (négativement chargés) s'écrit, en utilisant la répartition de Boltzmann :

$$c_{\pm}(z) = M_{\pm} e^{-Z_{\pm}\varphi} \quad \text{(III- 16)}$$

φ est le potentiel réduit; M_{\pm} , la concentration respective des ions et Z_{\pm} , leur valence.

Dans le cas des plaquettes de laponite, considérées comme un sel asymétrique, nous avons $A^{1010-} Na_{1010}^+$, où "A" représente le cœur de la plaquette. Les profils ioniques s'écrivent alors :

$$c_-(z) = c_s e^{1010\varphi} \text{ et } c_+(z) = 1010c_s e^{-\varphi} \quad \text{(III- 17)}$$

La concentration c'_s du réservoir se calcule à partir de l'énergie libre d'insertion du sel entre les membranes. D'après la loi de Gibbs, le potentiel chimique d'une espèce et l'énergie libre sont proportionnels au logarithme de sa concentration. Nous avons donc :

$$\Delta g_{insertion} \propto \ln c'_s \quad (\text{III- 18})$$

L'énergie libre Δg , associée à l'insertion du cœur des plaquettes entre les bicouches est en valeur absolue très supérieure à celle associée à l'insertion des co-ions :

$$|\Delta g_-| \gg |\Delta g_+| \quad (\text{III- 19})$$

Les plaquettes sont de même signe que les contre-ions des bicouches, l'insertion est favorable donc $\Delta g_- < 0$. Tous les "cœurs" de plaquettes entrent dans la phase lamellaire et entraînent les ions Na^+ , pour conserver l'électroneutralité du milieu. En utilisant les équations (III- 17) et (III- 19), nous en déduisons que l'énergie libre totale d'insertion de la plaquette est négative et très grande devant 1 en valeur absolue :

$$|\Delta g_{insertion}| \gg 1 \text{ et } \Delta g_{insertion} < 0 \quad (\text{III- 20})$$

Nous obtenons finalement par la relation de proportionnalité (III- 18) :

$$c'_s \approx 0 \quad (\text{III- 21})$$

Si nous considérons les plaquettes de laponite comme un "sel asymétrique", la concentration en "sel asymétrique" du réservoir en équilibre osmotique avec l'échantillon est nulle.

Néanmoins, les plaquettes de laponite entraînent leurs contre-ions Na^+ . Ils se dispersent dans un volume égal à la surface basale d'une plaquette multipliée par environ cinq fois la longueur de Debye. Ils sont donc répartis sur plus d'une période de la phase lamellaire. A l'échelle des bicouches, les contre-ions Na^+ apportés par l'argile contribuent à diminuer la répulsion électrostatique, avec une constante d'écran égale à $\kappa = \sqrt{8\pi L_B c_s}$. La concentration c_s représente le nombre d'ions $[\text{Na}^+]$ libres de se mouvoir dans le champ électrique créé par l'empilement des bicouches. Elle varie entre les deux limites :

$$0 \leq c_s \leq c_{\text{Na}^+} = \frac{\Sigma_{lap}}{\sigma_{lpa} N} \left(\frac{S}{L} \right)_{L\alpha} \quad (\text{III- 22})$$

L'équation de Poisson-Boltzmann devient simplement :

$$\frac{d^2 \varphi(z)}{dz^2} = \kappa^2 \sinh(\varphi(z)) \quad (\text{III- 23})$$

Dans la suite, nous travaillerons dans les deux cas limites, lorsque $c_s=0$ ou c_{Na^+} . Nous étudierons également la situation intermédiaire où $c_{Na^+} / 2$.

III.E.3.b.ii. Application aux points expérimentaux

Nous nous intéressons aux équilibres lamellaires obtenus à 25°C pour une concentration initiale de DDAB de 50% et de 62% (Figure 12 et Figure 13). Nous choisissons de résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann (III- 23) à charge constante. Il faut alors fixer $\sigma=635 \text{ \AA}^2$ pour obtenir l'équilibre expérimental entre deux phases lamellaires de 30,6 et 75,3 Å.

Nous considérons que l'augmentation des forces attractives que traduit le gonflement de la phase L_α est uniquement due à la présence des contre-ions sodium de la laponite. L'influence de ces ions sur l'ouverture du trou de miscibilité est présentée dans le cas intermédiaire, $c_s = c_{Na^+} / 2$ (Figure 28) et dans le cas limite $c_s=c_{Na^+}$ (Figure 29). Les équilibres théoriques, obtenus après une construction de Maxwell sont comparés aux points expérimentaux.

Figure 28 : Influence des contre-ions de la laponite sur l'ouverture du trou de miscibilité, dans l'équilibre double-lamellaire du DDAB. L'équation de Poisson-Boltzmann est calculée à charge constante, $\sigma=635 \text{ \AA}^2$, les expressions des pressions de van der Waals et d'hydratation sont données dans le paragraphe III.E.3.a. La salinité du réservoir est choisie égale à $c_s=1/2c_{Na^+}$.

Figure 29 : Influence des contre-ions de la laponite sur l'ouverture du trou de miscibilité, dans l'équilibre double-lamellaire du DDAB. L'équation de Poisson-Boltzmann est calculée à charge constante, $\sigma=635 \text{ \AA}^2$. La salinité du réservoir est choisie égale à $c_s = c_{Na^+}$.

Si $c_s = 1/2 c_{Na^+}$, nous voyons sur la Figure 28, que le modèle sous-estime le gonflement de la phase L_α observé expérimentalement. Il est alors nécessaire d'ajouter une force attractive supplémentaire pour rendre compte des périodes des phases en équilibre. Le second choix, $c_s = c_{Na^+}$ prévoit correctement les équilibres expérimentaux (Figure 29). Ce résultat implique que le gonflement ne dépend que de la concentration en contre-ions sodium dans la phase lamellaire gonflée et n'est pas sensible à la présence de plaquettes de 300 \AA de diamètre. Ce résultat a-t-il réellement un sens physique ?

III.E.3.c. Force de déplétion

L'espace interlamellaire D de la phase lamellaire collapsée L'_α est de 7 \AA . Les plaquettes de laponite, de 10 \AA d'épaisseur n'ont donc pas la place d'y entrer et sont exclues dans la phase lamellaire gonflée L_α . Elles exercent alors une force de compression ou de déplétion sur les bicouches de la phase L'_α .

Cette force, appelée aussi force de confinement, a permis d'expliquer le gonflement de phases DMPC en présence de molécules de maltose [22]. F. Ricoul l'a observée insérant des molécules de sucre, de différentes tailles, dans les phases lamellaires du DDAB [23]. Dans les

échantillons biphasiques ou deux phases lamellaires coexistent, elle observe le gonflement de la phase L_α dès que la taille du sucre est supérieure à l'espace interlamellaire disponible dans la phase collapsée L_α' . Ligoure *et al.* ont incorporé des polymères non adsorbants dans des phases lamellaires [24, 25]. Ils ont démontré que le polymère induisait une force attractive entre les bicouches, qui dépendait de son régime de confinement.

Considérons un mélange de sphères de diamètres d_1 et d_2 (Figure 30). Les petites sphères exercent sur les grosses une force attractive de déplétion [26] dont le profil est dessiné sur la Figure 31. Cette force s'exerce lorsque la distance entre les gros objets est inférieure au diamètre des petits et crée un espace interdit. Dans l'approximation de Derjaguin [27], nous nous ramenons au cas de bicouches infinies, d'épaisseur δ , en présence de billes (Figure 30b) en calculant l'énergie par unité de surface entre les bicouches, $E = 2F_{déplétion}^{SP} / \pi d_1$. La pression est égale à l'opposée de la dérivée de l'énergie. Finalement :

$$\begin{aligned} \Pi_{déplétion} &= \Pi_{objet} \quad \text{si } \delta < d^* < \delta + d_2 \\ \Pi_{déplétion} &= 0 \quad \text{sinon} \end{aligned} \quad \text{(III- 24)}$$

d^* est la période de la phase lamellaire, Π_{objet} est la pression des billes de petite taille.

Lorsque les sphères ne sont pas chargées, $\Pi_{objet} = \rho kT$, la pression de type "gaz parfait" d'une suspension de petits objets sans interactions et de concentration ρ . La pression de déplétion est donc constante, en fonction de la distance à la bicouche et égale à la pression des objets en solution, si l'espace interlamellaire est inférieur ou égal au diamètre des petites sphères. Elle est nulle sinon. Par extension (Figure 30c), nous utilisons dans notre système $d_2 = e$, l'épaisseur de la plaquette d'argile.

Figure 30 : Illustration de la force de déplétion. (a) : mélange de sphères de diamètres différents; (b) : insertion de sphères dans une phase lamellaire; (c) : extension du modèle précédent à des disques.

Figure 31 : Force et pression de déplétion.

Nous modélisons la pression de déplétion (Figure 31) par l'exponentielle suivante :

$$\Pi_{\text{déplétion}} = -\Pi_{\text{déplétion}}^0 \exp\left(-\frac{(d - \delta)}{e}\right) \quad \text{(III- 25)}$$

avec $\delta = 24 \text{ \AA}$, l'épaisseur de la bicouche de DDAB et $e = 10 \text{ \AA}$, l'épaisseur d'une plaquette.

En première approximation, nous ne tenons pas compte dans la portée de la force de déplétion, du volume exclu dû à la rotation de la plaquette autour d'elle même.

Le bilan énergétique devient :

$$\Pi(d) = \Pi_{vdW}(d) + \Pi_{elec}(d) + \Pi_{hydr}(d) + \Pi_{déplétion}(d)$$

Les quatre pressions sont tracées sur la Figure 32, afin de comparer leurs portées et leurs amplitudes. Le calcul de la pression électrostatique est fait à charge constante, $\sigma=635 \text{ \AA}^2$, pour une force ionique équivalente de $8,8.10^{-3} \text{ mol/l}$. L'amplitude de la pression de déplétion à l'origine est fixée à $\Pi_{déplétion}^0=1,8.10^5 \text{ Pa}$.

Jusqu'à des distances d'une centaine d'Angströms, la pression de déplétion est du même ordre de grandeur que la pression de van der Waals. Elle n'est donc pas négligeable et rend le système plus attractif. La position du plateau de pression, déterminée par une construction de Maxwell, diminue et la phase L_α gonfle.

Figure 32 : Bilan des forces dans les phases lamellaires de DDAB en présence de laponite. Les pressions de van der Waals et d'hydratation sont tracées en valeur absolue.

Nous reprenons le modèle à charge constante du paragraphe précédent III.E.3.b. Nous examinons trois cas, $c_s=0$, $1/2c_{Na^+}$ et c_{Na^+} . Nous ajoutons une force de déplétion de 10 \AA de portée et nous ajustons l'amplitude de la pression d'hydratation $\Pi_{déplétion}^0$ pour obtenir les périodes mesurées de la phase L_α . Les résultats obtenus sont présentés sur la Figure 33, dans le

cas intermédiaire où $c_s = 1/2 c_{Na^+}$. Les valeurs de $\Pi_{déplétion}^0$ ainsi que les pressions d'équilibre prévues par le modèle sont données dans le Tableau 6.

Ce modèle mixte, incluant l'effet direct des ions sodium sur les répulsions électrostatiques et la déplétion des macro-ions permet de modéliser la période des points expérimentaux et de prévoir la pression d'équilibre. L'amplitude $\Pi_{déplétion}^0$ est d'autant plus petite que la concentration saline est grande et elle augmente lorsque la concentration d'argile augmente. Si $c_s = c_{Na^+}$, les périodes calculées en ne considérant que la force ionique sont supérieures à celles mesurées (Figure 29). Nous obtenons $\Pi_{déplétion}^0 < 0$, ce qui n'a pas de sens physique. L'hypothèse $c_s = c_{Na^+}$ n'est pas possible.

Nous savons que les plaquettes sont exclues de la phase lamellaire L_α , la force de déplétion existe et contribue, parallèlement à l'augmentation de la force ionique, à la diminution des forces répulsives. Il faut maintenant comprendre l'origine de l'amplitude $\Pi_{déplétion}^0$ lorsque $c_s < c_{Na^+}$.

Figure 33 : Modélisation des périodes de la phase lamellaire L_α du DDAB en présence de laponite, pour une concentration initiale de DDAB de 50%. Nous travaillons à charge constante, $\sigma = 635 \text{ \AA}^2$. La force ionique est égale à la moitié de la concentration en ions $[Na^+]$ et nous ajoutons une force de déplétion de portée 10 \AA .

w%	50	50	50	62
S/L%	1	2	3	2
(S/L) _{Lα} %	1,29	2,65	4,02	4,27
Π_{GP} des plaquettes (Pa)	28,2	57,5	86,9	92,4
$c_s=0$				
$\Pi_{déplétion}^0$ (Pa) pour une portée de 10 Å	$1,0 \cdot 10^5$	$2,05 \cdot 10^5$	$3,63 \cdot 10^5$	$4,7 \cdot 10^5$
Π (Pa) au plateau	$1,37 \cdot 10^5$	$1,25 \cdot 10^5$	$1,09 \cdot 10^5$	$9,83 \cdot 10^4$
$\Pi_{déplétion}^0 / \Pi_{GP}$	4078	4100	4120	4124
$c_s=1/2c_{Na+}$				
$\Pi_{déplétion}^0$ (Pa) pour une portée de 10 Å	$9,25 \cdot 10^4$	$1,59 \cdot 10^5$	$2,35 \cdot 10^5$	$2,67 \cdot 10^5$
Π (Pa) au plateau	$1,10 \cdot 10^5$	$7,70 \cdot 10^4$	$4,58 \cdot 10^4$	$3,59 \cdot 10^4$
$\Pi_{déplétion}^0 / \Pi_{GP}$	3274	2763	2702	2890
$c_s=c_{Na+}$				
$\Pi_{déplétion}^0$ (Pa) pour une portée de 10 Å	$6,20 \cdot 10^4$	$3,25 \cdot 10^4$	<0	<0
Π (Pa) au plateau	$8,89 \cdot 10^4$	$4,72 \cdot 10^4$	-	-
$\Pi_{déplétion}^0 / \Pi_{GP}$	2130	560	-	-

Tableau 6 : Amplitude de la pression de déplétion selon la concentration de laponite et pression d'équilibre au plateau, prévue par le modèle incluant l'effet des contre-ions et la déplétion.

III.E.3.d. Origine de la force de déplétion

D'après l'équation (III- 24), $\Pi_{déplétion}^0$ est égale à la pression des objets exclus de la phase L_α et doit donc dépendre de leur concentration. Pour vérifier cette hypothèse, nous avons tracé sur la Figure 34 et la Figure 35, l'évolution de $\Pi_{déplétion}^0$ en fonction de la concentration en argile dans la phase L_α , pour $w=50\%$ et 62% en prenant comme salinité $c_s=0$ ou $1/2c_{Na+}$. Nous avons indiqué en échelle secondaire, la fraction volumique d'argile dans l'eau correspondante à la concentration c_s . Nous obtenons, dans les deux hypothèses sur c_s une croissance linéaire de $\Pi_{déplétion}^0$ avec la concentration de laponite dans la phase L_α indépendamment de la concentration initiale de DDAB. Nous pouvons donc écrire :

$$\Pi_{déplétion}^0 = cste \cdot kT(\Phi)_{L\alpha} \quad \text{(III-26)}$$

Quelle est donc l'origine de la constante de proportionnalité ?

Comprendre l'origine de la constante de proportionnalité qui lie l'amplitude $\Pi_{déplétion}^0$ à la concentration d'argile, c'est comprendre le mécanisme d'interaction des particules sur la membrane tensioactive. Nous pouvons considérer différents paramètres pour calculer la pression effective d'une suspension de plaquettes.

Cette pression a été mesurée pour des suspensions d'argile dans l'eau, de concentrations S/L inférieures à 6% [28]. Au-dessus à 6%, nous prolongeons la courbe expérimentale par une fonction exponentielle, comme expliqué dans le chapitre I. Il est intéressant de comparer cette pression à celle calculée à partir de l'équation de Poisson-Boltzmann appliquée à des sphères chargées, en travaillant à surface par charge constante (dans notre cas, $\sigma_{argile}=70 \text{ \AA}$). Les limites inférieures et supérieures des pressions sont données par la loi des gaz parfaits en considérant soit les plaquettes, soit les contre-ions Na^+ :

$$\Pi_{GP}^{plaquette} = \rho kT \text{ et } \Pi_{GP}^{contre-ion} = Z\rho kT$$

avec ρ la concentration de plaquettes par m^3 et Z la charge par plaquette.

Ces quatre pressions sont tracées en fonction de S/L sur la Figure 36, et comparées aux $\Pi_{déplétion}^0$ déterminées précédemment pour $w=50\%$ et dans l'hypothèse $c_s=0$ et $1/2c_{\text{Na}^+}$.

Les concentrations des suspensions de laponite dans la phase L_α varient entre 1,2 et 4,3% (Tableau 5). D'après la Figure 36, les pressions expérimentales de telles solutions sont de l'ordre de 2000 Pa, 100 fois inférieures aux $\Pi_{déplétion}^0$ déterminées précédemment. Par contre, les amplitudes $\Pi_{déplétion}^0$ sont comparables aux pressions de type "gaz parfait" qu'impose le nuage de contre-ions des plaquettes. Nous avons calculé, dans le Tableau 5, le rapport $Z = \frac{\Pi_{déplétion}^0}{\Pi_{GP}^{plaquette}}$. Ce rapport est de l'ordre de 4000, si on néglige l'augmentation de la force ionique par les ions Na^+ et vaut en moyenne 2800, si $c_s=1/2c_{\text{Na}^+}$. Il tend vers zéro lorsque c_s s'approche de c_{Na^+} . Ces valeurs sont comparables au nombre de contre-ions par plaquette d'argile.

Figure 34 : Evolution de l'amplitude de la pression de déplétion $\Pi^0_{\text{déplétion}}$ en fonction de la fraction volumique totale de laponite en moles de plaquettes par litre, en supposant la force ionique due aux contre-ions Na^+ de la laponite est égale à 0.

Figure 35 : Evolution de l'amplitude de la pression de déplétion $\Pi^0_{\text{déplétion}}$ en fonction de la fraction volumique de laponite en moles de plaquettes par litre en supposant la force ionique égale à $1/2c_{\text{Na}^+}$.

Figure 36 : Comparaison des amplitudes de la pression de déplétion à la pression expérimentale de la laponite, à la pression de type "gaz parfait" des plaquettes ou des contre-ions et à la pression calculée par l'équation de Poisson-Boltzmann. Ces pressions sont mesurées et calculées pour une force ionique de 10^{-4} mol/l.

Nous pouvons modéliser l'ouverture du trou de miscibilité en ne considérant qu'un effet de sel en choisissant $c_s = c_{Na^+}$, ou qu'une force de déplétion en fixant $c_s = 0$. La situation réelle est une combinaison de ces deux phénomènes, dont l'origine commune est la présence des contre-ions, entraînés par les plaquettes de laponite. Seuls les contre-ions libres participent à la réduction de la force électrostatique et à la déplétion. Nous pouvons donc compléter l'équation (III- 26) et calculer la concentration en sel telle que :

$$\Pi_{déplétion}^0 = \alpha \cdot 1010 \cdot (\Phi)_{L\alpha} kT \quad \text{(III- 27)}$$

$$c_s = \alpha \cdot c_{Na^+} \quad \text{(III- 28)}$$

où α représente la constante de dissociation des contre-ions de l'argile.

Pour respecter les deux relations (III- 27) et (III- 28), le meilleur paramétrage des points expérimentaux est obtenu avec une constante de dissociation de 0,80. Les concentrations c_s et les amplitudes de la force de déplétion sont données dans le Tableau 7. Les périodes ainsi obtenues sont comparées aux points expérimentaux sur la Figure 37.

(S/L) % initial	1	2	3	2
w% initial	50	50	50	62
(S/L) _{Lα} %	1,29	2,65	4,02	4,27
c _{Na+} de la laponite (mol/l)	1,16.10 ⁻²	2,35.10 ⁻²	3,55.10 ⁻²	3,78.10 ⁻²
0,8. c _{Na+} de la laponite (mol/l)	9,38.10 ⁻³	1,89.10 ⁻²	2,85.10 ⁻²	3,02.10 ⁻²
Π ⁰ _{déplétion} (Pa) pour une portée de 10 Å	6,8.10 ⁴	7,0.10 ⁴	7,5.10 ⁴	9,1.10 ⁴
Z=Π ⁰ _{déplétion} /Π _{GP}	2410	1217	862	974
α=Π ⁰ _{déplétion} /1010.Π _{GP}	2,4	1,20	0,85	0,96

Tableau 7 : Amplitude de la pression de déplétion, pour une constante de dissociation des contre-ions de la laponite de 0,8.

Figure 37 : Comparaison des points expérimentaux et des période prévues par le modèle, pour une constante de dissociation des contre-ions de la laponite de 0,8.

III.E.3.e. Bilan du modèle d'inclusion des laponites dans les phases lamellaires du DDAB

Les deux paramètres d'entrée du modèle que nous venons de présenter sont :

- la surface par charge σ , si on choisit de résoudre l'équation de Poisson-Boltzmann à charge constante ou la constante de dissociation des contre-ions Br^- de la phase lamellaire. Nous obtenons $635 < \sigma < 658 \text{ Å}^2$, ce qui représente 10% des sites chargés ionisés. Le pK de dissociation est de l'ordre de 1,1.

- la concentration des contre-ions dissociés de l'argile, qui participent à la réduction de la répulsion électrostatique et fixent l'amplitude de la pression de déplétion. Nous trouvons que 80% de ions Na^+ sont dissociés.

Une fois ces deux paramètres déterminés, le modèle prévoit les périodes des phases lamellaires en équilibre ainsi que la pression du plateau. Par l'équation d'état de l'argile, cette valeur de la pression donne la concentration de la phase d'argile en équilibre avec les deux phases lamellaires, dans l'hypothèse où les plaquettes sont exclues. Ces différentes données sont regroupées dans le Tableau 8.

(S/L) % initial	0	1	2	3	2
w% initial	50	50	50	50	62
$d^{(L,\alpha)}$ expérimental	75,3	78,6	82,2	88,2	92,7
$d^{(L',\alpha)}$ expérimental	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2
$d^{(L,\alpha)}$ théorique	75,4	78,7	82,1	88,3	92,6
$d^{(L',\alpha)}$ théorique	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2
Π_{plateau} (Pa)	$1,5 \cdot 10^5$	$9,9 \cdot 10^4$	$6,1 \cdot 10^4$	$2,9 \cdot 10^4$	$2,2 \cdot 10^4$
S/L % si expulsion	-	30,0	23,2	16,1	13,8

Tableau 8 : Périodes des phases lamellaires en équilibre et valeurs du plateau de pression, prévues par le modèle. De cette pression se déduit la concentration S/L de la phase d'argile, si les plaquettes étaient expulsées.

III.E.4. Effet de la température sur la fermeture du trou de miscibilité

III.E.4.a. DDAB dans l'eau

Lorsque la température augmente, le trou de miscibilité entre les phases L_α et L'_α se referme. Le point critique a été déterminé à $T_c=76^\circ\text{C}$, pour une concentration de tensioactif de $w=62,2\%$ [6]. D'après le bilan de pressions des forces en équilibre dans le système, une diminution de la période de la phase lamellaire gonflée traduit une augmentation globale des forces répulsives. Si la température ne modifie pas les forces électrostatiques ou de van der Waals, une troisième force répulsive entre les bicouches entre en jeu. Elle peut être due aux forces d'ondulation, exaltées par l'augmentation de la température, aux forces de protrusion, qui traduisent l'énergie nécessaire au saut des monomères hors de la bicouche tensioactive ou aux modifications de la portée et de l'amplitude de la force d'hydratation.

Une étude récente de l'effet de la température sur la pression au plateau d'équilibre entre les phases L_α et L'_α du DDAB a mis en évidence un comportement remarquable [7]. Les périodes des phases lamellaires en équilibre et leur pression sont simultanément mesurées en fonction de la température, entre 20°C et 76°C, température du point critique. Tant que $T < 40^\circ\text{C}$, le comportement intuitif est observé : la période de la phase gonflée diminue, le système est plus répulsif et donc la pression du plateau augmente. Au-dessus de 40°C, bien que le trou de miscibilité se referme, la pression du plateau baisse. Cette diminution traduit paradoxalement un gain d'entropie pour le système pendant la condensation des phases en équilibre. L'augmentation de l'entropie peut être liée à la libération de molécules d'eau associées à la bicouche, lorsque les surfaces se rapprochent, ou à l'augmentation du degré de liberté des contre-ions ou à la protrusion des molécules. Quelle que soit l'origine moléculaire, une répulsion supplémentaire liée à la libération d'entropie par la bicouche se manifeste pour $T > 40^\circ\text{C}$.

III.E.4.b. DDAB et laponite

Nous avons étudié la fermeture du trou de miscibilité entre les phases L_α et L'_α pour une concentration de DDAB de $w=62\%$ et une concentration d'argile $S/L=2\%$ (Figure 13). La présence de laponite ne modifie pas significativement la température du point critique, qui est obtenu à 73°C. Pour cet échantillon, le rapport des surfaces développées par le DDAB et la laponite vaut $R_s=93$. La surface des bicouches est très supérieure à celle de la laponite. Quel que soit le mécanisme mis en jeu lors de la fermeture du trou de miscibilité, les plaquettes d'argile ne l'affectent que sur 1% de la surface des bicouches. Cette perturbation négligeable explique que l'argile en faible concentration ne modifie pas la température critique de fermeture du trou de miscibilité.

III.F. Conclusion

La coexistence de deux phases lamellaires L_α et L'_α de périodes différentes implique l'égalité des potentiels chimiques ou des pressions des deux phases en équilibre. Elle a été expliquée qualitativement en 1992 par l'existence d'au moins deux forces répulsives et d'une force attractive dispersive [14]. La prédiction quantitative des périodes et de la pression à l'équilibre est maintenant possible et fait intervenir deux forces répulsives électrostatiques et d'hydratation et la force attractive de van der Waals. La force électrostatique domine lorsque

les bicouches sont séparées de plusieurs Angströms; la force d'hydratation apparaît lorsque la distance interlamellaire est comparable à la taille d'une molécule d'eau.

Dans le domaine biphasique double-lamellaire, la valeur exacte du plateau et des périodes est une balance extrêmement sensible aux variations des forces moléculaires entre les bicouches. Ainsi, l'augmentation de la période de la phase gonflée L_α démontre l'augmentation globale de la force attractive, tandis que sa diminution est la conséquence d'une augmentation des répulsions [14]. Cette balance a permis d'étudier l'effet de sucre ou de polymères sur les phases du DDAB et ainsi de mettre en évidence la variation des forces existantes ou l'apparition d'une nouvelle force, comme la force de déplétion.

Pour des concentrations de DDAB proches de la cmc, le tensioactif cationique s'adsorbe sur les plaquettes négativement chargées de laponite et les recouvre d'une bicouche incomplète. Les plaquettes, ainsi rendues positives peuvent alors se disperser dans les phases lamellaires du tensioactif. Dans le domaine de concentration où le DDAB forme une seule phase lamellaire gonflée, la présence d'argile cause l'apparition de la phase lamellaire collapsée de 31 Å de période, et la disparition de la phase gonflée, lorsque $S/L > 4\%$. Une phase L_a est alors en équilibre osmotique avec une phase riche en particules expulsées. Dans le domaine biphasique du DDAB, les plaquettes provoquent le gonflement de la phase la plus diluée, puis sa disparition.

Ce comportement *a priori* similaire à celui observé en présence de sel a deux origines :

- les particules chargées contribuent par leurs contre-ions à l'augmentation de la force ionique. La diminution de la force électrostatique rend le système moins répulsif et la phase L_α gonfle.
- à ce mécanisme, il faut ajouter un second mécanisme de déplétion. Les plaquettes de 10 Å d'épaisseur sont exclues de la phase collapsée et exercent une force attractive de déplétion sur les bicouches dont la portée est de l'ordre de grandeur de l'épaisseur d'une plaquette. Nous avons démontré que son amplitude est proportionnelle à la concentration en contre-ions dissociés de l'argile, dans la phase L_α .

L'invariance de la température critique en présence de laponite est cohérent avec ce modèle prédictif. La déplétion et l'écrantage des charges ne modifient pas les interactions moléculaires qui gouvernent la fermeture du trou de miscibilité, lorsque la température augmente.

Références

- 1 Dubois M., Zemb Th. ; *Langmuir*, 7, 1991, 1352-1360
- 2 Ricoul F., thèse de l'université Paris VI, 1997, Addition d'oligosaccharides et de glycolipides dans les phases lamellaires chargées; Ricoul F., Dubois M., Zemb Th., Vandais J.P., Plusquellec D., Rico-Lattes I., Diat O.; *J. Phys.Chem. B*, 1998, 102, 2769-2775; Ricoul F., Dubois M., Belloni L., Zemb Th.; *Langmuir*, 1998, 14, 2645-2655
- 3 Mitchell D., Tiddy G., Waring L., Bostock T., McDonald M.J.; *J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1*, 1983, 79, 975
- 4 Fontell K., Ceglie A., Lindman B. and Ninham B.W. ; *Acta Chem. Scan.* A86, 1986, 247-256
- 5 Fogden et al., *J. Chem., Soc. Faraday Trans.*, 1991, 87, 949-955
- 6 Zemb Th., Gazeau D., Dubois M., Gulik-Krzywicki T. ; *Europhysics Letters*, 21, 7, 1993, 759-766
- 7 Dubois M., Zemb Th., Fuller N., Rand R. P., Parsegian V. A. ; *J. of Chem. Phys.*, 1998, 18, 7855-7869
- 8 Denoyel R. ; Thèse de docteur d'état es-science, Université de Provence Aix-Marseille I, 1987
- 9 Brahim B., Labbe P., Reverdy G. ; *Langmuir*, 1992, 8, 1908-1915
- 10 Hanley H. J. M., Muzny C. D., Butler B.D. ; *Langmuir*, 1997, 13, 5276-5282
- 11 Cases J.M., Villieras F. ; *Langmuir*, 1992, 8, 1251-1264
- 12 Nallet F., Laversanne R., Roux D. ; *J. Phys. II France*, 1993, 3, 487-502
- 13 Roux D., Safinya C.R. ; *J. Phys France*, 1988, 49, 307-318
- 14 Zemb Th., Belloni L., Dubois M., Marcelja S. ; *Prog. In Colloid Polym. Sc.*, 1992, 89, 33-38
- 15 Gazeau D. ; résultats non publiés
- 16 Parsegian V.A. ; *Langmuir*, 1993, 9, 3625-3628
- 17 Dubois M., Zemb Th., Belloni L., Delville A., Levitz P., Setton R. ; *J. Chem. Phys.*, 1992, 96, 2278-2286
- 18 Edwards D. G., Quirk J. P. ; *J. Colloid Sc.*, 1962, 17, 408
- 19 Vlachy V., Haymet A. D. J. ; *J. Chem. Phys.*, 1986, 84, 5874-5880
- 20 Pashley R.M., Mc Guiggan P.M., Ninham B.W. ; *J. Phys. Chem.*, 1986, 5841-5845 et 1637-1642
- 21 Ninham B. W., Parsegian V. A. ; *J. Theor. Biol.*, 1971, 31, 405-428
- 22 Demé B., Dubois M., Zemb Th., Cabane B. ; *J. Phys. Chem.*, 1996, 100, 3828-3838
- 23 Ricoul F., Dubois M., Belloni L., Zemb Th. ; 1998, soumis à *European Physics Review B: Soft Condensed matter*
- 24 Ligoure C., Bouglet G., Porte G., Diat O. ; *J. Phys. II France*, 1997, 7, 473-491
- 25 Porcar L., Ligoure C., Marignan J. ; *J. Phys. II France*, 1997, 7, 1-9
- 26 Belloni L, cours de DEA de chimie-physique
- 27 Derjaguin B. V. ; *Kolloid Z.*, 1934, 69, 155
- 28 Mourchid A., Levitz P. ; *Phys. Rev. E*, 1998, 57, 4887-4890

Au-dessus de la phase L_α , une phase éponge L_3 est stable sur deux ou trois °C. Cette phase, parfaitement transparente et peu visqueuse devient biréfringente sous cisaillement.

Figure 1 : Diagramme de phases en température du $C_{12}E_5$ dans l'eau d'après [3]. L_1 et L_2 désignent des phases isotropes; L_3 est la phase éponge et L_α la phase lamellaire. A droite, image de cryofracture obtenue par T. Gulik, d'un échantillon lamellaire de $C_{12}E_5$, $w=15\%$.

IV.A.1.a. Description de la phase lamellaire L_α

Nous avons suivi l'évolution de la période lamellaire d^* en fonction de la fraction volumique Φ de tensioactif par diffusion de neutrons aux petits angles au LLB (Saclay) sur PAXE. Les échantillons sont injectés à température ambiante dans des cellules en quartz de 1 mm, puis sont plongés dans un bain chauffant à 70°C. La finesse des cuves favorise les échanges thermiques et les échantillons passent en quelques secondes de la phase micellaire L_1 , à 25°C à la phase L_α , sans démixter. Nous vérifions leur transparence et leur biréfringence avant de les placer sur le porte échantillon, thermostaté à 60°C.

En spectre de poudre, le pic de Bragg n 'est visible que pour des concentrations $w > 15\%$ et son intensité est très faible. Les images de cryofracture prises par T. Gulik, sur ces échantillons, montrent des empilements de vingtaines de lamelles fluctuantes. Ces fluctuations

expliquent la disparition du pic de Bragg pour les solutions diluées. Strey a montré que la phase lamellaire du $C_{12}E_5$ suivait une loi de gonflement idéale pour des concentrations supérieures à 5% [3]. En utilisant la linéarité du gonflement (Figure 2), nous calculons une épaisseur de bicouche δ de 29,2 Å. Nous en déduisons (I- 4) la surface par tête polaire : $\sigma_{TA}=46 \text{ \AA}^2$.

Figure 2 : Loi de gonflement de la phase lamellaire du $C_{12}E_5$ dans l'eau à 60°C. La période lamellaire d^* est tracée en fonction de l'inverse de la fraction volumique Φ de tensioactif.

IV.A.1.b. Description de la phase éponge

Une représentation d'une phase éponge est proposée Figure 3. Localement, les éponges sont constituées par les mêmes bicouches que les phases lamellaires. A plus grande échelle, les membranes aléatoirement connectées divisent l'espace en deux volumes disjoints que nous nommerons interne et externe, égaux ou non, selon la symétrie de l'éponge. Cette symétrie caractérisée par le paramètre Ψ , la fraction volumique interne de solvant. Ψ est égal à 0,5 si l'éponge est symétrique. Lorsqu'il est différent de 0,5, l'éponge est asymétrique. De telles phases ont été mises en évidence dans des systèmes de tensioactifs ioniques (AOT/eau salée [4], phases diluées de DDAB en température [5],...). Les valeurs de $\Psi < 0,12$ ou $\Psi > 0,88$, décrivent les phases de vésicules.

Le spectre de diffusion de rayons X ou de neutrons aux grands angles, identique à celui mesuré dans une phase lamellaire molle correspond au facteur de forme d'une bicouche. L'existence d'une distance caractéristique dans le système donne naissance à un pic large. La position d^* de ce pic est liée à la fraction volumique Φ de tensioactif par la loi de dilution suivante :

$$d^* = \frac{\alpha \cdot \delta}{\Phi} \quad (\text{IV- 3})$$

Dans le cas de la phase éponge symétrique, α est estimé à 1,5 par un modèle de réseau cubique [6] et plus précisément à 1,46 par le modèle DOC (Disorderd Open Connected) [7, 8], dans le cas où la structure est approximée par des bicouches placées sur les faces d'une partition de l'espace en polyèdres de Voronoï (Figure 4d). L'éponge symétrique peut être transformée continûment jusqu'à la topologie de vésicules (éponge très asymétrique). Ce dernier modèle permet de calculer analytiquement la position du pic de diffusion pour des éponges asymétriques, en fonction du paramètre "p" d'empilement moléculaire $p = v_m / (\sigma_{TA} \delta_T)$ [8].

Toute dispersion de lamelles connectées peut être décrite par la fraction volumique d'eau $\Phi_w (= 1 - \Phi)$, par la surface spécifique Σ_{TA} du tensioactif et la courbure moyenne de la membrane, fixée par le paramètre d'empilement "p" du tensioactif, qui est une fonction explicite de la densité de centres de cellules de Voronoï. Dans tous les cas, la longueur de persistance ξ est fixée par la surface spécifique développée par le tensioactif (Figure 4).

Le modèle DOC est prédictif [7] car il faut respecter trois contraintes, pour chaque volume $V = d^{*3}$:

- les volumes d'eau et de membrane sont imposés par la composition du système.
- l'interface est couverte par une couche de tensioactif dont la courbure interfaciale respecte :

$$\frac{v_m}{\sigma_{TA} \delta_T} = 1 + H \delta_T + \frac{1}{3} K \delta_T^2 \quad (\text{IV- 4})$$

H est la courbure moyenne et K, la courbure gaussienne.

- l'interface totale doit être couverte par tout le tensioactif disponible.

Ce modèle n'est valable que lorsque les constantes élastiques sont grandes devant l'énergie thermique kT et donc quand on peut confondre les courbures moyennes et spontanées (Figure 4 b,c,d). Insérer des particules rigides dans une phase éponge revient à agir sur ces trois contraintes.

Figure 3 : Représentation d'une phase éponge symétrique.

Figure 4 (a) : Modèle de réseau cubique. Les bicouches tensioactives (trait noir) séparent l'espace en deux surfaces égales ($\Psi=0,5$), sans corrélation locale. Le pic apparaît pour $d^*=\xi$, où ξ est fixé par la surface spécifique développée par le tensioactif.

(b, c, d) : Vue bidimensionnelle schématique d'un modèle lamellaire DOC. L'espace est séparé en deux surfaces par des bicouches d'épaisseur $\delta=2\Phi/\Sigma$. La fraction Ψ est égale à 0,15; 0,25 et 0,5 pour l'éponge symétrique. La densité n de centres de polyèdres de Voronoï est à l'origine du pic de diffusion $d^*=1,22n^{-1/3}$.

IV.A.2. Présentation du $C_{12}E_4$

Le second tensioactif non-ionique utilisé est le $C_{12}E_4$ de formule développée $CH_3(CH_2)_{11}(OCH_2CH_2)_4OH$. Il est acheté chez Fluka, de pureté $>98\%$. Sa masse molaire est de 362 mol/g, sa densité de 0,946. Les volumes moléculaires, polaire et apolaire sont donnés dans le Tableau 1.

Le diagramme de phases, d'après Mitchell *et al.* [2], est reproduit Figure 5. Ce tensioactif forme une phase lamellaire à température ambiante, pour des concentrations massiques de 25 à 80%.

Figure 5 : Diagramme de phases du $C_{12}E_4$ dans l'eau en fonction de la température d'après [2]. W, phase de monomères de concentration inférieure ou égale à la cmc, L_1 et L_2 , phases micellaires, L_3 , phase éponge, L_α , phase lamellaire.

L'évolution de la période d^* , mesurée par diffusion de rayons X, en fonction de la fraction volumique Φ , à température ambiante, est présentée sur la Figure 6. Nous trouvons une épaisseur de bicouche de 30,1 Å et une surface par tête polaire de 40,1 Å².

Figure 6 : Loi de gonflement de la phase lamellaire de $C_{12}E_4$ à température ambiante. Les périodes sont mesurées par diffusion de rayons X.

IV.A.3. Présentation du $C_{12}E_8$

Le dernier tensioactif utilisé est le $C_{12}E_8$. Sa masse molaire est de 538,77 mol/g, son volume molaire de 900 \AA^3 . De même chaîne carbonée que le $C_{12}E_4$ et le $C_{12}E_5$, sa partie polaire représente 61% du volume total de la molécule. Nous avons utilisé cette molécule afin de mettre en évidence le rôle de la tête polaire dans les mécanismes d'adsorption des tensioactifs de type C_iE_j sur la laponite.

IV.A.4. Grandeurs physiques

Les grandeurs physiques ainsi que les densités de longueur de diffusions en rayon X et en neutrons nécessaires à l'analyse des spectres, sont reportées dans le Tableau 1 suivant. Les valeurs ne tiennent pas compte de l'hydratation de la partie polaire.

	$C_{12}E_4$	$C_{12}E_5$
volume moléculaire (\AA^3)	635,6	698,8
ρ RX (cm^{-2})	$8,88 \cdot 10^{10}$	$9,06 \cdot 10^{10}$
ρ neutron (cm^{-2})	$7,64 \cdot 10^8$	$1,29 \cdot 10^9$
partie polaire	$-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_4\text{OH}$	$-(\text{OCH}_2\text{CH}_2)_5\text{OH}$
volume polaire v_H (\AA^3)	285	348
ρ RX (cm^{-2})	$1,03 \cdot 10^{11}$	$1,04 \cdot 10^{11}$
ρ neutron (cm^{-2})	$6,52 \cdot 10^9$	$6,54 \cdot 10^9$
partie apolaire	$C_{12}H_{25}$	$C_{12}H_{25}$
volume apolaire v_T (\AA^3)	350,6	350,6
ρ RX (cm^{-2})	$7,75 \cdot 10^{10}$	$7,75 \cdot 10^{10}$
ρ neutron (cm^{-2})	$-3,93 \cdot 10^9$	$-3,93 \cdot 10^9$

Tableau 1 : Volumes moléculaires, polaires et apolaires et densités de longueur de diffusion en rayons X et en neutrons du $C_{12}E_4$ et du $C_{12}E_5$.

IV.B. Adsorption de tensioactifs non ioniques sur la laponite

Les premières études publiées d'adsorption de tensioactifs non-ioniques sur des particules chargées remontent à une vingtaine d'années [9, 10, 11, 12].

La caractérisation de la couche adsorbée, en milieu dilué en tensioactif, est cruciale pour la compréhension des structures des systèmes mixtes, dans les domaines lamellaires du même tensioactif.

Figure 7 : Représentation des espèces en solution. Le tensioactif adsorbé est en équilibre avec les monomères et les micelles en solution.

En solution, les molécules tensioactives (libres, agrégées en micelles ou à l'interface air/liquide) sont en équilibre avec celles adsorbées sur les particules solides (Figure 7). Trois paramètres décrivent l'adsorption : c_{ini} , la concentration totale de tensioactif, c_{eq} , la concentration des monomères et des micelles en équilibre avec les molécules adsorbées et S/L , la fraction massique d'argile.

Nous cherchons à quantifier le nombre de molécules adsorbées par particule en fonction de la concentration du tensioactif. L'expérience montre que des concentrations initiales de tensioactif variant entre 10^{-5} et 10^{-2} mol/l permettent de décrire complètement l'isotherme d'adsorption. Nous préparons environ 40 cm^3 d'une solution d'argile de concentration S/L . Le pH est ajusté à 9 par de la soude, pour éviter la dissolution des plaquettes. Nous prélevons 10 cm^3 de cette solution et ajoutons le tensioactif pour obtenir une solution mère $c_{ini} \approx 10^{-2}$ mol/l. Les échantillons suivants sont obtenus par dilution de la solution mère avec la suspension de laponite. Cette méthode de préparation permet de travailler à fraction solide/liquide constante et avec des faibles volumes. Tous les échantillons sont transparents et monophasiques.

IV.B.1. Mesure d'une cmc apparente

Les tensions superficielles de $C_{12}E_4$ et $C_{12}E_5$ dans quatre solvants (eau, eau et KBr, suspension de laponite $S/L=0,2$ et $0,5\%$) sont mesurées avec un tensiomètre à anneau, décrit dans le second chapitre. La cmc du $C_{12}E_8$ est uniquement déterminée en présence de $2 \cdot 10^{-2}$ mol/l de KBr. Les courbes obtenues sont tracées sur les figures 9 et 10.

Figure 8 : Représentation schématique de l'organisation des molécules de tensioactif dans l'eau (a) et en présence de particules de laponite (b)

Figure 9 : Mesures de tensions superficielles du $C_{12}E_4$ dans l'eau, dans l'eau salée ($2 \cdot 10^{-2}$ mol/l de KBr) et dans deux solutions d'argile à 0,2 et 0,5%. $T=22^\circ C$.

Figure 10 : Mesures de tensions superficielles du $C_{12}E_5$ dans de l'eau à $pH=9$, de l'eau avec $2 \cdot 10^{-2}$ mol/l de KBr et deux solutions de laponite $S/L=0,2$ et $0,5\%$ à $pH=9$. $T=22^\circ C$.

La pente des courbes avant la cmc permet de calculer la surface par tête polaire à l'interface liquide/air. D'après la relation de Gibbs :

$$d\gamma = -GRTd(\ln c) \quad (\text{IV-5})$$

γ est la tension superficielle en N/m et c la concentration en tensioactif, en mol/m³. G représente l'excès de tensioactif en surface et est lié à la surface σ_{TA} par molécule par :

$$\sigma_{TA} = \frac{1}{GN_a} \quad (\text{IV-6})$$

N_a est le nombre d'Avogadro

Les cmc et les surfaces par tête σ_{TA} déduites des mesures de tensions superficielles sont reportées dans le Tableau 2.

Solution		C ₁₂ E ₄	C ₁₂ E ₅	C ₁₂ E ₈
eau	σ_{TA} (Å ²)	44,9	50,8	-
	cmc (mol/l)	1,06.10 ⁻⁴	8,79.10 ⁻⁵	-
KBr dans l'eau	σ_{TA} (Å ²)	44,1	47,6	70,7
	cmc (mol/l)	7,2.10 ⁻⁵	8,19.10 ⁻⁵	1,16.10 ⁻⁴
S/L=0,2%	cmc _{ap} (mol/l)	6,52.10 ⁻³	5,74.10 ⁻³	-
S/L=0,5%	cmc _{ap} (mol/l)	1,77.10 ⁻²	1,54.10 ⁻²	-

Tableau 2 : Valeurs des cmc et des surfaces par tête polaire d'après les mesures de tensions superficielles.

Nous vérifions (Tableau 2) que l'ajout de 2.10⁻² mol/l de KBr modifie peu la cmc et la surface par tête polaire des tensioactifs non-ioniques [13]. La baisse la cmc et la diminution de quelques Å² de σ_{TA} à l'interface liquide/air est due à une déshydratation de la tête polaire.

La mesure de tension superficielle révèle en surface, à l'interface liquide/air, les modifications thermodynamiques dans le volume de la solution. En présence de laponite, nous mesurons une cmc apparente (cmc_{ap}), d'autant plus élevée que le rapport S/L est grand. La répartition des molécules de tensioactif entre le liquide et les interfaces liquide/eau et liquide/solide est schématiquement dessinée Figure 8. Deux mécanismes, l'adsorption et la saturation de l'interface liquide/air, entrent en compétition. D'après les mesures de la Figure 10, la valeur de la tension est celle de l'eau pour de faibles concentrations tensioactives c_{ini} : tout le tensioactif est adsorbé (Figure 8, dessin b1). Quand c_{ini} augmente, les monomères adsorbés sont en équilibre avec des molécules libres qui couvrent peu à peu l'interface et diminuent γ (Figure 8, dessin b2). Enfin, lorsque l'adsorption est maximale et l'interface saturée, les molécules en excès forment des micelles (Figure 8, dessin b3).

L'adsorption décale les courbes vers les fortes concentrations en $C_{12}E_5$ mais ne modifie pas significativement les pentes donc la surface par tête polaire. La mesure de tension superficielle ne "voit" ni les particules ni les monomères adsorbés et sa valeur ne dépend que de la concentration en molécules tensioactives en solution. Nous pouvons donc calculer la concentration d'équilibre c_{eq} à partir de l'équation de Gibbs :

$$\gamma = A - \frac{G}{RT} \ln(c_{eq}) \text{ donc } c_{eq} = \exp\left(\frac{\gamma - A}{G/RT}\right) \quad (IV-7)$$

A et G sont l'ordonnée à l'origine et l'excès de tensioactif en surface calculés pour des solutions de $C_{12}E_5$ dans l'eau. $A=59 \text{ N/m}$ et $G=3,49 \cdot 10^{-6} \text{ mol/m}^2$.

La différence entre la concentration initiale et la concentration d'équilibre ainsi déduite des courbes correspond au nombre de moles adsorbées. L'adsorption vaut :

$$\Gamma(\text{mol/g}) = \frac{c_{ini} - c_{eq}}{S/L} \quad (IV-8)$$

Figure 11 : Début de l'isotherme d'adsorption du $C_{12}E_5$ sur la laponite pour deux concentrations en argile, $S/L=0,2$ et $0,5\%$. Γ est calculée à partir des mesures de tension superficielle.

L'adsorption du $C_{12}E_5$ sur la laponite est tracée Figure 11 pour deux concentrations S/L, 0,2 et 0,5%. On observe une montée régulière de l'adsorption, entre 1.10^{-6} et $8,9.10^{-5}$ mol/l. Au-delà de la cmc apparente, l'interface est saturée et nous n'avons plus d'information sur l'augmentation de la concentration d'équilibre. Il faut utiliser une méthode complémentaire pour connaître toute l'isotherme.

IV.B.2. Isotherme d'adsorption

Une difficulté majeure est de séparer le tensioactif en équilibre du tensioactif adsorbé. Une centrifugation forte, à 25000 tr/mn pendant une nuit provoque une désorption : les forces centripètes sont plus fortes que les forces de liaison entre les monomères et le solide. Une centrifugation modérée (5000 tr/mn) n'extrait pas l'argile...

Les interactions électrostatiques à longue portée maintiennent les petites plaquettes d'argile dispersées. L'ajout de sel diminue la longueur d'écran et les particules flocculent si la force ionique est supérieure ou égale à 2.10^{-2} mol/l [14 et diagramme de phase de la laponite]. D'après les mesures de tension superficielle, la cmc n'est que très faiblement affectée par l'ajout de 2.10^{-2} mol/l de KBr (diminution de $8,7.10^{-4}$ M à $8,2.10^{-4}$ M avec le sel). Les études sur des silices ont montré que la force ionique modifiait la cmc et l'adsorption d'un même ordre de grandeur [9, 10]. L'invariance de la cmc du $C_{12}E_5$ en présence de 2.10^{-2} mol/l de KBr nous laisse supposer que l'adsorption ne change pas avec la force ionique.

L'ajout de 2.10^{-2} mol/l de sel dans les échantillons provoque une floculation immédiate des plaquettes. Ils sont ensuite centrifugés pendant une nuit, à 4000 tours/mn. La concentration d'équilibre du tensioactif dans le surnageant est dosée par la mesure du Carbone Organique Total (COT). Pour chaque échantillon, nous effectuons trois dosages de carbone dans 75 μ l de surnageant. La reproductibilité des mesures est assurée à ± 2 ppm de carbone.

Nous avons testé l'influence de la floculation en ajoutant la poudre d'argile à des solutions salées de tensioactif. L'adsorption et la floculation sont alors simultanées. Après dosage de c_{eq} , nous vérifions que ces deux méthodes de préparation donnent les mêmes résultats.

Figure 12 : Isothermes d'adsorption du $C_{12}E_5$ et du $C_{12}E_8$ sur la laponite, pour $S/L=0,2$ et $0,5\%$. L'adsorption Γ , en mole de tensioactif par gramme de solide sec est tracée en fonction de la concentration relative c_{eq}/cmc . Les flèches indiquent la composition des échantillons étudiés par diffusion de neutrons. $T=22^\circ C$.

Figure 13 : Influence de l'énergie de liaison ϵ_a sur l'isotherme d'adsorption de C_8E_{10} sur une surface hydrophile, d'après [12].

Les isothermes à température ambiante sont présentées sur la Figure 12 pour le $C_{12}E_8$ et le $C_{12}E_5$. L'adsorption Γ , tracée en fonction de la concentration relative d'équilibre, c_{eq}/cmc , atteint un plateau légèrement au dessus de la cmc ($c_{eq}/cmc=1$). Nous avons utilisé le $C_{12}E_8$ pour mettre en évidence le rôle de la tête polaire dans le mécanisme d'adsorption. Entre le $C_{12}E_5$ et le $C_{12}E_8$, la partie polaire porte 3 groupes oxyéthylènes supplémentaires et son volume augmente de 200 \AA^3 .

Nous observons au plateau une diminution de $4,2 \cdot 10^{-3}$ à $1,9 \cdot 10^{-3}$ mol/g de l'adsorption et l'isotherme se décale vers de plus faibles concentrations relatives. Nous pouvons en déduire que ces molécules s'adsorbent par la tête polaire [12]. En effet, la partie polaire volumineuse du $C_{12}E_8$ recouvre et sature l'interface avec moins de molécules que le $C_{12}E_5$. L'adsorption au plateau est plus faible. Deux interactions participent à la liaison entre le tensioactif et la surface de la laponite :

- une liaison hydrogène entre oxyéthylènes et les -OH des sites hexagonaux du feuillet de l'argile.
- des interactions dipolaires entre les oxyéthylènes et les charges négatives de la plaquette.

Dans ces deux mécanismes, l'interaction entre la molécule adsorbée et la surface du solide est faible. La montée de l'isotherme vers le plateau est alors lente [12].

La nature et les propriétés du processus d'adsorption sont caractérisées par une énergie libre de transfert Δf_n des monomères de la solution vers la surface solide. Δf_n est la somme de deux contributions.

$$\Delta f_n = \Delta f_{n,agrégat} + \Delta f_{n,intér} \quad (\text{IV- 9})$$

Le premier terme, $\Delta f_{n,agrégat}$, décrit les propriétés internes de l'agrégat (de n monomères) adsorbé et l'énergie de transfert d'une molécule dans un agrégat. Cette énergie a la même expression que l'énergie de transfert d'un monomère dans une micelle, au terme d'énergie de translation près, puisque l'agrégat est fixé sur la surface minérale.

Le second terme $\Delta f_{n,intér}$ tient compte des interactions entre l'agrégat et la surface. Dans l'hypothèse où l'adsorption est limitée par la densité de sites actifs à la surface solide, $\Delta f_{n,intér}$ s'écrit :

$$\Delta f_{n,intér} = \varepsilon_a \sigma(n) / n \quad (\text{IV- 10})$$

$\sigma(n)$ est la surface occupée par l'agrégat à l'interface solide/liquide.

ϵ_a est une énergie libre par unité de surface et est proportionnelle à la densité de sites d'adsorption. C'est la somme de l'énergie libre de déplacement d'une molécule d'eau par une molécule adsorbée et de l'énergie libre (positive) due aux perturbations locales de la structure de la molécule adsorbée.

Les simulations d'isotherme montrent que lorsque ϵ_a augmente, donc lorsque l'énergie d'interaction entre les molécules et la surface augmente, l'adsorption est décalée vers les faibles concentrations en tensioactif et la surface des agrégats de surface diminue. L'évolution de l'isotherme en fonction de ϵ_a est reproduite Figure 10, d'après les calculs de P. Levitz [12]. Dans le cas du $C_{12}E_5$ sur la laponite, la montée vers le plateau se produit juste au dessus de la cmc.

Quelle image pouvons-nous avoir de la couche adsorbée ? Il est intéressant de calculer les surfaces σ_s occupées par une molécule à l'interface solide/liquide, lorsque l'adsorption est maximale. La section disponible par monomère est égale à la surface totale des faces d'une particule, divisée par le nombre de monomères adsorbés. On a donc la relation :

$$\sigma_s = \frac{\Sigma_{\text{argile}}}{N_a \Gamma} \quad (\text{IV- 11})$$

où Σ_{argile} est la surface développée par les bases des plaquettes soit $740 \text{ m}^2/\text{g}$, Γ , l'adsorption au plateau et N_a le nombre d'Avogadro. Pour $C_{12}E_5$ et $C_{12}E_8$, σ_s vaut respectivement 32 et 70 \AA^2 . Pour comparaison, les surfaces mesurées pour ces mêmes molécules sur des particules de silice sont 35 et 55 \AA^2 [12]. La couche adsorbée sur la laponite est globalement moins dense que celle sur la silice.

Nous cherchons un paramètre géométrique pour décrire la structure de la couche adsorbée. Un paramètre pertinent est le taux de couverture c_v . Il représente le nombre de monocouches tensioactives autour de chaque particule, c'est-à-dire le rapport entre la surface développée par le tensioactif adsorbé et la surface disponible d'argile. Il se déduit de l'adsorption Γ par :

$$c_v = \frac{N_a \Gamma \sigma_s}{\Sigma_{\text{argile}}} \quad (\text{IV- 12})$$

σ_s représente une surface par particule. Comment la définir ?

Nous connaissons deux états de référence des molécules :

- à l'interface liquide/air dans les solutions diluées de tensioactif, la surface par tête polaire est calculée par l'équation de Gibbs.
- à l'interface liquide/liquide dans les bicouches lamellaires, $\sigma_s = \sigma_{TA}$ est lié à l'épaisseur de la bicouche par l'équation (I- 4).

Les sections moléculaires dans ces deux organisations sont rappelées dans le Tableau 3 et comparées à celles déduites des isothermes d'adsorption, à l'interface solide/liquide.

Surface par molécule à:	$C_{12}E_5$	$C_{12}E_8$
l'interface liquide/solide \AA^2	32,0	70,0
l'interface liquide/liquide \AA^2	47,6	70,7
l'interface liquide/air \AA^2	46,0	78,0 [15]

Tableau 3 : Surfaces par tête polaire aux interfaces liquide/liquide et liquide/air des molécules $C_{12}E_5$ et $C_{12}E_8$.

Lors de l'adsorption sur les surfaces planes des particules, nous choisissons la phase lamellaire comme état de référence pour la formation de monocouches, de bicouches ou d'agrégats. Pour des monomères régulièrement répartis à la surface minérale, $c_v=1$ correspondrait à une monocouche complète autour de la particule et $c_v=2$ à une bicouche.

Au plateau, pour des concentrations d'équilibre comprises entre la cmc et 100 fois la cmc, nous calculons $c_v=1,4$ pour $C_{12}E_5$ et 1,1 pour $C_{12}E_8$. La quantité de tensioactif adsorbée est suffisante pour former une bicouche incomplète sur la surface minérale.

IV.B.3. Visualisation de la couche adsorbée par diffusion de neutrons

IV.B.3.a. Expérience

Nous nous intéressons au $C_{12}E_5$. Le but de cette expérience est de mesurer l'intensité diffusée par la couche adsorbée, en extrayant la contribution des micelles, des monomères en équilibre et du signal de l'argile du spectre total.

La diffusion de neutrons est particulièrement adaptée à l'étude de systèmes à plusieurs composants. L'intensité est proportionnelle à la différence de densité de longueur de diffusion entre les objets diffusants et le solvant. Si cette différence est nulle, la partie cohérente de l'intensité diffusée est nulle. Par des mélanges H_2O dans D_2O , il est possible de faire varier continûment la densité de longueur de diffusion ρ_w du solvant, jusqu'à atteindre celle d'un des composants. On parle alors d'extinction du signal.

Les calculs prévoient que le signal de la laponite est éteint par un mélange de 32,7% volumique de D₂O dans H₂O (Figure 14). Afin de n'observer que la diffusion du tensioactif (Figure 15), nous préparons nos échantillons dans ce mélange deutéré.

Figure 14: Variation de la densité de longueur de diffusion d'un mélange H₂O+D₂O en fonction de la fraction molaire d'H₂O.

Echantillon dans D₂O (a)

Echantillon dans D₂O/H₂O, contraste laponite éteint (b)

Figure 15 : Extinction de la laponite par variation de contraste, pour n'observer que le tensioactif.

Les expériences de diffusions de neutrons sont menées au LLB (Saclay) sur PAXE. Une distance échantillon-détecteur de 5 m et deux longueurs d'onde, 5,5 et 11 Å, permettent de

couvrir une gamme de vecteurs d'onde de $4,5 \cdot 10^{-3}$ à $0,13 \text{ \AA}^{-1}$. Le contraste $\Delta\rho$ entre le tensioactif déshydraté et le solvant deutéré D_2O/H_2O de $3,8 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$ permet d'obtenir un rapport signal/bruit exploitable pour des temps d'acquisition de 30 mn à 2 h, selon les concentrations et la longueur d'onde.

Les compositions étudiées sont indiquées par des flèches sur la Figure 12. Ce choix permet de suivre l'évolution de la structure de la couche tensioactive, entre une adsorption faible et une adsorption maximale.

Nous préparons quatre échantillons : deux mélanges ternaires aqueux de laponite et de $C_{12}E_5$, ($c_{ini}=5 \cdot 10^{-3}$ et $5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$ dans une suspension $S/L=0,7\%$) et deux solutions micellaires dont les concentrations sont celles des surnageants respectifs ($c_{eq}=10^{-4}$ et $1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$). Les rapports de concentrations, entre tensioactifs adsorbés et en solution sont 50 et 2,7. Pour une concentration d'équilibre $c_{eq}=1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$, nous obtenons les spectres présentés Figure 16.

Figure 16 : Spectres de diffusion de neutrons d'une suspension de laponite $S/L=0,7\%$, de micelles de $C_{12}E_5$ $c_{eq}=1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$ et d'un mélange de $C_{12}E_5$, $c_{ini}=5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$ dans $0,7\%$ d'argile. Le solvant est un mélange H_2O dans D_2O qui éteint l'argile. Les spectres ne sont pas corrigés du bruit de fond incohérent.

Sur la Figure 16, l'intensité en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q , en échelle log-log, après soustraction de la cuve vide. Le spectre de l'argile est plat et son intensité de $2 \cdot 10^{-2} \text{ cm}^{-2}$ est proche de celle du bruit de fond incohérent : les plaquettes sont correctement éteintes. L'intensité des micelles seules est 10 fois inférieure à celle du spectre total. Nous

pouvons donc négliger les termes croisés d'amplitude " $A_{micelles} \cdot A_{TA \text{ adsorbé}}$ " et le signal de la couche d'adsorption est obtenu par soustraction des micelles du spectre total, après correction du bruit de fond incohérent.

Après soustraction de la contribution des micelles en équilibre, les spectres de neutrons des couches adsorbées sont présentés sur les Figures 19 et 20. Le spectre de diffusion de rayons X d'une solution diluée de plaquettes de laponite $S/L=0,7\%$ est tracé en comparaison Figure 18. Les courbes atteignent, pour $q < 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$ un plateau dont la position en intensité est liée au nombre de molécules adsorbées. Leurs formes, différentes de la loi puissance en q^{-2} observée pour des plaquettes de laponite, nous informent sur la structure de la couche adsorbée.

IV.B.3.b. Modélisation de l'intensité diffusée par la couche adsorbée

Figure 17 : Modélisation de l'adsorption par une couche homogène d'épaisseur h_{eff} .

Nous cherchons maintenant à modéliser l'intensité diffusée en neutrons par la couche adsorbée. Nous travaillons avec des suspensions de laponite de concentration $S/L=0,7\%$. La distance moyenne entre particules est de 800 \AA . Le milieu est dilué. Dans la suite de ce paragraphe, nous prendrons $S(q)=1$ et ne considérerons que le facteur de forme.

Nous rappelons que l'amplitude diffusée par un disque d'épaisseur $e=2\varepsilon$ et de rayon r est [16] :

$$A_{r,\varepsilon}(\vec{q}) = \rho \cdot \left[\pi \cdot r^2 \cdot \varepsilon \frac{\sin(q_z \varepsilon)}{q_z \varepsilon} \frac{2J_1(q_{xy} r)}{q_{xy} r} \right] = \rho \cdot a_{r,\varepsilon}(\vec{q}) \quad (IV-13)$$

avec $q_z = q \cos \theta$ et $q_{xy} = q \sin \theta$, θ est l'angle entre le vecteur d'onde q et la normale à la particule. L'intensité par unité de volume s'écrit :

$$\frac{I(q)}{V} (cm^{-1}) = \frac{N_{part}}{V} \cdot (\rho_s - \rho_w)^2 \langle a_{r,\varepsilon}(\bar{q}) a_{r,\varepsilon}^*(\bar{q}) \rangle_\theta \quad (IV-14)$$

ρ_s est la densité de longueur de diffusion du tensioactif, ρ_w , celle du solvant.

Nous prenons comme hypothèse que l'adsorption ne modifie pas la forme des particules, mais leur taille augmente d'une épaisseur égale à celle de la couche adsorbée. Nous n'avons aucune information sur l'épaisseur réelle et le profil de densité de la couche adsorbée. Des agrégats de surface, une monocouche ou une bicouche peuvent se former. En première approximation nous remplaçons l'épaisseur totale h et le profil $\rho(z)$ de la couche par une épaisseur effective h_{eff} et un profil en créneau $\bar{\rho}$ qui gardent constant le nombre de centres diffusants. La Figure 18 donne une image de la couche incomplète adsorbée et des paramètres h_{eff} et $\bar{\rho}$ utilisés pour la modélisation de la couche homogène.

Figure 18 : Paramètres de la couche : h est l'épaisseur réelle totale et $\rho(z)$, en pointillé, le profil de densité. Ces données inconnues sont remplacées par une épaisseur effective h_{eff} et un profil en créneau $\bar{\rho}$.

Mathématiquement, ce changement de paramètres doit satisfaire l'égalité suivante :

$$\int_0^h dz \Delta\rho(z) = \Delta\bar{\rho} \cdot h_{eff} \quad (IV-15)$$

Il faut maintenant calculer ce $\Delta\bar{\rho}$, entre $\bar{\rho}$ et le solvant. La couche réelle n'est pas compacte et contient une fraction volumique x d'eau. Sa densité de longueur de diffusion est donc la moyenne pondérée par les fractions volumiques, des densités de longueur de diffusion du tensioactif et de l'eau. Développons l'expression précédente :

$$\int_0^h dz \Delta\rho(z) = h [\rho_w(1-x) + x\rho_{TA} - \rho_w] = hx[\rho_{TA} - \rho_w] = \Delta\bar{\rho} h_{eff} \quad (IV-16)$$

x est la fraction volumique réelle de tensioactif, dans la couche adsorbée, soit :

$$x = \frac{v_{TA}}{\sum_{arg\ i\ l\ e} v_i} \quad (IV-17)$$

v_{TA} représente le volume total de tensioactif adsorbé. Il est calculé grâce à l'isotherme, par la différence entre les concentrations initiale et d'équilibre de tensioactif. En combinant les deux équations précédentes, on obtient :

$$\Delta\bar{\rho} = \frac{v_{TA}}{\sum_{\text{argile}} h_{\text{eff}}} (\rho_{TA} - \rho_w) \quad (\text{IV- 18})$$

On définit également une fraction volumique effective x_{eff} de tensioactif dans la couche :

$$x_{\text{eff}} = \frac{v_{TA}}{\sum_{\text{argile}} h_{\text{eff}}} \geq x \text{ car } h_{\text{eff}} \leq h \quad (\text{IV- 19})$$

Cette méthode permet de s'affranchir de l'épaisseur inconnue h , et de la remplacer par une variable h_{eff} , qui est le seul paramètre ajustable de notre modèle.

Nous disposons maintenant de toutes les données pour le calcul de l'intensité diffusée par la couche adsorbée. Nous négligeons les effets de bord des plaquettes qui représentent 10% de la surface totale. L'amplitude diffusée par une couche homogène, d'épaisseur h_{eff} dessinée Figure 17 est la différence entre l'amplitude diffusée par une particule d'épaisseur $e+h_{\text{eff}}$, de rayon $r+h_{\text{eff}}$ et celle d'une particule d'épaisseur $e=2\varepsilon$, de rayon r :

$$A_{\text{couche}}(\vec{q}) = A_{r+h_{\text{eff}}, \varepsilon+h_{\text{eff}}}(\vec{q}) - A_{r, \varepsilon}(\vec{q}) \quad (\text{IV- 20})$$

et l'intensité par unité de volume est :

$$\frac{I(q)}{V} (cm^{-1}) = \frac{N_{\text{part}}}{V} \cdot \Delta\bar{\rho}^2 \langle a_{\text{couche}}^*(\vec{q}) a_{\text{couche}}(\vec{q}) \rangle \quad (\text{IV- 21})$$

$$\frac{I(q)}{V} (cm^{-1}) = \frac{N_{\text{part}}}{V} \cdot \Delta\bar{\rho}^2 \int_0^{\pi/2} d\theta \sin\theta \left\{ \begin{aligned} & \pi (r+h_{\text{eff}})^2 (2\varepsilon+2h_{\text{eff}}) \frac{\sin q_z (\varepsilon+h_{\text{eff}})}{q_z (\varepsilon+h_{\text{eff}})} \frac{2J_1 q_{xy} (r+h_{\text{eff}})}{q_{xy} (r+h_{\text{eff}})} \\ & - \pi r^2 \varepsilon \frac{\sin q_z \varepsilon}{q_z \varepsilon} \frac{2J_1 q_{xy} r}{q_{xy} r} \end{aligned} \right\} \quad (\text{IV- 22})$$

Pour les calculs, nous avons besoin des données suivantes :

- la concentration de tensioactif adsorbé Γ en mole par gramme de solide. Γ permet de calculer v_{TA} , le volume de tensioactif déshydraté adsorbé.
- la surface spécifique développée par le solide Σ_{argile} .
- les densités de longueur de diffusion du solvant ρ_w et du tensioactif déshydraté ρ_{TA} (Tableau 3).
- l'épaisseur effective h_{eff} : c'est le seul paramètre ajustable

IV.B.3.c. Résultats et discussion

D'après les figures 19 et 20, pour $q < 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, les courbes expérimentales et modélisées, atteignent un plateau, dont la position dépend du nombre de centres diffusants (les molécules adsorbées) et du contraste $\Delta\bar{\rho}$. On note un très bon accord en intensité entre l'expérience et le modèle de couche homogène. Les intensités absolues des spectres sont correctes et nous validons le remplacement des paramètres réels mais inconnus h et $\Delta\rho(z)$ par une épaisseur effective h_{eff} et un profil créneau.

Pour $q > 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, la pente ne dépend que de l'épaisseur h_{eff} . Le modèle montre qu'elle augmente quand h_{eff} augmente. Nous avons essayé plusieurs paramétrages, en supposant une couche homogène dense ($x_{\text{eff}}=1$) ou une épaisseur d'une demie ou d'une bicouche, dans un état de référence lamellaire ($h_{\text{eff}}=14$ ou 28 \AA).

Pour une concentration d'équilibre de 10^{-4} mol/l , proche de la cmc, le meilleur paramétrage est $h_{\text{eff}}=3,7 \text{ \AA}$, $x_{\text{eff}}=1$ (Figure 19). Pour $1,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}$, nous trouvons $h_{\text{eff}}=28 \text{ \AA}$, $x_{\text{eff}}=0,62$ (Figure 20). A faible taux de couverture, l'épaisseur effective est inférieure à la longueur d'une molécule tensioactive et la couche effective est compacte. Au plateau d'adsorption, h_{eff} est égal à l'épaisseur d'une bicouche de C_{12}E_5 en phase lamellaire et la compacité effective inférieure à 1. D'après l'inégalité (IV-19), la compacité réelle est également inférieure à 1. Il existe donc autour de chaque plaquette, une bicouche incomplète ou des agrégats de surface.

Aux grands vecteurs d'onde, $q > 8 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, l'intensité est très faible, de l'ordre de $0,1 \text{ cm}^{-1}$ et il est difficile d'extraire correctement le signal du bruit de fond. Si des agrégats se forment en surface, leur écartement moyen serait de 50 \AA soit un pic de corrélation à 10^{-1} \AA^{-1} . Avec la configuration grands angles utilisée ($q_{\text{max}}=1,5 \cdot 10^{-1} \text{ \AA}^{-1}$) et le flux disponible sur PAXE (autour de $10^4 \text{ neutrons.s}^{-1}$), il n'est pas possible d'avoir une image détaillée de la couche adsorbée dans le plan de la lamelle.

Des études d'adsorption de C_{12}E_6 sur des surfaces de silice et de quartz, par réflectivité de neutrons rejoignent nos conclusions [17, 18]. Les molécules adsorbées forment globalement une bicouche incomplète. La nature des tensioactifs non-ioniques C_iE_j est vraisemblablement à l'origine de la bicouche incomplète ou des agrégats de surface. La tête polaire est au moins aussi volumineuse que la chaîne alkyl. Selon son approche de la surface et sa configuration, la chaîne polyoxyéthylène peut se coller différemment. Les interactions faibles favorisent les mouvements des monomères dans la couche adsorbée : c'est un phénomène dynamique où des

molécules faiblement liées à une surface solide sont en équilibre avec des molécules libres en solution.

Figure 19 : Courbes du haut : diffusion de RX sur une suspension de laponite $S/L=0,7\%$ et facteur de forme théorique. Cette courbe est rappelée pour permettre la comparaison entre le spectre de diffusion d'une suspension de disques avec les spectres des couches adsorbées. Courbes du bas : visualisation par diffusion de neutrons de la couche adsorbée. $S/L=0,7\%$, $c_{\text{ini}}=5.10^{-3}$ mol/l soit $c_{\text{eq}}=10^{-4}$ mol/l. Les cercles correspondent aux points expérimentaux, obtenus après soustraction de la contribution des micelles du spectre total. Les lignes continue et pointillée sont calculées par le modèle de couche homogène pour $h_{\text{eff}}=3,7$ et 14 Å.

Figure 20 : Visualisation par diffusion de neutrons de la couche adsorbée. $S/L=0,7\%$, $c_{\text{ini}}=5.10^{-2}$ mol/l soit $c_{\text{eq}}=1,8.10^{-4}$ mol/l. Les cercles correspondent aux points expérimentaux, obtenus après soustraction de la contribution des micelles du spectre total. Les lignes continue et pointillée sont calculées par le modèle de couche homogène pour $h_{\text{eff}}=19$ et 28 Å.

IV.C. Etude des phases lamellaires des systèmes mixtes

IV.C.1. Phases lamellaire et éponge de $C_{12}E_5$ et laponite

IV.C.1.a. Recherche des domaines monophasiques

Nous nous plaçons dans le domaine d'existence de la phase lamellaire du $C_{12}E_5$ entre 10 et 30% massique de tensioactif (Figure 1). Nous mélangeons le tensioactif liquide aux différentes suspensions d'argile préalablement préparées ($S/L=0,1$ à 5%). Le pH de ces solutions est ajusté à 9 avec de la soude, afin d'éviter la dissolution des plaquettes d'argile. Les échantillons sont préparés dans des tubes en verre, fermés et étanches puis plongés dans un bain thermostaté au dixième de degré. Ils sont en permanence homogénéisés grâce à un agitateur magnétique placé dans la solution. L'évolution du système est suivie en augmentant très progressivement la température de 20 à 85°C. Un trouble dans l'échantillon caractérise un domaine biphasique. Grâce au diagramme de phases du $C_{12}E_5$ dans l'eau, nous connaissons *a priori* la succession des phases. La nature des domaines monophasiques dans le système ternaire est vérifiée par l'observation entre polariseurs croisés. La phase L_1 est transparente et non biréfringente, la phase L_α est transparente et biréfringente ; la phase L_3 est également transparente mais n'est biréfringente que sous cisaillement.

IV.C.1.a.i. Evolution des domaines monophasiques en fonction de la température pour deux concentrations de $C_{12}E_5$

Nous fixons dans un premier temps deux concentrations en tensioactif, $w=15$ et 25% et nous varions la concentration S/L de l'argile. Les diagrammes de phases en température sont reproduits sur les Figure 21 et Figure 22. Les parties grises indiquent les domaines biphasiques, les blanches les domaines monophasiques. Les traits pointillés représentent les concentrations d'argile utilisées.

Entre 15 et 25%, les comportements des échantillons en présence de laponite sont relativement différents.

Examinons dans un premier temps, l'influence de l'argile sur l'évolution en température, des domaines lamellaire et éponge. Les températures de transition entre la phase micellaire L_1 et les phases isotropes L_1' et L_1'' , puis entre les phases L_1' et L_1'' et la phase L_α ne sont pas modifiées par l'ajout d'argile. La température d'apparition de la phase lamellaire est égale à 56°C. Sa limite supérieure dépend à la fois de w et de S/L . Nous notons deux comportements. Pour $w=15\%$, la température de disparition de la phase lamellaire est constante jusqu'à 1,5%

de laponite et égale à 72°C. A 25% en $C_{12}E_5$, elle diminue quand la concentration d'argile augmente.

Le domaine d'existence en température de la phase éponge est indépendant de la concentration en laponite. Ce domaine très étroit s'étend entre 76 et 78°C pour une concentration de $C_{12}E_5$ de 15% et entre 78 et 80°C pour $w=25\%$.

Indépendamment de la température, la concentration maximale de plaquettes qu'il est possible d'insérer dépend de la concentration en tensioactif.

- dans la phase lamellaire L_{α} , on peut insérer 1,8% de plaquettes si $w=15\%$ mais seulement 0,82% lorsque $w=25\%$.
- la phase éponge reste stable jusqu'à 0,7% d'argile si $w=15\%$ et on peut insérer jusqu'à 4,2% d'argile si $w=25\%$.

D'après ces deux expériences, les comportements des phases lamellaire et éponge semblent opposés. Dans le premier cas, plus la phase tensioactive est concentrée et moins les plaquettes d'argile entrent ; inversement, dans le second cas, plus la phase tensioactive est concentrée et plus les plaquettes entrent. Localement, les phases L_{α} et L_3 sont composées des mêmes bicouches tensioactives et on s'attendrait à des évolutions similaires en présence d'argile. Pour comprendre ces différents comportements, nous allons maintenant déterminer systématiquement en fonction de la fraction massique de tensioactif, les concentrations limites d'insertion des particules pour ces deux phases.

Figure 21 : Diagramme de phases en température d'un échantillon à 15% en $C_{12}E_5$, en fonction de la concentration S/L d'argile.

Figure 22 : Diagramme de phases en température d'un échantillon à 25% en $C_{12}E_5$, en fonction de la concentration S/L d'argile.

IV.C.1.a.ii. Limite d'insertion des particules

Dans un système comme le $C_{12}E_5$ dans l'eau, la température est le troisième axe du diagramme de phases. Nous recherchons ici, non pas les températures de transition de phases, mais la quantité maximale d'argile qui entre dans les phases L_α ou L_3 . Pour chaque échantillon, nous parcourons tout le domaine de température, entre 20°C et 85°C. Mais, pour faciliter la lecture du diagramme de phases, nous projetons dans un plan (w , S/L), le diagramme tridimensionnel (w , S/L , T).

La méthode exposée dans la suite de ce paragraphe permet de minimiser la quantité de tensioactif consommée et le temps expérimental. Décrite pour la phase lamellaire, elle est également appliquée à la phase éponge. Mais les domaines de concentrations sont trop différents pour qu'on puisse suivre les deux limites, sur un seul échantillon.

Dans le **domaine I**, appelé "dilué", de la Figure 23, la concentration maximale d'argile qui entre dans la phase L_α augmente avec la concentration de tensioactif. Nous partons d'un échantillon lamellaire gonflé (par exemple $w=10\%$ et $S/L=0,05\%$) du point **O**. Tant que la phase L_α existe sur un domaine de température, aussi restreint soit-il, nous ajoutons dans l'échantillon un peu d'argile (trajet **OA**). Puis, lorsque l'argile a déstabilisé la phase L_α (point **A**) nous ajoutons du tensioactif pour retrouver un domaine monophasique (point **B**). La concentration limite d'insertion de l'argile est comprise entre la plus grande valeur de S/L où la phase L_α existe encore et la plus petite valeur de S/L à partir de laquelle cette phase disparaît.

Nous répétons cet "escalier", jusqu'au point **I** où le comportement s'inverse.

Dans le **domaine II**, appelé "concentré", la quantité de particules qui peuvent entrer dans la phase L_α diminue quand la concentration de tensioactif augmente. Nous préparons donc des échantillons de différentes concentrations w et nous ajoutons progressivement de l'argile, jusqu'à la disparition de la phase L_α sur tout le domaine de température.

Remarque : Les ajouts de laponite et de tensioactif sont pesés au dixième de mg, afin de connaître précisément la composition de l'échantillon.

L'ajout de laponite, dans un échantillon contenant (m_{TA} , m_{eau} , m_{lap}) gramme de tensioactif, d'eau et de laponite diminue la fraction massique w , puisque par définition :

$w = m_{TA} / (m_{TA} + m_{eau} + m_{lap})$. C'est pourquoi sur la Figure 23, les traits pointillés ne sont pas parallèles à l'axe des ordonnées.

Par contre, la fraction solide sur liquide $S/L = m_{laponite} / m_{eau}$ reste constant lors de l'ajout de tensioactif. Dans une représentation $(S/L, w)$, on se déplace parallèlement à l'axe des abscisses.

Figure 23 : Méthode pour déterminer la limite d'existence des phases lamellaire et éponge. La concentration en laponite S/L est en ordonnée, la concentration en tensioactif en abscisse. La courbe en trait continu représente la limite réelle entre les domaines monophasique et biphasique. Les traits pointillés et les flèches indiquent le trajet en concentrations pour suivre la limite de phase. Enfin, le trait discontinu, sépare la région I, appelée "diluée" où w et S/L augmentent en parallèle, de la région II, "concentrée", où S/L décroît quand w croît.

Nous avons donc déterminé les domaines d'existence des phases lamellaire et éponge du $C_{12}E_5$ en présence de laponite, par la méthode décrite précédemment. La limite d'insertion des particules en fonction de la fraction massique w de tensioactif pour les phases lamellaire et éponge est tracée Figure 24. Nous rappelons que les phases L_α et L_3 existent pour des températures différentes et que la représentation n'est pas isotherme.

Remarque : l'argile ne modifie pas la température à laquelle la phase lamellaire se forme, si elle se forme. La limite de la phase L_α en présence de laponite projetée sur tout le domaine de température est la donc même que celle à 60°C . Cette observation nous permet dans la suite de ce chapitre, de calculer les pressions osmotiques dans la phase lamellaire, à la température constante de 60°C .

Figure 24 : Concentrations maximales d'argile dans les phases L_α et L_3 , en fonction de la concentration w en $C_{12}E_5$. Les carrés délimitent la phase lamellaire et les cercles, la phase éponge.

Nous comprenons mieux grâce à ce diagramme de phases, les comportements, apparemment opposés, des échantillons $w=15$ et 25% , des Figure 21 et Figure 22. Deux modes d'insertion existent dans les phases L_α et L_3 . Dans le régime "dilué", plus la phase tensioactive (L_α ou L_3) est concentrée et plus on peut incorporer de particules; dans le régime "concentré", inversement, plus la phase tensioactive est concentrée et moins on peut insérer de particules.

La concentration d'inversion w_i du comportement se décale vers les fortes concentrations dans la phase éponge. Elle passe de $w_i=17\%$ dans la phase lamellaire à $w_i=25\%$ dans la phase éponge. Ainsi, à $w=25\%$, on se trouve encore dans le régime "dilué" pour la phase éponge, alors qu'on a basculé dans un régime "concentré" pour la phase lamellaire.

L'expérience montre qu'à la concentration w_i , la phase L_3 incorpore deux fois plus de laponite que la phase L_α .

IV.C.1.b. Structure des échantillons

Les domaines d'existence des phases lamellaire et éponge du $C_{12}E_5$ avec de la laponite sont maintenant localisés. Nous cherchons maintenant leurs structures. Comment la laponite modifie-t-elle les périodes des phases tensioactives ? Est-il possible de déterminer la microstructure de ces systèmes ?

Nous ne disposons que de très peu d'informations sur les structures des phases lamellaires mixtes. Les membranes fluctuantes ne produisent qu'une oscillation de faible amplitude dans le spectre de diffusion. Malgré la transparence et la biréfringence caractéristique des échantillons, le pic de Bragg n'est pas visible avant 15% en tensioactif et très peu marqué entre 15 et 20%. Au dessus de 20%, la concentration d'argile qu'il est possible d'insérer diminue rapidement. Il est alors impossible d'observer un déplacement de la position du pic de Bragg dû à l'ajout d'argile.

La phase éponge existe sur 2°C autour de 80°C. Les échantillons doivent être placés dans des capillaires ou des cellules scellées et la température contrôlée au demi degré près. La principale difficulté est d'amener les solutions à la température voulue, sans provoquer une démixtion, car la finesse et la fragilité des cellules ne permet pas d'agiter et d'homogénéiser les échantillons. A cause de ces difficultés expérimentales, aucune expérience de diffusion n'a pu être menée avec succès dans le domaine de la phase éponge.

IV.C.1.b.i. Vérification de la dispersion de laponite par variation de contraste en diffusion de neutrons

Pour valider le diagramme de phases et la limite entre les domaines monophasiques et biphasiques, déterminée par la transparence des échantillons, il faut vérifier la dispersion des plaquettes de laponite en comparant le signal des laponites incluses dans la phase lamellaire à celui d'une suspension diluée et homogène de laponite dans l'eau.

Dans ce but, nous isolons le signal de l'argile en éteignant le tensioactif par un mélange de 90% de H₂O dans D₂O, par la méthode de variation de contraste expliquée dans le second paragraphe de ce chapitre (Figure 14). Le contraste $\Delta\rho$ entre l'argile et le solvant deutéré est suffisamment élevé, ($3,8 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-2}$), mais les 90% d'eau augmentent considérablement le bruit de fond incohérent. L'expérience a donc été réalisée à l'ILL, sur D22 où le flux de $1,2 \cdot 10^8$ neutrons.s⁻¹.cm⁻² est 100 fois supérieur à celui disponible sur PAXE au LLB. Les temps d'acquisitions sont de 900 s.

Les échantillons sont préparés à la concentration d'inversion $w_i=17\%$ pour S/L=0,5, 1 et 2% : plus la concentration d'argile est grande, plus son signal est important et sort du bruit de fond. L'intensité diffusée par une suspension S/L=1% dans le mélange 90% d'H₂O dans D₂O sert de référence pour l'état de dispersion des plaquettes. Les expériences sont menées à 60°C. Après soustraction du bruit de fond et de la cuve vide, les spectres en cm⁻¹ sont tracés en fonction du vecteur d'onde sur la Figure 25.

Figure 25 : Vérification de la dispersion des plaquettes d'argile dans une phase lamellaire à 17% par extinction du signal du tensioactif, en variation de contraste en diffusion de neutrons. Les expériences sont menées à $T=60^{\circ}\text{C}$.

La forme des spectres des laponites dans la phase lamellaire est identique à celle des laponites dans l'eau. La décroissance en q^{-2} , caractéristique d'objets bidimensionnels est la signature de la plaquette. La position du plateau à $q < 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, est proportionnelle à la fraction volumique d'argile. Les plaquettes sont bien dispersées dans la phase L_{α} et nous démontrons ainsi que le système est monophasique.

IV.C.1.b.ii. Etude de la phase lamellaire mixte par diffusion de rayons X

Nous travaillons à une concentration en tensioactif de 25% pour que le pic de Bragg soit visible. Les quatre concentrations de laponite $S/L=0,2$; $0,5$; $0,85$ et 1% permettent de suivre les organisations du système dans le domaine monophasique ($S/L < 0,5\%$) et biphasique ($S/L > 0,5\%$). L'évolution de la période du système est étudiée par diffusion de rayons X sur la caméra ponctuelle "haut flux" du laboratoire. Les échantillons, placés dans des capillaires scellés sont thermostatés à 60°C . Les spectres obtenus par des acquisitions de 30 mn sont présentés sur la Figure 26 après soustraction de la cuve vide. L'intensité en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q en échelle log-log.

Figure 26 : Spectres de rayons X d'échantillons de $C_{12}E_5$ à 25%, pour différentes concentrations d'argile. L'intensité, en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q , en échelle log-log.

L'intensité du pic de Bragg est très faible et le signal de la laponite masque celui de la phase lamellaire. Sans laponite, la période lamellaire pour 25% de $C_{12}E_5$ est de 120 Å. Nous n'observons pas de variation de période lorsque la concentration d'argile augmente. Dans le domaine biphasique, au-dessus de 0,5% de laponite, on observe encore un épaulement. L'empilement lamellaire est en équilibre avec des paquets de laponite exclus. La forte remontée aux petits angles sur le spectre du tensioactif pur est due aux fluctuations de la membrane.

Malheureusement, ces informations sont insuffisantes pour déduire le mode d'insertion des particules dans le domaine monophasique et nous nous heurtons à deux difficultés :

- les expériences en température sont délicates à mettre en œuvre. Elles nécessitent un contrôle au degré près de la température du porte-échantillon et une mise en température rapide de l'échantillon pour éviter sa démixtion.
- plus la concentration en argile est grande, plus l'influence des plaquettes sur la période de la phase lamellaire est importante et visible. Il faudrait donc se placer à $w_i=17\%$. Mais, à cette concentration, les intensités des pics de Bragg sont trop peu intenses pour suivre avec précision les modifications structurales. Et, pour des concentrations tensioactives supérieures, la quantité de laponite est trop faible pour déplacer significativement le pic.

Nous avons donc décidé de changer de tensioactif et de travailler avec du $C_{12}E_4$. Il porte un groupe oxyéthylène de moins que le $C_{12}E_5$ et forme des phases lamellaires gonflées à température ambiante (Figure 5).

IV.C.2. Phase lamellaire de $C_{12}E_4$ et laponite

IV.C.2.a. limite d'insertion des particules

La limite d'insertion des particules de laponite dans la phase lamellaire du $C_{12}E_4$ est déterminée par la méthode décrite par la Figure 23 et tracée sur la Figure 27 pour des concentrations de tensioactif de 25% à 40%. Nous retrouvons le comportement "dilué" déjà observé avec le $C_{12}E_5$: plus la phase L_α est concentrée, plus il est possible d'incorporer des particules. Par contre, la concentration de laponite en limite d'insertion est plus faible dans les phases lamellaires du $C_{12}E_4$ que dans celles du $C_{12}E_5$. Nous n'avons pas déterminé la limite d'insertion des particules au-delà de 40%. De nombreuses bulles se forment lors du mélange du tensioactif dans la suspension de laponite. Il est ensuite difficile de les chasser car les échantillons sont visqueux et elles gênent pour observer la transparence et la biréfringence dans le mélange.

Figure 27 : Limite d'insertion des particules de laponite dans la phase lamellaire du $C_{12}E_4$, à température ambiante, pour des concentrations de tensioactif de 20 à 40%.

IV.C.2.b. Structure des échantillons

Les phases lamellaires du $C_{12}E_4$ donnent des pics de Bragg bien visibles. Les périodes varient entre 150 Å, en limite de gonflement et 37 Å, pour les phases les plus collapsées.

L'évolution de la période lamellaire est mesurée par diffusion de rayons X et de neutrons pour des concentrations en tensioactif variant entre 25% et 40%. Les concentrations de laponite sont choisies de part et d'autre de la limite d'insertion des plaquettes. Nous présentons sur les spectres obtenus par diffusion de neutrons au LLB sur PAXE sur les figures 28 et 29. Les échantillons contenant 30% et 40% de $C_{12}E_4$ sont préparés dans un solvant deutéré avec 32,7% volumique de D_2O dans H_2O pour éteindre le signal de l'argile. Ils sont placés dans des cellules en quartz d'un mm d'épaisseur. Une longueur d'onde $\lambda=5,5$ Å avec une distance échantillon-détecteur (5 m) couvre une gamme de vecteur d'onde q de 10^{-2} à $0,5$ Å $^{-1}$.

Figure 28 : Spectres obtenus par diffusion de neutrons, en contraste laponite éteinte, sur des échantillons de $C_{12}E_4$, $w=30\%$ en présence de laponite. Lorsque $S/L=0$ et $0,39\%$, les échantillons sont monophasiques.

Figure 29 : Spectres obtenus par diffusion de neutrons, en contraste laponite éteinte, sur des échantillons de $C_{12}E_4$, $w=40\%$ en présence de laponite. Lorsque $S/L=0$ et $0,49\%$, les échantillons sont monophasiques.

Dans les échantillons sans laponite, la remontée aux petits angles est due aux fluctuations des bicouches.

Les échantillons $w=30,4\%$, $S/L=0,6\%$ et $w=40,1\%$, $S/L=0,69\%$ sont biphasiques, d'après le diagramme de phases présenté Figure 27. L'existence d'un pic de Bragg prouve que la phase lamellaire n'est pas détruite dans le domaine biphasique. Sa période diminue de 8 \AA dans le premier cas et de 2 \AA seulement dans le second cas. La phase lamellaire est stressée par une phase de particules expulsées.

Dans le domaine monophasique, l'ajout de particules diminue la période smectique. C'est le comportement prévu par les deux modèles monophasiques possibles décrivant l'insertion de particules dans une phase lamellaire (Chapitre I). Mais, la variation de période est trop faible pour trancher expérimentalement entre ces deux modèles.

Avec ces expériences de diffusion de neutrons, nous n'observons que le signal de la phase lamellaire. Il est donc possible de paramétrer les spectres expérimentaux par le modèle de Nallet [19] exposé dans le premier chapitre. Les meilleurs paramétrages obtenus dans le domaine monophasique, pour $w=30$ et 40% , sont tracés sur la Figure 30 et les valeurs des constantes de Caillé η sont données dans le Tableau 4.

Figure 30 : Meilleur paramétrage des spectres de diffusion de neutrons obtenu par le modèle de Nallet [19], pour les échantillons monophasiques des figures 28 et 29.

Echantillon	η
w=30,3%, S/L=0%	0,94
w=33%, S/L=0,39%	0,92
w=40%, S/L=0%	0,45
w=40%, S/L=0,49%	0,45

Tableau 4 : Valeurs de η obtenues par le paramétrage avec le modèle de Nallet [19] des spectres de diffusion de neutrons, sur des échantillons monophasiques de $C_{12}E_4$ et de laponite.

Nous obtenons des valeurs supérieures à 0,3, en bon accord avec les valeurs mesurées par Safinya [20] sur des phases lamellaires de tensioactifs non-ioniques. La constante η diminue lorsque la concentration en tensioactif augmente. Dans le domaine monophasique, l'ajout de plaquettes de laponite ne modifie pas η , c'est à dire le produit des constantes de compressibilité du smectique, \bar{B} et de courbure de la membrane, K . La bicouche conserve donc ses propriétés élastiques et géométriques. C'est une information capitale pour comprendre le moteur de l'insertion des particules dans une phase tensioactive non-ionique, comme nous allons le voir dans le paragraphe suivant.

IV.D. Interprétation des résultats

Un système est entièrement caractérisé lorsqu'on connaît non seulement sa géométrie mais aussi son équation d'état. Peut-on à partir du diagramme de stabilité du $C_{12}E_5$ en présence de laponite et de la microstructure trouver les forces qui gouvernent la stabilité du mélange ?

IV.D.1. Analyse des données expérimentales

IV.D.1.a. Distances caractéristiques du système mixte

Les distances importantes dans le mélange ternaire sont l'espace disponible entre les bicouches tensioactives $D=d^*-\delta$ et la distance moyenne entre particules D_{p-p} . Nous supposons que les plaquettes se répartissent en volume dans l'eau de l'espace interlamellaire et ne peuvent pas traverser les bicouches. Les périodes des phases de tensioactif se calculent par la loi de gonflement linéaire $d^* = \frac{\alpha\delta}{\Phi}$, avec $\alpha=1$ pour la phase L_α et $\alpha=1,5$ pour la phase L_3 . La distance entre particules est égale à $D_{p-p} = 1,22 \cdot N^{-1/3}$ où N est la densité d'objets par unité de volume.

La Figure 31 présente l'évolution de la distance interparticulaire D_{p-p} en fonction de l'épaisseur d'eau D , sur la limite d'insertion. Le calcul montre que les "nez" des phases lamellaire et éponge qui apparaissent pour des fractions volumiques de 17% et 25%, correspondent à une même distance de répétition d^* et donc à une même épaisseur d'eau D . En effet, nous avons $d^*_{\text{lamellaire}} = d^*_{\text{éponge}}$ si les fractions volumiques de ces deux phases sont liées par la relation $\Phi_{\text{éponge}} = \alpha \cdot \Phi_{\text{lamellaire}}$. Dans notre cas, $25\%/17\% = 1,47$: c'est la valeur de α prévue par le modèle DOC pour une phase éponge symétrique [8]. Cette représentation met en évidence une distance de coupure dans la phase tensioactive, égale au rayon des plaquettes de laponite.

Figure 31 : Nous supposons que les particules se répartissent entre les bicouches de tensioactif, selon le modèle de dispersion. La distance moyenne entre les centres des particules, réparties en volume est comparée à l'épaisseur de la couche d'eau dans les phases L_{α} et L_3 , sur la limite d'insertion.

IV.D.1.b. Pression osmotique du système mixte

IV.D.1.b.i. Phase lamellaire

Comme nous l'avons vu dans le chapitre I, les phases lamellaires de tensioactifs non-ioniques sont stabilisées par des forces d'ondulation d'Helfrich [21] qui imposent une pression égale à :

$$\Pi_{\text{ondulation}} = \frac{3\pi^2}{64} \frac{(kT)^2}{k_c} \frac{1}{\delta^3} \left(\frac{\Phi}{1-\Phi} \right)^3 = \frac{3\pi^2}{64} \frac{(kT)^2}{k_c} \frac{1}{(d^* - \delta)^3} \quad (\text{IV-23})$$

Ces pressions sont comparables à celles de suspensions diluées de laponite.

Nous connaissons la pression de la phase lamellaire $\Pi_{\text{ond}}(\Phi)$. Par l'équation d'état de la laponite, déterminée empiriquement dans le premier chapitre, il est possible de calculer la concentration de laponite qui imposerait la même pression que la phase lamellaire :

$$\frac{3\pi^2}{64} \frac{(kT)^2}{k_c} \frac{1}{\delta^3} \left(\frac{\Phi}{1-\Phi} \right)^3 = 9,96 \cdot 10^5 \left((S/L)_{\text{eq}}^{L_{\alpha}} \right)^{1,92} \quad (\text{IV-24})$$

L'égalité des pressions relie la concentration en argile à la concentration en tensioactif $(S/L)_{eq}^{L\alpha} = f_{L\alpha}(\Phi)$. Cette fonction est tracée sur la Figure 32 pour une épaisseur de bicouche $\delta = 29,2 \text{ \AA}$, et deux valeurs du module de courbure élastique $k_c = 0,65 \text{ kT}$ et $k_c = 2,5 \text{ kT}$, à 60°C . La limite expérimentale d'insertion des particules dans la phase lamellaire du C_{12}E_5 est rappelée en trait fin.

La pression de la phase lamellaire augmente avec la fraction massique w de tensioactif. D'après la relation d'isopression, S/L augmente également. Dans le domaine I "dilué", la pression de la laponite est inférieure ou égale à la pression de la phase lamellaire.

Figure 32 : Equilibre des pressions osmotiques entre une phase lamellaire de C_{12}E_5 et une suspension de laponite. La pression d'ondulation est calculée à 60°C pour deux constantes k_c .

IV.D.1.b.ii.Phase éponge

L'énergie libre d'une phase éponge a été calculée par Roux *et al.* [22]. Elle se compose de trois termes, qui dépendent de la fraction volumique Φ de tensioactif, de la symétrie de l'éponge caractérisée par le paramètre Ψ et du module de courbure élastique k_c . L'énergie élastique par unité de volume vaut :

$$F_{\text{élastique}}/V = \lambda \frac{k_c \Psi(1 - \Psi)}{\xi^3} \quad (\text{IV- 25})$$

λ est un paramètre géométrique égal à 8π . Il définit dans un modèle réseau, la courbure des angles. ξ est la période de la phase éponge et est égale à :

$$\xi = \frac{6\Psi(1-\Psi)}{\Phi} \delta = \frac{6\Psi(1-\Psi)}{Nv_m/V} \delta \quad (\text{IV-26})$$

La fraction volumique représente le nombre de molécules multiplié par leur volume moléculaire v_m , par unité de volume, soit $\Phi = Nv_m/V$. Lorsque l'éponge est symétrique, $\Psi=0,5$ et nous retrouvons la relation $\xi = 1,5 \frac{\delta}{\Phi}$.

Le second terme est l'énergie gaussienne dont l'approximation la plus simple et raisonnable est :

$$\frac{F_{\text{gaussienne}}}{V} = \frac{4\pi\bar{\kappa}\Psi(1-\Psi)}{\xi^3} \left[1 - 16\Psi(1-\Psi)(\Psi^2 + (1-\Psi)^2) \right] \quad (\text{IV-27})$$

$\bar{\kappa}$ est le module de rigidité gaussien. Cette énergie est négative dans le cas d'une éponge symétrique.

La dernière contribution énergétique est l'entropie de mélange des volumes intérieurs et extérieurs de l'éponge. Elle est égale à :

$$\frac{F_{\text{mélange}}}{V} = -\frac{TS}{V} = \frac{kT}{\xi^3} \left[\Psi \ln \Psi + (1-\Psi) \ln(1-\Psi) \right] \quad (\text{IV-28})$$

Par définition, la pression est égale à l'opposée de la dérivée de l'énergie totale par rapport au volume :

$$\Pi = -\frac{dF}{dV}$$

D'après les équations (IV-25), (IV-27), (IV-28), l'énergie est proportionnelle à V/ξ^3 et la période est directement proportionnelle au volume V (IV-26). Nous avons donc : $F \propto V^{-2}$. Après dérivation par rapport au volume, nous obtenons comme expression de la pression :

$$\Pi = 2 \frac{F}{V}$$

En appliquant cette formule à une phase éponge symétrique, nous avons finalement :

$$\Pi_{\text{éponge}} = 2 \left(\frac{F_{\text{élastique}}}{V} + \frac{F_{\text{gaussienne}}}{V} + \frac{F_{\text{mélange}}}{V} \right) = \frac{4\pi}{\xi^3} (k_c - \bar{\kappa}/2 - k_{\text{mélange}}) \quad (\text{IV-29})$$

Pour un système de membranes flexibles, Helfrich a proposé en 1973 [21], par analogie avec des membranes élastiques macroscopiques l'expression : $F = k_c \langle (H - H_0)^2 \rangle + \frac{1}{2} \bar{\kappa} \langle K \rangle$. Ninham utilise comme variable thermodynamique le paramètre d'empilement "p". Un changement de variable peut être effectué en tenant compte de la relation de couverture (IV-4), ce qui permet d'exprimer l'énergie libre en fonction de $(p-p_0)^2$ [23]. Nous pouvons donc écrire :

$$F_{\text{élastique}} + F_{\text{gaussienne}} = k_p (p - p_0)^2 \text{ avec } k_p = k_c - \bar{\kappa}/2$$

De plus, pour une éponge symétrique, l'énergie libre de mélange se met sous la forme :

$$F_{\text{mélange}} / V = \frac{4\pi}{\xi^3} k_{\text{mélange}} \text{ avec } k_{\text{mélange}} = \frac{2 \ln 2}{4\pi} kT = 0,11 \text{ kT}$$

Dans la suite, nous poserons $k_p^{\text{moyen}} = k_c - \bar{\kappa}/2 - k_{\text{mélange}}$. Comme la pression de la phase lamellaire (équation IV-23), la pression de la phase éponge est inversement proportionnelle au cube de la période.

De manière plus approchée, nous pouvons calculer la pression de la phase éponge sur les limites inférieure et supérieure en température de son domaine d'existence, en utilisant le diagramme de phases (Figure 1). Lors de sa formation, la phase éponge est en équilibre avec une phase lamellaire plus concentrée. La pression est identique dans les deux phases et se calcule par l'expression d'Helfrich, appliquée à la phase lamellaire. Sur la limite supérieure en température, la phase éponge démixte avec une phase micellaire L_1 . La pression, due aux micelles et aux monomères en équilibre est alors égale à la pression "gaz parfait" : $\Pi_{L_1} = \rho kT$. (ρ représente la densité d'objets). A haute température, la pression de la phase micellaire est essentiellement due aux monomères. Leur concentration est égale à la cmc, déterminée à 8.10^{-5} mol/l au début de ce chapitre.

Nous avons tracé sur la Figure 33, la pression de la phase éponge, calculée avec l'équation (IV-28) et une constante $k_p^{\text{moyen}} = 1 \text{ kT}$. La température est fixée à 70°C , valeur moyenne de la température, autour de laquelle la phase éponge du $C_{12}E_5$ se forme. Cette courbe est comparée aux pressions calculées à partir du diagramme de phases, lors de la formation de la phase éponge ($k_c = 1 \text{ kT}$) et lors de sa disparition.

Avec ces choix, les courbes de pressions, obtenues en calculant l'énergie ou en considérant l'équilibre de la phase éponge avec une phase lamellaire sont pratiquement

superposables. La pression est très sensible à la température. Elle passe de 10^5 à quelques centaines de Pa lorsque la température augmente de 2°C , autour de 80°C .

Comme précédemment, nous pouvons calculer la concentration $(S/L)_{eq}^{L3}$ de la suspension d'argile qui impose la même pression que la phase éponge. Nous obtenons une seconde fonction $(S/L)_{eq}^{L3} = f_{L3}(\Phi)$. Comme la pression de la phase éponge en formation est supérieure à celle de la phase lamellaire de même concentration, $f_{L3}(\Phi) > f_{L\alpha}(\Phi)$ et $(S/L)_{eq}^{L3} > (S/L)_{eq}^{L\alpha}$. C'est ce que nous observons expérimentalement : dans le domaine dilué des diagrammes de stabilité, deux fois plus d'argile entre dans la phase éponge que dans la phase lamellaire.

Figure 33 : Pressions de la phase éponge de $C_{12}E_5$ lors de sa formation et lors de sa disparition. A titre de comparaison, nous rappelons la pression d'une phase lamellaire à 60°C . Les pressions des phases lamellaires et éponges sont calculées avec $k_c = k_p^{\text{moyen}} = 1 \text{ kT}$.

IV.D.2. Conditions d'insertion des particules

L'analyse des expériences a mis en évidence l'importance de la taille de la matrice tensioactive et de la pression osmotique dans chacun des systèmes binaires. Le partage de l'eau entre l'argile et le tensioactif décrit le diagramme de phases dans le domaine "dilué", mais ne rend pas compte du comportement dans le domaine "concentré". Nous cherchons maintenant à

mettre en équation ces observations. Est-il possible théoriquement de prévoir le diagramme de stabilité de l'argile dans la phase lamellaire ou la phase éponge - que nous considérerons comme symétrique - du $C_{12}E_5$?

IV.D.2.a. Conditions géométriques d'insertion des particules

IV.D.2.a.i. Amplitudes des fluctuations dans les membranes non-ioniques

Les phases lamellaires ou éponges de tensioactif non-ionique ne peuvent exister que parce que les membranes fluctuent et que leurs ondulations créent des répulsions stériques qui maintiennent les bicouches à une distance moyenne (Figure 34).

Figure 34 : Forces d'ondulation dans les bicouches d'une phase lamellaire non-ionique

Nous notons ζ_x , la période des fluctuations dans le plan des bicouches et ζ_z , leur amplitude dans la direction perpendiculaire aux bicouches. Qualitativement, plus la membrane est rigide, plus il est difficile de la courber et plus ζ_x est grand. Quelle est la relation entre ζ_z , ζ_x et la flexibilité de la membrane ?

Nous supposons que le mode d'ondulation a une géométrie sphérique. D'après le théorème des cordes, pour un rayon $R_c \gg \zeta_z$, on a :

$$\zeta_x^2 = (2R_c - \zeta_z)\zeta_z \approx 2R_c\zeta_z \quad (\text{IV-30})$$

Par définition, l'énergie élastique de courbure, par unité de surface, d'une membrane de rayons de courbure R_1 et R_2 est égale à [24] :

$$E_c = \frac{1}{2} k_c \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)^2 \text{ par unit de surface}$$

$$E_c = \frac{2k_c}{R_c^2} \text{ dans une gomtrie sphrique}$$

k_c est le module de courbure lastique.

Nous posons $k_c = k_c^* \cdot kT$. Le module de courbure lastique rduit k_c^* est d'autant plus grand que la membrane est rigide et varie entre 1 et 10 [24] selon la nature du tensioactif.

Pour une phase de tensioactif non-ionique, chaque mode d'ondulation a une nergie de l'ordre de kT , si T est la temprature de travail. La surface de membrane qui fluctue vaut $\pi \zeta_x^2$.

On a donc la relation suivante :

$$kT \approx \frac{2k_c}{R_c^2} \pi \zeta_x^2 = \frac{4\pi \zeta_z k_c}{R_c} \quad (\text{IV-31})$$

En liminant R_c , le rayon de courbure, entre les quations (IV-30) et (IV-31), on obtient:

$$\zeta_x = \sqrt{8\pi k_c^*} \zeta_z \quad (\text{IV-32})$$

Plus la membrane est rigide et plus la priode des ondulations est grande. La priode des fluctuations dans le plan des bicouches varie linairement avec l'amplitude des ondulations dans la direction perpendiculaire aux bicouches. Pour des valeurs de k_c^* entre 1 et 10, ζ_x est 5  15 fois plus grande que ζ_z . Ces ordres de grandeurs sont en bon accord avec ceux donns dans [25].

Dans le cas d'un tensioactif non-ionique, la stabilit de la phase lamellaire ou ponge est assure lorsque les membranes se touchent, c'est  dire quand ζ_z est gal  l'paisseur de la couche d'eau D qui spare les membranes δ :

$$\zeta_z = D = d^* - \delta$$

$$\text{donc } \zeta_x = \sqrt{8\pi k_c^*} D \quad (\text{IV-33})$$

Comme $d^* = \frac{\alpha \delta}{\Phi}$, nous pouvons lier ζ_x  la fraction volumique Φ de tensioactif dans l'chantillon :

$$\zeta_x = \sqrt{8\pi k_c^*} \frac{\alpha(1-\Phi)}{\Phi} \delta \quad (\text{IV-34})$$

α est gal  1 pour une phase lamellaire et  1,5 pour une phase ponge, d'aprs leurs lois de gonflement respectives.

La variation de la période des fluctuations ζ_x dans une phase lamellaire de $C_{12}E_5$, en fonction de la concentration massique en tensioactif est présentée sur la Figure 35. ζ_x décroît avec la concentration de tensioactif et avec la rigidité de la membrane.

Figure 35 : Evolution de la période des fluctuations dans le plan d'une bicouche de $C_{12}E_5$, en fonction de la fraction volumique de tensioactif pour deux valeurs de la constante de courbure élastique. Le trait horizontal correspond au diamètre de deux particules de laponite. Son intersection avec les courbes $\zeta_x(w)$ détermine la concentration w_L de tensioactif au-delà de laquelle les particules empêchent les fluctuations des bicouches (condition I, paragraphe IV.D.2.a).

IV.D.2.a.ii. Fluctuations et objets rigides

Nous voulons maintenant insérer des plaquettes rigides d'épaisseur $e=2\epsilon$ et de diamètre $2R$ dans une phase lamellaire non-ionique. D'après les expériences de diffusion de neutrons, l'argile ne modifie pas les constantes d'élasticité de la membrane dans le domaine monophasique. Ses fluctuations ont donc les mêmes amplitudes. Quelles sont les conditions pour que les plaquettes ne coupent pas les fluctuations stabilisatrices ?

La Figure 36(c) représente une phase tensioactive dont la période et les fluctuations sont inférieures au diamètre des plaquettes. C'est une situation instable car les particules inhibent les fluctuations des membranes.

Les deux situations (b) et (c) de la Figure 36 correspondent aux domaines "dilués" et "concentrés" définis précédemment dans le diagramme de stabilité du $C_{12}E_5$ en présence de laponite.

(a) Régime d'insertion instable car les plaquettes inhibent les fluctuations des bicouches.

(b) Domaine II "concentré"

(c) Domaine I "dilué"

Figure 36 : Recherche des conditions géométriques nécessaires à l'insertion des plaquettes entre des bicouches non chargées et fluctuantes. (a) : la période de la phase de tensioactif est faible devant le diamètre des particules ; (b) : la période de la phase est comparable à la taille des plaquettes et la période des fluctuations de la bicouches est de l'ordre du diamètre de deux particules. (c) : la période de la phase est grande devant la taille des plaquettes.

Dans le domaine appelé "concentré" où la période de la phase L_α ou L_3 est faible devant la taille des plaquettes, l'amplitude des fluctuations dans le plan est de l'ordre du diamètre des particules. Il existe donc deux conditions limites pour que les particules ne coupent pas les fluctuations :

$$\zeta_x \geq 2.(2R) \quad \text{(IV- 35)}$$

$$\text{et } \zeta_z \geq e \quad \text{(IV- 36)}$$

On déduit de la première inégalité (IV- 35) et de l'équation (IV- 34), une fraction volumique limite Φ_L de tensioactif, au dessus de laquelle il n'est plus possible d'insérer des particules :

$$\Phi_L = \frac{\delta\alpha\sqrt{8\pi k_c^*}}{(4R) + \delta\alpha\sqrt{8\pi k_c^*}} \quad \text{(IV- 37)}$$

Première condition dite "concentration maximale"

Φ_L est la concentration de tensioactif pour laquelle la période des ondulations dans le plan devient égale à deux fois le diamètre des particules. Sur la Figure 35, nous observons que la concentration limite d'insertion augmente avec la rigidité de la bicouche et tend vers $\Phi_L=1$.

La seconde inégalité (IV- 36) peut s'écrire, en utilisant l'équation (IV- 32) et l'inégalité (IV- 35) :

$$\frac{2.(2R)}{\sqrt{8\pi k_c^*}} \geq e$$

En prenant $k_c^*=1$ et $R=150 \text{ \AA}$, rayon des laponites, nous avons $e \leq 120 \text{ \AA}$. Dans notre système, cette condition est toujours réalisée puisque $e=10 \text{ \AA}$ pour des plaquettes nues et 66 \AA si on tient compte de la couche de tensioactif adsorbée (paragraphe IV-B-3 de ce chapitre).

Dans le cas de particules sphériques, $e=R$. L'inégalité devient :

$$\frac{2.(2R)}{\sqrt{8\pi k_c^*}} \geq R$$

et donne une condition sur le module de courbure élastique de la membrane :

$$k_c^* \leq \frac{2}{\pi} = 0,64$$

L'insertion de particules sphériques dans des phases lamellaire ou éponge n'est possible que lorsque la constante de courbure élastique de la membrane est faible et inférieure à $0,64 kT$. Les particules inhibent les fluctuations de membranes plus rigides et le système démixte.

Figure 37 : (a) : Paramètres nécessaires au calcul de la distance minimale d'approche de deux objets. Les deux dessins du dessous présentent les cas limites pour la deuxième condition d'insertion des particules. (b) : bicouche très molle; (c) : bicouche très rigide.

Dans le domaine dilué, la distance entre les bicouches et l'amplitude des fluctuations dans le plan sont grandes devant le diamètre des particules. La distance minimale d'approche centre à centre des particules qui n'inhibe pas les fluctuations est dessinée sur la (Figure 36a). Elle est égale à : $D_{p-p}^{\min} = a + 2R$

La distance $D_{p-p}^{\min} = a + 2R$ entre les bords de deux particules adjacentes se calcule par le théorème des cordes : $a^2 = 2R_c \epsilon = R_c e$

Le rayon de courbure R_c de la membrane se déduit de l'égalité (IV- 30) et de l'amplitude ζ_x par : $R_c = 4\pi k_c^* \zeta_x$. Finalement la distance minimale d'approche des particules est égale à :

$$D_{p-p}^{\min} = 2R + \sqrt{4\pi k_c^* \zeta_e} \quad (\text{IV- 38})$$

La distance minimale d'approche de deux particules diminue lorsque la rigidité de la membrane et l'amplitude des fluctuations diminuent. Les objets rigides peuvent s'approcher sans couper les fluctuations de la membrane si sa courbure locale est grande. Si R_c tend vers 0 (Figure 37a), c'est-à-dire une membrane très molle, les objets peuvent entrer au contact (dans la limite de leurs propres forces répulsives). Dans le cas inverse d'une bicouche très rigide, R_c tend vers l'infini ainsi que la distance entre objets. Les particules ne peuvent pas entrer dans la phase tensioactive.

En considérant une répartition volumique des plaquettes dans l'eau, la distance interparticulaire permet de remonter à la densité de particules par unité de volume, N et à la concentration d'argile :

$$D_{p-p} = 1,22 \cdot N^{-1/3} \text{ et } S/L = N d_{\text{argile}} V_p \quad (\text{IV- 39})$$

d_{argile} est la densité de l'argile et V_p le volume d'une plaquette.

Finalement, la concentration maximale $(S/L)^{\max}$ de particules qu'il est possible d'insérer se calcule à partir des équations (IV-32) et (IV-33) et vaut :

$$\boxed{(S/L)^{\max} = \frac{(1,22)^3 d_{\text{argile}} V_p}{\left(2R + \sqrt{4\pi k_c^* \zeta_e}\right)^3}} \quad (\text{IV- 40})$$

Seconde condition dite de "fluctuation"

A chaque concentration de tensioactif correspond une période de fluctuation dans le plan des bicouches ζ_x . On en déduit alors par la seconde condition la concentration maximale de particules qu'il est possible d'insérer dans la phase tensioactive, sans inhiber ses fluctuations. Cette concentration est d'autant plus grande que la bicouche est peu rigide.

Figure 38 : Variation de la concentration maximale (S/L) d'argile qu'il est possible d'insérer en respectant la seconde condition, en fonction de la longueur des fluctuations dans le plan.

IV.D.2.b. Condition osmotique d'insertion des particules

La troisième condition mise en évidence dans le paragraphe IV.D.1.b est le partage de l'eau entre l'argile et le tensioactif. Nous considérons un mélange ternaire et nous raisonnons sur la phase de tensioactive de concentration volumique Φ . A cette concentration est associée une pression $\Pi(\Phi)$, connue par à l'équation d'état. A l'intérieur de cette phase, nous ajoutons des objets qui ont leur propre pression Π_{objet} .

Tant que $\Pi_{\text{objet}} < \Pi(\Phi)$ la phase tensioactive ne subit pas de stress osmotique, sa pression ne varie pas. La situation de la Figure 39(a) est plus favorable que celle de la Figure 39(b). L'exclusion des particules hors de la phase lamellaire à un coût énergétique égal à $E = \Pi_{\text{exclu}}(\Phi_{\text{exclu}})V_{\text{exclu}}$, où V_{exclu} est le volume de la phase exclue et $\Pi_{\text{exclu}}(\Phi_{\text{exclu}})$, la pression de la phase tensioactive en équilibre avec les objets exclus. Comme $\Phi_{\text{exclu}} > \Phi$, nous avons $\Pi_{\text{exclu}}(\Phi_{\text{exclu}}) > \Pi(\Phi)$. La seconde répartition des particules a un coût énergétique supérieur à la première.

Lorsque $\Pi_{\text{objet}} > \Pi(\Phi)$, les objets imposent leur pression à la phase tensioactive qui doit s'organiser autour d'eux comme sur la Figure 40a. Cette structure crée de nombreux défauts et

des séparations en monophasés. La phase tensioactive n'est plus dans son état le plus stable. Le mélange démixte et l'eau se partage entre les deux composants de telle sorte qu'ils n'exercent plus de contrainte de pression l'un sur l'autre.

Figure 39 : Insertion d'objets dans une phase tensioactive lorsque $\Pi_{\text{objet}} < \Pi(\Phi)$. La situation (a) est plus favorable que la situation (b), dont la coût supplémentaire en énergie est égal à $\Pi_{\text{exclu}}(\Phi_{\text{exclu}})V_{\text{exclu}}$.

Figure 40 : Insertion d'objets dans une phase tensioactive lorsque $\Pi(\Phi) < \Pi_{\text{objet}}$. La situation (b) est plus favorable que la situation (a) qui provoque des défauts dans la phase tensioactive.

Finalement, la phase tensioactive n'est pas confinée tant que l'inégalité suivante est respectée :

$$9,96 \cdot 10^5 (S/L)^{1,9161} \leq \frac{3\pi^2 (kT)^2}{64 k_c} \frac{1}{\delta^3} \left(\frac{\Phi}{1-\Phi} \right)^3 \quad \text{pour une phase lamellaire} \quad (\text{IV- 41})$$

$$9,96 \cdot 10^5 (S/L)^{1,9161} \leq \frac{4\pi}{\xi^3} k_c^{\text{moyen}} \quad \text{pour une phase éponge} \quad (\text{IV- 42})$$

Troisième condition dite de "pression"

Cette dernière inégalité est une condition nécessaire entre les concentrations d'argile et de tensioactif, pour l'insertion de particules dans une phase lamellaire ou éponge.

IV.D.3. Application des trois conditions d'insertion au système $C_{12}E_5$ /laponite/eau

Les trois conditions mises en évidence dans le paragraphe précédent sont-elles suffisantes pour prévoir le diagramme de stabilité d'un système mixte ? Nous cherchons dans un premier temps à comprendre l'influence de la rigidité de la bicouche sur le mode d'insertion des particules puis nous essayerons de comprendre les diagrammes de phases obtenus expérimentalement.

IV.D.3.a. Influence du module de rigidité de la bicouche

Nous considérons la phase lamellaire du $C_{12}E_5$, $\delta=29,2 \text{ \AA}$ et les plaquettes de laponite de 150 \AA de diamètre sur 10 \AA d'épaisseur. Nous varions le module d'élasticité $k_c = k_c^* kT$ de la bicouche. Ce paramètre intervient à la fois dans le calcul de la pression de la phase lamellaire et dans la période et l'amplitude des fluctuations ζ_x et ζ_z . La Figure 41 présente les trois modes d'insertion possibles des particules dans la phase lamellaire et la force à l'origine de la déstabilisation du mélange. Le domaine de concentration où le système ternaire est stable est colorié en gris.

Dans le cas (a), $k_c = 0,2 kT$, la bicouche est très peu rigide. D'après (IV- 34), la période des fluctuations dans le plan de la membrane est faible donc la fraction volumique maximale d'insertion Φ_L est faible (IV- 37). Au dessus de 9% de tensioactif, le modèle prévoit que les plaquettes ne peuvent plus entrer dans la phase lamellaire. D'après la seconde condition de fluctuation, les particules peuvent s'approcher les unes des autres car le rayon de courbure est grand (Figure 37). La concentration maximale S/L est élevée. C'est donc la troisième condition

d'égalité des pressions osmotiques des deux systèmes binaires qui limite l'insertion des particules. Nous appellerons un tel comportement "osmotique".

Inversement, dans le cas (c), $k_c=2 kT$, la bicouche est plus rigide. La grande période des fluctuations dans le plan des bicouches donne une fraction massique maximale d'insertion également élevée de 25,5% (IV- 34) et (IV- 37). Mais l'approche des particules est limitée par la rayon de courbure des bicouches (IV- 40). Ce sont donc les fluctuations qui limitent l'insertion des particules. Nous appellerons un tel comportement "entropique".

La Figure 41(b) est le cas intermédiaire, avec une constante moyenne de rigidité $k_c=1 kT$. Le mode d'insertion dépend de la concentration en tensioactif. Il est d'abord de type osmotique puis devient entropique lorsque la concentration augmente.

IV.D.3.b. Domaines de stabilité des phases lamellaire et éponge du $C_{12}E_5$ en présence de laponite

D'après l'étude de l'adsorption du $C_{12}E_5$ sur la laponite, nous savons que les plaquettes sont globalement recouvertes d'une bicouche tensioactive de 28 Å d'épaisseur. Néanmoins, nous prenons pour le calcul de $(S/L)^{\max}$ dans l'équation (IV-34) de la seconde condition, l'épaisseur de la plaquette "nue", $e=10$ Å. L'enveloppe tensioactive est molle et peut s'incorporer dans la bicouche alors que la particule forme un noyau dur et l'espace qu'il occupe est interdit aux bicouches.

(a) : Membrane peu rigide.
Système osmotique

(b) : Cas intermédiaire.

(c) : Membrane rigide.
Système entropique

Figure 41 : Influence du module d'élasticité k_c sur le diagramme de stabilité des particules de laponite dans la phase lamellaire de $C_{12}E_8$. (a) $k_c = 0,2 \text{ kT}$, (b) $k_c = 1 \text{ kT}$, (c) $k_c = 2 \text{ kT}$. La valeur de k_c détermine le mode d'insertion des particules.

IV.D.3.b.i. Phase lamellaire

Nous choisissons $T=60^{\circ}\text{C}$ pour le calcul de Π_{ond} , la température d'apparition de la phase lamellaire. La meilleure prévision du domaine de stabilité des particules de laponite dans la phase lamellaire du C_{12}E_5 est obtenue avec un module d'élasticité $k_c=0,65 \text{ kT}$, comme présenté sur la Figure 42. La première condition d'insertion donne une concentration limite maximale de tensioactif de $w_L=17\%$, ce qui correspond exactement à la concentration d'inversion du comportement, notée w_i dans les paragraphes précédents. Avec cette constante k_c , c'est l'égalité des pressions de l'argile et de la phase lamellaire qui gouverne le domaine de stabilité. Le système est osmotique.

Figure 42 : Prédiction du domaine de stabilité des particules de laponite dans une phase lamellaire de C_{12}E_5 à $T=60^{\circ}\text{C}$ avec les conditions géométriques et osmotiques nécessaires à la stabilité d'un système ternaire. Les calculs sont faits avec $k_c=0,65 \text{ kT}$.

IV.D.3.b.ii. Phase éponge

Nous considérons la limite inférieure en température de la phase éponge. La concentration limite d'insertion des particules vaut expérimentalement $w_L=25\%$. Nous en déduisons par l'équation (IV-24) le module de courbure élastique moyen, introduit dans l'équation (IV-29), $k_p^{\text{moyen}}=0,8 \text{ kT}$. Nous utilisons cette valeur pour le calcul de $(S/L)^{\text{max}}$ imposé par le seconde condition de fluctuation et pour le calcul de la pression $\Pi_{\text{ondulation}}$ (équations (IV-

29) et (IV- 42)) à $T=70^{\circ}\text{C}$. Les relations entre les fractions massiques de C_{12}E_5 , (w%) et de laponite (S/L%) sont tracées Figure 43.

Le modèle ne prévoit pas correctement le diagramme de stabilité expérimental. En effet, il n'est pas possible de rendre compte simultanément de la concentration maximale limite de tensioactif et de la concentration S/L d'argile qui peut entrer dans la phase éponge, sans la déstabiliser. Pour paramétrer la courbe expérimentale avec la seconde condition de fluctuation, il faudrait fixer k_p^{moyen} à 0,35 kT, ce qui donne, d'après la première condition une concentration limite w_L de 18%, très inférieure à la concentration mesurée. Dans ce modèle, nous supposons que l'éponge est symétrique. Cette hypothèse n'a pas été vérifiée ce qui pourrait expliquer les différences entre les points expérimentaux et théoriques.

Néanmoins, nous pouvons affirmer que sur la limite inférieure en température de la phase L_3 , ce sont les fluctuations qui limitent l'insertion des plaquettes. Le système est entropique.

Figure 43 : Prédiction du domaine de stabilité des particules de laponite dans une phase éponge de C_{12}E_5 à sa température de formation avec les conditions géométriques et osmotiques nécessaires à la stabilité d'un système ternaire. Les calculs sont faits avec $k_p^{\text{moyen}}=0,8$ kT.

IV.D.3.b.iii. Remarque sur la première condition d'insertion des particules

La première condition d'insertion fixe une concentration en tensioactif au-dessus de laquelle il n'est plus possible de mettre des particules. C'est ce que nous observons

expérimentalement dans la phase éponge : au-dessus de $w_i=w_L=25\%$, la quantité d'argile qu'il est possible d'insérer passe brutalement de 4% à 0% pour seulement une augmentation de 2 % de tensioactif. Par contre, dans la phase lamellaire, au-dessus de la concentration limite à 17%, la diminution de la concentration d'argile est plus progressive. Elle passe de 2% à 0,05% si w augmente de 17% à 30%.

La phase lamellaire a une extension bidimensionnelle, comme les plaquettes d'argile. Au-dessus de la concentration limite, la membrane peut compenser les coupures des fluctuations dans la direction x du plan de la bicouche, par des ondulations toujours dans le plan de la bicouche, mais dans la direction perpendiculaire. La phase éponge, forme des "boîtes" fermées (Figure 3 et Figure 4) et il faut raisonner en trois dimensions. Les contraintes géométriques de stabilité sont donc plus importantes. Dès que l'espace entre les lamelles défini par leurs points de contact est inférieur à la taille des particules, les plaquettes sont éjectées.

Les particules planes incluses dans la phase lamellaire ont un degré de liberté de plus que dans la phase éponge. La phase L_α est moins rapidement déstabilisée au-dessus de Φ_L que la phase éponge.

IV.D.3.c. Domaine de stabilité de la phase lamellaire du $C_{12}E_4$ en présence de laponite

La meilleure prévision du domaine de stabilité des particules de laponite dans la phase lamellaire du $C_{12}E_4$ est obtenue avec un module d'élasticité $k_c=4,1$ kT, comme présenté sur la Figure 44. La première condition d'insertion donne une concentration limite maximale de tensioactif de $w_L=37\%$. Avec cette constante k_c , ce sont les fluctuations dans la plan des bicouches qui limitent l'insertion des particules. Le système est entropique, à l'inverse du $C_{12}E_5$.

Remarque : le module de courbure élastique k_c de la bicouche de $C_{12}E_4$ est 6 fois plus élevé que celui du $C_{12}E_5$. Or, en diffusion de rayons X, la largeur des pics est liée à la constante $\eta = \frac{1}{\sqrt{KB}}$. K , en J/m est proportionnel à k_c , en J. Lorsque k_c augmente, η diminue et les pics de Bragg s'affinent. C'est effectivement ce que nous observons entre les $C_{12}E_4$ et le $C_{12}E_5$. Dans le premier cas, le pic de la phase lamellaire est parfaitement visible, même lorsque la concentration en tensioactif est proche de la concentration en limite de gonflement. Dans le second, le pic n'est visible que pour des concentrations 5 fois supérieures à la concentration limite de gonflement et reste mal défini.

Figure 44 : Prédiction du domaine de stabilité des particules de laponite dans une phase lamellaire de $C_{12}E_4$ à $T=25^\circ C$ avec les conditions géométriques et osmotiques nécessaires à la stabilité d'un système ternaire. Les calculs sont faits avec $k_c=4,1$ kT.

IV.E. Conclusion

L'insertion de particules chargées de laponite dans les phases lyotropes d'un tensioactif non-ionique comme le $C_{12}E_5$ est riche en enseignements. Pour des concentrations proches de la cmc, le tensioactif s'adsorbe sur les faces basales des plaquettes et forme une bicouche incomplète. Les expériences de variation de contraste, en diffusion de neutrons, démontrent que les particules entourées de tensioactif sont une à une dispersées.

Pour des concentrations massiques de tensioactif de 10 à 30%, il existe un domaine stable où l'argile se disperse dans les phases lamellaires ou éponge. Le diagramme de stabilité met en évidence deux modes d'insertion.

Dans le premier régime, paradoxalement, la quantité d'argile qu'il est possible d'insérer augmente lorsque la concentration en tensioactif augmente et que l'espace interlamellaire diminue. Dans le second régime, l'ajout de plaquettes d'argile déstabilise la phase tensioactive et les plaquettes sont éjectées.

Nous avons mis en évidence trois conditions nécessaires et suffisantes à l'insertion de particules anisotropes dans les phases lamellaires de tensioactif non-ionique. Deux conditions

géométriques imposent que les particules ne coupent pas les fluctuations stabilisatrices des bicouches tensioactives non-ioniques ; la condition osmotique assure que les particules ne stressent pas la phase tensioactive. Ces trois conditions permettent alors de prévoir le diagramme d'insertion des particules dans la phase lamellaire si le module de courbure élastique k_c de la bicouche est connu.

Références

- 1 Tanford C. ; J. Phys. Chem., 1972, 76, 3020
- 2 Mitchell J., J. Chem. Soc. Faraday Trans. I, 1983, 79, 975-1000
- 3 Strey R., Schomäcker R., Roux D., Nallet F., Olsson U. ; J. Chem. Soc. Faraday Trans., 1990, 86(12), 2253-2261
- 4 Skouri M., Marignan J., May R., Colloid. Polym. Sci, 269, 1991, 929-937
- 5 Dubois M., Zemb Th.; Langmuir, 1991, 7, 1352-1360
- 6 Milner S.T., Safran S.A., Andelman D., Cates M.E., Roux D., J. Phys. France, 1988, 49, 1065
- 7 Barnes I.S., Hyde S.T., Ninham B.W., Derian P.-J., Drifford M., Warr G.G., Zemb Th.; Prog. In Colloid and Polym. Sc., 1988, 1, 368-376
- 8 Zemb Th.; Colloid and surface A: Physical and Engineering Aspects, 1997, 435-454
- 9 Partyka, S.; Zaini, S.; Lindheimer, M.; Brun, B.; Colloids and surfaces, 12, 1984, 255-270
- 10 Denoyel R., Thèse de docteur es-sciences, Université de Provence Aix-Marseille I, France, 1987
- 11 Brahim B., Labbe P., Reverdy G. ; Langmuir 1992, 8, 1908-1918
- 12 Levitz, P.; Langmuir 1991, 7, 1595-1608
- 13 Topics in current chemistry, Micelles, Lindman B., Wennerström H., Eicke H.-F.; Springer-verlag Berlin Heidelberg New York
- 14 Mourchid A., Delville A., Lambard J., Lécolier E., Levitz P. ; Langmuir, 1995, 11, 192-1950
- 15 Sottman T., Strey R., Chen S.-H. ; J. Chem. Phys. ; 1997, 106, (15), 6483-6491
- 16 Guinier, A; Fournet, G.; Small Angle Scattering of X-Rays; Wiley: New York, 1955
- 17 Lee E.M., Thomas R.K., Cummins P.G., Staples E.J., Penfold J., Rennie A.R. ; Chem. Phys. Letters, 1989, 162, 196-201
- 18 Penfold J., Staples E.J., Tucker I., Thompson L.J.; Langmuir, 1997, 13, 6638-6643
- 19 Nallet F., Laversanne R., Roux D.; J. Phys. II France, 1993, 3, 487-502
- 20 Roux D., Safinya C.R.; J. Phys. France, 1988, 49, 307-318
- 21 Helfrich W. Z.; Naturforsch., 1978, 33a, 305
- 22 Roux D., Coulon C., Cates M.E.; J. Phys. Chem., 1992, 96, 4174-4187
- 23 Fogden et al., J. Chem., Soc. Faraday Trans., 1991, 87, 949-955
- 24 Israelachvili J.; Intermolecular and Surface Forces, second edition, 1992, Academic press
- 25 Lipowsky R., Sackmann E.; Handbook of Biological Physics: Structure and Dynamics of Membranes, vol 1B, 1995, Ed. Elsevier et références internes

Conclusion générale

Nous avons travaillé avec un système répulsif (AOT et laponite), un système attractif (DDAB et laponite) et un système très faiblement chargé ($C_{12}E_5$ et laponite). Dans les trois cas, nous démontrons la possibilité de mélanger un système moléculaire organisé, à base de tensioactif et des particules inorganiques, en conservant la structure de la matrice organique.

Nous avons déterminé les diagrammes de stabilité des particules hôtes dans les phases lamellaires des trois tensioactifs, ainsi que dans la phase éponge du $C_{12}E_5$ puis étudié la structure des échantillons par diffusion de rayons X ou de neutrons. Nous résumons et nous comparons sur la Figure 1, les différentes organisations des particules de laponite en présence de tensioactif.

Lorsque la concentration de tensioactif est proche de la cmc, le tensioactif s'adsorbe sur les plaquettes de laponite. Les valeurs de l'isotherme d'adsorption donnent la quantité de tensioactif adsorbé par particule et sa forme traduit l'énergie d'interaction entre les monomères et la surface solide. L'AOT, chargé négativement se lie électrostatiquement aux charges positives de la face latérale et forme une bicouche "couronne" autour de chaque particule élémentaire. Le DDAB, tensioactif positif, s'adsorbe sur les faces négatives. Une bicouche incomplète recouvre les plaquettes, qui flocculent. Le $C_{12}E_5$, tensioactif non-ionique forme également une bicouche incomplète sur les faces planes des particules, et se lie par des liaisons hydrogènes ou des interactions dipolaires, de faible énergie.

Les trois tensioactifs choisis forment des phases lamellaires dont la période varie de 200 Å, l'ordre de grandeur du diamètre des particules, à quelques dizaines d'Angströms, comme l'épaisseur des objets hôtes. Lorsqu'on ajoute des particules, partiellement recouvertes de tensioactifs adsorbés, trois organisations sont possibles : la dispersion des plaquettes dans l'espace interlamellaire, leur inclusion dans les bicouches ou leur exclusion de la phase lamellaire. En pratique, nous rencontrons effectivement ces trois organisations, qui dépendent du tensioactif et de sa concentration. Dans le domaine monophasique lamellaire des systèmes ternaires, les particules se dispersent préférentiellement entre les bicouches. Nous avons observé leur insertion dans les bicouches d'AOT, lorsque l'espace interlamellaire devient inférieur à leur épaisseur et que les forces d'hydratation exercent des pressions très élevées, supérieures à $2 \cdot 10^7$ Pa.

Avec le tensioactif anionique, où l'adsorption est faible, nous avons négligé l'épaisseur excédentaire apporté par le tensioactif dans le calcul des périodes et des pressions osmotiques des modèles de dispersion et d'insertion. Avec le tensioactif cationique, la bicouche adsorbée et la bicouche de la phase lamellaire ne sont pas distinguées expérimentalement. Dans le cas du non-ionique, c'est le cœur rigide de la particule recouverte qui inhibe les fluctuations des membranes et intervient dans les calculs.

De l'étude des diagrammes de phases, nous avons mis en évidence trois critères généraux de stabilité. Ces conditions ainsi que l'influence des particules hôtes sur les propriétés thermodynamiques de la matrice tensioactive sont résumés et comparés dans le Tableau 1.

La première condition est **osmotique**. Dans le domaine monophasique, la pression qu'impose la phase lamellaire est supérieure ou égale à la pression de la phase de particules. Dans le domaine biphasique, l'égalité des pressions osmotiques et le partage de l'eau sont les moteurs de la démixtion. Les pressions qu'exercent alors les phases lamellaires électrostatiques sont très fortes de l'ordre de 10^5 à 10^6 Pa. Les suspensions de particules éjectées, en équilibre osmotique atteignent alors des concentrations de l'ordre de 50%. Cette concentration est dix fois plus élevée que celle qu'il est possible de préparer dans l'eau, par une simple agitation mécanique.

La seconde condition est **énergétique**. L'énergie d'interaction entre les particules et les membranes doit être du même ordre de grandeur que l'énergie qu'aurait la particule dans l'eau, c'est-à-dire de l'ordre de quelques kT. Les contre-ions sodium de l'argile participent eux-mêmes à l'augmentation de la force ionique et écrantent les répulsions électrostatiques.

La troisième et dernière condition est **entropique**. Les particules ne doivent pas inhiber les fluctuations stabilisatrices des membranes. Le diamètre des plaquettes fixe l'amplitude minimale des fluctuations dans le plan des bicouches, et donc la concentration maximale en tensioactif au-dessus de laquelle les particules sont expulsées. La rigidité des bicouches détermine la distance minimale d'approche des plaquettes. Cette dernière condition est différente de celle proposée jusqu'à présent, qui imposait une taille de la matrice grande devant la taille des objets.

En bon accord avec les trois conditions exposées précédemment, les diagrammes ternaires de stabilité nous montrent que les particules entrent deux à quatre fois mieux dans une phase non-ionique, stabilisée par des ondulations d'Helfrich, que dans une phase électrostatique. Les interactions entre les plaquettes et la membrane sont alors plus faibles et

les pressions osmotiques comparables dans des systèmes binaires limitent la lutte pour l'eau.

La concentration maximale de laponite qu'il est possible d'insérer est jusqu'à 10 fois supérieure aux concentrations obtenues avec des particules sphériques de ferrofluide, dans les études menées jusqu'à présent. Ceci est dû à la géométrie particulière des particules, planes rigides et anisotropiques.

Cette étude soulève encore de nombreuses questions et plusieurs expériences seraient nécessaires pour valider les théories prédictives.

- dans les échantillons d'AOT et de laponite, des expériences de pressions "différentielles" [1], où une phase lamellaire mixte subit le stress osmotique d'une phase lamellaire pure et de même concentration, couplées à des expériences de diffusions de neutrons ou de rayons X aux petits angles, nous informerait sur la contribution des particules hôtes à la pression totale du système.
- avec le DDAB, des mesures de pressions osmotiques, dans des gammes moyennes de pression, entre 10^4 et 10^6 Pa permettraient d'étudier l'évolution de la pression au plateau d'équilibre entre les phases lamellaires collapsée (L_α) et diluée (L'_α) et la comparaison avec les valeurs obtenues par le calcul théorique des interactions moléculaires.
- des expériences de variation de contraste, en diffusion de neutrons sur des échantillons orientées de particules dans des phases lamellaires non-ioniques permettraient de comparer les paramètres d'ordre des plaquettes et des membranes, qui doivent être semblables pour valider la condition entropique des fluctuations.

L'existence de phases mixtes et stables permet d'allier les propriétés de chacun des deux systèmes binaires qui le compose. Un système multicouche trouve des applications en pharmacie ou en cosmétique et pourrait retarder la diffusion d'un principe actif, adsorbé sur la grande surface spécifique de l'argile.

Référence

1 Zemb Th., Belloni L., Dubois M., Marcelja S. ; Prog. In Colloid Polym. Sc.; 1992, 89, 33-38

Figure 1 : Microstructures rencontrées dans les trois systèmes étudiés, en fonction de la pression osmotique.

Tensioactif anionique et Particules anioniques	Tensioactif non-ionique et Particules anioniques	Tensioactif cationique (équilibre double lamellaire) et Particules anioniques
<ul style="list-style-type: none"> • Π_{initial} (phase lamellaire) $\leq \Pi_{\text{initial}}$ (particules). $\Delta G_{\text{particule-bicouche}}^{\text{électrique}} \approx \Delta G_{\text{particule-particule}}^{\text{électrique}}$ <ul style="list-style-type: none"> • effet de sel des contre-ions de la laponite sur la phase L_{α} : diminution de la répulsion électrostatique entre les bicouches mais invariance de la force d'hydratation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Π_{initial} (phase lamellaire) $\leq \Pi_{\text{initial}}$ (particules). • conservation des fluctuations stabilisatrices de la bicouche tensioactive : Il existe une concentration maximale de tensioactif au-dessus de laquelle les plaquettes n'entrent plus. L'élasticité de la membrane détermine la concentration d'objets qu'il est possible d'incorporer. 	<ul style="list-style-type: none"> • diminution prédite de la pression du plateau d'équilibre. • observation de l'ouverture du trou de miscibilité entre les deux phase lamellaires. • effet du DDAB sur la laponite : 80% des contre-ions sodium de la laponite sont libres. • effet Donnan inverse : les particules entrent dans la phase lamellaire gonflée et entraînent leurs contre-ions. • déplétion des particules sur les bicouches de la phase lamellaire collapsée. • effet de sel des contre-ions de la laponite sur la phase L_{α} : diminution de la répulsion électrostatique mais invariance de la force d'hydratation.

Tableau 1 : Conditions et effets énergétiques liés à l'insertion de particules dans des phases lamellaires tensioactives .

Annexe I. Instrumentation de rayons X

Nous disposons au laboratoire de trois caméras de diffusion de rayons X. La diffusion aux très petits angles ($5 \cdot 10^{-4} < q < 4 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$) est étudiée sur une caméra USAXS, de type Bonse-Hart. La gamme moyenne des vecteurs d'onde ($2 \cdot 10^{-2} < q < 0,4 \text{ \AA}^{-1}$) est mesurée par un dispositif "Haut Flux", de type Huxley-Holmes. La source commune à ces deux caméras est une anode tournante au cuivre. Pour les grands angles ($5,5 \cdot 10^{-2} < q < 2 \text{ \AA}^{-1}$), nous disposons d'une caméra "Guinier". Sa source au molybdène, $\lambda = 0,711 \text{ \AA}$ ($E = 17 \text{ keV}$) permet l'étude d'échantillons contenant des atomes lourds, riches en électrons.

Tout au long de ce manuscrit, nous avons vu l'importance de travailler en unité absolue de diffusion, le cm^{-1} , pour la compréhension de la structure et des interactions. La connaissance technique des caméras, leur calibration et la maîtrise des méthodes de traitement des spectres bruts assure la fiabilité et la reproductibilité des expériences. Ces deux conditions sont indispensables pour une analyse quantitative des spectres.

Nous présentons ici les caractéristiques des trois montages du laboratoire, leurs performances et leurs limites. Nous insisterons particulièrement sur le montage "Guinier", qui a nécessité un effort particulier (et collectif !), au début de cette thèse

La figure 1 représente le schéma d'un faisceau diffusé, dans le cas idéal où le détecteur est perpendiculaire au faisceau direct. Le point E est la position de l'échantillon, O l'impact du faisceau incident sur le détecteur. Dans l'espace réciproque, le paramètre géométrique fondamental est le vecteur d'onde q . Il se calcule par la relation suivante :

$$q = \frac{4\pi}{\lambda} \sin \frac{\theta}{2} \text{ avec } \theta = \text{atan} \left(\frac{OY_1}{EO} \right) \quad (\text{A-1})$$

Figure 1 : Faisceau diffusé, dans le cas d'une géométrie idéale où le détecteur est perpendiculaire au faisceau direct.

Annexe I. A. Caméra USAXS, Bonse-Hart (J. Lambard, S. Lyonnar)

Figure 2 : Schéma de la caméra USAXS.

Ce spectromètre à trois axes, construit au laboratoire est décrit en détail dans les références [1, 2, 3]. Les rayons X sont produits par le bombardement d'une anode tournante en cuivre par un faisceau d'électrons. Le faisceau de rayons X ainsi produit est réfléchi trois fois dans la gorge d'un monocristal en Germanium taillé en "U". En sortie du monochromateur, le faisceau, de longueur d'onde $\lambda=1,54 \text{ \AA}$ est parallèle au plan horizontal et limité verticalement par une fente. Le montage consiste ensuite à analyser angulairement les photons X diffusés par l'échantillon. La mesure est réalisée point par point, par la rotation du cristal analyseur autour de son axe ou autour de l'axe de l'échantillon.

Ce montage sans piège permet des mesures d'intensité diffusée très près du faisceau incident, pour des angles $\theta \approx 6 \cdot 10^{-5} \text{ rad}$. La gamme de vecteur d'onde varie entre $5 \cdot 10^{-4}$ et $4 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$, ce qui correspond dans l'espace réel à des tailles de 150 \AA jusqu'à $1,2 \text{ \mu m}$. Le faisceau n'étant pas ponctuel, le traitement des spectres nécessite une procédure de déconvolution. Les différentes méthodes utilisables en pratique sont détaillées et comparées dans la thèse de V. Réus [4].

Annexe I. B. Caméra Haut Flux, Huxley-Holmes (D. Gazeau, O. Taché)

Figure 3 : Schéma de la caméra "Haut Flux" [5].

La source est une anode tournante en cuivre, également utilisée pour le montage USAXS. Le faisceau est réfléchi sur un miroir plan recouvert de Nickel puis arrive sur le monochromateur (cristal de Ge 111). Le flux à travers l'échantillon est supérieur à $3 \cdot 10^7$ photons/s. Les acquisitions se font sur un détecteur bidimensionnel (détecteur à gaz ou plaque photosensibles) à grande dynamique. Nous mesurons les transmissions des échantillons avec une chambre à ionisation.

L'intensité minimale qu'il est possible de mesurer avec un tel montage est de l'ordre de 10^{-3} cm^{-1} , le dixième de l'intensité diffusée par l'eau dans une gamme de vecteurs d'onde de $2 \cdot 10^{-2}$ à $0,4 \text{ \AA}^{-1}$ (soit des tailles de 15 à 300 \AA dans l'espace réel). Grâce à une collimation ponctuelle, aucune déconvolution des spectres n'est nécessaire. Après un regroupement radial des images 2-D, l'intensité en échelle absolue est obtenue en divisant l'intensité brute par le moniteur (mesuré à travers le piège semi-transparent) et l'épaisseur de l'échantillon.

Annexe I. C. Caméra Grands Angles, Guinier-Mering (F. Né)

Annexe I. C.1. Dispositif expérimental

La plupart des spectres de rayons X a été réalisée sur la caméra de type Guinier-Mering dont le schéma est présenté ci-dessous, sur la Figure 4.

Figure 4 : Schéma de la caméra à collimation linéaire Guinier-Mering.

La source est constituée d'un tube scellé, avec une anticathode au molybdène. Le faisceau de rayons X arrive sur un monochromateur courbe (quartz $1\bar{1}01$). A sa sortie, le trajet du faisceau est parallèle au plan horizontal. Deux fentes anti-diffusantes réduisent le faisceau à 2 mm de largeur sur 15 mm de hauteur au niveau de l'échantillon. Le faisceau traverse l'échantillon. Une chambre à vide primaire est placée entre l'échantillon et le détecteur, pour limiter l'absorption des photons diffusés. Un piège, semi-transparent (1 mm de nickel recouvert de 250 μm de plomb) est placé devant le faisceau incident. Les acquisitions se font sur des plaques photosensibles dont la résolution spatiale (taille du pixel "p") est de 176 ou 88 μm , selon la précision souhaitée. Nous utilisons le numériseur "PhosphorImager" de la compagnie Molecular Dynamics.

Un exemple de spectre "brut" est présenté Figure 5. Il est obtenu après une acquisition de 12 heures, sur un échantillon d'AOT de fraction massique $w=30\%$ avec 1% de laponite, placé dans une cellule de 1,5 mm d'épaisseur et fermée par deux fenêtres de mylar, de 25 μm d'épaisseur chacune. La transmission de cet échantillon est de 86,1%.

Figure 5 : Image d'un échantillon d'AOT, $w=30\%$ avec 1% de laponite, après une acquisition de 12 heures. Le spectre brut (nombre de coups en fonction du n° du pixel) s'obtient par regroupement, dans un rectangle de la largeur du faisceau incident.

La diffusion que nous obtenons est la somme de la diffusion de la cuve vide et de l'échantillon. A gauche de la Figure 5, nous voyons l'image du faisceau incident à travers le piège semi-transparent et son ombre. La forte diffusion en bord de piège est due à l'argile; les pics de Bragg sont caractéristiques de la phase lamellaire. Pour remonter à une représentation unidimensionnelle, nous effectuons un regroupement dans un rectangle de la largeur du faisceau incident et de la longueur de la fenêtre de détection. Nous obtenons alors une courbe

discrète, qui donne pour chaque pixel, le nombre de photons détectés. Comment remonter à l'intensité en cm^{-1} en fonction du vecteur d'onde, en \AA^{-1} ?

Trois problèmes doivent être résolus :

- la calibration de l'axe q des vecteurs d'onde.
- la soustraction de la cuve vide et la calibration de l'intensité pour le retour en cm^{-1} .
- le faisceau est linéaire. Il faut donc une procédure de déconvolution pour se ramener au spectre idéal qui serait obtenu avec un faisceau ponctuel.

Annexe I. C.2. Calibration de l'axe q des vecteurs d'onde

Annexe I. C.2.a. Calcul de la correction géométrique

Figure 6 : Géométrie réelle de la chambre à vide entre l'échantillon et le détecteur.

La figure 3 représente la géométrie réelle de travail de la caméra Guinier. A la différence de la Figure 1, le détecteur n'est pas perpendiculaire au faisceau direct, les images sont donc déformées.

Le point E correspond à la position de l'échantillon, O est l'impact du faisceau sur le détecteur et donc l'emplacement du piège, O' l'intersection entre la normale au détecteur passant par E et le détecteur. Les points Y_1 et Y_2 sont les intersections des faisceaux diffusés avec le plan du détecteur, pour un même angle θ par rapport au faisceau incident. Sur l'image du détecteur, la distance OY_1 est inférieure à la distance OY_2 . Pour le traitement des images et

la linéarité des l'axe des vecteurs d'onde, les points Y_1 et Y_2 doivent être remplacés par Y_1' et Y_2' , leurs projections sur le plan perpendiculaire au faisceau direct.

Soient $D=EO$, $D'=EO'$, $a_1=OY_1=n_1p$ et $a_2=OY_2=n_2p$ où n_1 et n_2 sont les nombres de pixels entre le centre de l'image O et le point observé ; p la taille d'un pixel. L'angle θ réel de diffusion a pour valeur :

$$\theta_{réel} = \alpha + a \tan \frac{|a_1 - D' \tan \alpha|}{D'} = -\alpha + a \tan \frac{|a_2 + D' \tan \alpha|}{D'} \neq \frac{a_1}{D} \quad (\text{A-2})$$

L'angle réel est différent de l'angle mesuré directement par a_1/D .

Sur le montage utilisé, $D=470$ cm, $\alpha=6,47^\circ$ et la demi-largeur du piège est égale à 3 mm. La fenêtre horizontale du détecteur mesure 100 mm de long sur 50 mm de haut. Le vecteur d'onde minimal atteint est $q_{\min}=5,5 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$ et le maximal $q_{\max}=2 \text{ \AA}^{-1}$, ce qui correspond à des distances dans l'espace réel de 110 à 3 \AA . La différence entre les vecteurs d'onde avant et après correction (équations (A-1) et (A-2)), sur toute la largeur de la fenêtre de détection est tracée Figure 7.

Figure 7 : Différence entre les vecteurs d'onde avant et après la correction géométrique, sur la largeur de la fenêtre de détection.

Les corrections apportées sont faibles, inférieures au pour-cent, mais existent. L'écart avant et après correction est nul lorsque $a_1^* = 52$ mm, c'est-à-dire lorsque l'angle de diffusion est égale à α . Pour des distances sur le détecteur inférieures à a_1^* , le vecteur mesuré est supérieur

au vecteur d'onde réel ; pour des distances supérieures à a^* , le vecteur mesuré est inférieur au vecteur d'onde réel.

Annexe I. C.2.b. Vérification expérimentale de la linéarité de l'axe des vecteurs d'onde après la correction géométrique

Nous vérifions la validité de ces corrections en mesurant la périodicité de l'octadécanol et du tétradécanol. L'octadécanol est utilisé depuis une dizaine d'années pour la calibration et donne un premier ordre à $0,1521 \text{ \AA}^{-1}$ [6] ; le tétradécanol donne de nombreux ordres, ce qui permet de tester la linéarité de la caméra. Les spectres obtenus sont tracés sur les Figures 8 et 9.

Sept ordres sont visibles sur le spectre de l'octadécanol et la période mesurée est celle attendue (Figure 8). Pour le tétradécanol, nous mesurons un premier pic à $q_0=0,1564 \text{ \AA}^{-1}$. Sur la Figure 9, nous avons tracé l'intensité réduite, $I(q)/I(q_0)$ en fonction de $(q-q_0)/q_0$. Cette représentation met en évidence la périodicité du système. Nous obtenons six ordres, multiples entiers du premier ordre.

L'axe des vecteurs d'onde est parfaitement calibré et linéaire. Nous nous intéressons maintenant à l'axe des ordonnées : l'intensité.

Figure 8 : Spectre de l'octadécanol. Comparaison des positions expérimentales des pics de Bragg à celle donnée par les tables de cristallographie.

Figure 9 : Spectre du tétradécanol. Vérification de la linéarité de l'axe des vecteurs d'onde après corrections géométriques.

Annexe I. C.3. Calibration en l'intensité

Annexe I. C.3.a. Intensité absolue

A partir du spectre expérimental, l'intensité, en cm^{-1} , se calcule en chaque point de coordonnée q , par la relation suivante :

$$I(q) = \frac{N(q)}{(\phi_0 S) \cdot \Delta\Omega \cdot t \cdot Tr \cdot e} \quad (\text{A- 3})$$

- $N(q)$ est le nombre de photons détectés à la position q (photons).
- $(\phi_0 S)$: flux incident (photons/s).
- $\Delta\Omega$ est l'angle solide. Il est égal à : $\Delta\Omega = \frac{p^2}{D^2}$, avec p la taille du pixel et D la distance de l'échantillon au détecteur, (rad).
- t est le temps d'acquisition, (s).
- Tr est la transmission de l'échantillon, (sans dimension)
- e est l'épaisseur de l'échantillon, (cm)

Nous appelons moniteur, le produit : $(\phi_0 S) \cdot t \cdot Tr$. Lorsque le faisceau incident ne contient pas d'harmoniques, le "moniteur" se mesure directement à travers le piège, si celui-ci est semi-transparent. Il est alors égal au nombre de coups, intégré sur toute la surface du faisceau incident, divisé par la transmission du piège.

Le flux incident $(\phi_0 S)$ est mesuré après retrait du piège par un flash de 10 secondes sur une plaque photo-sensible. Le nombre de coups est intégré sur toute la surface du faisceau direct. Il est de l'ordre de $5 \cdot 10^6$ coups/s pour une lecture avec des pixels de $176 \mu\text{m}$. Le rendement d'une plaque avec le système "PhosphorImager" est de 2 photons par unité de convertisseur [7], ce qui correspond donc à un flux incident de 10^7 photons/s.

La transmission de l'échantillon est mesurée avec un détecteur à gaz linéaire. Nous ajoutons un atténuateur devant le faisceau incident, à la sortie de la source, pour ne pas endommager le détecteur et nous enlevons le piège. Nous intégrons le nombre de photons $I(0)$ détectés au niveau du faisceau incident pendant une acquisition de 100 s. Cette expérience est faite avec $(I_{\text{éch}}(0))$ et sans échantillon $(I_{\text{trou}}(0))$ et la transmission est égale à :

$$Tr = \frac{I(0)_{éch}}{I(0)_{trou}}$$

L'épaisseur e de l'échantillon est mesurée avec un Palmer et peut être recalculée à partir de la transmission. En effet, la transmission est liée à l'épaisseur de l'échantillon par la relation :

$$Tr = \exp\left(-e\left(\frac{\mu}{\rho}\right)\right) \quad (\text{A-4})$$

où $\left(\frac{\mu}{\rho}\right)$ est le coefficient massique d'absorption de l'échantillon, en cm^2/g . Il est égal à la somme des coefficients massiques d'absorption des i différents atomes présents dans l'échantillon, pondérée par leur fraction massique x_i :

$$\left(\frac{\mu}{\rho}\right) = \sum_i x_i \left(\frac{\mu}{\rho}\right)_i \quad (\text{A-5})$$

Les coefficients massiques d'absorption atomiques dépendent de la longueur d'onde et sont tabulés pour un grand nombre d'atomes dans le livre de Guinier [8]. Les coefficients massiques d'absorption des composés étudiés dans de manuscrit sont donnés dans le Tableau 1.

Composé	$\left(\frac{\mu}{\rho}\right)$ (cm^2/g), $\lambda=0,71 \text{ \AA}$
H ₂ O	1,205
laponite	3,334
AOT	1,456
C ₁₂ E ₅	0,758
C ₁₂ E ₄	0,747
DDAB	12,225

Tableau 1 : Valeurs des coefficients massiques d'absorption, calculés par l'équation (A-5), des composés étudiés .

Annexe I. C.3.b. Soustraction de la cuve vide

Les échantillons sont placés dans des cellules fermées par des fenêtres en mylar ou en kapton ou dans des capillaires. La cuve vide contribue également à la diffusion. Nous appelons "total", les données brutes de l'échantillon avec la cuve vide et "cv" ceux de la cuve vide. L'intensité $I_{0c}(q)$ diffusée par l'échantillon est alors égale à :

$$I_{0c}(q)(cm^{-1}) = \frac{1}{(\phi_0 S) \cdot \Delta\Omega} \cdot \frac{\frac{N_{total}(q)}{t_{total} \cdot Tr_{total}} - \frac{N_{cv}(q)}{t_{cv} \cdot Tr_{cv}}}{e_{total}} \quad (A-6)$$

Par cette formule, nous voyons l'importance de la mesure de la transmission. De sa fiabilité dépend la bonne soustraction de la cuve vide dépend. La précision de la transmission est particulièrement critique, lorsque la diffusion de l'échantillon est faible et comparable à celle de la cuve vide.

Annexe I. C.3.c. Vérification de l'intensité absolue

Lorsque le vecteur d'onde q tend vers zéro, l'intensité en cm^{-1} est égale à [9, 10] :

$$I(0) = \rho \cdot n_e b_e^2 S(0) \quad (A-7)$$

ρ est la concentration d'objets diffusants, n_e le nombre d'électrons par objet et b_e le facteur de Thomson, $b_e = 0,282 \cdot 10^{-12}$ cm.

$S(0)$ se calcule théoriquement à partir de la compressibilité χ_T par :

$$S(0) = \frac{\chi_T}{\chi_T^0} = (\rho kT) \chi_T \quad (A-8)$$

Ainsi, pour l'eau, les tables donnent $\rho = 55$ mol/l, $n_e = 10$ et $\chi_T = 4,5 \cdot 10^{-10}$ Pa. Nous calculons en utilisant les équations (A-7) et (A-8), $S(0) = 1,6 \cdot 10^{-2}$ cm^{-1} .

Le spectre de l'eau, obtenu après une acquisition de 10 heures est présenté sur la Figure 11 et comparée au spectre de la cuve vide (2 fenêtres de mylar de 14 μm d'épaisseur). Sur cette figure, l'intensité brute est normalisée par le moniteur et l'angle solide. La cuve vide est ensuite soustraite et l'intensité est calculée en cm^{-1} par l'équation (A-6). Sur la Figure 11, nous obtenons expérimentalement une valeur moyenne pour l'eau de $1,67 \cdot 10^{-2}$ cm^{-1} , en très bon accord avec l'intensité calculée théoriquement.

L'axe des ordonnées est donc également calibré.

Figure 10 : Spectre de l'eau et de la cuve vide, obtenus respectivement après des acquisitions de 10 et 12 heures. L'intensité brute est normalisée par le moniteur et l'angle solide.

Figure 11 : Spectre de l'eau obtenu après soustraction de la cuve vide. L'intensité, en cm^{-1} est tracée en fonction du vecteur d'onde q .

Annexe I. C.4. Déconvolution

Annexe I. C.4.a. Algorithme de Lake

Les données brutes sont maintenant transformées en unités de diffusion ($q(\text{\AA}^{-1})$, $I_{0c}(\text{cm}^{-1})$), après soustraction de la cuve vide. Le dernier problème qui se pose est intrinsèque à la caméra: le faisceau est semi-linéaire dans le plan du détecteur. Son profil selon l'axe q' perpendiculaire à l'axe des vecteurs d'onde q est donné sur la Figure 12. Il est donc indispensable de déconvoluer l'intensité, afin de se ramener à l'intensité attendue pour un faisceau ponctuel.

Figure 12 : Profil du faisceau incident selon l'axe q' perpendiculaire à l'axe q des vecteurs d'onde.

Annexe I. C.4.b. Influence de la déconvolution sur les formes des spectres

Annexe I. C.4.b.i. Evolution de la pente

L'influence de la déconvolution sur la pente a été étudiée sur le spectre d'une poudre de billes de silice de 175 μm de diamètre. Nous présentons les résultats sur la Figure 13. Avant déconvolution, la pente du spectre dans une représentation logarithmique est égale à -2,1 ; après déconvolution cette pente vaut 3,2. La déconvolution correspond à une intégration de l'intensité convoluée, par rapport au vecteur d'onde q .

L'effet de la déconvolution est d'autant plus important que le vecteur d'onde est petit et proche de la valeur minimale. Plus le point est éloigné du centre de l'image, plus il "voit" le faisceau incident comme un faisceau ponctuel. Dans la géométrie de notre montage, l'effet de la déconvolution est sensible jusqu'à $q=0,15 \text{ \AA}^{-1}$.

Nous utilisons l'algorithme itératif et convergent proposé par Lake [11]. Soit $p(q')$, le profil du faisceau. L'intensité expérimentale convoluée $I_{0c}(q)$ est liée à l'intensité $I_0(q)$ obtenue par un faisceau ponctuel par la relation suivante :

$$I_{0c}(q) = \int_{-\infty}^{+\infty} I_0(\sqrt{q^2 + q'^2}) p(q') dq', \text{ avec } \int_{-\infty}^{+\infty} p(q') dq' = 1 \quad (\text{A-9})$$

Lake emploie une méthode itérative pour remonter à $I_0(q)$. Soit n le numéro de l'itération. L'indice "c" indique une fonction convoluée par la relation précédente. $I_0(q)$ est obtenue après trois itérations par les relations de récurrence suivantes :

$$\begin{aligned} I_{n=0}(q) &= I_{0c}(q) \\ I_0(q) &\approx I_{n+1}(q) = \frac{I_n(q)}{I_{nc}(q)} I_{0c}(q) \end{aligned} \quad (\text{A-10})$$

Entre chaque itération, il peut être intéressant d'effectuer un lissage sur trois points, pour empêcher le bruit de croître.

Figure 13 : Influence de la déconvolution sur la pente d'un spectre.

Annexe I. C.4.b.ii. Influence de la déconvolution sur un pic de Bragg

La Figure 14 présente le spectre d'une phase lamellaire d'AOT avant et après déconvolution. Avant déconvolution, le pic de Bragg est dissymétrique. La déconvolution déplace légèrement la position du pic vers les grandes valeurs du vecteur d'onde, augmente l'intensité du pic et l'affine et le rend plus symétrique. Mais, pour les pics fins, l'algorithme de Lake provoque des oscillations à la base du pic, qui n'ont aucun sens physique.

Nous touchons à travers cet exemple à une limite de la caméra Guinier-Mering, due à la méthode de déconvolution. L'analyse des formes des raies pour remonter à des informations structurales est parfois délicate, lorsque les pics sont fins. D'autres méthodes de déconvolution (Gerber, Strobl), mieux adaptées au traitement des pics seraient à développer.

Figure 14 : Influence de la déconvolution sur la forme d'un pic fin, d'une phase lamellaire de DDAB à 80% massique. Pour le pics fins, l'algorithme de Lake provoque des oscillations qui n'ont aucune réalité physique, à la base du pic de Bragg.

Annexe I. D. Complémentarité et cohérence des montages

L'échantillon étudié a été fourni par J. Bartlett et K. Finnie (Australian Nuclear Science and technology Organisation). C'est une poudre de TiO_2 , présentant trois tailles caractéristiques. Les particules élémentaires de 80 Å de diamètre s'agrègent pour former des structures de 1000 Å, qui à leur tour forment des agrégats de 10^5 Å. Les expériences sur la

caméras USAXS ont été réalisées par S. Lyonnar. Nous utilisons la méthode de Lake, pour déconvoluer les spectres bruts obtenus sur les deux caméras.

Figure 15 : Recouvrement en intensité et en vecteur d'onde des caméras USAXS et Guinier, après soustraction de la cuve vide, déconvolution des spectres bruts et retour en intensité absolue.

Les spectres des caméras USAXS et Guinier se recouvrent parfaitement, aussi bien en forme qu'en intensité absolue, entre $5,5 \cdot 10^{-2} \text{ \AA}^{-1}$ et $0,25 \text{ \AA}^{-1}$. C'est une preuve de la bonne calibration en intensité des deux caméras et de la validité de la méthode de déconvolution employée. Nous avons vu que l'effet de la déconvolution est d'autant plus important que l'abscisse des points est proche de la valeur du vecteur d'onde minimale. Sur la gamme de recouvrement, la déconvolution n'a pas d'influence sur la forme du spectre brut de la USAXS, mais modifie considérablement celui de la Guinier (Figure 13). La superposition des deux spectres après leur déconvolution démontre que la méthode de Lake est bien adaptée au traitement des données. Ainsi, dans une représentation log-log, nous voyons sur le spectre de la Figure 15 deux domaines où le spectre décroît en q^{-4} . L'application de la loi de Porod permettra lors de l'analyse de calculer deux surfaces spécifiques, caractéristiques des particules et des agrégats de l'échantillon.

Grâce aux trois caméras du laboratoire, nous pouvons couvrir une gamme de vecteurs d'onde de $5 \cdot 10^{-4}$ à 2 \AA^{-1} , ce qui correspond dans l'espace direct à des distances de 3 à $12,5 \cdot 10^3$

A. Nous sommes capable de détecter des intensités comprises entre 10^{-3} cm^{-1} , (de l'ordre du dixième de l'intensité diffusée par l'eau) et 10^{10} cm^{-1} . La reproductibilité des expériences, leur cohérence et la complémentarité des trois montages permettent une analyse non seulement qualitative, mais surtout quantitative des données, afin de comprendre la structure et les interactions qui gouvernent la stabilité des systèmes étudiés.

Références

- 1 Bonse U., Hart M.; Appl. Physics Letters, 1965, 7, 238-240
- 2 Lambard J., Lesieur P., Zemb Th.; J. Phys. I, 1992, 2, 1191-1213
- 3 Rapport d'activité 1995-1997 du Service de Chimie Moléculaire, DRECAM, CEA Saclay
- 4 Reus V.; Thèse européenne de l'université Paris VI, Equation d'état de suspension de latex chargés, 1995
- 5 Rapport d'activité 1996-1997 du Service de Chimie Moléculaire, DRECAM, CEA Saclay
- 6 Laboratory Notes, J. Appl. Cryst. (1989), 22, 75
- 7 Né F., Gazeau D., Lambard J., Lesieur P., Zemb Th., Gabriel A., J. Appl. Cryst., 1993, 26, 763-773
- 8 Guinier A.; Théorie et technique de la radiocristallographie, Ed. Dunod, Paris, 1964
- 9 Zemb Th.; Thèse de doctorat de l'université Paris Sud, 1985
- 10 Neutron, X-Ray and Light Scattering: introduction to an investigative tool for colloidal and polymeric systems, Ed. P. Lindner, Th. Zemb
- 11 Lake J.A.; Acta Cryst., 1967, 23, 191-194

Annexe II. Liste des symboles utilisés

Le tableau suivant regroupe tous les symboles utilisés tout au long de ce manuscrit, leurs unités et leurs valeurs, s'il s'agit de constantes.

symbole	dénomination	valeurs et unité
A	constante d'Hamaker	J ou kT
\bar{B}	module de compression du smectique	$J \cdot \text{\AA}^{-3}$
b_e	longueur de diffusion de l'électron	$0,28 \cdot 10^{-12} \text{ cm}^{-2}$
c	concentration	mol/l
c_s	concentration saline du réservoir en équilibre osmotique avec l'échantillon	mol/l
c_s	concentration saline de l'échantillon	mol/l
c_v	taux de couverture	sans dimension
D	épaisseur de l'espace interlamellaire	\AA
δ	épaisseur de la bicouche de tensioactif	\AA
d^*	période de la phase lamellaire	\AA
d_{argile}	densité de l'argile, la laponite	2,65, sans dimension
δ_H	longueur de la chaîne polaire du tensioactif	\AA
D_{p-p}	distance moyenne entre les centres de gravité de deux plaquettes	\AA
δ_T	longueur de la chaîne apolaire du tensioactif	\AA
d_{TA}	densité du tensioactif	sans dimension
e	épaisseur de la plaquette de laponite	10\AA
e^-	charge de l'électron	$1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$
ϵ_o	constante diélectrique du vide	$8,85 \cdot 10^{-12} \text{ J}^{-1} \cdot \text{C}^2 \cdot \text{m}^{-1}$
ϵ_r	constante diélectrique du solvant	78,5, sans dimension
Φ	fraction volumique totale de tensioactif	sans dimension
γ	tension superficielle	mN/m
Γ	adsorption	mol/g
G	excès de tensioactif en surface	mol/m^2
F	énergie libre	J/m^3
H	courbure moyenne d'une bicouche	\AA^{-1}
η	paramètre de Caillé	sans dimension
h_{eff}	épaisseur effective de la couche d'adsorption	\AA
$I(q)$	intensité diffusée	cm^{-1}
ϕ	potentiel électrostatique réduit	sans dimension
K	module de courbure gaussienne d'une bicouche par unité de longueur	$\text{J} \cdot \text{\AA}^{-1}$
κ	longueur d'écran de Debye	\AA^{-1}
k	constante de Boltzmann	$1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
$\bar{\kappa}$	module de rigidité gaussien	J
k_c	module de courbure élastique de la bicouche	J

k_c^*	module de courbure élastique réduit	sans dimension
λ	portée de la force d'hydratation	Å
L_b	longueur de Bjerrum	7,2 Å pour T=298 K
μ	potentiel chimique	J.mol ⁻¹
M	masse molaire	g/mol
N	densité d'objets	mol/m ³
N_a	nombre d'Avogadro	6,02.10 ²³ mol ⁻¹
p	paramètre d'empilement	sans dimension
$P(q)$	facteur de forme	*
$\Pi_{\text{déplétion}}$	pression de déplétion	Pa
Π_{elec}	pression électrostatique	Pa
Π_{hydr}	pression d'hydratation	Pa
Π_{ond}	pression d'ondulation	Pa
Π_{vdW}	pression de van der Waals	Pa
q	vecteur d'onde	Å ⁻¹
R	constante des gaz parfaits	8,32 J.mol ⁻¹ .K ⁻¹
R_c	rayon de courbure de la bicouche	Å
ρ_s	densité de longueur de diffusion du tensioactif	cm ⁻²
ρ_w	densité de longueur de diffusion du solvant	cm ⁻²
Σ	densité de charge de la membrane	C/Å ²
σ	surface par charge	Å ² /C
S	entropie	
$S(q)$	facteur de structure	*
S/L	fraction massique d'argile dans l'eau	sans dimension
Σ_{argile}	surface spécifique développée par l'argile	740 m ² /g
σ_{TA}	surface par tête polaire	Å ²
S_{TA}	surface développée par une bicouche dans l'échantillon	m ²
Σ_{TA}	surface spécifique développée par une bicouche	m ² /g
T	température	K ou °C
v_H	volume de la partie apolaire du tensioactif	Å ³
V_p	volume d'une plaquette de laponite	7,07.10 ⁵ Å ³
v_T	volume de la partie apolaire du tensioactif	Å ³
v_w	volume d'une molécule d'eau	30 Å ³
w	fraction massique totale de tensioactif	sans dimension
x_{eff}	compacité de la couche effective d'adsorption	sans unité
ξ_x	amplitude des oscillations dans le plan de la bicouche	Å
ξ_z	amplitude des oscillations dans le plan perpendiculaire à la bicouche	Å
Ψ	potentiel électrostatique	J.C ⁻¹

* dimension dépendante de la définition choisie

62 Orsay (1998) 425

RESUME en français

Nous recherchons les interactions gouvernant la possibilité de mélanger des colloïdes organiques et inorganiques. L'argile synthétique anionique utilisée, la laponite est formée par des plaquettes anisotropes de 30 nm de diamètre sur 1 nm d'épaisseur. Le choix de tensioactifs anionique (AOT), cationique (DDAB) ou non-ionique ($C_{12}E_5$) permet de moduler les interactions moléculaires.

Nous avons établi expérimentalement les diagrammes de stabilité des systèmes ternaires puis caractérisé la structure des phases obtenues par diffusion de rayons X et de neutrons aux petits angles.

Près de la cmc, l'AOT s'adsorbe en bicouche sur les faces latérales des particules. Le DDAB et le $C_{12}E_5$ forment une bicouche incomplète sur les faces basales. La couche adsorbée de $C_{12}E_5$ a été visualisée par variation de contraste en diffusion de neutrons.

Dans le domaine monophasique lamellaire, les particules se dispersent dans l'eau si l'espace interlamellaire est supérieur à leur épaisseur. Elles s'incorporent aux bicouches d'AOT, lorsque la séparation des membranes est inférieure à 8 Å. Dans la région biphasique, des agrégats denses de plaquettes sont en équilibre avec une phase lamellaire pauvre en particules.

De l'étude du diagramme de phases et du bilan des interactions, trois conditions générales de stabilité émergent.

- une condition *osmotique* : la pression de la phase lamellaire est supérieure ou égale à celle des particules.
- une condition *énergétique* : l'énergie d'interaction entre la particule et la membrane est comparable à l'énergie d'une particule avec ses voisines, en solution binaire.
- une condition *entropique* : les particules ne doivent pas inhiber les fluctuations stabilisatrices de la membrane.

TITRE en anglais

Insertion of anisotropic particles in lamellar surfactant phases

RESUME en anglais

We search for the interactions governing the possibility to mix organic and inorganic colloids. We use laponite, a synthetic anionic clay, made of 30 nm diameter and 1 nm thickness anisotropic disks. Three surfactant systems, an anionic one (AOT), a cationic one (DDAB) and a nonionic one ($C_{12}E_5$) investigate three different cases of interaction forces.

We establish experimentally the equilibrium phase diagrams and characterise the structure of these ternary systems by SANS and SAXS experiments.

We quantify the adsorption. An AOT bilayer surround the particle edges; an almost complete bilayer of DDAB and $C_{12}E_5$ is formed on the basal faces. SANS contrast variation experiments under controlled conditions along the adsorption isotherm of $C_{12}E_5$ allow to determine the average thickness of the adsorbed surfactant layer.

In the monophasic lamellar domain, the particles stay between the membranes, when the spacing is larger than the particle thickness. In the biphasic domain, dense clay aggregates are in equilibrium with a lamellar phase, containing few amount of particles. They enter in the AOT bilayers when the space between the bilayers are smaller than 8 Å.

From the phase diagram and interaction forces study, three conditions of stability emerge :

- an osmotic one : the osmotic lamellar pressure is higher or equal to the colloidal one.
- an energetic one : the interaction energy between a particle and the surfactant bilayer is close to the particle energy in aqueous suspension.
- an entropic one : particles should not inhibit the stabilising fluctuations of the lamellar phase.

DISCIPLINE

Matière Condensée : Chimie et organisation

MOTS-CLES

Tensioactif, particules anisotropes, phase lamellaire, SANS, SAXS, forces moléculaires

INTITULE ET ADRESSE DE L'U.F.R. OU DU LABORATOIRE :

C.E.A Saclay, DRECAM/SCM, bât 125, 91191 Gif/Yvette

